

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°2 JANVIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 2 JANVIER 2025

VOL. 1 N° 2 JANVIER 2025

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Tome 2 :
**SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°2 Janvier 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 2 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue RE-LECTURE édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Octobre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 20 Décembre 2024

Parution : Fin Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésutin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOUE, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police :
Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texter sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
 - Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
 - La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
 - La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue
- RE- LECTURE D'AFRIQUE.** Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE TOME 2

Compétences et dynamiques professionnelles du personnel soignant dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu chirurgical à l'Hôpital Général de Yopougon12

**Ablakpa Jacob AGOBE &
ANDOH Amognima Armelle Tania**

Le phénomène migratoire dans la Région de Zinder : défis et stratégies de communication45

**Assagaye AGAISSA
Ali SALE &
Kabirou SOULEY**

Culture Chamite versus Culture Sémite : les Peuples de la Côte d'Ivoire76

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA

Risques d'Inondation et d'Insécurité Alimentaire dans le Logone Oriental au Sud du Tchad99

DENENODJI ANTOINETTE

Urbanisation et défis liés à l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou (Burkina Faso)130

**Didier ILBOUDO &
Yassiya SAWADOGO**

Mise en place d'une sociabilité entre les Hellènes riches de l'Égypte Lagide d'après les archives de Zénon.....158

Nahouo Youssouf Coulibaly

Vulnérabilité des femmes dans la mise en valeur agricole des bas-fonds dans la zone maraîchère de la région du Poro (nord Côte d'Ivoire)180

Gboko Kouassi Adjoumani

L'Ethnophilosophie et sa Critique : Portée Théorique d'une Controverse206

Ibou Dramé SYLLA

Caractérisation des techniques culturelles des terres agricoles dans la commune de Kouandé au Nord du Bénin.....227

Issotina Dieudonné AYETAM

M'Bouaré Frédéric KOMBIENI

Mètohué Sabine DAKO KPACHA &

Zoukifirou RABIOU ISSIFOU

Prévention et gestion des risques climatiques : quel rôle pour les langues nationales ?248

LANDI Chaibou

Evaluation participative et développement local en République de Guinée268

Mohamed Cissé &

Seydi Ababacar Dieng

L'écriture de l'amour et de la haine dans *la symphonie pastorale* d'André Gide293

Lakaza BOROZI

Yao TCHENDO &

Mazama-Esso AGNONDOU

Compétences et dynamiques professionnelles du personnel soignant dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu chirurgical à l'Hôpital Général de Yopougon

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

ANDOH Amognima Armelle Tania

Maître-Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

armelletania26@gmail.com

Résumé :

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les dynamiques professionnelles et les compétences pratiques des soignants dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) au sein du service de chirurgie de l'Hôpital Général de Yopougon. Cette problématique est abordée à travers une perspective sociologique approfondie, mettant en lumière les processus de coordination, de prise de décision, ainsi que les modalités de formation et de transmission des connaissances, y compris les savoirs informels. L'étude vise à explorer comment ces processus sont influencés par des facteurs sociaux, institutionnels et culturels complexes, qui conditionnent les pratiques professionnelles quotidiennes. La méthodologie adoptée repose sur une approche qualitative rigoureuse, s'appuyant sur des données issues d'entretiens semi-directifs et d'une revue critique de la littérature existante. Ce cadre analytique permet d'identifier plusieurs dimensions interconnectées en lien avec l'objectif de l'étude. Dans un premier temps, les connaissances et l'adhésion aux protocoles institutionnels par le personnel

soignant sont analysées à travers les procédures normatives encadrant la gestion des AES. Les dispositifs de déclaration et de suivi post-exposition sont mis en avant comme des indicateurs des logiques de prise en charge médicale immédiate. L'évaluation du taux d'application de ces protocoles met en évidence non seulement les pratiques réelles, mais aussi les écarts possibles entre la norme et la réalité du terrain. L'analyse des dynamiques professionnelles met également en lumière les logiques de collaboration interprofessionnelle dans la gestion des AES, en étudiant les interactions complexes entre chirurgiens, infirmiers, aides-soignants et autres membres de l'équipe médicale. Ces interactions sont influencées par des dynamiques hiérarchiques et relationnelles qui peuvent soit faciliter, soit entraver la gestion des situations à risque, notamment par le biais de barrières à la communication ou de dysfonctionnements liés aux styles de leadership en situation d'urgence. Enfin, comprendre les attitudes professionnelles vis-à-vis des risques associés aux AES nécessite d'explorer comment ces acteurs perçoivent le danger et leur tendance à suivre les procédures établies. Ce lien entre perception du risque et comportements professionnels met en lumière l'importance de considérer la dimension subjective des pratiques, qui renvoie aux représentations sociales du danger, aux habitus professionnels et aux relations de pouvoir qui traversent l'environnement hospitalier dans son ensemble.

Mots clés : *Dynamiques professionnelles, Compétences, Personnel soignant, AES, Chirurgie.*

Abstract :

The central aim of this investigation is to examine the professional dynamics and practical skills used by nursing staff in the management of Blood Exposure Accidents (BEAs) in the surgical department of the Yopougon General Hospital, by placing this issue within a detailed sociological analysis of the processes of coordination and decision-making, as well as the methods of training and transmission of knowledge, particularly informal knowledge. The study aims to understand how these processes are shaped by complex social, institutional and cultural factors, which permeate and condition everyday professional practices. The methodology employed is rooted in a rigorous qualitative approach, based on a corpus of data drawn from semi-structured interviews and a critical review of existing literature. This analytical framework makes it possible to identify several interrelated

dimensions, articulated around the objective of the study. Firstly, healthcare staff's knowledge of and compliance with institutional protocols are examined through the prism of the normative procedures governing the management of HAEs, highlighting the reporting and post-exposure follow-up systems as revealing the rationale for immediate medical management. Highlighting the rate of application of these protocols highlights not only actual practices, but also the potential discrepancies between the prescribed standard and actual practices. Analysis of professional dynamics also reveals the logics of inter-professional collaboration in the management of HAEs, by observing the complex interactions between surgeons, nurses, orderlies and other members of the care team. This interaction process is affected by hierarchical and relational dynamics, which can either facilitate or hinder the effective management of risk situations, particularly through the appearance of communication barriers or dysfunctions linked to leadership in emergency contexts. Finally, understanding professional attitudes to the risks associated with HAEs is inextricably linked to the way in which these actors perceive the danger and their propensity to follow established procedures. This link between risk perception and professional behaviour highlights the importance of taking into account the subjective dimension of practices, which relates to social representations of danger, professional habitus, and the power relationships that run through the hospital environment as a whole.

Key words: *Professional dynamics, Skills, Nursing staff, AES, Surgery.*

1-Introduction

Les accidents d'exposition au sang (AES) désignent des incidents survenant dans le cadre professionnel, impliquant un contact direct avec des substances biologiques, telles que le sang, les tissus ou d'autres fluides corporels, qu'ils soient ou non mêlés à du sang. Ces accidents sont observés dans les environnements hospitaliers et les laboratoires, touchant principalement le personnel soignant. Ils exposent ces professionnels à des risques élevés de transmission d'agents pathogènes, notamment ceux associés à des infections graves

comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ce qui constitue un danger important pour leur santé (Eboué, 2008).

Dans le service de chirurgie de l'Hôpital Général de Yopougon, les Accidents d'Exposition au Sang (AES) représentent un enjeu majeur pour le personnel soignant, en raison de la fréquence élevée des contacts avec des fluides biologiques lors des interventions opératoires. La forte incidence de ces accidents et les risques qu'ils comportent, notamment la transmission d'agents pathogènes tels que le VIH ou les virus des hépatites B et C, mettent en lumière l'importance d'une gestion rigoureuse de ces incidents. La maîtrise des AES requiert des compétences techniques et pratiques spécifiques, indispensables à la fois pour assurer la sécurité du personnel et garantir la qualité des actes médicaux. Ces compétences s'appuient sur deux volets principaux : d'une part, une expertise poussée en matière de protocoles d'hygiène, de manipulation des outils chirurgicaux et de gestion des substances biologiques ; d'autre part, une capacité à adapter ces connaissances dans un contexte clinique sous pression, exigeant vigilance et réactivité pour appliquer ces savoirs dans des situations d'urgence et à fort enjeu.

L'examen de cette problématique met en évidence l'interconnexion entre la gestion des opérations et une compréhension fine des dynamiques organisationnelles internes, caractérisées par les interdépendances au sein des équipes multidisciplinaires. Ces relations façonnent les pratiques professionnelles, influençant les modes d'intervention et la répartition des rôles. Ainsi, la compétence technique se combine à l'adhésion aux normes et institutionnels, qui s'inscrivent dans un cadre plus large de régulation des risques et de gestion des vulnérabilités propres aux métiers de la santé. Ce savoir-faire repose sur une

intégration complexe d'aspects à la fois physiques et cognitifs, où interagissent les compétences, prise de responsabilité et réflexivité des acteurs, en lien avec les rapports de pouvoir et les mécanismes de légitimation des pratiques.

L'analyse des données empiriques élaborées met en lumière la nécessité de formuler une problématique de recherche centrale sur les dynamiques professionnelles au sein des équipes soignantes. Il s'agit d'examiner comment les interactions entre les différentes catégories du personnel médical influencent l'acquisition et la mise en œuvre des compétences indispensables à la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES), en particulier dans le contexte opératoire à l'Hôpital Général de Yopougon. Cette enquête se propose d'interroger l'effet des relations professionnelles sur l'assimilation et l'application des compétences liées à la prise en charge des AES, en mettant en relief le rôle des interactions interprofessionnelles. L'objectif est de décrypter les mécanismes sociaux qui facilitent l'intégration des savoir-faire techniques et la circulation des informations cruciales dans la gestion des AES, pour ainsi mieux comprendre les processus d'incorporation de ces compétences au sein des pratiques professionnelles quotidiennes et leur impact sur l'efficacité des réponses face aux risques.

Cette étude a pour objectif principal d'explorer en profondeur les dynamiques professionnelles et les compétences pratiques mobilisées par le personnel soignant dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) au sein du service de chirurgie de l'Hôpital Général de Yopougon. L'approche adoptée cherche à comprendre les modes d'intervention et les savoirs spécifiques activés dans un environnement hospitalier confronté aux exigences de sécurité sanitaire et de gestion des risques. Ce travail s'attache à

analyser les logiques d'action ainsi que les savoir-faire, souvent implicites, que les soignants mettent en œuvre pour assurer la prise en charge des AES. Il s'articule autour des axes suivants : (i) Identifier les compétences techniques et pratiques nécessaires pour la gestion des AES dans le contexte spécifique du service de chirurgie ; (ii) Étudier les interactions entre les différents acteurs (infirmiers, médecins, aides-soignants, etc.) et leur influence sur l'efficacité de la gestion des AES ; (iii) Analyser l'articulation entre les protocoles institutionnels et les savoirs informels, tout en comparant les ajustements ou écarts par rapport aux procédures standardisées ; iv) Examiner les dynamiques de pouvoir, de communication et de coordination au sein des équipes soignantes et leur impact sur l'efficacité de la gestion des AES, en mettant en lumière comment ces relations influencent la réactivité, la coopération et la conformité aux protocoles dans des situations à haut risque.

Cette recherche s'inscrit dans une perspective sociologique qui explore les liens entre les pratiques professionnelles et les structures organisationnelles, en prenant en compte les enjeux de sécurité et de formation dans un environnement hospitalier spécifique. Elle a pour objectif de comprendre comment les soignants adaptent et intègrent leurs savoir-faire pratiques face aux risques inhérents à leur activité, notamment en identifiant les stratégies qu'ils déploient pour minimiser les accidents et assurer la sécurité

L'étude des Accidents d'Exposition au Sang (AES) dans le cadre chirurgical est un domaine déjà bien couvert par la littérature scientifique. Les recherches menées sur cette thématique ont contribué à l'élaboration d'un cadre théorique et analytique solide, révélant la complexité des interactions sociales, institutionnelles et professionnelles qui façonnent la gestion des risques, ainsi que les défis liés à la mise en œuvre

des protocoles de sécurité et à la formation continue du personnel.

Ce cadre théorique vise à explorer les dynamiques relationnelles et les mécanismes décisionnels liés aux stratégies de prévention et de gestion des risques sanitaires, tout en prenant en compte les dimensions institutionnelles, normatives et comportementales des professionnels de santé. Dans cette optique, les travaux de Thomas et al. (2022) soulignent l'importance d'examiner la répartition du travail dans le secteur de la santé à travers le prisme des hiérarchies professionnelles, qu'elles soient explicites ou implicites. Ces hiérarchies se traduisent par des niveaux d'autonomie différents et des statuts professionnels variés, qu'il s'agisse de travailleurs salariés ou de ceux exerçant en libéral. De plus, l'intégration des statuts bénévoles ou amateurs dans cette analyse enrichit la compréhension des dynamiques organisationnelles.

Les travaux d'Asmar et Wacheux (2007) mettent en avant l'importance de la collaboration interprofessionnelle au sein des organisations, en particulier dans le secteur hospitalier, où une meilleure coordination entre les différentes professions est essentielle pour assurer la qualité des soins, optimiser la prise en charge des patients et réduire les risques liés à des erreurs ou à des négligences dans les professions.

Dans cette perspective, le rapport du CPias Normandie (2019) souligne la nécessité d'une analyse systématique des circonstances entourant chaque Accident d'Exposition au Sang (AES) pour prévenir leur récurrence. La prévention des infections, en particulier des AES, exige une application rigoureuse des normes de précautions par tous les professionnels de santé, quel que soit leur domaine d'activité. Les recherches de Demars (2004), de l'Organisation Mondiale

de la Santé (2011) et de Sohi (2011) s'accordent à reconnaître les AES comme l'un des principaux risques professionnels dans le secteur de la santé, notamment pour les infirmiers, qui sont le groupe le plus vulnérable.

Par ailleurs, la formation joue un rôle crucial dans la prévention des Accidents d'Exposition au Sang (AES) et la sécurisation des soins. Il est primordial de former non seulement les professionnels de la santé, mais aussi les patients, leurs proches et la communauté dans son ensemble, car la formation constitue un levier essentiel pour favoriser des pratiques améliorées. Que cela concerne une éducation axée sur le patient, une sensibilisation communautaire ou la gestion d'un centre de santé, la formation est une compétence indispensable pour le personnel de santé, car elle leur permet d'améliorer la qualité des soins, d'adapter leurs pratiques aux besoins des patients et de favoriser un environnement sûr et efficace pour tous.

Enfin, l'efficacité de la communication en matière de santé se mesure à sa capacité à rassembler les différents acteurs autour de leurs objectifs communs. Le rapport de COREVIH (2019) souligne que les AES, qu'ils soient liés à une exposition sanguine ou sexuelle, exigent une évaluation médicale rapide pour diminuer le risque de transmission du VIH et de l'hépatite B. Cela inclut également la décision concernant l'administration éventuelle d'un traitement post-exposition (TPE), qui doit être prise rapidement afin de maximiser son efficacité et de réduire significativement le risque d'infection par le VIH et d'autres agents pathogènes, tels que l'hépatite B et l'hépatite C, dans le cadre de la gestion.

2-Ancrage théorique et méthodologique

Pour examiner les dynamiques professionnelles et les compétences des acteurs de santé dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu chirurgical à l'Hôpital Général de Yopougon, il est pertinent d'adopter la théorie de la structuration d'Anthony Giddens(1984). Cette approche théorique mettant en lumière la relation dialectique entre les agents individuels et les structures sociales, souligne que les actions des individus sont à la fois influencées par ces structures et capables de les transformer. Par conséquent, l'étude des comportements et des compétences du personnel soignant dans le contexte des AES doit prendre en compte cette dynamique d'interaction, ce qui permet de mieux comprendre les enjeux liés à la formation et aux protocoles de sécurité.

Dans le contexte de l'analyse de cet objet d'étude, une dynamique bidirectionnelle apparaît entre les dimensions structurelles et les actions des agents sociaux. Cette interaction met en évidence la co-construction des structures sociales et des pratiques individuelles, où chaque aspect exerce une influence mutuelle:

- ✓ *Structures sociales* : Dans le contexte hospitalier, cela inclut les protocoles, les règles de sécurité, les formations en gestion des AES, et les ressources disponibles (matériel de protection, équipements médicaux, etc.). Ces structures influencent les comportements et les pratiques du personnel soignant.
- ✓ *Agents* : Les infirmiers, médecins et autres membres du personnel soignant agissent au sein de ces structures. Leurs expériences, compétences et décisions

individuelles dans la gestion des AES peuvent également contribuer à redéfinir et à adapter les pratiques et les protocoles existants.

Deuxièmement, en ce qui concerne les ressources et les contraintes : les professionnels de santé disposent de plusieurs atouts, tels que leur formation, leurs expériences passées et le soutien de leur institution, qui leur permettent de gérer les accidents d'exposition au sang (AES) de manière efficace. Toutefois, ils doivent également faire face à des limitations, comme le manque de temps, l'insuffisance de matériel ou des lacunes dans leur formation, qui peuvent nuire à leur aptitude à gérer ces situations

Troisièmement, les pratiques sociales et la transformation des dynamiques professionnelles peuvent être examinées sous l'angle des interactions sociales. Par exemple, comment les équipes chirurgicales collaborent-elles pour réduire les risques d'accidents d'exposition au sang (AES) ? Quelles sont les méthodes formelles et informelles adoptées ? La théorie de la structuration offre un cadre pour analyser comment ces pratiques se développent et s'adaptent au fil du temps, en tenant compte des retours d'expérience et des nouvelles connaissances.

Enfin, en ce qui concerne la cognition et l'action : les compétences du personnel soignant dans la gestion des accidents d'exposition au sang (AES) peuvent être perçues comme le reflet de leur aptitude à comprendre et à naviguer au sein du système de santé. La théorie met en avant l'importance de la cognition dans le processus décisionnel et dans l'action, soulignant comment les professionnels intègrent à la fois des connaissances théoriques et pratiques dans leur quotidien.

En résumé, en appliquant la théorie de la structuration, l'analyse des dynamiques professionnelles et des compétences des soignants à l'Hôpital Général de Yopougon concernant la gestion des AES peut dévoiler les interactions complexes entre les agents individuels et les structures institutionnelles. Cela permettra de mieux appréhender les défis qu'ils rencontrent et d'explorer des pistes d'amélioration pour renforcer la sécurité et la qualité des soins dans le domaine chirurgical.

En raison des exigences méthodologiques de cette recherche, nous avons choisi d'adopter une approche strictement qualitative, en nous basant sur un ensemble de grilles de collecte de données adaptées. Cette démarche comprend l'analyse de documents ainsi que la réalisation d'entretiens semi-directifs avec un groupe cible d'acteurs, effectués entre le 5 et le 10 octobre 2024. Les critères d'inclusion des personnes interrogées se sont fondés sur plusieurs axes clés.

Tout d'abord, la population ciblée comprenait des professionnels de santé, tels que des infirmiers, des médecins et des aides-soignants, travaillant dans le service de chirurgie ou ayant une expérience significative dans la gestion des accidents d'exposition au sang (AES). En ce qui concerne l'expérience professionnelle, nous avons requis un minimum d'années d'exercice dans le secteur de la santé, idéalement en chirurgie, afin d'assurer une compréhension approfondie des protocoles en vigueur et des dynamiques de travail dans un environnement hospitalier.

Ensuite, la formation a été un critère déterminant dans le processus de sélection. Nous avons ainsi favorisé les candidats ayant suivi une formation spécialisée en gestion des AES ou en santé au travail, ainsi que toute formation pertinente axée sur la sécurité des soins. L'engagement des participants dans la

gestion des AES a également été essentiel ; cela comprenait non seulement leur implication dans des incidents liés aux AES, mais aussi leur rôle dans la formation de leurs collègues ou l'élaboration de protocoles de sécurité. Enfin, nous avons veillé à obtenir un consentement éclairé pour la participation à l'étude, afin de garantir que les participants comprennent pleinement les objectifs de la recherche et acceptent de partager leurs expériences sans aucune pression.

La méthodologie d'échantillonnage adoptée a été bimodale. D'une part, nous avons utilisé un échantillonnage par convenance pour sélectionner des participants disponibles et désireux de répondre aux critères fixés. D'autre part, nous avons appliqué un échantillonnage stratifié afin d'assurer une représentation adéquate des différentes catégories professionnelles, telles que les infirmiers, médecins et aides-soignants, en fonction des besoins de la recherche. Cette approche a permis de constituer un échantillon pertinent et représentatif, capable de fournir des insights diversifiés sur les dynamiques professionnelles et les compétences des soignants en matière de gestion des accidents d'exposition au sang (AES).

Concernant l'analyse qualitative, nous avons opté pour un codage thématique, qui consiste à repérer les thèmes récurrents dans les données qualitatives. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel NVivo, ce qui nous a permis d'explorer des thèmes comme les protocoles de sécurité, la communication entre les professions, et les facteurs impactant la gestion des AES. Ainsi, l'analyse de contenu a été effectuée pour examiner les discours des participants et comprendre comment ils construisent leurs pratiques et leurs compétences dans le contexte de la gestion des AES.

3-Résultats

3-1-Les compétences technico-pratiques dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu chirurgical : Enjeux organisationnels et pratiques professionnelles.

La gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) dans le milieu opératoire soulève des enjeux sociologiques essentiels, à l'intersection des compétences techniques, des structures organisationnelles et des pratiques professionnelles. Les AES, définis comme des événements où des fluides biologiques potentiellement infectieux entrent en contact avec les muqueuses ou des blessures cutanées, représentent un risque majeur dans le domaine de la santé au travail. Ils mettent en évidence les vulnérabilités associées à l'exercice des professions médicales. Ce risque touche à la fois la sécurité des professionnels et celle des patients, engendrant un espace de négociation où se confrontent les logiques de prévention, les normes institutionnelles et les contraintes opérationnelles.

Une analyse sociologique de ces dynamiques permet de comprendre comment les structures organisationnelles influencent les pratiques professionnelles, notamment en matière de gestion des risques. Elle met également en lumière les arbitrages quotidiens entre les exigences de sécurité, l'efficacité technique et les pressions économiques. Dans ce contexte, les AES se présentent comme un outil d'analyse révélant les tensions inhérentes à la rationalisation des pratiques cliniques dans les environnements chirurgicaux.

3-1-1-Les compétences technico-pratiques dans la gestion des AES

Au centre de la gestion des accidents d'exposition au sang

(AES), les compétences technico-pratiques englobent un éventail de savoir-faire essentiels pour prévenir, identifier et traiter ces incidents. Ces compétences incluent, entre autres, la reconnaissance des risques, l'application de protocoles de sécurité et la capacité à réagir rapidement et efficacement lors d'un incident. Ces éléments mettent en évidence : *« La formation des professionnels de santé est essentielle. Les programmes éducatifs doivent intégrer des modules sur la prévention des AES, l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle, et les procédures à suivre après une exposition. L'acquisition de ces compétences repose non seulement sur des connaissances théoriques, mais aussi sur la simulation pratique et l'apprentissage en situation réelle. »*T.P, Abidjan, 8 octobre 2024.

Cette proposition soulève des questions cruciales concernant la formation des professionnels de santé, en mettant en évidence les enjeux de sécurité et de prévention au sein du système de santé. D'un point de vue sociologique, plusieurs dimensions peuvent être explorées. La formation représente un élément fondamental dans le développement des compétences professionnelles, notamment dans le secteur de la santé, où les enjeux sont à la fois techniques et humains. Ce discours met en avant la nécessité d'une approche holistique de la formation.

L'intégration de modules sur la prévention des AES témoigne d'une prise de conscience des risques professionnels auxquels les travailleurs de la santé sont confrontés. Cette initiative s'inscrit dans une démarche préventive qui résonne avec les théories sociologiques sur la santé et la sécurité au travail, en insistant sur l'importance de créer un environnement de travail sécurisé. En intégrant ces thématiques dans les programmes de formation, les établissements contribuent à

standardiser la prise en charge des AES. La formation des professionnels aux procédures post-exposition s'inscrit dans une logique de responsabilité et de gestion des crises, tout en facilitant la communication et l'organisation des informations liées à la gestion des AES.

Enfin, l'utilisation de la simulation et de l'apprentissage en situation réelle est essentielle pour acquérir des compétences pratiques. Cette démarche fait partie d'une pédagogie active, où l'apprenant occupe une place centrale dans son processus d'apprentissage. Cette approche est en accord avec les théories constructivistes, qui affirment que les individus construisent leur savoir à travers des expériences concrètes. Par ailleurs, elle encourage une réflexion sur la prise en charge des AES.

C'est dans cette dynamique que ce propos élucide : « La culture de sécurité dans un établissement de santé joue un rôle crucial dans l'efficacité de la gestion des AES. Une culture forte incite les professionnels à signaler les incidents, à partager des informations sur les risques et à participer activement à la mise en œuvre des mesures préventives. Cela nécessite un engagement organisationnel soutenu, visant à promouvoir un environnement où la sécurité est perçue comme une responsabilité collective. » D.J, Abidjan, 9 octobre 2024

Dans le cadre d'une analyse sociologique approfondie, la culture de sécurité se présente comme un ensemble cohérent de valeurs, de croyances et de pratiques qui prédominent au sein d'un établissement de santé, visant à assurer la sécurité des patients et des professionnels de santé. Une culture de sécurité solide encourage les acteurs du milieu médical à signaler les incidents, en établissant un climat de confiance où les employés se sentent protégés et valorisés lorsqu'ils font part de leurs erreurs ou des situations à risque.

Ce processus de signalement est crucial pour favoriser l'apprentissage au sein de l'organisation. Cela implique que les employés se sentent soutenus lorsqu'ils partagent des erreurs ou identifient des situations préoccupantes. Le partage d'informations sur les risques souligne l'importance d'une communication ouverte et transparente au sein des équipes, ce qui permet non seulement de reconnaître les problèmes existants, mais aussi de prévoir les risques futurs, ce qui est essentiel.

L'engagement organisationnel est également une condition indispensable pour établir une culture de sécurité efficace. Cela requiert un leadership exemplaire de la part de la direction, qui doit non seulement promouvoir des pratiques de sécurité, mais aussi investir dans la formation continue des employés et créer un environnement propice à une gestion proactive des accidents d'exposition au sang (AES). Ainsi, la mise en place d'une culture de sécurité demande une approche systémique qui englobe la sensibilisation, l'éducation et l'engagement de tous les acteurs impliqués.

En résumé, ce discours met en lumière que la culture de sécurité est un élément clé dans la gestion des AES au sein des établissements de santé. Pour être véritablement efficace, il est impératif de favoriser un climat de confiance, une communication ouverte et un engagement collectif, ce qui permet d'améliorer la sécurité des patients. D'un point de vue sociologique, l'analyse réalisée souligne l'importance d'une formation intégrée axée sur la sécurité dans le secteur de la santé. Cela implique un changement de paradigme, où la prévention et la gestion des risques deviennent des axes centraux de la formation des professionnels de santé. Ce discours incite à réfléchir sur les pratiques éducatives, la culture organisationnelle et la responsabilité sociétale des

établissements de santé, tout en mettant en exergue les enjeux complexes liés à la professionnalisation dans le contexte de la gestion des AES.

3-1-2-Enjeux organisationnels liés à la gestion des AES

Les enjeux organisationnels liés à la gestion des AES sont multiples et complexes. Ils engendrent des défis qui vont au-delà des compétences individuelles des professionnels de santé. Cette déclaration exemplifie : *« La composition des équipes chirurgicales impacte directement la gestion des AES. La collaboration entre différents corps de métiers (chirurgiens, infirmiers, techniciens) doit être optimisée pour assurer une communication fluide et une répartition claire des responsabilités. A cela s'ajoute la création de protocoles interprofessionnels peut améliorer la réactivité face aux incidents. »* D.N, Abidjan, 10 octobre 2024;

L'analyse de cette déclaration peut être appréhendée à travers le prisme des théories sociologiques de l'organisation, en particulier celles liées à la division du travail et à la coopération interprofessionnelle dans le domaine médical. En effet, la structure des équipes chirurgicales, composée de divers professionnels tels que des chirurgiens, des infirmiers et des techniciens, fait écho aux processus de stratification hiérarchique et de différenciation des rôles au sein des organisations.

Ces dynamiques socioprofessionnelles révèlent des asymétries de pouvoir et des inégalités statutaires entre les différentes professions impliquées, chaque groupe apportant une expertise unique tout en étant confronté aux tensions liées à la délimitation des champs de compétence et à la reconnaissance de leur légitimité.

La gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) dans ce contexte peut être analysée à partir de la sociologie des organisations, en se focalisant sur la gestion des risques et sur la manière dont la structuration des équipes professionnelles influence les réponses aux incidents. L'idée que "la composition des équipes a un impact direct" sur la gestion de ces incidents peut être conceptualisée en s'appuyant sur les théories du capital social et de la confiance organisationnelle.

En effet, une fragmentation des interactions professionnelles peut accroître la vulnérabilité aux accidents, tandis qu'une coopération efficace contribue à renforcer la sécurité opérationnelle.

Dans cette optique, l'optimisation de la collaboration interprofessionnelle s'inscrit dans une logique de rationalisation organisationnelle, conformément à la théorie des systèmes socio-techniques.

Cette théorie affirme que l'efficacité des collectifs de travail dépend d'une harmonie entre les dimensions humaines (coopération et relations professionnelles) et les dimensions techniques (protocoles et procédures). Ainsi, l'établissement de normes partagées constitue un élément clé pour fluidifier les interactions et gérer les frontières professionnelles, lesquelles peuvent donner lieu à des conflits ou offrir des opportunités de coordination.

La mise en place de pratiques à travers des protocoles interprofessionnels s'inscrit dans une tendance plus générale de standardisation des soins, que l'on peut examiner à travers le prisme de la bureaucratisation selon Weber. Dans ce cadre, les protocoles deviennent des outils d'autorité impersonnelle, conçus pour diminuer l'incertitude et accroître la prévisibilité des actions en situations de crise, ce qui permet de gérer les incidents de manière systématique et coordonnée.

La question de la "répartition claire des responsabilités" soulève des interrogations essentielles sur la division du travail, comme l'a abordée Durkheim(1893), ainsi que sur les processus de négociation et de redéfinition des rôles entre les différentes professions. Cette dynamique peut être perçue comme un enjeu de légitimation du savoir expert, où chaque profession cherche à délimiter son champ de compétences et à clarifier son rôle dans la gestion des incidents, tout en affirmant une certaine autonomie vis-à-vis des autres professions.

Ainsi, cette déclaration met en lumière plusieurs dimensions, à l'intersection des logiques de hiérarchisation professionnelle, de communication et de coopération interprofessionnelle, d'intégration des savoirs et des pratiques, ainsi que de gestion bureaucratique et technologique des risques au sein des établissements de santé. Cette analyse soutient

: « L'élaboration de protocoles clairs et de normes de sécurité est indispensable pour la prévention des AES. Ces documents doivent être régulièrement mis à jour en fonction des avancées scientifiques et des retours d'expérience des professionnels. L'adhésion à ces protocoles est souvent conditionnée par la formation continue et la sensibilisation des équipes aux enjeux de sécurité. » A.Y, Abidjan, 10 octobre 2024

Ce passage souligne un processus de formalisation institutionnelle et de normalisation concernant les accidents d'exposition au sang (AES). L'évocation de "protocoles clairs" et de "normes de sécurité" fait écho à la nécessité, au sein de toute organisation, d'établir des cadres régulateurs pour structurer les pratiques et garantir le respect des exigences en matière de sécurité.

D'un point de vue sociologique inspiré par Michel Foucault(2004), cela peut être interprété comme une question de gouvernementalité : l'instauration de normes et de protocoles s'inscrit dans une logique de surveillance et de contrôle des comportements, permettant ainsi à l'institution de mieux discipliner les pratiques des travailleurs et de réduire les risques.

L'exigence que ces protocoles soient "régulièrement mis à jour en fonction des avancées scientifiques et des retours d'expérience" évoque une dynamique de rationalisation continue des pratiques au sein des établissements. On peut également faire référence à Max Weber(1971), qui affirmait que la modernité repose sur une rationalité bureaucratique. La révision incessante des protocoles illustre comment l'organisation sociale du travail vise une efficacité maximale, tout en s'adaptant à des connaissances scientifiques en constante évolution. Cela reflète également un processus de reconfiguration continue des savoirs, où l'analyse critique occupe une place centrale dans la gestion des risques.

Par ailleurs : « *Les ressources matérielles et humaines disponibles dans un établissement de santé déterminent également l'efficacité des pratiques de gestion des AES.* » O.S, Abidjan, 10 octobre 2024

Cet énoncé suggère que la qualité des pratiques de gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) est liée aux ressources disponibles dans un établissement de santé. Cette problématique peut être analysée à travers le prisme de la capacité institutionnelle et de la structure organisationnelle. Une analyse sociologique approfondie, faisant appel à des théoriciens comme Pierre Bourdieu(1979) et Michel Crozier(1963), est nécessaire pour comprendre comment les différentes formes de capital qu'elles soient économiques,

humaines ou sociales influencent et façonnent les pratiques organisationnelles.

Dans cette optique, les ressources matérielles mobilisées pour la gestion des AES (infrastructures, équipements, technologies, fournitures médicales et financements) peuvent être vues, selon une perspective bourdieusienne, comme une expression du capital économique. Ainsi, un hôpital, en tant qu'organisation, est en mesure de développer des pratiques variées en fonction de ses ressources en capital. Par conséquent, plus un établissement dispose de ressources économiques conséquentes, plus il est capable d'acquérir des technologies avancées (comme des systèmes de surveillance automatisée et des équipements de protection de pointe), ce qui lui permet d'améliorer la gestion des risques associés aux AES. Cette différence dans l'accès aux ressources contribue à reproduire des inégalités structurelles entre les établissements, entraînant une capacité inégale à garantir la sécurité du personnel et à gérer les risques, et reflétant ainsi la distribution inégale des ressources économiques.

3-1-3-Pratiques professionnelles dans la prise en charge des AES

Les pratiques professionnelles sont le reflet des compétences acquises et des structures organisationnelles en place. Elles engendrent des effets de rétroaction sur la gestion des AES. Ce propos élucide : *« L'apprentissage collectif, par le biais de retours d'expérience et de débriefings après incidents, est fondamental pour améliorer les pratiques de gestion des AES. Il favorise l'émergence d'une approche proactive plutôt que réactive, permettant d'anticiper et de réduire le risque d'exposition. »* Y.M, Abidjan, 10 octobre 2024; *« L'engagement individuel des professionnels de santé est également*

déterminant. La sensibilisation aux risques, la responsabilité personnelle dans la mise en œuvre des pratiques de sécurité et l'adhésion à la culture de sécurité sont des éléments qui influencent significativement les résultats en matière de prévention des AES. » D.J, Abidjan, 9 octobre 2024

En résumé, la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu chirurgical représente un enjeu sociologique crucial, intégrant une multitude de compétences techniques et pratiques, ainsi que des défis organisationnels et des comportements professionnels. Pour appréhender cette dynamique, il est essentiel d'adopter une approche globale qui souligne l'importance de la formation, de la culture de sécurité et de la structuration des équipes. Une telle approche holistique est indispensable pour renforcer la prévention et la gestion des AES, garantissant ainsi la protection tant des professionnels de santé que des patients.

3-2-Protocoles formels et savoirs informels dans la gestion des AES : entre conformité aux normes et espaces de déviance

L'enquête met en évidence une tension essentielle entre le respect rigoureux des protocoles officiels relatifs à la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) et les pratiques informelles, parfois déviantes, qui émergent dans la pratique quotidienne. Cette dualité fait ressortir une tension structurelle au sein des processus de gestion des risques, où les acteurs oscillent entre une conformité aux normes réglementaires et une approche pragmatique qui les pousse à adopter des méthodes plus flexibles, voire dérogatoires, en réponse à la complexité des situations rencontrées.

L'analyse met en lumière une co-construction dynamique de ces deux registres d'action, où la conformité institutionnelle et l'innovation pragmatique se croisent et s'influencent

mutuellement, surtout lors de crises ou face à l'imprévisibilité des circonstances liées aux AES. Cette hybridation entre la régularité normative et la déviance contextuelle illustre les ajustements constants que les agents doivent opérer dans leur gestion quotidienne des risques.

4-Discussion

L'examen des connaissances et du respect des protocoles institutionnels par le personnel soignant s'effectue à travers l'analyse des procédures normatives qui encadrent la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES). Les mécanismes de déclaration et de suivi post-exposition servent d'indicateurs clés des logiques d'intervention médicale immédiate. En évaluant le taux d'application de ces protocoles, nous ne nous contentons pas d'analyser les pratiques réelles, mais nous mettons également en évidence les écarts possibles entre les normes établies et les comportements observés sur le terrain.

L'étude des dynamiques professionnelles met aussi en lumière les mécanismes de collaboration interprofessionnelle dans la gestion des AES, en scrutant les interactions complexes entre chirurgiens, infirmiers, aides-soignants et autres membres de l'équipe médicale. Ce réseau d'interactions est influencé par des dynamiques hiérarchiques et relationnelles qui, selon les situations, peuvent soit favoriser, soit entraver la gestion des situations à risque. Cela se manifeste fréquemment par des barrières à la communication ou des dysfonctionnements liés aux styles de leadership, notamment dans des contextes d'urgence.

Pour comprendre les attitudes professionnelles face aux risques associés aux AES, il est essentiel d'examiner comment les acteurs perçoivent le danger et leur volonté de respecter les procédures établies. Ce lien entre perception des risques et

comportements professionnels souligne l'importance de prendre en compte la dimension subjective des pratiques. Cela requiert une réflexion sur les représentations sociales du danger, les habitus professionnels et les relations de pouvoir qui structurent l'environnement hospitalier.

Au regard des résultats obtenus lors de cette étude, nous adoptons une approche discursive de l'économie, favorisant une sélection rigoureuse et épistémologiquement éclairée des éléments pertinents. Cette orientation méthodologique s'inscrit dans une dynamique d'optimisation des dispositifs analytiques, nous conduisant à ne pas entreprendre une restitution exhaustive de toutes les données empiriques mentionnées dans le chapitre des résultats. Ce choix reflète une focalisation sur la richesse heuristique des données, au risque de diluer l'acuité de l'analyse en privilégiant une exhaustivité. Le corpus discursif examiné dans ce cadre se concentre spécifiquement sur « L'analyse des compétences techniques et pratiques dans la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu chirurgical : enjeux organisationnels et défis systémiques », ouvrant ainsi un espace de réflexion critique sur les interrelations complexes entre dispositifs organisationnels et savoirs pratiques dans le contexte chirurgical.

Les résultats de cette étude révèlent que la gestion des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en milieu opératoire représente un enjeu significatif, mettant en lumière les interactions complexes entre compétences techniques, structures organisationnelles et pratiques professionnelles. Ces incidents, impliquant le contact avec des fluides biologiques potentiellement infectieux, constituent un risque majeur pour les professionnels de la santé. Leur gestion met en avant les

vulnérabilités inhérentes à la pratique médicale, affectant à la fois la sécurité des soignants et celle des patients.

D'un point de vue critique, ces incidents découlent de logiques organisationnelles et de dispositifs institutionnels qui orientent les comportements individuels et collectifs en matière de prévention des risques. Ils illustrent également un espace de tension et de négociation entre les impératifs de sécurité, d'efficacité technique et les contraintes économiques. Les professionnels de santé, en particulier dans le domaine chirurgical, se trouvent souvent contraints de jongler avec ces injonctions parfois contradictoires, ce qui met en lumière les dilemmes posés par la rationalisation des pratiques cliniques. Ainsi, l'analyse des AES, au-delà de leur aspect technique, met en exergue les dynamiques organisationnelles et les arbitrages socio-économiques qui influencent les pratiques médicales contemporaines.

Les données empiriques recueillies corroborent les résultats des travaux de Ryckelynck (2022), qui soulignent les facteurs favorisant l'amélioration du bien-être au travail, considérés comme des leviers essentiels. À travers une revue de la littérature, notamment les recherches de Claudia Senik (2012) et celles de Bloom et al., il apparaît que plusieurs dimensions impactent directement cette dynamique. Parmi ces dimensions, le style de management et la personnalité du supérieur hiérarchique jouent un rôle crucial. De plus, des variables émergentes telles que la taille des équipes de travail et la qualité du retour d'information facilitent la circulation des informations relatives aux succès et aux échecs des employés et des dirigeants. Ce flux d'informations favorise alors des ajustements organisationnels et des mécanismes d'amélioration continue.

L'analyse peut être enrichie en mobilisant les perspectives suivantes :

Durkheim (Op cit), dans *La division du travail social*, analyse comment la spécialisation et l'interdépendance des rôles professionnels structurent les relations dans une organisation. La gestion des AES illustre ces interactions complexes entre les acteurs du milieu opératoire : médecins, infirmiers, et autres personnels. Cette interdépendance, bien qu'essentielle, peut générer des tensions et des vulnérabilités, notamment lorsque les protocoles ou les équipements ne sont pas optimaux.

Ulrich Beck(2001), dans *La société du risque*, montre comment les sociétés modernes sont confrontées à des risques systémiques, souvent liés aux avancées techniques. Les AES représentent un exemple de ces risques professionnels, inévitables mais nécessitant des stratégies de gestion spécifiques. Beck mettrait en évidence le fait que ces risques, bien que techniques, révèlent des dimensions sociales, telles que les inégalités dans l'accès à des formations adaptées ou la mise en œuvre de mesures de sécurité.

Selon Donald Schön(1994), la pratique professionnelle repose sur une "réflexion dans l'action". Dans le cadre des AES, les soignants doivent constamment adapter leurs compétences techniques face à des situations imprévues. La gestion de ces incidents demande une capacité à réagir rapidement, mais aussi à apprendre des erreurs pour améliorer les protocoles et éviter leur répétition.

Diane Vaughan(1996), dans ses travaux sur les organisations, met en avant le concept de "normalisation de la déviance", où des pratiques non conformes aux standards deviennent acceptées. En milieu opératoire, si les mesures de prévention des AES ne sont pas strictement appliquées, cela

peut s'inscrire dans une routine organisationnelle dangereuse. La gestion de ces incidents révèle ainsi les limites et les contradictions des structures organisationnelles.

Joan Acker(1990), en étudiant les organisations, montre comment les rapports de pouvoir, souvent genrés, influencent les pratiques professionnelles. Dans le milieu opératoire, les relations hiérarchiques (souvent masculines au sommet) peuvent affecter la gestion des AES, notamment en termes de prise en charge, de reconnaissance des erreurs, ou encore de support psychologique pour les soignants exposés.

En somme, l'analyse sociologique des AES révèle que ces incidents ne sont pas seulement des problèmes techniques ou médicaux. Ils reflètent des dynamiques organisationnelles, des inégalités structurelles et des limites dans l'adaptation des pratiques professionnelles face aux risques modernes. Une réflexion sociologique peut ainsi aider à développer des politiques plus inclusives et efficaces pour la sécurité des professionnels de santé et des patients.

Conclusion

L'analyse des comportements des soignants par rapport aux protocoles institutionnels, en particulier ceux relatifs aux accidents d'exposition au sang (AES), met en évidence une tension entre les normes établies et les pratiques réelles. L'évaluation de ces procédures, notamment celles concernant la déclaration et le suivi après exposition, permet de comprendre les logiques qui sous-tendent les interventions médicales en situation d'urgence. Cet écart potentiel entre les règles et leur mise en œuvre illustre la complexité organisationnelle du milieu hospitalier.

Les interactions interprofessionnelles, impliquant des acteurs variés comme les chirurgiens, les infirmiers et les aides-soignants, mettent en lumière le rôle des relations hiérarchiques dans la gestion des AES. Ces relations, souvent influencées par des enjeux de pouvoir et différents styles de leadership, peuvent soit favoriser, soit compliquer la gestion efficace des risques, notamment en créant des barrières à la communication.

Pour analyser les attitudes des soignants face aux risques liés aux AES, il est essentiel de les replacer dans un contexte plus large qui prend en compte la perception subjective du danger et les comportements qui en résultent. Comprendre ces comportements requiert d'examiner les représentations sociales du risque, les habitus professionnels ainsi que les structures de pouvoir au sein de l'hôpital. Cela souligne l'importance des dimensions symboliques et relationnelles dans l'adhésion aux protocoles de sécurité.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à enrichir les connaissances dans le domaine de la gestion des risques professionnels en milieu hospitalier. Elle s'inscrit dans la lignée des travaux sociologiques sur les organisations (notamment ceux d'Ulrich Beck sur la société du risque) et les dynamiques professionnelles. En identifiant les lacunes dans les pratiques existantes, l'étude propose des axes de recherche pour améliorer les politiques de prévention, les outils de gestion des risques et la résilience organisationnelle.

Sur le plan social, les résultats de cette étude sensibilisent à la nécessité d'améliorer la sécurité des soignants, qui jouent un rôle clé dans la prise en charge des patients. Elle interpelle sur l'importance de promouvoir une culture de la prévention, une meilleure reconnaissance des défis émotionnels des soignants et l'implication des décideurs dans l'amélioration des

conditions de travail. Ces efforts renforcent non seulement la sécurité au travail mais aussi la qualité des soins offerts aux patients.

En définitif, cette étude constitue une base pour le développement d'initiatives visant à réduire les risques d'exposition et à soutenir le personnel hospitalier, ce qui est crucial pour la durabilité du système de santé dans son ensemble.

Bibliographie

- ANGWE Eboué Brice, 2008. *Les accidents d'exposition au sang (AES) à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO) de Libreville : épidémiologie et prophylaxie post exposition*. 1er Colloque francophone sur les AES et la protection du personnel de santé en Afrique, Cotonou, 3 mars 2008. <https://www.geres.org/wp-content/uploads/2017/03/CotonouAEShiaobo.pdf>
- ASMAR Michèle Kosremelli & Wacheux Frédéric, 2007. *Facteurs influençant la collaboration interprofessionnelle : cas d'un hôpital universitaire*. In *Conférence Internationale en Management* (pp. 1-10). Beyrouth, Liban. <https://shs.hal.science/halshs-00170357/document>
- BECK Ulrich, 2001. *La société du risque : Sur la voie d'une autre modernité*, Flammarion, Paris, France
- BOGUSLAVSKY Victor, Gutierrez Rachel & Holschneider Silvia, 2019. *Leadership efficace pour l'amélioration de la qualité des soins de santé : Guide pratique*. URC Center for Health Services. <https://www.urc-chs.com/wp-content/uploads/urc-assist-qi-leadership-guide-fr.pdf>
- BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : Critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris, France

COTTON Anne Marie, 2021. *Les professionnels de la communication : regards réflexifs sur les mutations des pratiques et normes professionnelles en Belgique*. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.

[https://theses.hal.science/tel-](https://theses.hal.science/tel-03413856/file/These_Anne_Marie_COTTON.pdf)

[03413856/file/These_Anne_Marie_COTTON.pdf](https://theses.hal.science/tel-03413856/file/These_Anne_Marie_COTTON.pdf)

COMITE DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (COREVIH), 2019. *Guide de prise en charge des Accidents d'Exposition au Sang/Sexuelle (AES) chez l'adulte et l'enfant*. <https://www.corevih.re/wp-content/uploads/2022/08/Protocole-AES-COREVIH-OI-09.2023.pdf>

CPIAS NORMANDIE, 2019. *Les accidents exposant au sang (A.E.S) en milieu professionnel*. <https://www.cpias-normandie.org/media-files/17152/aes-protocole-2019.pdf>

CROZIER Michel, 1963. *Le phénomène bureaucratique*, Éditions du Seuil, Paris, France

DEMARS Yann, 2004. *Les accidents d'exposition au sang paramédicaux non infirmiers : Étude à partir de la commission de réforme du département de la Haute-Marne* (Mémoire de master, École Nationale de la Santé Publique). Documentation EHESP.

<https://documentation.ehesp.fr/memoires/2004/misp/demars.pdf>

DIRECTION GENERALE DE L'OFFRE DE SOINS, 2012. *Guide méthodologique : Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ?* https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_reseaux_de_sante.pdf

DUESBERG Charles, 2022. *La gestion de la violence envers les professionnels de la santé dans les services de médecine aiguë* (Thèse de master, Faculté de santé publique, Université

catholique de Louvain).

<http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:33630>

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Félix Alcan (édition originale), Paris, France

FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), Gallimard/Seuil, Paris, France, 2004 (édition des cours posthume)

FOUCAULT Michel, 2004. *Naissance de la biopolitique*. Cours au Collège de France (1978-1979), Gallimard/Seuil, Paris, France

GIDDENS Anthony, 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

HAUTE AUTORITE DE SANTE, 2022. *Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé* (Rapport validé par le Collège le 17 novembre 2022). Haute Autorité de Santé. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-12/spa216_rapport_determinants_qualite_et_securite_des_soins_en_es_vd.pdf

JOAN Acker, 1990. « *Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations* »

JOUNIN Nicolas & WOLFF Loup, 2006. *Entre fonctions et statuts, les relations hiérarchiques dans les établissements de santé* (n° 64). DREES. <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/dter64.pdf>

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2023.

Communication pour la santé.

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wpro---documents/regional-committee/session-74/wpr-rc074-07-c4h-2023-fr.pdf?sfvrsn=80fd1651_1

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2011. *Pratique chirurgicale de base dans les structures à moyens limités.*

<https://portail.sante.gov.gn/wp-content/uploads/2022/11/Pratique-Chirurgie-Base-Moyens-Limites.pdf>

RYCKELYNCK Claire, 2022. *L'influence des facteurs individuels, de communication et d'organisation sur le bien-être des infirmiers et leur charge de travail. Le cas des services médico-chirurgicaux d'un hôpital bruxellois*. Université catholique de Louvain, Faculté de santé publique

SENIK Claudia, 2012. *L'économie du bonheur*, Éditions du Seuil, Paris, France

SCHÖN Donald, 1994. *La pratique réflexive : Sur le métier et l'enseignement de la pratique professionnelle* (Titre original : *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*), Éditions InterÉditions, Paris, France, (traduction française, l'édition originale anglaise date de 1983)

SOHI Jacinth, 2011. *Favoriser la communication entre les professionnels de la santé, le patient et ses proches dans le processus de choix de soins en contexte de maladie grave: planification d'une intervention dans le cadre d'une recherche-action* (Mémoire de maîtrise, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Université de Sherbrooke). https://depositum.uqat.ca/id/eprint/560/1/Julia_Sohi.pdf

THOMAS Denise, DIVAY Sophie, DOS SANTOS Marie, FOURNIER Cécile, GIRARD Lucile & LUNEAU, Ayméric, 2022. *Pratiques de coopération en santé. Regards sociologiques*. IRDES. <https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/sociologie/008-pratiques-de-cooperation-en-sante-regards-sociologiques.pdf>

VAUGHAN Diane, 1996. *The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*, University of Chicago Press

WEBER Max, 1930. *L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Librairie Plon (pour la traduction française

originale), Paris, France, (traduction française, l'édition originale allemande date de 1905)

WEBER Max, 1971. *Économie et société* (Wirtschaft und Gesellschaft), Presses Pocket (édition française par François Châtelet), Paris, France

Le phénomène migratoire dans la Région de Zinder : défis et stratégies de communication

Assagaye AGAISSA

Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)
agaissa.assagaye@yahoo.fr
(00227) 90296135 / 96591209

Ali SALE

Université de Zinder/Niger,
alisale1562@gmail.com
(00227) 96961283

Kabirou SOULEY

Université de Zinder/Niger
kabsoul@gmail.com
(00227) 96296719

Résumé

Depuis des années, le Niger est confronté au phénomène migratoire. La migration est une stratégie de survie, et la Région de Zinder est l'une des plus touchées, avec 12,7% de sa population vivant à l'étranger (PDR/2012). C'est dans ce cadre que la présente étude porte sur la contribution du Conseil Régional de la Région de Zinder dans la gestion des défis que pose le phénomène. Il s'agit d'analyser les efforts fournis par cette institution avec ses partenaires sur le plan de la communication pour la gestion de ces défis. L'étude repose sur un travail documentaire, mais aussi des entretiens auprès des acteurs clés de la migration, des Projets et autres institutions. Les résultats de l'étude ont révélé des multiples facteurs conduisant à la migration dans la Région de Zinder qui sont d'ordre socio-économique, culturel et démographique. Ce phénomène migratoire présente des conséquences sur l'ensemble des aspects de la vie des populations. Ainsi, pour mieux gérer les défis que pose le phénomène migratoire dans la Région de Zinder, le Conseil Régional et ses partenaires ont élaboré et mis en place des stratégies de communication pour informer et sensibiliser les acteurs. Des résultats concluants ont été obtenus. Malgré tout, la migration reste une

préoccupation pour la Région, surtout avec sa féminisation et l'enrôlement des enfants.

Mots clés : *Conseil Régional, Communication, défis migratoires, stratégie, Zinder*

Abstract

Since some years, Niger has been confronting to the migratory phenomenon. Migration is a survival strategy, and the Region of Zinder is one of the most affected, with 12.7% of its population living abroad (PDR/2012). It is in this way that the present study focuses on the contribution of the regional council of the Zinder Region in the management of the challenges posed by the phenomenon. It is about analysing efforts made by this institution with its partners on the communication side for the management of these challenges. The study is based on documentary work, but also interviews with some major actors of migration, some projects and other institutions. The results of the study revealed multiple factors leading to the migration in the Zinder Region that are socio-economic, cultural and demographic order. That migratory phenomenon has some consequences on all the life aspects of the populations. Thus, for a better management of the challenges posed by the phenomenon, the Regional council of Zinder and its partners have developed and put in place communication strategies to inform and raise actors' awareness. Conclusive results have been obtained. Nevertheless, migration remains a concern for the Region especially with its feminization and the involvement of children.

Key words : *Regional council, communication, migratory challenges, strategy, Zinder.*

Introduction

La question de la migration est au centre des préoccupations aussi bien au niveau international, qu'au niveau des Etats et ce, à tous les échelons de l'administration. Le phénomène est devenu sujet d'importants débats et attire de plus en plus l'attention des décideurs, mais aussi des chercheurs. Il constitue une préoccupation majeure, aussi bien pour les zones

de départ des migrants, que celles de transit et d'accueil. C'est l'un des principaux défis du 21^{ème} Siècle.

À l'instar des pays africains, l'État du Niger, ses démembrements et les partenaires au développement, déploient d'importants efforts pour freiner le phénomène, avec son corollaire de morts et de conséquences multiples. Mais, il ne fait que prendre de l'ampleur. C'est la conséquence de la détérioration encore persistante des conditions de vie des populations.

Ainsi, pour contenir ce phénomène, des Organisations Non Gouvernementales, nationales et internationales, des projets et programmes et aussi des Collectivités Territoriales, mènent inlassablement le combat pour endiguer le fléau. C'est le cas du Conseil Régional de la Région de Zinder, une des Régions du Niger où les défis migratoires n'ont cessé de prendre de l'ampleur, avec ce que d'aucuns appellent désormais « *le Phénomène de Kantché* », un département où les femmes et les enfants constituent l'essentiel des migrants. C'est pourquoi le choix dans le cadre de la présente étude a porté sur cette institution, pleinement impliquée dans la gestion des défis migratoires, à travers des stratégies de communication aux côtés des autres collectivités impactées, avec l'appui de ses partenaires.

1. Problématique

1.1. Contexte de l'étude

La migration, préoccupation majeure pour le monde entier, est considérée comme un des principaux défis du 21^{ème} Siècle. Depuis quelques années, on constate une évolution du phénomène au Niger, à la fois un pays d'émigration, d'immigration, mais aussi de transit. La Région de Zinder, située au Centre-est du Niger, est la plus affectée du fait de

l'importance des trafics, particulièrement dans le Département de Kantché. En 2011, suite à l'Enquête Nationale sur la Migration au Niger (ENAMI, 2011), les données ont révélé que le solde migratoire de cette Région était négatif. On a remarqué que très peu de migrants s'installent à Zinder, alors que près de 12,7% de ses habitants vivent à l'étranger.

La présente étude sur les stratégies de gestion des défis migratoires par les Collectivités Territoriales dans la Région de Zinder a paru intéressante pour comprendre le phénomène migratoire, afin de mieux expliquer les causes et les conséquences économiques et socioculturelles sur la population. Ce qui enfin, permet de connaître les contributions apportées par le Conseil Régional pour gérer les défis, à travers des stratégies de communication mises en place pour un changement positif.

1.2. Problème de recherche

Parmi les grands défis du 21^{ème} Siècle auxquels est confrontée l'Afrique, figure la migration. Pendant longtemps, cette dernière est considérée comme un phénomène masculin. Mais aujourd'hui, on remarque de plus en plus l'implication massive des femmes et des enfants.

Au Niger, précisément en milieu rural, près de 59,5% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté (INS, Niger 2010). Cette situation touche de plus en plus les femmes. Ainsi, la migration est devenue une stratégie de survie. Dans certaines localités du Niger, la migration était traditionnellement dominée par les hommes. Mais de nos jours, elles se féminisent. Ce ne sont plus seulement les hommes qui migrent, mais aussi les femmes et les enfants. Il faut tout de même signaler que le phénomène de la migration féminine et infantile au Niger est récent, avec une dimension régionale au cours de

la dernière décennie. Il se caractérise par son irrégularité, sa clandestinité, ses risques, sa popularité exponentielle et ses conséquences humaines et sociales, avec des lots de morts dans le désert, des pertes des capitaux sociaux, économiques et culturels considérables pour le pays, et surtout les collectivités touchées.

Carrefour migratoire de l'Afrique de l'Ouest, le Niger est à la fois un pays d'immigration, d'émigration et de transit. La Région de Zinder, située au Centre-Est du pays, présente un profil migratoire complet. C'est à la fois une zone de départ, d'arrivée, mais aussi de transit. De janvier à juillet 2019, près de 900 migrants nigériens originaires des Régions de Zinder et de Tahoua détenus dans des centres de rétention en Libye, ont été rapatriés par l'OIM dans le cadre d'un programme d'aide au retour. Nonobstant les drames, les refoulements et les mesures coercitives prises par les autorités nationales et régionales pour freiner le phénomène, ce dernier a atteint une ampleur jamais égalée et reste toujours la stratégie de survie pour plusieurs familles de la Région, et le trafic des migrants une activité.

1.3. Questions, objectifs et hypothèses de recherche

Au regard de l'ampleur que prend le phénomène migratoire, ce travail de recherche s'articule autour de la question principale suivante : quel rôle a joué la communication dans la gestion des défis migratoires par le Conseil Régional de la Région de Zinder ?

De cette question principale, découlent trois questions spécifiques suivantes : Quelles sont les causes et les conséquences du phénomène migratoire dans la Région de Zinder (i) ? Quels sont les défis migratoires auxquels est confrontée la Région de Zinder (ii) ? Quelles stratégies de

communication le Conseil Régional de Zinder a-t-il élaborées et mises en place pour faire face aux défis migratoires (iii) ?

Ainsi, un objectif général a été formulé : analyser la stratégie de communication élaborée et mise en place par le Conseil Régional de Zinder dans le cadre de la gestion des défis migratoires. De cet objectif général, découlent trois objectifs spécifiques : Identifier les causes et les conséquences du phénomène migratoire dans la Région de Zinder (i) ; Relever les défis migratoires auxquels est confrontée la Région de Zinder (ii) ; Définir les stratégies de communication élaborées et mises en place par le Conseil Régional de Zinder dans le cadre de la gestion des défis migratoires (iii).

Ainsi, l'hypothèse générale est : pour faire face aux défis migratoires que connaît la Région de Zinder, le Conseil Régional a élaboré et mis en place des stratégies de communication.

De cette hypothèse générale découlent trois hypothèses spécifiques : La migration dans la Région de Zinder a des causes aussi lointaines que récentes, mais aussi des conséquences sur le vécu des populations (i) ; La Région de Zinder est l'une des Région du Niger marquée par d'importants défis migratoires (ii) ; Les stratégies de gestion élaborées et mises en place par le Conseil Régional de Zinder dans le cadre de la gestion des défis migratoires ont connu des forces, mais des limites aussi (iii).

2. La revue de la littérature

- **La nature et les causes de la migration**

Pour Abdou Yonlihinza (2023), la migration apparaît comme une réponse à des besoins d'une économie de subsistance permettant de parer aux déficits d'une agriculture souvent déficitaire. En milieu rural, la principale activité à savoir l'agriculture ne permet pas le plus souvent à beaucoup des ménages de satisfaction à leurs besoins de consommation.

Ainsi, une partie importante des phénomènes migratoires concerne les localités rurales pauvres. C'est pourquoi beaucoup des jeunes de ces localités s'intéressent à la migration comme une forme de résilience Abdoul Salam (2003) cité par Bawa Gouara (2022). Dans le même ordre d'idées Hamadou (2015) affirme que la migration vers les grands centres urbains constitue pour les jeunes ruraux une stratégie pour subvenir à leurs besoins et de se libérer de la misère durant une partie de l'année.

▪ Femmes et migration

La question migratoire est aujourd'hui l'un des sujets qui domine l'actualité internationale. En effet, les études sur la migration ont plus insisté sur sa dimension masculine, masquant la dimension féminine (HAMANI, 2024). À partir des années 1970, les femmes ont participé progressivement aux migrations internes, du milieu rural vers le milieu urbain, mais aussi aux migrations internationales. CALVES et al. (2011) affirment que « *la migration féminine a pris de l'ampleur depuis les années 1970. Initialement, les jeunes femmes participent peu à ces mouvements migratoires et les migrations féminines sont essentiellement des migrations de mariage, effectuées à l'intérieur du milieu rural* ».

Dans son analyse, HAMANI (2016), s'est particulièrement penché sur l'évolution du phénomène migratoire effectué par les femmes et les enfants du Département de Kantché. Il explique que la migration évolue de plus en plus selon les âges et le sexe, et aussi selon la destination. Il affirme qu'avant, la migration n'était pratiquée que par les hommes qui partaient au Nigéria. Mais aujourd'hui, les femmes et les enfants sont les principaux acteurs de la migration dont la destination est l'Algérie. Malheureusement, cette migration s'est transformée

en « *traite des enfants* » dont les parents sont généralement responsables, mais ignorent ou nient l'existence de cette traite car la majorité ne considère pas le départ des enfants comme une « *traite* », plutôt une migration familiale, toujours selon le même auteur.

▪ **La migration au Niger**

Les écrits de Harouna (2009), Maiga (2011), etc., révèlent davantage le cas du Niger. Dans ce pays, le phénomène de migration en tant que mouvement de la population, s'est plus développé grâce au prolongement des crises économiques des années 1980, 1990, suite aux crises alimentaires, de plus en plus récurrentes. Ce mouvement s'est intensifié au cours des dernières années et est devenu extrarégional, en direction des autres continents.

Dans un article intitulé « *De la migration circulaire à l'abandon du territoire local dans le Zarmaganda (Niger, 2002)* », Harouna (2002), s'est appesanti sur la migration de la population du Zarmaganda, Département de Ouallam, afin d'identifier les logiques qui motivent ce mouvement. L'auteur établit un lien entre insécurité alimentaire et migration, mais aussi, il met en évidence les interactions complexes entre ces deux concepts dans le Zarmaganda. Selon lui, les profondes mutations amplifiées par les sécheresses récentes que connaît le Département, constituent une des clés déterminantes de la lecture de son dynamisme migratoire.

De son côté, Issaka (2009), souligne que le faible niveau de développement du Niger a engendré plus d'émigration que d'immigration au cours des dix (10) dernières années. Le pays enregistre un taux net de migration négatif de -0,6 (pour 1000 habitants), bien qu'il soit en même temps, progressivement devenu un pays de transit pour les migrants subsahariens. L'auteur souligne tout de même que les données relatives à

l'émigration sont très limitées. Aucun Ministère ou service ne les collecte de manière régulière et exhaustive.

Depuis le 13 juillet 2007, avec l'appui de l'Organisation Internationale pour les Migrants, un comité interministériel a été mis en place pour élaborer, finaliser et vulgariser, une politique migratoire cohérente et adaptée aux réalités nationales, tout en tenant compte de certaines dispositions régionales et internationales. C'est la politique nationale de la migration.

▪ **Communication et migration**

Les études sur la migration concernant la communication se sont largement concentrées sur les représentations négatives ou non représentatives des migrants dans les médias, qui sont souvent considérées comme hyperboliques afin d'attirer des lecteurs ou des téléspectateurs supplémentaires, ou par des acteurs politiques utilisant de tels cadres pour des raisons électorales stratégiques (KING et WOOD, 2001 ; BLESSING et Al., 2019).

HIND SHARIF (2019) du Migration Policy Group propose quelques recommandations et des options politiques, pour que les « *communicateurs progressistes gagnent le débat* » en « *communication efficacement sur la migration* ». Il propose sept recommandations, à savoir :

- développer une stratégie de communication et un leadership ;
- choisir des messages crédibles, y compris des migrants, et adopter des partenariats, notamment en produisant des listes pour les médias, de porte-parole potentiels ;
- appliquer des approches fondées sur des valeurs et des émotions ;
- diriger avec des solutions fondées sur l'espoir ;

- être toujours visuel du point de vue des valeurs et de l'émotion ;
- cibler un public mobile, ceux qui ont des attitudes plus modérées et moins ancrées ;
- et enfin, soutenir un reporting équitable.

De son côté, l'OIM a élaboré un guide intitulé « *Guide pratique des campagnes de communication publique de l'OIM* », dans lequel celle-ci cherche à fournir des conseils pratiques sur la conception, la réalisation et l'évaluation des campagnes de communication efficaces en matière de migration. Le guide en question couvre différentes approches, thèmes, domaines et méthodes pour améliorer la pertinence, la participation des destinataires et les résultats. L'objectif est d'identifier et de parcourir les principaux éléments et pièges pour mener à bien une campagne de communication dans le cadre du travail de ladite Organisation. Le document est conçu pour aider le personnel de l'OIM et les spécialistes en matière de migration en leur fournissant des outils et des modèles pour réaliser des campagnes efficaces et adaptées, dans des contextes migratoires uniques et difficiles. L'engagement de l'OIM est d'aider les migrants et les communautés à relever les défis de la migration irrégulière, notamment par la recherche et l'analyse des causes profondes et par le partage des informations et des meilleures pratiques. Pour cela, elle a adopté la méthode de la campagne de communication qui joue un rôle essentiel.

Ainsi, la présente revue littéraire ci-dessus a permis de comprendre les différentes positions des spécialistes des sciences sociales par rapport au phénomène de la migration en général, celui de la migration féminine en particulier.

3. Approche méthodologique

Pour mener la présente étude, une approche qualitative a été adoptée. Ainsi, le champ d'étude est la Région de Zinder, une des Régions du Niger où le phénomène migratoire a pris une ampleur inquiétante. Il concerne surtout la population active masculine. Mais, un phénomène nouveau de migration clandestine des femmes et des enfants en direction du Magreb, surtout vers l'Algérie, prend de plus en plus d'ampleur (Kantché et Magaria).

Avec une superficie de 155 778 km², soit 12,3 % du territoire national, la Région de Zinder est située au Centre-Est du Niger (12° 48' et 17° 30' Nord et 7° 20' et 12°0' Est) (PDR/Zr/2015). Elle est limitée à l'Est par la Région de Diffa, à l'Ouest celle de Maradi, au Nord celle d'Agadez et au Sud la République Fédérale du Nigeria, sur environ 300 km de frontière (figure 1).

Figure 1 : Organisation administrative de la Région de Zinder

(Source : SAF/ Région de Zinder/2022)

La phase de la recherche documentaire a concerné la consultation et l'exploitation des documents relatifs à la communication pour le développement et à la migration, c'est-à-dire des documents généraux et spécifiques ayant traité les deux thématiques. Ce sont des ouvrages, des revues, des thèses, des mémoires et autres rapports des services ou des ONG, des projets et programmes de développement, des sites internet, etc.

Pour l'échantillonnage, nous avons jugé utile de ne pas déterminer le nombre exact de personnes avec qui nous allons passer l'entretien, parce que la méthode qualitative ne l'exige pas. Ainsi, nous avons opté pour l'échantillonnage empirique qui consiste à travailler avec les personnes disponibles sur le terrain au moment de l'administration du guide d'entretien. Cette méthode cadre bien avec notre recherche car elle nous a

permis de recueillir des informations qui nous ont permis de répondre aux questions posées ci-haut et d'atteindre les objectifs fixés.

Pour la collecte des données, deux guides d'entretien sont administrés, l'un au Conseil Régional et l'autre pour ses partenaires dans le cadre de la gestion des défis migratoires, notamment le Projet Gestion des Défis Migratoires (PROGEM) et l'OIM.

Enfin, Les données collectées à travers les entretiens et les questionnaires ont été traitées par la méthode de l'analyse de contenu manifeste et les statistiques descriptives. En effet, les analyses statistiques quantitatives sont effectuées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ces analyses sont approfondies et appuyées par une analyse qualitative des réponses ouvertes aux questionnaires et aux entretiens. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, nous avons effectué des analyses qualitatives à partir du contenu manifeste uniquement. À ce sujet, J.-M. Van der Maren (1995) « présume que les énoncés d'un discours sont des unités complètes en elles-mêmes sur lesquelles des opérations peuvent porter » (p. 414). La première étape a consisté à la retranscription des entrevues individuelles de chacun des participants avec le logiciel de traitement de texte Word. Les verbatims des entretiens individuels sont analysés avec le logiciel QDA Miner, logiciel reconnu pour faciliter les analyses qualitatives.

4. Résultats de l'étude

4.1. Les facteurs à l'origine du phénomène migratoire dans la Région de Zinder

Les facteurs conduisant à la migration dans la Région de Zinder

sont multiples. Ils sont d'ordre socio-économique, culturel et démographique.

▪ **Les facteurs socio-économiques**

On a tendance à croire que la migration conduit à l'amélioration des conditions de vie des migrants et surtout de leurs familles, car les revenus qu'ils reçoivent sont envoyés à leurs familles afin de couvrir les besoins de ces dernières. D'autre part, ces fonds permettent d'éponger les dettes dont la plupart sont liées aux frais du voyage, travaux champêtres et autres besoins pour les familles. Aussi, cette somme est utilisée pour prendre en charge les dépenses de mariage notamment les meubles et trousseaux, les vivres, etc. Les revenus engrangés de la migration permettent aussi de faire des épargnes à travers l'achat de bétails. À cela s'ajoutent d'autres investissements (Activités Génératrices de Revenus, logements, récupération des champs mis en gage, achat de nouvelles terres, équipement, aide aux parents, etc.).

▪ **Les facteurs socioculturels**

Il faut noter que dans la Région de Zinder, en villes ou en campagnes, dans plusieurs localités, le régime matriarcal est beaucoup observé. Le rôle est inversé et les femmes participent aux dépenses de la famille. Á Kantché par exemple, la femme participe à plus de 50% aux charges de la famille, sinon assume toutes les charges du ménage. Ce qui fait d'elle un agent décisif et peut ainsi prendre des décisions, notamment celles de migrer toute seule et partout, avec parfois les enfants, comme accompagnateurs.

Ainsi, les décisions de migrer sont prises généralement par les femmes elles-mêmes du fait de l'importance de leur participation dans les dépenses familiales, sans l'avis du mari dans la plupart des cas, la décision de migrer est prise dans la

famille biologique de la femme. La migration est retenue comme la seule option pour accéder à un mode de vie espéré au village. Les migrantes de retour surtout d'Algérie, sont plus respectées aussi bien dans leurs ménages, que dans la communauté. La migration leur permet d'avoir un statut social respectable, une autonomisation.

▪ **Les facteurs démographiques**

Le mariage précoce fait partie des caractéristiques de la Région de Zinder. D'où un taux de natalité jugé élevé par rapport à moyenne nationale. Du coup, un accroissement de la population est observé et les charges des ménages deviennent considérables. D'après l'Enquête Nationale sur la Fécondité et la Mortalité des Enfants de Moins de Cinq Ans au Niger (2021), la Région de Zinder est la plus peuplée du Niger avec 20,76% de la population, une densité moyenne de 22,82 habitants/km². Ce croit démographique entraîne des demandes d'emplois, d'où l'importance du chômage. Chaque année, de nouvelles demandes se présentent sur le marché de l'emploi. Une telle situation pousse naturellement à la migration, surtout chez les jeunes.

4.2. Conséquences du phénomène migratoire dans la Région de Zinder

Le phénomène migratoire dans la Région de Zinder, entraîne avec lui des conséquences sur l'ensemble des aspects de la vie de la Région. Il s'agit des conséquences aussi bien positives que négatives, sur le plan économique, culturel, social, démographique, institutionnel, etc.

4.2.1. Les conséquences positives de la migration dans la Région de Zinder

Bien que les transferts des fonds des migrants soient assez

modestes, du moins pour ce qui est des montants officiellement connus, ils constituent d'importantes ressources injectées dans l'économie des ménages, et au-delà des Collectivités Territoriales.

▪ **Les conséquences économiques**

Selon les axes et les modalités d'envoi, les fonds venant des migrants varient selon les pays d'accueil. Pour les pays voisins tels que le Nigeria par exemple, nombreux sont les migrants qui rentrent avec leur argent. Mais, lorsqu'ils ne sont pas prêts à revenir, ils confient l'argent à un membre de leur village ou famille qui se prépare à renter. D'autres préfèrent réaliser des achats (vivres et bien d'autres choses matérielles) qu'ils envoient directement aux familles.

Il faut noter que cet argent envoyé sert à soutenir les familles. D'abord couvrir les besoins alimentaires, ensuite améliorer le cadre de vie par la construction d'habitats améliorés, le remboursement des dettes ayant surtout servi des frais du voyage, récupérer les champs mis en gage ou à en acheter d'autres, etc. D'autre part, ces fonds sont utilisés dans les mariages, l'équipement personnel (achat de motos, de charrettes, voire des parcelles. Les fonds permettent de couvrir une grande partie des dépenses familiales. On a aussi relevé la professionnalisation de certains retournés dans certains métiers, leur permettant d'obtenir du travail.

▪ **Les conséquences socioculturelles**

La perception de la migration diffère selon les pays des migrants, le sexe et surtout les lieux d'origine. Bien que la migration soit souvent mal perçue, celle-ci permet aux femmes migrantes d'avoir une autonomie. Dans certaines localités de la Région de Zinder, on associe la migration au « courage » pour dire que les hommes qui quittent leurs villages sont courageux

car la responsabilité de satisfaire les besoins de leurs familles leur incombe.

À Tsaouni dans le Département de Kantché par exemple, les hommes sont considérés comme « *ceux qui aident* » leurs familles à travers l'envoi des fonds qu'ils effectuent pour subvenir à leurs besoins. Par contre, les hommes qui fuient la migration, ceux-ci sont considérés comme de « *fainéants* ». Dans le village de El Dawa dans le même département, en dehors de certains milieux religieux, la migration est positivement perçue. C'est la seule option après les récoltes, généralement insuffisantes. Les jeunes contraints à la migration, ceux qui résistent peuvent se trouver dans des situations où avoir une femme en mariage, devient difficile pour eux.

▪ **Les conséquences institutionnelles**

Généralement, les migrants reviennent à l'approche de l'hivernage, quand ils pensent avoir assez de fonds. D'autres par contre sont rapatriés dans le cadre des opérations conjointes entre le Niger et l'Algérie. Depuis les événements du 11 Octobre 2013 ayant occasionné 92 morts, femmes et enfants tous du Département de Kantché, des institutions étatiques, des projets et ONG intervenant dans la Région, ont pour l'essentiel orienté leurs interventions en faveur des migrants. C'est le cas de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. A partir de 2013, cette dernière a développé des projets dans 4 communes (Kourni, Tsaouni, Dan Barto et Yaouri) du Département de Kantché. Des kits animaliers sont distribués aux rapatriées. Pour la bonne marche des activités, un comité composé des Autorités, des Elues, des Services Techniques, etc. a été mis en place. Des organisations de développement et/ou

humanitaires et ONG entre 2014 et 2015 (OIM, GOAL, GIZ, Save The Children, etc.) sont aussi intervenues.

4.2.2. Les conséquences négatives de la migration sur la Région de Zinder

Il faut dire que dans sa forme actuelle, la migration dans la Région de Zinder et dans le Département de Kantché en particulier, ne peut avoir que des conséquences négatives.

- **Sur le plan économique**

Il existe de grandes différences entre les migrants retournés surtout de l'Algérie et les rapatriés, car, souvent ces derniers n'ont pas eu de temps pour gagner assez d'argent. Le rapatriement constitue un véritable obstacle pour les migrants, surtout pour ceux qui ont effectué leur voyage en empruntant de l'argent. Incapables de rembourser les dettes, cela engendre des conflits souvent entre familles. Certains retournés apportent des produits polluants ramassés soit dans les rues ou dans les poubelles, mais également du matériel électronique obsolète.

La migration engendre aussi le départ des bras valides. D'où un important manque à gagner pour les Collectivités. Sur ce plan, les pertes économiques sont inestimables, surtout au cas où le migrant rentre sans ressources. Ce qui arrive généralement en cas de rapatriement.

- **Sur le plan socioculturel**

Le phénomène migratoire connaît des répercussions sociales, surtout dans les villages de départ. Les migrants de retour apportent avec eux de nouveaux comportements qui ne sont pas acceptés dans le village. L'on remarque aussi des changements de structures traditionnelles ou la femme

migrante ayant une certaine autonomie, n'hésite pas à réclamer le divorce, au cas où le mari s'oppose à son projet de migration. Sur le plan de la scolarité, plusieurs écoles se trouvent désertées, car les parents migrent avec leurs enfants, devenus nouveaux acteurs de la migration. On assiste même à des refus d'inscrire les enfants à école, préférant leur utilisation dans le circuit de la migration, désormais plus promettant. D'ailleurs, des femmes qui ne partent pas elles-mêmes, louent les enfants à leurs consœurs. Ces enfants sont utilisés comme appas dans la mendicité, principale activité des migrantes, surtout celles qui font l'Algérie (Photo 1).

On constate aussi une forte pression sur les infrastructures de base des CT, notamment les services de santé. Beaucoup de retournés rentrent avec des maladies et posent de sérieux problèmes de prise en charge. D'autre part, ces retournés font face à des difficultés de réinsertion, et souvent ne pouvant pas tenir face à l'échec connu, ils préfèrent reprendre le chemin dès que possible. Le développement de certaines maladies et des conflits à répétition a aussi son origine dans la migration. Les conflits naissent des tentatives de récupération des espaces ou des biens hypothéqués avant le départ. Aujourd'hui, à l'extérieur tout comme à l'intérieur, c'est une image ternie de la Région et surtout du Niger, à cause de la mendicité.

▪ **Sur le plan institutionnel**

Après le rapatriement des migrants, un comité chargé de l'accueil est mis en place. Mais, ce dernier ne dispose pas des moyens de sa mission, assurer l'acheminement des rapatriés jusqu'à leurs villages d'origine. Ceux-ci peuvent passer des jours à attendre avec tous les désagréments. Il faut noter que pour une meilleure coordination de la gestion des migrants, le

Conseil Régional a développé une offensive en direction de la Région d'Agadez (Photo 2).

Photos 1- : Les enfants nouveaux migrants

Photo 2 : Séance de travail entre Elus d'Agadez et de Zinder

La Région de Zinder a une très ancienne tradition de migration. Mais, la forme et l'ampleur du phénomène aujourd'hui observées, ne peuvent laisser indifférents les acteurs de développement de la Région. Des stratégies ont été développées, mais le phénomène persiste avec de nouvelles formes, de nouvelles dimensions et de nouveaux défis.

4.3. Les défis migratoires auxquels est confrontée la Région de Zinder

La Région de Zinder est confrontée à plusieurs défis migratoires auxquels le Conseil Régional et ses partenaires ne cessent d'y faire face. Tous les défis identifiés sont le résultat de l'analyse menée par l'Observatoire Régional de la Migration, une structure de coordination.

4.3.1. Principaux défis liés aux mouvements migratoires

À l'issue des différents cycles d'analyse de l'Observatoire Régional de la Migration et plusieurs autres études, des défis liés à la migration ont été relevés. Il s'agit de :

- la non maîtrise des flux migratoires du fait de la multiplication et de la complexité des axes de contournement (les axes et les acteurs en perpétuel changement) ;
- l'apparition de nouvelles destinations plus dangereuses et difficiles à contrôler ;
- la réintégration socioéconomique des migrants retournés ;
- l'avènement d'une nouvelle dynamique interne à savoir les flux saisonniers des ouvriers agricoles du Sud vers le Nord de la Région, les flux en direction de la Ville de Zinder et des autres Centres Secondaires, le développement des activités pétrolières, l'arrivée massive des éleveurs étrangers fuyant l'insécurité dans leurs zones, la déscolarisation des enfants, la réintégration socio-économique des migrants surtout les refoulés et les rapatriés, la certification des compétences des migrants, la sensibilisation sur les risques et conséquences de la migration irrégulière et de la traite des personnes, etc.
- etc.

4.3.2. Les principales mesures pour faire face aux défis migratoires

Comme stratégie de gestion, le Conseil Régional a mis en place un cadre de réflexion et d'analyse quant à la dynamique

migratoire et les mesures qu'elle induise, à travers un Observatoire Régional de la Migration. Cette structure conduit périodiquement des cycles d'analyse au niveau régional. À l'issue de ces analyses, des propositions de mesures sont retenues, dont certaines déjà exécutées, d'autres en cours de réalisation, ou dans le circuit de recherche de solutions. Ainsi, le Conseil Régional trouve à travers ces actions, un moyen de résorber une partie des défis migratoires auxquels la Région est confrontée. Il s'agit de :

- la création de Centres de Formation et de promotion féminine ;
- l'organisation de sessions de formation et des foras sur la migration ;
- l'aménagement des terres irrigables ;
- la construction de pistes rurales;
- l'électrification des quartiers périphériques de certaines villes ;
- la construction de 4 pavillons spécialisés à Zinder et Tanout (2 maternités, 2 pédiatries) ;
- la construction/réhabilitation des infrastructures sanitaires ;
- l'aménagement des espaces pastoraux ;
- la construction des infrastructures marchandes notamment des marchés à bétail.

Aussi, face à ces défis de taille, le Conseil Régional de la Région de Zinder a élaboré des stratégies de communication dans le cadre de la gestion des défis migratoires élaborées.

4.4. Stratégies de communication dans le cadre de la gestion des défis migratoires

La démarche de la communication consiste à élaborer d'abord une ou des stratégies, organiser des opérations à mettre en

place et mieux, coordonner les actions. Il s'agit de la manière de planifier et de coordonner la communication à travers un plan de communication, avec pour finalité toucher une ou plusieurs cibles, avec un ou plusieurs messages. C'est ainsi que, pour le Conseil Régional de la Région de Zinder, des stratégies de gestion ont été élaborées et mises en place dans le cadre de la gestion des défis migratoires auxquels est confrontée la Région.

4.4.1. L'Observatoire Régional de la Migration

Le 10 avril 2017, un Observatoire Régional de la Migration a été mis en place par Arrêté N°001/CR/ZR/2017 après une série de rencontres entre le Conseil Régional, les acteurs étatiques et les Partenaires Techniques et Financiers. Il s'agit de mettre ensemble tous les acteurs régionaux de la migration pour réfléchir sur les stratégies de gestion des défis en lien avec phénomène migratoire. C'est la principale stratégie de Communication du Conseil Régional. L'Observatoire Régional de la migration a comme mission :

- conduire des cycles d'analyse sur la dynamique migratoire dans la Région ;
- appuyer l'Exécutif du CR pour analyser la situation de la migration et ses conséquences au niveau régional, qui doit conduire à l'identification des mesures d'atténuation des effets de la migration, la priorisation des mesures identifiées, la conduite des plaidoyers pour la mise en œuvre des mesures et enfin le suivi de leur mise en œuvre ;
- appuyer le CR dans le développement du partenariat et la mobilisation des ressources liées à la migration ;
- produire des rapports périodiques sur la situation de la migration ;

- animer les cadres de concertation élargis aux Communes impactées ;
- et enfin, constituer et mettre à jour une base de données sur la migration ;

Photos 3-4 : l'Observatoire Régional avec les migrants résidents à Agadez et Arlit

4.4.2. Les Observatoires Régionaux et Interrégionaux de la migration

Il s'agit d'un cadre de concertation qui réunit périodiquement l'Observatoire Régional et 4 autres Observatoires communaux et intercommunaux, installés dans le Département de Kantché, principale zone de migration. C'est l'instance de communication et de prise de décisions en matière de migration. Il se réunit en inter-régional chaque année. Les expériences de gestion des défis migratoires sont partagées et une situation de la dynamique du phénomène au niveau régional est dressée. Chaque Observatoire fait le bilan de ses réalisations ainsi que les difficultés rencontrées, et des perspectives nouvelles sont dégagées.

Le deuxième niveau de communication en matière de gestion des défis migratoire est le niveau interrégional. Celui-ci regroupe les trois Régions d'Agadez, de Tahoua et de Zinder, considérées comme les plus affectées. Chaque Région dispose

de son Observatoire avec la même mission. À l'initiative du Projet Gestion des défis migratoires (ProGEM), une rencontre entre les différents Observatoires a lieu chaque année. Celle-ci constitue de véritables cadres d'échanges élargis au niveau central (les différents ministères impliqués dans les questions migratoires). À l'occasion de ces rencontres, chaque Région présente la situation de la dynamique migratoire à son niveau, ainsi que les nouvelles tendances et les défis.

Enfin, le troisième niveau, c'est la tenue du forum régional par le Conseil Régional, initiative élargie aux deux autres Régions. Il s'agit du Forum sur le Développement Économique Local (DEL) et la migration. Cette offensive communicationnelle a concerné l'ensemble des acteurs de la migration, aux autorités administratives, élues et traditionnelles, mais surtout aux acteurs de développement de la Région. Mais, des personnes ressources sont également mobilisées, tant au niveau national qu'international. Au cours de ces assises, la Région phare doit présenter ce qu'elle a produit pour promouvoir le développement et gérer la migration.

4.4.3. L'analyse des conséquences de la migration par l'Observatoire Régional

Depuis la mise en place de l'Observatoire, il a été mené trois cycles d'analyse des conséquences de la migration sur trois années consécutives dont :

- le 1^{er} en 2017 sur l'analyse des secteurs sociaux et économiques (Education, santé, agriculture, élevage, environnement, etc.) ;
- le 2^{ème} en 2018 et l'analyse a porté sur les potentialités et opportunités de la Région. L'objectif était de savoir si la valorisation du capital productif peut atténuer les conséquences de la migration sur la population ;

- le 3^{ème} et dernier intervenu en 2019 a consisté à établir la relation entre les potentialités-opportunités, les acteurs économiques et le Développement Economique Local.

4.4.4. L'identification et la priorisation des mesures d'atténuation des défis migratoires

Après l'analyse des conséquences de la migration, l'Observatoire identifie plusieurs mesures d'atténuation au niveau de chacun des trois (3) cycles d'analyse qu'il a eu à conduire. Ainsi, au 1^{er} cycle d'analyse, 25 mesures ont été identifiées, au 2^{ème} cycle 42 mesures ont été identifiées et enfin 15 mesures identifiées au 3^{ème} cycle.

Au total, quatre-vingt-deux (82) mesures d'atténuation ont été identifiées par l'Observatoire au cours de ces trois années. Parmi ces mesures, d'autres ont été priorisées en fonction de leur urgence et de leur pertinence pour pouvoir gérer les défis migratoires. L'Observatoire à travers l'Exécutif du Conseil Régional peut lui-même conduire son plaidoyer en direction de ses partenaires. Mais, le ProGEM peut lui venir en appui auprès d'autres partenaires.

4.4.5. Le Plaidoyer pour la recherche de financement des mesures retenues

Les mesures d'atténuation demandent beaucoup de moyens et de stratégies de communication pour leur mise en œuvre. C'est pourquoi le Conseil Régional a développé des approches de proximité en direction des PTF, de l'État, car ne possédant pas assez de moyens. Chaque mesure d'atténuation a fait l'objet d'une fiche signalétique, présentée aux partenaires.

Ainsi, suite au plaidoyer, 44 fiches signalétiques prioritaires sur les 82 ont été élaborées et présentées aux partenaires. 36 ont été exécutées, soit un taux d'exécution de 43,90%. Pour le reste

des fiches, le lobbying et le plaidoyer continuent pour obtenir leur mise en œuvre.

En somme, nous avons pu voir le grand effort et le combat que mène le Conseil Régional et ses partenaires à travers l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication qui ont permis de combattre et contenir la migration dans sa juste forme. Le résultat a été la mobilisation des différents acteurs, tant au niveau régional (Collectivités réellement concernées et partenaires présents), aussi interrégional, voire national.

5. Discussion des résultats

Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont en cohérence avec les études antérieures réalisées sur la même problématique par d'autres auteurs. Ils complètent ou précisent leurs conclusions. En effet, les facteurs à l'origine de la migration dans la région de Zinder sont d'ordre socio-économique, culturel et démographique. Par exemple sur le plan culturel, la migration est retenue comme la seule option pour accéder à un mode de vie espéré au village. Les migrantes de retour surtout d'Algérie, sont plus respectées aussi bien dans leurs ménages, que dans la communauté. La migration leur permet d'avoir un statut social respectable, une autonomisation. Dans le même ordre d'idées, Mahamane Moussa (2021) explique les femmes vont à la recherche des ressources matérielles pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles restées au pays. Ainsi, la migration permet aux femmes d'apprendre différentes compétences. En somme, Marcela De La Peña et Manon (2018 : 39) soulignent que « les migrations représentent souvent une source vitale de revenus pour les migrantes et leur famille. Elles acquièrent une

plus grande autonomie, plus d'assurance et un meilleur statut social. La migration est donc une alternative pour réduire la pauvreté dans les familles ».

Bien que les transferts des fonds des migrants soient assez modestes, du moins pour ce qui est des montants officiellement connus, ils constituent d'importantes ressources injectées dans l'économie des ménages, et au-delà des Collectivités Territoriales. Ces résultats corroborent ceux de Aboubacar (2015) qui montre les transferts de fonds permettraient d'améliorer la répartition des revenus et la qualité de vie, avec une efficacité bien supérieure à toute approche du développement. Dans le même volet, UN Women souligne que les femmes représentent environ 50 % des migrants à la recherche d'une meilleure vie et contribuent également de manière significative aux transferts de fonds mondiaux.

La stratégie communicationnelle développée et mise en place par le Conseil Régional de la Région de Zinder dans le cadre de la gestion des défis migratoires est surtout orientée vers la conscientisation des principaux acteurs de la migration. Elle a abouti à une mobilisation générale autour de la question migratoire. Mobilisation qui d'ailleurs a permis l'adoption de plusieurs textes, notamment la Politique Nationale de la Migration. Elle a aussi permis l'élaboration d'un guide qui désormais fait obligation aux Collectivités Territoriales d'intégrer dans leur planification de la question de la migration. Cette étude est similaire à celle de l'OIM (2016) qui a élaboré un guide intitulé « *Guide pratique des campagnes de communication publique de l'OIM* », dans lequel celle-ci cherche à fournir des conseils pratiques sur la conception, la réalisation et l'évaluation des campagnes de communication efficaces en matière de migration.

Cependant, il faut retenir que toute stratégie en matière de communication, aussi performante soit-elle, a des limites. Les défis sont devenus plus importants, ce qui donne à réfléchir sur la portée de la stratégie utilisée par le Conseil Régional.

Conclusion

Le phénomène migratoire dans la Région de Zinder s'inscrit dans le contexte de la crise socio-économique et culturelle que vit le pays depuis fort longtemps. La plupart des études effectuées sur la migration ont montré que le facteur économique est un indicateur indéniable et d'ailleurs, la Région de Zinder n'échappe pas à cette logique. Il faut noter qu'en dehors des facteurs socio-économiques, les pratiques culturelles notamment l'organisation des mariages et dans beaucoup de cas, le mimétisme surtout chez les femmes, ont largement contribué au phénomène migratoire dans la Région. Ce dernier constitue un véritable frein au développement, mais aussi un obstacle à la scolarisation des enfants car les migrantes migrent avec leurs enfants ou des enfants empruntés. Globalement, cela a beaucoup affecté le développement de la Région.

À son début, le phénomène ne concernait que les hommes, mais par après, il a pris un nouveau tournant, impliquant désormais des femmes accompagnées des enfants. Il ne se déroule plus à l'intérieur de la Région ou du Niger. Les migrantes émigrent vers d'autres pays. Les causes qui poussent à ce départ sont la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le manque d'emploi sur place. Tout ceci est couronné par la pression démographique, la baisse des rendements agricoles, le manque voire l'absence d'opportunités.

Pour pallier les conséquences relatives au phénomène migratoire, l'État, les Collectivités Territoriales et les services

privés mènent des activités pouvant réduire les flux de la migration dans la Région de Zinder. Des stratégies de communication ont ainsi été élaborées et mises en œuvre. Elles vont permettre aux populations cibles de mieux comprendre le phénomène dans toutes ses formes et d'être au centre de leur propre développement.

Références bibliographiques

ABOUBACAR Saadou, 2015, *Migration et participation communautaire : cas de la commune rurale d'Allakaye*. Mémoire de master II, USC et UAM, 110 pages.

ABDOU YOLIHINZA Issa, 2023, « Le PAM face à la migration à Maradi, au Niger ». *Collection recherches et regards d'Afrique*, vol. 2 N°4, pp. 346-364.

BAWA Gouara, 2022, *Investissements des jeunes dans le village de Soukoudou, commune rurale de Matankari, région de Dosso (Niger)*. Mémoire de master en géographie, 85 pages.

État de la Migration dans le Monde 2020-IOM, « *Centre d'Information et d'Etudes sur les Migrations Internationales, Migrations Société, colonisation du pouvoir en migration* », vol 32, n°182, octobre-décembre 2020, 536 Pages.

HAMADOU Issaka, 2015, « Urbanisation et sécurité privée à Niamey ». *Cahiers d'outre-Mer*. 270/ Avril-Juin 2015. Stratégies territoriales d'adaptation aux contraintes démographiques et environnementales : le Niger, pp. 225-242 sur <https://doi.org/10.400/com.7451>

HAMANI Manou, 2024, *La migration internationale féminine au Niger*, Universitaires Européennes, 136 pages.

HAMANI Oumarou, 2016. *Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l'Algérie, Analyse socio-anthropologique d'un phénomène mal connu*, OIM, 51 Pages.

HAROUNA Mounkaila, 2002, « De la migration circulaire à l'abandon du territoire local dans le Zarmaganda (Niger) », *Revue Européenne des Migrations internationales*, 18/2, pp. 161-187.

HAROUNA Mounkaila, 2009. *Migration au Niger : document thématique, les migrations au Niger : état des lieux, enjeux et perspectives*, Edition OIM, 172 Pages.

Institut National de la Statistique (INS) et Utica International, 2022, *Enquête Nationale sur la Fécondité et la Mortalité des Enfants de Moins de Cinq Ans au Niger 2021*. Niamey, Niger et Columbia, Maryland, USA : INS et Utica International.

ISSAKA Haoua, 2009. *Migration au Niger, profil national*, Niamey : OIM, 172 Pages.

MAHAMANE MOUSSA Charifatou, 2021, *Migration et autonomisation des femmes du village de Tabla, commune rurale de Tagazar, région de Tillabéry*. Mémoire de master en Géographie, 82 pages.

MARCELA DE LA PENA Valdivia et MANON Perreaut, 2018, *Les essentiels du genre 15 - Genre et migration internationale*, Le Monde selon les femmes asbl, Bruxelles, 56 pages.

VAN DER MAREN Jean-Marie, 1995. *Méthodes de recherche pour l'éducation*. De Boeck Wesmael S.A. Presses de L'Université de Montréal, 505 p.

UN Women, Evaluation finale du projet « Promouvoir et protéger les droits des femmes et des jeunes filles migrantes dans la région de Tahoua, Niger

Culture Chamite versus Culture Sémite : les Peuples de la Côte d'Ivoire

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA

Université Alassane Ouattara

hager.clarisse@gmail.com

+2250711931989

Résumé

L'histoire du continent africain commence avec l'apparition des premiers êtres humains, il y a 2,8 millions d'années. C'est l'endroit où se sont développés, il y a environ 200 000 ans, les êtres humains. Comment se sont-ils développés en termes de culture, de civilisation ? A partir de l'ouvrage de Cheikh-Anta Diop, intitulé : « Nations nègres et culture : de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui », nous avons identifié l'origine des peuples noirs d'Afrique subsaharienne avec la civilisation égypto-nubienne et la civilisation chamito-sémitique grâce à une analyse exploratoire des données. Cette analyse détaillée nous a permis de distinguer d'une part les sultanats islamiques du Soudan et de la Corne de l'Afrique et, d'autre part, les royaumes de l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, nous avons les deux civilisations : les peuples mandingues issus de l'Empire du Mali ou Empire Mandingue au Nord-Ouest du pays ; et les peuples Krou à l'Ouest, les peuples Akan au Sud et à l'Est ainsi que les peuples Gur au Nord-Est du pays, issus de l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou. Ces derniers parlent des langues qui ont une base commune : le protosinaïtique.

Mots clés : *L'origine de l'humanité, Empire du Ghana, Empire du Mali, les peuples de la Côte d'Ivoire.*

Introduction

Effectuer des recherches sur l'histoire du continent africain et sur les différentes civilisations qui étaient présentes sur ce continent, il y a 200 000 ans, n'est pas une chose facile comme

a pu le constater le Prof. Émérite Cheikh Anta Diop. Cependant, force est de constater que les différents travaux de cet éminent intellectuel africain a permis à de nombreux intellectuels africains (les différentes générations qui se sont succédé) d'avoir une idée bien précise de l'histoire du continent et de l'humanité : ce qu'il y avait comme civilisations en Afrique dans l'antiquité, période qui a pris fin « lors de la chute de l'Empire romain en 476 ». En effet, à travers ses ouvrages notamment celui intitulé : *Nations nègres et culture : de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui*, publié en 1954, peu avant les indépendances en Afrique subsaharienne en général et en Afrique de l'Ouest (ou « Afrique de l'Ouest francophone ») en particulier, l'intellectuel sénégalais, Cheikh Anta Diop, a exploré l'origine africaine et négroïde de l'humanité, l'origine nègre de la civilisation égypto-nubienne, l'identification des grands courants migratoires, la formation des ethnies africaines, etc.

« Des locuteurs nubiens, originaires du sud-ouest du Soudan, auraient immigré dans la vallée du Nil à l'époque méroïtique, puis se seraient divisés en deux groupes -Danagla-Kenuz d'une part et Mahas-Fadidja d'autre part- au IIIe siècle. Sous diverses influences, notamment celle de tribus arabes, ces deux ethnies qui forment "la population" nubienne se sont étendues le long du Nil vers le nord et installées de part et d'autre de la deuxième cataracte en s'entrecroisant : soit, du sud au nord, Danagla, Mahas, Fadidja et Kenuz. » (Fogel, 1995 :77).

Il faut noter que le méroïtique est la langue qui était parlée dans le royaume de Koush, des Chamites (au Nord de l'actuel Soudan -Soudan du Nord/Soudan du Sud-) et ce, depuis la fin du IIIe siècle avant notre ère jusqu'au Ve siècle de notre ère. Cette langue était également écrite depuis le IIe siècle avant notre ère. Les Méroïtes avaient une administration, une armée redoutée par les autres peuples, des temples sans cesse embellis, une écriture ingénieuse et bien sûr une agriculture prospère (cf. *La civilisation de Méroé* de Claude Rilly, un linguiste et égyptologue français, Directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique).

Parallèlement à cette civilisation, il y avait une autre civilisation sur le continent africain, en l'occurrence la civilisation des peuples ayant cette culture : l'observation de la loi (la Torah) dictée par Dieu, le Créateur de l'univers. Ces peuples font partie des peuples qui parlent les langues dites chamito-sémitiques ou afro-asiatiques. Voici ce que l'on sait de la proto-langue : « ... À la différence de l'arabe qui n'a jamais connu d'interruption, l'hébreu a cessé d'être utilisé comme langue orale vers l'an 200 de notre ère. » comme cela est indiqué sur ce site internet¹. Les locuteurs de l'hébreu sont des Juifs (ou Israélites), descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, adeptes du judaïsme. Quant aux Arabes de la Péninsule arabique, descendants d'Ismaël -le fils adultérin d'Abraham-, ils sont adeptes de l'islam avec le Coran, un dérivé de la Torah. Ce sont les deux principaux peuples sémitiques sur le territoire africain en plus des Chamites. Pourquoi donc cette interruption de l'hébreu parlé ? Cette interruption correspond, en réalité, à la période de l'expulsion des Juifs de Canaan (actuel Palestine) par les

¹ <https://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famarabe.htm>, consulté le 24.11.2024

Romains en l'an 135 de notre ère. Tombée en désuétude comme langue parlée, l'hébreu a néanmoins été employé comme langue à l'écrit par certains juifs instruits, entre autres les intellectuels, les scribes, les pharisiens, etc. (voir les manuscrits de l'Ancien Testament, dérivé également de la Torah).

En 1951, jeune chercheur sénégalais, Cheikh Anta Diop entreprit une thèse de Doctorat à l'Université de Paris, dans laquelle il affirme avec courage que l'Égypte antique (le Nord du continent africain) était peuplée d'Africains noirs, et que la langue et la culture égyptiennes se sont ensuite répandues en Afrique de l'Ouest. En 1954, Cheikh Anta Diop publie sa thèse dans *Nations nègres et culture : de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui*. Les données historiques et archéologiques indiquent également que l'hébreu parlé était une langue morte à une certaine époque ; mais, ce n'était pas le cas pour l'hébreu écrit et ce, grâce aux religieux. Toutefois, l'hébreu parlé a commencé à renaître de ces cendres à la fin du XIXe, début du XXe siècle grâce aux intellectuels juifs.

Aussi pouvons-nous nous poser ces questions : Que s'est-il donc passé entre le IIIe siècle (période à laquelle l'hébreu a cessé d'être utilisé comme langue parlée, vers l'an 200 de notre ère) et le XIXe siècle (période correspondant à la colonisation de l'Afrique de l'Ouest) ? Pourquoi parler de langues « chamito-sémitiques ou afro-asiatiques » s'agissant des langues parlées au Nord du continent africain ? Dans cet article, notre objectif est d'écrire l'histoire des peuples noirs d'Afrique avant et après la colonisation. Nous avons montré, à partir des données historiques de la thèse de Cheikh Anta Diop et des données linguistiques, que malgré le métissage des peuples en Afrique, l'Afrique était un continent peuplé uniquement de Noirs avant

l'arrivée des Grecs. Il y a deux grandes civilisations : Les Chamites dont les descendants ont créé l'Empire du Mali ou Empire Mandingue et des Sémites, en l'occurrence des Hébreux, descendants des 12 tribus d'Israël qui ont créé l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou. Ces peuples nombreux (adeptes de la Torah) ont migré de Canaan vers l'Afrique de l'Ouest et parlent des langues qui ont toutes une base commune (la proto-langue) : le protosinaïtique².

1. Le métissage des peuples sur le continent africain

L'origine nègre de l'humanité avec la civilisation égypto-nubienne ; d'où sont issus les peuples Malinkés, qui vont plus tard créer l'Empire du Mali ou Empire Mandingue) et la civilisation appelée « chamito-sémitique » des Hébreux ou Israélites, qui ont créé le grand Empire du Ghana (connu aussi sous le nom d'Empire Wagadou) n'est plus à démontrer. Les différentes études des historiens, des égyptologues ainsi que les très nombreuses fouilles archéologiques réalisées en Afrique ont clairement identifié l'Afrique comme le berceau de l'humanité.

« A la fin du IXe siècle, les souverains de Ghana étendent leur autorité à l'ouest sur la région aurifère du Galam et sur le Tekrou, à proximité de Djenné et de Tombouctou, et au nord sur certaines tribus berbères du Sahara. Au Xe siècle, les Berbères d'Aoudaghost se révoltent contre l'autorité du tounka (roi) de Ghana, qui fut donc

² Le protosinaïtique est la proto-langue utilisée pour écrire la langue hébreu à partir du Xe siècle av. J.-C. L'alphabet hébreu a été utilisé pour écrire l'hébreu moderne, le yiddish (ou judéo-allemand), le judéo-espagnol, le shuadit (ou judéo-provençal) et autrefois d'autres langues sémitiques, ainsi que des langues indo-européennes (anglais, français, etc.), des langues ouralo-altaïques parlées par la diaspora juive.

assassiné par le chef des insurgés. Vers 990, un successeur du roi de Ghana assassiné va s'emparer du royaume d'Aoudaghost, qui fut alors placé sous l'autorité d'un fonctionnaire. » (Bathily, 2018 : 47).

Selon les faits historiques, l'apogée de l'Empire du Ghana se situe au XIe siècle. Cette période correspond au règne de Issa Cissé. L'empire est richissime avec la vente de l'or, du sel, etc. ; mais, la fédération de royaumes s'est peu à peu centralisée autour du roi, détenteur de tous les pouvoirs : religieux, militaire et judiciaire. Cela va fragiliser l'empire et, Koumbi Saleh, la Capitale de l'Empire du Ghana va être alors partagée entre les musulmans (des Berbères ou Arabes au Nord du Sahara et qui se sont convertis à l'islam) et les Soninkés (branche du Nord du groupe mandé, dans l'actuel Sénégal, et qui pratiquent des religions traditionnelles ou animisme). Ces distinctions entre musulmans et animistes existent encore de nos jours. C'est le cas entre les peuples du groupe linguistique Mandé (descendants de l'Empire du Mali), situés au Nord de la Côte d'Ivoire et convertis à l'islam (des musulmans) et les peuples du groupe linguistique Krou, ceux du groupe linguistique Kwa et ceux du groupe linguistique Gur (animistes ou chrétiens), situés respectivement à l'Ouest, au Sud et à l'Est, et au Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Nous donnons ci-dessous une ancienne carte du continent africain (carte 1).

Carte 1 : Carte de l'Égypte antique et de la Nubie, source - Google

Parmi les peuples sur le continent se trouvaient ceux très nombreux qui constituèrent l'Empire du Ghana. En réalité, le site de Koumbi Saleh, capitale de l'Empire du Ghana, « premier empire médiéval ouest-africain » (Ba, 2021 : page de couverture), a été découvert en 1914 par Albert Bonnel de Mézières, explorateur, commerçant et administrateur français. Cependant, le site n'a été fouillé qu'en 1939. A partir de 1960, et donc après les indépendances, Serge Robert³ et Sophie Berthier⁴ entament la fouille de nouvelles concessions entre autres la plus ancienne ainsi que la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest dans l'actuel Mauritanie. Le site a été abandonné pendant plusieurs siècles. En réalité, le site de

³ Serge Robert est un chercheur français en fouilles archéologiques. Il a été décoré en 2016 de la médaille d'honneur 3ème classe par la Ministre de la culture et de l'artisanat de la Mauritanie, Mme Hindou mint Ainina.

⁴ Sophie Berthier a soutenu une thèse de 3e cycle à l'Université de Lyon II. Sa thèse a permis de clarifier la stratigraphie et l'évolution chronologique du site de la capitale de l'Empire du Ghana (ou Empire Wagadou).

Koumbi Saleh était « un ensemble architectural extraordinaire dont le périmètre dépassait 10 km ». Les deux archéologues y découvrirent l'emploi très particulier des plaques de schiste dans un art architectural exceptionnel. Cet art sera utilisé dans les villes de Oualata et de Néma. Il y avait également des édifices religieux très marquant sur le site tels que le monument animiste à colonnes (voir image 1), ainsi que la plus grande mosquée qui a été restituée selon les dires des archéologues.

Image 1 : Cliché 8 - Chantier SR/RAM, site de Koumbi Saleh_par Serge Robert

Note de Serge Robert : « Afin d'assurer la conservation des murs du grand bâtiment de la dernière occupation, les murs ont été dégagés jusqu'au niveau du dernier sol (une jarre brisée en indique le site), puis soigneusement restaurés à l'aide d'un liant traditionnel. Le plan intérieur est intégralement conservé : étroitesse des pièces et multiplication des seuils. »

Voici également la note 44 de la campagne archéologique sur le site de Koumbi Saleh :

« L'occupation passagère précédemment évoquée, véritable survie sur les ruines médiévales hâtivement réemployées, ne peut encore faire l'objet d'une datation acceptable : peut-être faut-il la considérer comme le témoignage d'une disparition quasi complète de la vie urbaine sur le site, reflet d'une époque particulièrement troublée dans les Hodh. Par contre l'implantation d'une nouvelle bourgade sur la partie centrale et occidentale du tell peut être mieux cernée : les datations établies par l'IFAN-Dakar proposent une période s'étendant de la fin du XVIe au milieu du XVIIe siècles au cours desquels se reconstitue dans l'Ouest saharien un réseau de petits centres urbains. » (Robert-Chaleix et al., 2005)

Nous donnons ci-dessous la carte de la famille linguistique dite « famille chamito-sémitique », confirmant les études archéologiques qui retracent les différents courants migratoires.

Carte 2 : Carte des langues dites chamito-sémitiques, source - Google

Le modernisme, étant la tendance à préférer ce qui est moderne et donc à se détacher de la tradition, est pour ainsi dire nocif à la sauvegarde de la tradition, de la culture, de l'histoire des peuples en général et celle des peuples noirs d'Afrique en particulier. Contrairement au modernisme, la modernité fait référence au mode de vie et d'organisation sociale, à savoir : la configuration culturelle d'un empire, d'un royaume, d'une nation, d'un peuple. C'est ce que Hegel, le philosophe allemand, va appeler « une figure de l'esprit ». La modernité apparue en Europe vers le XVI^e siècle et la lente cristallisation avait commencé dès le XV^e siècle avec la traite négrière ou traite transatlantique (le fameux « commerce triangulaire » entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique). En effet, l'historien portugais Gomes Eanes de Zurara (1410 - 1474) indiqua dans ses chroniques de Guinée

(1453) -Guinée : nom de l'Afrique de l'Ouest et du Centre- que le commerce des esclaves africains a débuté au Portugal en 1441.

Pourquoi une violence inouïe envers les peuples noirs de l'Afrique de l'Ouest⁵ et du Centre⁶ ? Surtout lorsque l'on sait qu'il s'agit des descendants des 12 tribus d'Israël. En effet, les Saintes Écritures (la Bible) indique que Japhète, le premier des trois fils de Noé, contrairement à ses deux petits frères (Cham et Sem) s'est dirigé vers le Nord, s'éloignant du lieu où vivait Noé et sa famille après le déluge. Et que Cham et ses fils, à savoir : Canaan, Misraïm, Koush et Pout ont vécu à Canaan, actuel région de la Palestine (pour Canaan), dans le Nord, actuel Égypte (pour Misraïm), dans la corne de l'Afrique, actuels Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie (pour Koush) et dans un territoire beaucoup plus vaste comprenant l'actuel Soudan (pour Pout). Quant à Sem et ses enfants (Élam, Ashshur, Arpakshad, Lud et Aram), ils ont évolué vers le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Nous donnons ci-dessous la carte du territoire de Canaan avec les limites de la terre promise à Abraham et sa descendance selon le livre de Nombres, chapitre 34 : versets 1 - 12 (en rouge), le livre d'Ézéchiel, chapitre 47 : versets 13 - 20 (en bleu).

⁵ La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO (en anglais : Economic Community of West African States, ECOWAS ; en portugais : Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), est une des communautés économiques régionales en Afrique subsaharienne, une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Cette structure est destinée à coordonner les actions des pays d'Afrique de l'Ouest. Son but est de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine.

⁶ La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) regroupe six États dont cinq sont également Membres de l'OMC et font l'objet de ce rapport : le Cameroun, la République du Congo (Brazzaville), le Gabon, la République centrafricaine (ci-après RCA), et le Tchad ; la Guinée équatoriale possède le statut d'observateur et a introduit sa demande d'accession à l'OMC en 2007. Tous les pays de la CEMAC appartiennent également à la Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), établie depuis 1983 mais dont le processus d'intégration tarde à décoller.

Carte 3 : Limites de la Terre promise, source : Wikipédia

2. L'Empire du Ghana ou Empire Wagadou

L'Empire du Ghana aussi connu sous le nom « Empire Wagadou » est un ancien empire africain qui a existé du III^e au XIII^e siècle de notre ère⁷ (10 siècles de règne des rois de cet empire), dont le centre se trouvait dans la zone frontalière entre l'actuel Mali et Mauritanie. Sa capitale était Koumbi Saleh dans l'actuel Mauritanie. L'Empire du Ghana était, selon les historiens, l'organisation politique la plus importante dans la région durant cette période. C'était un vaste empire qui avait sous son autorité un grand nombre de royaumes. Il faut noter que la toute première référence de l'Empire du Ghana est

⁷ La traite négrière également appelée traite transatlantique s'est déroulé du XV^e au XIX^e siècle de notre ère.

attribuée à l'astronome arabe Muhammad al-Fazari au VIII^e siècle, cité par Al-Mas'ûdî (encyclopédiste et polygraphe arabe, né à Bagdad à la fin du IX^e siècle et mort à Fostat, première capitale arabe de l'Égypte, qui était alors un pays avec une population de Noirs avant le nettoyage ethnique) dans son ouvrage intitulé : *Muruj adh-dhahab* « Les prairies d'or » (texte traduit par Barbier de Meynard et Pavet de Courteille).

Les conditions économiques très favorables ont permis à l'Empire du Ghana de contrôler le célèbre commerce de l'or soudanais et ce, jusqu'à la conquête des Almoravides, qui a changé considérablement le mode de vie à Koumbi Saleh. Qui sont ces Almoravides ? À l'origine de la dynastie almoravide se trouve un ensemble de tribus nomades arabes, les Judalla et Lamtûna, qui appartiennent tous deux au grand groupe berbère des Sanhâdja. Localisés dans le désert du Sahara, entre le Sénégal et le Sud du Maroc, les Almoravides étaient peu islamisés ; mais, ceux-ci vont se convertir à l'islam au IX^e siècle (cf. carte 2 pour l'emplacement des Berbères).

Durant les conquêtes des Almoravides, ceux-ci vont mettre en place la vente d'esclaves, des personnes capturées lors des conquêtes. Plus tard, il y aura le commerce d'esclaves ou traite transatlantique (pour la distinguer de la traite arabo-musulmane qui existait dans la région depuis des siècles et qui va s'accroître ; car les Arabes vont désormais vendre des hommes, femmes, enfants noirs aux Européens) qui va durer quatre siècles. Et, c'est la population de l'Empire du Ghana qui va être massivement déportée lors de cette traite transatlantique : des dizaines de millions de descendants des 12 tribus d'Israël vont être déportés en Amérique, et ce, en tant qu'esclaves : hommes, femmes et enfants sont vendus comme de vulgaires objets.

D'après les estimations de l'UNESCO, « la traite transatlantique a déraciné 15 à 20 millions d'Africains qui ont été vendus, séquestrés et trainés de force en bateaux vers l'Amérique et les Caraïbes ». En France, Napoléon 1^{er} va interdire la traite négrière par décret (la loi française abolissant la traite des Noirs) le 25 avril 1827. Cette loi sera renouvelée le 22 février 1831 ; alors que l'abolition de l'esclavage a eu lieu dans le Vermont (USA) en 1777 et que le décret d'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises avait été signé en 1794. En 1806 : Interdiction de la traite négrière aux sujets britanniques par la Grande-Bretagne. Abolition du servage en Russie en 1861. Décret espagnol interdisant la traite négrière en 1866. Le Portugal abolit l'esclavage dans ses colonies en 1869. La Conférence de Berlin va prendre des mesures contre l'esclavage en Afrique en 1885, soit plus de 100 ans après le décret d'abolition de l'esclavage dans le Vermont. En 1900 : 1^{er} Congrès anti-esclavagiste à Paris (cf. Chronologie des Abolitions, Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage - Nantes, France). Les organisateurs de ce 1^{er} Congrès étaient donc les devanciers des Panafricanistes qui continuent la lutte contre l'esclavage sous toutes ses formes des peuples noirs d'Afrique et d'ailleurs, dans le monde. Nous citons Prof. Robert Dussey⁸, Ministre des Affaires Étrangères du Togo, qui a dit lors de la Conférence de la Diaspora Africaine qui a eu lieu à Salvador, Brésil les 29, 30, 31 août 2024 : « On veut nous faire croire que le Noir n'est rien [...] » et ce, parce que l'histoire a été falsifiée. En réalité, c'est au cours des 400 ans de traite négrière et plus de 100 ans de colonialisme et de néocolonialisme (pour des raisons économiques, religieuses, démographiques et surtout

⁸ Prof. Robert Dussey est Professeur de Philosophie Politique, Ministre des Affaires Étrangères, de l'intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur du Togo. Il est également le Négociateur en Chef du Groupe ACP pour le Post-Cotonou 2020 Agreement (partenariat entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique).

politiques) que le continent africain en général et l'Afrique du Nord en particulier a subi le plus grand métissage voire « nettoyage ethnique » au contact des Arabes, des Grecs, des Romains. Les conquêtes de ces peuples entraînèrent la migration forcée des peuples noirs vers l'Ouest, le Centre, le Sud et l'Est du continent. Il eut donc progressivement une population blanche au Nord du continent, nommé désormais Maghreb (avec des « Maghrébins », « Maghrébines »). C'est un double métissage : chamito-sémitique (entre les peuples de l'Égypte antique -des Chamites- et les descendants d'Abraham -des Sémites-) et arabo-romain (entre les Arabes de la Péninsule arabique et les peuples de l'Empire romain d'Orient ou byzantin -des Japhétites-).

C'est à partir de la religion musulmane et d'une idéologie religieuse (« la guerre sainte ») que va se construire le pouvoir des Almoravides au début du XI^e siècle. On assiste, en effet, à la formation d'une communauté religieuse à vocation prosélyte (recrutement des adeptes) autour d'un prêcheur nommé Abd Allâh ibn Yâsin. Cette communauté va se sédentariser vers 1048 dans une ville-camp (ou ribât). Les Almoravides menèrent des expéditions militaires dirigées contre les peuples noirs non islamisés des pays situés autour du fleuve Niger. Il y eu alors un impact négatif sur le rayonnement scientifique et économique des villes historiques telles que Tichitt, Oualata, Tombouctou, Gao, etc. Dans les années 1060, menés par Abû Bakr ibn 'Umar al-Lamtûni, puis par Yûsuf ibn Tashfîn, ces Almoravides appelés Maures⁹ imposent leur domination sur l'ensemble de l'espace maghrébin et jusque sur l'al-Andalûs (l'actuel Espagne), où ils

⁹ Les Maures sont de langue arabe, sauf les Zénaga qui sont berbérophones. Leur origine ethnique est controversée : on les considère en général comme issus du métissage généralisé de populations arabes bédouines, berbères et noires. Aujourd'hui, l'aire sociale maure regroupe approximativement le Sud du Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Nord-Ouest du Mali, le Sud-Ouest de l'Algérie et dispersé dans le nord du Sénégal, soit une zone ayant en commun une culture et une langue l'arabe hassaniyya. (Source : Google)

repoussèrent les rois chrétiens et évincèrent les princes musulmans locaux. Le premier jihâd almoravide s'orienta vers l'Afrique noire, en l'occurrence l'Empire du Ghana à l'Ouest du continent, qui va subir la domination des Almoravides jusqu'à sa chute en 1224.

3. L'Empire du Mali ou Empire Mandingue

Disloqué par les razzias des Almoravides, Soumangourou Kanté, Souverain Sosso, s'empara de l'Empire du Ghana. Il fonde encore plus au Sud, dans la région de Koulikoro, l'Empire Sosso. Le déclin de cet empire va se faire rapidement. En effet, devenu adulte, l'infirmes Soundiata Keita, Souverain Mandingue, va prendre sa revanche sur Soumangourou Kanté qui fut battu par l'armée mandingue et tué à la bataille de Kirina en 1235. Le roi mandingue : le redoutable Soundiata Keïta (1190 - 1255) décide de regrouper les peuples mandingues en amont du fleuve Niger. Il part alors à la conquête des territoires environnants et se constitue un vaste empire qui va porter le nom « Empire du Mali » également appelé « Empire du Mandingue ».

Le lieu d'origine de la dynastie des Keita, le Mandé primitif, semble avoir été « la région située à cheval sur le Niger en amont de Bamako, vers son confluent avec le Sankarani. Toutes les traditions font sortir les rois du Mali de ce secteur » (R. Mauny, 1959). Le début du XIIIe siècle est marqué par le règne de Moussa Allakoï (1200-1218), grand dévot qui a fait plusieurs fois le pèlerinage à la Mecque, puis de Naré-Famaghan (1218-1230). Le douzième fils de ce dernier était Soundiata Kéita, qu'Ibn Khaldoun nomme Mari-Diata. C'est lui qui fit du Mali, qui n'était auparavant qu'une petite province vassale de l'Empire Sosso, un véritable empire. Nous donnons ci-dessous une carte de l'Empire du Mali également appelé Empire du Mandingue

avec ses limites approximatives selon Ingrid Allain, une Française, qui a écrit ceci sur son blog :

« Une voyageuse passionnée avec une curiosité insatiable pour la riche tapisserie de la culture africaine. Pour moi, l'Afrique [...] ; c'est une fascination de toute une vie et une source d'inspiration. Des rythmes vibrants des cercles de tambours d'Afrique de l'Ouest à la perlerie complexe des artisans Maasaï, chaque coin de ce continent détient un trésor de traditions à découvrir. À travers mes écrits, je vise à partager la beauté, la diversité et la résilience des cultures africaines avec le monde. » (Allain, blog_Google)

De multiples légendes, encore vivantes au XXI^e siècle, courent

sur Soundiata Kéita, ce héros mandingue. En effet, les onze aînés de Soundiata Kéita auraient été tués par le sultan/roi du Sosso, Soumangourou Kanté, qui ne laissa la vie sauve qu'au chétif, infirme Soundiata, qu'il jugea hors d'état de lui nuire. Grâce à un concours de circonstances favorables, où la magie noire joua un rôle important, Soundiata réussit, selon la légende, à abattre Soumangourou Kanté à la bataille de Kirina, en le tuant d'une flèche armée de l'ergot d'un coq blanc. Le héros agrandit ses domaines de tous les côtés, fixant sa capitale à Kangaba (ou Kaaba) sur le Niger en amont du confluent du Sankarani et s'empara entre autres de la ville de Ghana (vestige de l'Empire du Ghana). Son administration fut bienfaisante et permit d'asseoir la domination mandingue de façon solide dans ses nouvelles conquêtes. Il mourut en 1255. L'Empire du Mali s'agrandit sous ses successeurs : Mansa-Oulé (1255-1270), Ouati, Kalifa et Aboubakari (1270-1285). Par la suite, ce fut l'usurpateur Sakoura qui régna (1285-1300), étendant le Mali du pays Songhaï à l'Océan Atlantique vers l'actuel Gambie. Après les règnes obscurs de Gaou et Mamadou, vint celui d'Aboubakari II, qui selon Al-Omari¹⁰ aurait péri en voulant explorer l'Océan Atlantique à la tête d'une expédition de 2 000 pirogues avec pour seul et unique but d'atteindre « l'extrémité de l'Océan ».

Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Empire du Mali appelé également l'Empire Mandingue ? Les historiens ne nous disent pas grand-chose sur l'apogée de ce grand empire africain. La lecture des photographies aériennes de Niani¹¹, la capitale de

¹⁰ Shihāb al-dīn Aḥmad ibn Faḍl Allāh al-'Umarī est un historien et administrateur arabe, né et mort à Damas (Syrie). C'est l'un des plus importants représentants du courant encyclopédiste dans le domaine mamelouk.

¹¹ Niani est fréquemment mentionnée dans plusieurs versions de l'épopée de Soundiata Kéita. Dans la version de Mamadou Kouyaté adaptée en français par Djibril Tamsir Niane, Niani est mentionnée comme étant la capitale du royaume du Mandé sous le règne de Naré Maghann Konaté, le père de Soundiata. Elle apparaît sous le nom de Nianiba, « Niani la Grande ». Lorsque plusieurs villes du Mandé se révoltent contre la domination de Soumangourou Kanté qui a envahi le royaume ; celui-ci se venge en rasant Niani. Par la

l'Empire du Mali, chantée dans les contes et légendes africaines, par les historiens français n'a pas fourni le moindre indice des vestiges de l'Empire du Mali. Comment expliquer une telle négligence ? Une erreur grave pour le savoir et la connaissance scientifique et historique du continent. Néanmoins, les textes arabes et les Tarikhs nous indiquent quels furent les principaux traits de la civilisation de l'Empire du Mali. Tout d'abord, c'était une culture islamique en opposition avec celle de l'Empire du Ghana, qui pratiquait le judaïsme. Le pouvoir du sultan était fondé en grande partie sur l'appui qu'il trouvait auprès des marabouts, qu'il protégeait et dont il favorisait l'action. L'Islam a certes accompli des progrès dans l'Ouest africain à cette époque ; mais, il y a eu d'énormes pertes humaines dues à l'obligation de se convertir à l'islam sous peine de mort. Ce fut le cas avec les conquêtes de Samory Touré. Contrairement à Samory Touré, les sultans du Mali ont fait preuve d'une large tolérance envers leurs sujets non musulmans. Cependant, de nombreuses razzias étaient menées, au-delà de leurs frontières sud, contre les non-musulmans. Ces razzias fournissaient ainsi les marchés d'esclaves, qui étaient destinés à être employés sur place ou déportés vers l'Afrique du Nord, le Maghreb en général et l'Égypte en particulier (on parle de « traite arabo-musulman »). La politique des sultans était fondée sur de saines finances, résultant surtout du fait que l'Empire du Mali était le principal fournisseur d'or du monde médiéval. La classe marchande, en général d'origine arabo-berbère, faisait le trafic de l'or et des esclaves. Ces Arabo-Berbères avaient intérêt à la diffusion de l'islam pour la paix dans l'empire et le développement des affaires. En effet, ce qui a frappé les historiens étrangers et

suite, après sa victoire sur Soumangourou Kanté, Soundiata Kéita s'établit à Niani dont il fait la capitale de son empire et il la fait reconstruire, agrandir. La capitale devient rapidement un centre politique et économique prospère.

auteurs médiévaux venus dans l'empire était la paix qui y régnait ; et qui contrastait avec l'insécurité dans le Maghreb et les guerres en Europe.

Comment donc expliquer l'effondrement de l'Empire du Mali ? Est-ce à la suite des conquêtes de Samory Touré ou une conséquence de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest ? Appartenant à la classe des cinq Marabouts Mandingues et d'ethnie Malinké, Samory Touré fonda l'empire Wassoulou dans l'espace de l'Empire du Mali. Ce fut un empire éphémère : il s'effondra en 1898 après seulement 20 années de règne. En effet, le 29 septembre 1898, l'Empereur du Wassoulou, Almamy Touré fut arrêté par le capitaine Henri Gouraud du contingent français pour la colonisation du « Soudan français » (actuel région du Golf de Guinée) à Guélérou, à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ayant lutté militairement et farouchement contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale pendant près de 20 années, Samory Touré est le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la colonisation, à la fin du XIXe siècle. En effet, son arrestation marqua l'achèvement de la conquête coloniale de l'Afrique de l'Ouest. Il mourut le 2 juin 1900 à Ndjolé au Gabon.

Conclusion

A travers cet article, nous avons mis en évidence l'origine nègre de l'humanité tout entière. Nous avons identifié deux grandes civilisations en Afrique : les sultanats islamiques du Soudan et de la Corne de l'Afrique (les ancêtres de l'Empire du Mali ou Empire Mandingue) et les royaumes d'Afrique de l'Ouest (les nombreux descendants du patriarche Abraham, ayant formé l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou). Concernant le peuplement de la Côte d'Ivoire, nous avons démontré que les

peuples du Nord-Ouest du pays sont des Chamites, descendants de Cham ; et les peuples Krou à l'Ouest, les peuples Akan au Sud et à l'Est, ainsi que les peuples Gur au Nord-Est du pays sont issus des tribus des fils de Jacob et ont tous pour aïeul Abraham, un Sémite qui a vécu avec sa famille à Canaan parmi les Chamites de l'Égypte ancien. Nous disons que le Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire est peuplé par des peuples mandingues (malinké) et le reste du territoire Ivoirien est peuplé par les descendants d'Abraham, le père de la foi. Étant donné la promesse faite à Abraham, à savoir : une descendance comparable aux grains de sable en bordure de mer, à l'instar des nombreuses étoiles dans le ciel, les nombreux peuples situés sur le littoral de l'Océan Atlantique : au Nigéria, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc., qui ont en commun la pratique de la Torah (cf. les coutumes et traditions des peuples Akan), à savoir : la royauté, le culte des divinités, le culte des ancêtres, etc. ainsi qu'une proto-langue : les langues parlées par ces nombreux peuples, y compris les peuples au Sud et à l'Est du continent africain, sont toutes issues du protosinaïtique, ancêtre de l'hébreu.

Nos données permettront aux Africains en général et aux Ivoiriens en particulier de connaître leur histoire : l'origine des différents peuples ou des différentes communautés linguistiques, l'évolution, le développement de ces peuples et leurs trajectoires migratoires sur le continent africain. Aussi, espérons-nous que les résultats de notre analyse exploratoire des données à notre disposition soient bien divulgués pour une bonne connaissance et la maîtrise de notre histoire, de nos cultures, de nos langues ; afin que nos peuples dits « sans écriture » et « sans histoire » connaissent leur histoire dans le cadre de la Renaissance, des Lumières de l'Afrique.

Partant donc de la thèse de Cheikh Anta Diop, selon laquelle l'Égypte ancien était peuplé de Noirs, nous avons démontré, grâce aux données historiques, archéologiques et linguistiques, qu'il y a deux grandes civilisations en Afrique. Les Noirs d'Afrique ont bel et bien une histoire et un héritage culturel, un fabuleux héritage (Ubuntu, Ubuntu Theology, etc.). En absence de documents écrits, les différents peuples africains ont conservé leurs cultures et leurs langues grâce à la tradition orale. Les anciens ont toujours raconté à leurs enfants et petits enfants leur provenance de la Vallée du Nil (actuel Égypte). Il y a eu trop de falsifications historiques, trop de manipulations des livres religieux, des résultats des études archéologiques, etc. Nous espérons qu'avec notre article, les Africains/nes, en l'occurrence les peuples noirs d'Afrique et d'ailleurs, auront de quoi à dire concernant leurs histoires, leurs cultures et leurs langues.

Bibliographie

BA Amadou, 2021 : *L'EMPIRE DU GHANA (7e-12e siècles) : Premier empire médiéval ouest-africain*, Canada, Éditions AB Alkebulan, www.editionsab.com, p. 55.

BATHILY Youba, 2018 : *Rois et Peuples de l'Empire du Ghana : VI-XII siècles*, ISBN 1977034683, p. 95.

BERTHIER Sophie, 1997 : *Recherches archéologiques sur la capitale de l'empire de Ghana : étude d'un secteur d'habitat à Koumbi Saleh, Mauritanie : campagne II-III-IV-V (1975-1976) - (1980-1981)*, BAR International, p.143.

DIOP Cheikh Anta, 2000 : *Nations nègres et culture : de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui*, Présence Africaine (5^e édition), p. 564.

DEVISSE Jean, 1982 : « L'apport de l'archéologie à l'histoire de l'Afrique occidentale entre le Ve et le XIIIe siècle », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 126^e année, N. 1, p.156-177.

FOGEL Frédérique, 1995 : « Des Nubies, des Nubiens : traditions scientifiques et locales de l'identité », *Égypte/Monde arabe*, 24, CEDEJ - Centre d'études et de documentation économiques juridiques et sociales, p. 75-86.

MAUNY Raymond, 1995 : « Évocation de l'Empire du Mali », L'Empire du Mali, *Notes Africaines*. Bulletin d'Information et de Correspondance, No. 82, Institut Français d'Afrique Noire.

ROBERT-CHALEIX Denise, ROBERT Serge et SAISON Bernard, 2005 : « Bilan en 1977 des recherches archéologiques à Tegdaoust et Koumbi Saleh (Mauritanie) », *Afrique : Archéologie & Arts*, n°3, p.23-48.

ROBERT-CHALEIX Denise et ROBERT Serge, 1972 : « Douze années de recherches archéologiques en République Islamique de Mauritanie », *Annales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines*, Université de Dakar, tome II : l'Afrique, p.194-233.

ROBERT-CHALEIX Denise, 1970 : « Les fouilles de Tegdaoust », *Journal of African History*, tome XI, vol. 4, p.411-493.

ROBERT Serge, 1976 : « Archéologie des sites urbains des Hodh et problèmes de la désertification saharienne au Moyen-Âge », *La désertification au Sud du Sahara*, Colloque de Nouakchott, NEA. Dakar-Abidjan, p.46-55.

ROBERT Serge, 1970 : « Fouilles archéologiques sur le site présumé d'Aôudaghost (1961-1968) », *Folia Orientalia*, tome XII, p.261-278.

Risques d'Inondation et d'Insécurité Alimentaire dans le Logone Oriental au Sud du Tchad

DENENODJI ANTOINETTE¹

¹*Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD)*

Résumé :

Au sahel tchadien, alternent le déficit pluviométrique et les fortes précipitations ces dernières années avec comme conséquences des risques d'inondations et l'insécurité alimentaire devenus récurrents dans la bande sahélienne. Certaines zones soudaniennes sont aussi affectées aujourd'hui par ce phénomène. Dans le Logone oriental à l'extrême Sud du Tchad, en zone pétrolière, ces fortes précipitations sont souvent sources, d'inondations avec comme conséquences socio-économiques, environnementales et sanitaires. L'objectif de ce travail est d'analyser à l'aide de la télédétection, les risques d'inondation et d'insécurité alimentaire dans le Logone oriental. Nous avons utilisé une méthodologie axée sur les recherches documentaires, la collecte des données satellitaires de fréquence d'inondation d'évaluation mondiale des risques (GAR) 2013 du PNUE/UNISDR sur une période de retour de 100 ans et les images SRTM 2012 de résolution 30m couvrant la province du Logone oriental, les données alimentaires collectées au niveau de PAM TCHAD et les données de climat de l'ANAM. Ces données ont été traitées, interprétées et analysées à l'aide des outils ArcGIS, QGIS et Excel. Il ressort de ce travail trois niveaux de risque d'inondations faible, moyen et fort dans le Logone oriental. Ces inondations sont dues à la fois à des fortes précipitations et du débordement des principaux cours d'eau de cette province. De nombreuses conséquences dont la destruction des cultures, des habitats, la dégradation des pistes, etc. entraînant une insécurité alimentaire.

Mots clés : *Inondation ; Insécurité alimentaire ; Logone oriental ; Risque ; Sud du Tchad.*

Abstract:

In the Chadian Sahel, rainfall deficits have alternated with heavy rainfall in recent years, resulting in recurrent flooding and food insecurity in the Sahelian strip. Some areas of Sudan are also affected by this phenomenon. In the eastern Logone in the far south of Chad, in an oil-rich area, heavy rainfall is often a source of flooding, with socio-economic, environmental and health consequences. The aim of this study is to use remote sensing to analyse the risks of flooding and food insecurity in the Eastern Logone. We used a methodology based on documentary research, the collection of satellite flood frequency data from the 2013 UNEP/UNISDR Global Risk Assessment (GAR) with a return period of 100 years and SRTM 2012 images with 30m resolution covering the province of Eastern Logone, food data collected by PAM TCHAD and climate data from ANAM. These data were processed, interpreted and analysed using ArcGIS, QGIS and Excel. This work revealed three levels of flood risk in Eastern Logone : low, medium and high. These floods are due to both heavy rainfall and the overflowing of the province's main rivers. The consequences are numerous, including the destruction of crops and habitats and the degradation of tracks, leading to food insecurity.

Key words : *Flood risk, Food insecurity, Eastern Logone, Chad.*

Introduction

Le Sahel a été pendant longtemps et continue encore à être une zone semi-aride où l'on note souvent un déficit pluviométrique ayant une influence négative sur les activités agro-pastorales avec comme corollaire des déficits en productions et l'insécurité alimentaire. Cependant, on observe aussi de plus en plus ces dernières années dans le sahel, de fortes précipitations concentrées dans un laps de temps avec des conséquences sur la population. Les conséquences qu'elles engendrent en particulier dans les communautés pauvres sont importantes (SEBO VIFAN Eric et al, 2009, p.139).

Au Tchad, les risques d'inondations et d'insécurité alimentaire sont récurrents. « Les eaux de ruissellement apportent des tonnes d'alluvions dans les zones basses, causant ainsi des inondations dans certains villages, quasi-enclavés durant toute la période des pluies » (ACTED, 2016, p.3). En 2022 par exemple, de nombreuses zones des provinces du Tchad ont été inondées avec des conséquences socio-économiques. C'est le cas par exemple de la ville de N'Djamena qui a été affectée par cette inondation. Le 9^{ème} arrondissement en particulier a été dans l'eau pendant plusieurs mois sur au débordement des eaux du fleuve Chari qui a envahi les habitations.

Quant à l'insécurité alimentaire, elle résulte de plusieurs facteurs et affecte particulièrement la bande sahélienne du Tchad. Sur la période de 2011 à 2016 par exemple, le niveau d'insécurité alimentaire affecte de façon récurrente plusieurs départements de la bande sahélienne et trois (3) départements de la zone soudanienne. Selon les travaux de (PAM Tchad, 2017), ces départements affectés sont caractérisés par un niveau d'insécurité alimentaire élevé pendant toute la période pour laquelle les données étaient disponibles. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : les sécheresses cycliques dues à de faibles ou mauvaises répartitions pluviométriques dans le temps et dans l'espace, les déficits de productions, la réduction de la disponibilité des vivres pendant la période de soudure, les hausses saisonnières de prix, la détérioration de termes de l'échange et la migration des bras valide vers des zones propices, etc.

La récurrence de l'insécurité alimentaire dans certains départements du sud du pays s'explique par différents facteurs. Les plus importants concernent la forte présence de populations déplacées dans les départements frontaliers avec

la Centrafrique. En effet, depuis 2002, le Tchad accueille sur son territoire deux grands groupes de réfugiés dont des centrafricains dans le Logone oriental au Sud du pays et des soudanais à l'Est du Tchad. Les statistiques publiées par le HCR (Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés) font état de 66 985 réfugiés centrafricains dans les camps du Sud, 313.281 réfugiés soudanais à l'est et nord-est. De plus, les conflits politiques et militaires de la Centrafrique en 2013 et 2014 ont entraîné le retour au Tchad de plus de 113 000 tchadiens vivants dans ce pays. Ces retournées se sont installés essentiellement au Sud du Tchad dans les régions du Moyen Chari, les deux Logones et du Mandoul. Le département de la Nya-Pendé dans le Logone Oriental est l'un de ceux qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de retournés multipliant par deux la population du département. Cet afflux de population entraîne une pression accrue sur les ressources naturelles des régions d'accueil, dans un contexte de quasi-inexistence des services sociaux de base, détériorant ainsi les conditions de vie et les moyens d'existence des communautés hôtes.

Au Sud du Tchad, le département de Kouh-Est présente également des niveaux historiquement élevés d'insécurité alimentaire mesuré à travers le score de consommation alimentaire malgré une importante production agricole (PAM TCHAD, 2017). La faible diversité de la consommation alimentaire en particulier les produits laitiers, les fruits et l'huile sont les principales causes de l'insécurité alimentaire dans cette zone. C'est donc plus un problème d'utilisation que de disponibilité ou d'accessibilité auquel sont confrontés les ménages de ce département.

Par ailleurs, malgré le fait que cette province se trouve en zone soudanienne avec une pluviométrie pouvant permettre

de développer toute sorte de cultures. Cependant, le Logone oriental, comme de nombreuses autres provinces du Tchad, est exposé également au risque d'insécurité alimentaire.

L'exposition importante aux risques de catastrophes naturelles s'ajoute aux vulnérabilités socio-économiques du pays, en particulier : la dépendance de l'agriculture pluviale, le taux élevé de pauvreté et d'inégalité, le développement urbain non réglementé, et enfin, la dégradation des sols due à des pratiques agricoles inappropriées (Banque Mondiale, 2016) et aux pâturages. En plus s'ajoutent les conflits intercommunautaires éleveurs-agriculteurs, la présence des réfugiés, les immigrants agricoles et exploitateurs pétroliers dans la province du Logone Oriental. De ce fait, quelle stratégie de résilience devrait-on adapter pour résoudre les problèmes d'inondation et d'insécurité alimentaire dans la province du Logone oriental? De ce qui précède, cette étude a pour objectif principal est d'évaluer les risques d'insécurité alimentaire à partir de données satellitaires permettant d'obtenir les cartes des risques d'inondation de la province de Logone Oriental classés en trois catégories : faible, moyen et très élevé. Ces cartes peuvent permettre la meilleure gestion, la prévention et la résolution aux problèmes d'inondation et d'insécurité alimentaire.

1. Concepts et méthodologie

1.1. Définitions des concepts

Les inondations sont un phénomène de submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'un espace terrestre (Scarwell, 2004, cité par SEBO VIFAN Eric et al, 2009, p.139). L'inondation peut être pluvial c'est-à-dire elle résulte des eaux de pluies. Lorsqu'elle résulte du débordement des eaux du

fleuve, elle est dite fluviale. Les inondations de certaines zones de la province du Logone résultent simultanément des quantités d'eau de pluie qui viennent alimenter les cours d'eaux qui débordent et versent leurs eaux sur des terres exondées, parfois occupées par des cultures.

Quant à l'insécurité alimentaire, elle est un état instantané, ponctuel, presque toujours mesurable, rapporté à des standards de consommation, la vulnérabilité, moins établie, plus évolutive, est plus difficile à appréhender : elle est à la fois une cause aggravante et une conséquence possible de cette même insécurité. (Janin et Suremain, 2012). En d'autre terme, l'insécurité alimentaire n'est pas un phénomène émergent, ni aléatoire, ni prédéterminé. Elle ne traduit pas nécessairement non plus une situation de crise. Même si elle varie dans l'espace et dans le temps, elle constitue fondamentalement un marqueur des sociétés sahélo-soudaniennes. Pour tenter d'y faire face, ces sociétés ont pendant longtemps cherché à sécuriser leur approvisionnement afin de faire face aux épisodes plus ou moins intenses de déficit céréalier avec des résultats très contrastés selon les contextes (Janin, 2008, P1). La sécurité alimentaire est donc une question transversale, dans la mesure où elle met en relation une pluralité de facteurs de risque, d'échelles spatiales et temporelles de gestion et une diversité d'acteurs aux logiques, pratiques, discours et représentations divergents dont les intérêts sont antagoniques (Janin et Suremain, 2012, P2). Cette complexité tient aussi à l'évolution rapide des contextes macro- et micro-dans lesquels elle s'enracine, réduisant l'efficacité des cadres d'analyse hérités et l'efficacité de politiques déjà établies.

1.2. Méthodologie de l'étude

La méthodologie adoptée pour ce travail est basée essentiellement sur les recherches documentaires et le travail de cartographie réalisée au laboratoire. Pour cela, nous avons collecté les données sur les inondations et l'insécurité alimentaire au niveau du PAM, de la bibliothèque de l'Université et surtout en en ligne. Ces recherches nous ont permis d'obtenir des informations sur les inondations sur l'insécurité alimentaire au Tchad.

L'image satellitaire des fréquences d'évaluation mondiale des risques (GAR) 2013 du PNUE/UNISDR montre les zones à risque d'inondation est téléchargée sur le site <https://www.preventionweb.net/>. Cette image décrit la probabilité d'occurrence d'inondations sur une base de pixels, avec des valeurs représentant la fréquence des inondations attendue sur une période de retour de 100 ans.

En effet, une méthodologie croisée est utilisée, ce qui permet de considérer simultanément le pourcentage de la surface des départements sujette aux inondations et la fréquence attendue. Le raster téléchargé subit une projection au niveau de Géotraitement de ArcToolbox sous ArcGIS par la fonction « Définir la projection » de Projections et transformations en prenant le système de projection conique à surface égale Albert dont la principale caractéristique est d'utiliser deux parallèles standards spécifiques ; en leur sein, la forme et la taille ne sont pas préservées, mais les distorsions sont minimales.

À l'aide du raster de fréquence des inondations projeté et de l'outil Statistiques zonales sous forme de tableau de Spatial Analyst Tools dans ArcToolbox sous ArcGIS, une couche vectorielle a été créée affichant les données globales sur les

risques d'inondation par département. Rejoindre le champ pour joindre les résultats des statistiques zonales sous forme de tableau à notre table de collecte créant un nouveau champ (Surface à Risque d'Inondation) à l'aide de Field Calculator de la table d'Attribut sous ArcGIS.

Pour évaluer le nombre d'inondations susceptibles de survenir, la fréquence maximale enregistrée dans la zone de chaque département a été considérée au lieu de la moyenne, afin d'identifier les départements ayant la pire situation locale plutôt que d'aplatir les données. L'occupation des sols est faite par les images satellites MODIS de 1990 à 2020, de résolution 250 m sous ArcGIS. Elle est réalisée à l'échelle du pays et est ramenée à l'échelle de la région. La classification et la cartographie de la fréquence maximale des inondations sont possibles grâce au Champ Maximal calculé dans les statistiques zonales.

Ainsi, la fréquence maximale des crues est classée sous l'onglet Symbologie de la Fénêtre Propriétés des couches sous ArcGIS à trois niveaux : Faible (1), Moyenne (2) ou Élevée (3)

Pour évaluer le risque global d'inondation, la fréquence maximale des inondations est intégrée dans chaque département avec le pourcentage de superficie à risque d'inondation. Cela a permis d'obtenir une carte finale des risques d'inondation qui prend en compte à la fois le pourcentage de superficie à risque et la fréquence maximale d'une inondation dans chaque département.

Un indice de risque pour les inondations, les glissements de terrain et les sécheresses qui varie potentiellement de 3 à 9. L'indice de risque d'inondation de notre zone est connu. Ce qui va permettre de reclasser le score combiné de risque de choc naturel afin d'intégrer les données sur les chocs naturels avec les données sur l'insécurité alimentaire (données

alimentaires des différents départements du Tchad prises au niveau de PAM-Tchad) afin de créer des catégories et des zones ICA, nous devons reclasser les valeurs allant de 1 à 3 et 3 à 9.

Les images SRTM 2012 de résolution 30 m de la zone d'intérêt téléchargées sur le site de la NASA <https://modis.gsfc.nasa.gov/> ont été traitées par les fonctions Terrain Analysis-Hydrology et Terrain Analysis-Channel du logiciel QGIS pour régénérer le réseau hydrographique ainsi que leur bassin versant.

L'extraction du réseau hydrographique se fait par plusieurs étapes. Les outils « Sink removal et Catchment Area » de la fonction Terrain Analysis-Hydrology est utilisée pour déterminer l'élévation montrant ainsi le sens de l'écoulement des cours d'eau d'amont en aval. L'outil « Channel network » de la fonction Terrain Analysis-Channel permet d'extraire le réseau hydrographique en vecteur. Le réseau hydrographique se définit comme l'ensemble des cours d'eau naturels ou artificiels, permanents ou temporaires, qui participent à l'écoulement.

Les données de climat de l'ANAM ont subi un traitement sous le logiciel Excel pour la réalisation des différentes graphiques.

2. Présentations des résultats

2.1. Présentation du Logone oriental

La Province du Logone Oriental est située à l'extrême sud du Tchad entre les 15°14'15'' et 17°16'37'' de longitude Est et les 7°26'37'' et 9°8'14'' de latitude Nord. Elle fait frontalière avec la République centrafricaine et le Cameroun. Elle s'étend sur une superficie de 22 950 km². Cette province est divisée en 6

départements : Nya , Nya Pendé, Pendé, Kouh-Est, Kouh-Ouest et Monts de Lam (Carte n°1).

Le Logone Oriental a une population de 796 453 habitants en 2009 (RGPH2-INSEED, 2009) et est estimée de à 1 326 598 habitants (Projection démographique du Tchad, INSSD, 2018).

Cette région a une température moyenne de 28.9°C et une pluviométrie moyenne de 1055,9 mm (ANAM, 2020). La pratique et l'adaptation des activités rurales reposent essentiellement sur un calendrier imposé par le rythme saisonnier des crues et décrues du Logone et des précipitations (Cabot, 1965).

Logone oriental est drainé par l'un des principaux cours d'eau du Tchad, le Logone et ses affluents la Pendé, la Nya, la Loul, etc. Chaque année, pendant la saison de pluie en fonction de la quantité de pluie qui tombe, des espaces qui logent ces cours d'eau sont exposés aux risques d'inondation.

Sa végétation est composée de savane soudanienne et soudano-guinéenne où est peuplée des arbustives ou arborées à dominance *Daniellia oliveri* et *Anogeissus leiocarpus* (J. Pias, 1972, P33).

Le Logone Oriental est sur des sols ferrugineux tropicaux, ferrallitiques, hydromorphe et les vertisols.

Source : Agence Nationale de la Météorologie (ANAM)

Figure 1 : Variation inter mensuelle des hauteurs des pluies de 1990 à 2020

Cette figure 1 met en exergue dans des stations la période humide qui s'étend sur trois mois (Juillet, Août et Septembre) dans l'ensemble du Logone Oriental, avec un maximum atteint au mois d'août de plus de 250 mm.

(Source : Agence Nationale de la Météorologie (ANAM))

Figure 2 : Variation interannuelle des hauteurs des pluies de 1990 à 2020

La figure 2 présente ici les fluctuations des pluies en dent de scie au niveau des stations météorologiques terrestres dans le Logone Oriental depuis trois décennies. Les variations des précipitations montrent aussi la décroissance des hauteurs moyennes des pluies de 1990 en 2020.

2.3. Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la Province du Logone Oriental

Les images de SRTM de la province ont permis de réaliser le Modèle Numérique de Terrain (MNT) afin de mieux visualiser le relief et la dépression. Ainsi son MNT montre l'influence du relief très plat sur les inondations dans la zone des dépressions comme la Nya, Nya Pendé, la Pendé et Kouh-Est. Par contre, dans les zones montagneuses comme le Mont de Lam et Kouh-Ouest, le MNT révèle un relief très accentué.

(Source : CNRD, CDIG, SRTM, février 2012, résolution 30 m)

Carte n°2 : Carte des bassins versants du Logone Oriental avec son réseau hydrographique

Il ressort de cette figure les différentes formes de relief (Dépressions, Montagnes, Collines, Cours d'eau et les plaines) du Logone Oriental. Il faut préciser que la zone est partagée par deux grands bassins :

- Le plus important grand bassin est le Logone qui draine les eaux des sous bassins de Mbéré et Lim depuis la Centrafrique pour se déverser dans le sous bassin Logone Oriental. Les eaux de ce dernier se jointent aux eaux du sous bassin la Pendé (Logone Occidental) avant d'arriver dans le bassin Logone inférieur via sous bassin Logone (Bongor) et sous bassin Logone (Laï).
- Le second grand bassin est le Chari qui reçoit les eaux des sous bassins Mandoul, Ba Illi et Nana Barya depuis la Centrafrique.

2.4. Des risques d'inondation dans le Logone oriental

La carte n°3 montre les risques d'inondation dans le Logone oriental.

(Source: UNEP/UNISDR Global Assessment of Risk (GAR) 2013 / CNRD)

Carte n°3. Carte des risques d'inondation de la province du Logone Oriental

Il ressort de cette carte que les risques d'inondation sont élevés dans les départements de la Nya. En effet, le bassin hydrographique de la Nya subit de la forte croissance démographique due à l'exploitation pétrolière où il y avait un marais humain venu de partout aussi bien des autres régions que des pays voisins. Ce qui a fait que les petits bassins, les lits majeurs et mineurs de la Nya sont occupés par les habitations et les extensions des cultures. En plus, le département de la Nya est situé dans une plaine donc la pente est très faible

(Carte n°2). Les risques sont élevés dans le Nya du fait que ce département est irrigué par le Logone, la Pendé, la Nya et Loul, ce qui justifie le fait que les risques sont élevés. Conséquence, le passage des eaux pluviales est bloqué déviant ainsi les eaux de ruissellements dans les champs et les habitations.

Les risques d'inondations sont moyens dans les départements de Monts de Lam et de Kouh-Ouest, bien que celui-ci soit très accidenté. Ceci peut être expliqué par l'irrigation du fleuve Logone a le plus important grand bassin et qui draine les eaux des sous bassins de Mbéré et Lim depuis la Centrafrique pour se déverser dans le sous bassin Logone Oriental qui passe par ces deux départements (*Carte n°2*).

Dans les département de la Pendé, de Kouh-Est et de la Nya Pendé, les risques d'inondations sont faibles compte tenu de la présence de lit mineur de la vallée du Logone. Ce qui est expliquée par l'augmentation de la hauteur des eaux par la crue et celle du risque d'inondation directe par stagnation de l'eau car la pente est faible.

2.5. Des risques d'insécurité alimentaire

L'étude des pénuries, des disettes et des famines en Afrique subsaharienne se porte bien : historiens et anthropologues (Chastanet 1991 et 1992 ; Copans 1975 ; Gado 1993 et 1995 ; Lofchie 1975 ; SHipton 1990 cité par Janin Pierre 2008, P2) ont passé le relais aux professionnels de l'intervention humanitaire et de l'expertise du risque (ONGs internationales et Bureaux d'études). Elle semble avoir gagné en résonance médiatique grâce à la « mise sur le marché » de kits méthodologiques et de produits techniques, à défaut de parvenir à intégrer le temps et l'espace géographique et sociale comme des marqueurs complexes de l'insécurité. De

fait, la définition même du risque alimentaire n'incite pas à la simplicité : la difficulté, pour les ménages et les individus, à s'approvisionner en denrées de base, en temps opportun et à moindre coût, selon des critères de quantité et de qualité établis, dans le respect des spécificités locales (Janin, 2005). En milieu rural, elle renvoie fortement aux situations d'insécurité alimentaire caractérisées par la récurrence du phénomène de soudure alimentaire saisonnière. Celle-ci est avant tout liée à l'insuffisance des récoltes céréalières aux capacités réduites des sociétés locales à y face durablement ainsi qu'à la nature des régulations marchandes et politiques en (Courade 1989, 1998 ; Janin 2004 et 2006a). En milieu urbain, ce risque est plus aléatoire économiquement, plus diffus temporellement et plus inégalitaire socialement dans la mesure où la consommation dépend essentiellement des achats réalisés sur le marché (WFP 2002b). (Janin 2008, P2). L'insécurité alimentaire est très inégalement répartie spatialement et socialement à l'échelle de la planète. L'Afrique subsaharienne est le continent le plus frappé par les différents phénomènes de manque présentés précédemment, quel que soit le mode de calcul et de représentation. (Pierre Janin et Charles-Édouard de Suremain, 2012, P1). L'insécurité alimentaire constitue un marqueur important des sociétés et des espaces sahélo-soudaniens d'Afrique de l'Ouest (Courade, 1996), mais la qualification des situations de faim, depuis la période coloniale, reste problématique d'un point de vue scientifique comme politique. Ainsi, la variabilité des potentialités agropédologiques et des aléas bioclimatiques (Raynaut et al., 1997) complique la délimitation du risque pour des actions préventives (Jaspers et Shoham, 1999 ; République du Niger, 2005). Elle explique, en

partie, les irrégularités temporelles et locales des pénuries alimentaires (Janin, 2004).

La carte n°4 présente les risques d'insécurité alimentaire dans le Logone oriental.

(Source : UNEP/UNISDR Global Assessment of Risk (GAR) 2021; CNRD, PAM-Tchad)

Cette figure présente la situation du risque d'insécurité alimentaire dans le Logone Oriental selon les degrés de niveaux des risques : élevé, moyen et faible. Or, le constat fait sur la carte n°3 des risques d'inondation est que même dans les départements où les risques d'inondation sont moyen (le Mont de Lam) et faible (la Pendé et la Nya Pendé) risquent d'être fortement touchés par l'insécurité alimentaire. En effet, dans les départements de Mont de Lam et Nya Pendé, il y a la

présence des réfugiés centrafricains et les conflits récurrents d'éleveurs et agriculteurs et viennent s'ajouter les variabilités pluviométriques, l'utilisation abusive des herbicides et des engrais chimiques et la pauvreté de la population pouvant agir sur les récoltes des produits de première nécessité. Des attaques de ravageurs pendant la phase de croissance des cultures peuvent causer des dommages énormes à la récolte. De ce fait la demande des produits de base céréaliers dépasse l'offre. Les départements de la Nya (où le risque d'inondation est très élevé) et de la Pendé situés sur les plaines sont constamment inondés, les effets de l'exploitation pétrolière agissant sur les écosystèmes pédologiques, bioclimatiques et agroécologiques; attaques des ravageurs et l'utilisation abusive des herbicides et des engrais chimiques; sont énormément à l'origine des dégâts agricoles. En plus, de la présence de marais humains dans la zone pétrolière et la pauvreté des ménages (les ménages n'ont pas les mêmes pouvoirs sur les marchés) font que l'offre alimentaire est en deçà de la demande alimentaire, pouvant entraîner le risque d'insécurité alimentaire. Dans le département de Kouh Ouest, le risque d'insécurité alimentaire est moyen; les conflits éleveurs-agriculteurs ne sont pas très élevés comme dans les autres départements, puisque les sols ne sont pas très dégradés, les conditions climatiques moyennes et la majorité des ménages pauvres dispose d'un pouvoir d'achat moyen des denrées alimentaires de base. La réalité dans cette zone est que les produits agricoles sont tous ventilés à vil prix juste après les récoltes et les revenus générés sont tous dépensés dans l'alcool et après c'est la faim qui s'installe dans presque tous les ménages. Quant au département de Kouh Est, le niveau d'insécurité alimentaire est faible, ce qui explique qu'il y a

faible inondation favorisant la culture du riz, atténuant ainsi la mauvaise récolte des produits pluviaux.

Dans tous les départements de la province de Logone oriental où les variabilités climatiques (avec excès ou déficit pluviométrique) avaient conduit certains agriculteurs à diminuer leurs superficies cultivées. Une disponibilité insuffisante de semences ou l'incapacité à s'en procurer au début de la saison agricole pouvait expliquer ces réponses. Avec 1,2 million d'hectares de terres cultivées touchées, la production de riz dans le sud-ouest du pays et celle de cultures vivrières et de rente dans le sud seront impactées (FEWSNET, 2021. PAM, 2022. ADAM)

2.6. Quelles sont les différentes phases de la sécurité alimentaire ? Comment évaluer la sécurité alimentaire ?

Selon la FAO, « la sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine » (FAO, 2006 p.1). Cette définition sous-tend quatre autres notions clés :

- ☒ la disponibilité, quantitative et qualitative, d'aliments (provenant de la production locale, des importations ou de l'aide alimentaire internationale),
- ☒ la stabilité temporelle des disponibilités alimentaires,
- ☒ l'accès de chaque individu aux aliments nécessaires pour la satisfaction de ses besoins,
- ☒ la bonne utilisation physiologique des aliments pour une nutrition correcte de chaque individu (Mazoyer et al., 2007a p. 182; Sarrouy, 2010 p.43).

Avec la variabilité pluviométrique, le calendrier agricole n'est pas respecté entraînant ainsi la poursuite des pluies alors que la période de récolte des principales cultures de rente a débuté en septembre et s'étendra jusqu'en décembre implique ainsi une situation très préoccupante pour la sécurité alimentaire des populations concernées, d'autant que les cultures maraîchères auront elles aussi été fortement impactées par les inondations (FAO. 2021. SMIAR).

Par exemple lors des précédentes inondations, les cultures de contre-saison avaient permis de minorer l'impact des pertes liées aux cultures de rentes. Il conviendra donc de suivre et de renforcer les cultures de contre-saison pour tenter de limiter l'impact sur la production et la disponibilité d'aliment, tels que le Sorgho ou encore les cultures maraîchères, sur les marchés. Cet objectif devra être poursuivi à long terme avec un appui notamment à la fertilisation des sols permettant le développement de ces cultures (FAO. 2021. SMIAR).

La perte des stocks alimentaires qui entraînera à court terme un épuisement des réserves de la population est également à prendre en compte (RPCA, mars 2022). Les récentes inondations ont eu lieu à la fin de la période de soudure qui a déjà fortement érodée la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables. Associée à un contexte international défavorable, notamment d'augmentation des prix des aliments de base importés, la sécurité alimentaire de nombreuses populations pourrait être aggravée dans les mois à venir. Le prix des cultures impactées par les inondations devra donc particulièrement être suivie. (RPCA, mars 2022)

Les premières évaluations des impacts des inondations montrent des pertes de bétails dans des zones qui traditionnellement s'appuient sur l'élevage comme moyen d'existence. Au-delà des pertes directes, les inondations

auront un impact sur la santé du bétail, avec une augmentation des blessures et des maladies. La disponibilité et l'accès aux services vétérinaires étant limités au Tchad, les pertes pourraient augmenter si aucune assistance ou renforcement des capacités locales n'est rapidement apporté (FAO, 2022; Gridded Livestock of the World, PAM, 2022 ADAM). Il convient aussi de noter que les inondations ont également endommagé les infrastructures et les moyens de communication, limitant l'accès aux marchés et par conséquent la vente ou l'achat des productions végétales et animales (OCHA, 2017. PAM, 2022. ADAM). L'intensité des pluies de cette année 2024 dans le Sahel en général et plus particulièrement dans la province du Logone oriental au Tchad a causé vraiment des dégâts irréparables. Elle a créé des inondations engloutissant des champs de riz, de sésame, d'arachide, de sorgho, de mil, de manioc etc. en pleine maturité mettant la désolation totale au sein de la population locale. Les quelques rares champs des cultures sur les zones exondées non seulement ne pourraient pas satisfaire le besoin alimentaire de cette population mais les éleveurs ont mis leurs bœufs dessus pour dévaster créant ainsi les conflits agriculteurs-éleveurs. C'est le cas de Timbiri récemment dans le département de la Nya Pendé où les conflits ont fait des blessés, des morts et des dégâts matériels (greniers, champs des cultures et maisons brûlés ; les animaux abattus ou portés disparus ; etc.). Les herbes et les plantes appréciées par les ruminants ont été détruites par les inondations. Or, ce sont ces petits ruminants et la volaille (dont beaucoup ont perdu la vie pendant les inondations et même anéantis par diverses maladies causées par les inondations) qui pourraient apporter quelques petites économies à la population lui permettant de s'acheter les denrées de première nécessité. La baisse du

pouvoir d'achat est le résultat de l'incapacité économique des ménages pauvres à accéder aux denrées alimentaires de première nécessité. En effet, avec une inflation élevée des prix sur les marchés et n'ayant aucune activité économique à part les champs des cultures du sésame et d'arachide déjà noyés, affaiblies et détruits par les inondations. Ceci est une des causes papables de l'insécurité alimentaire qui s'annonce dans la province. De toute façon, l'année 2025 s'annonce très mauvaise dans la province du Logone oriental voire dans la quasi-totalité du Tchad et donc l'insécurité alimentaire s'installera. Vue cette situation alarmante dans le Logone et au Tchad en général, il serait impératif de conseiller le maraîchage et d'autres cultures de contre saison. Pour cela, l'implantation des forages dans tous les villages ainsi que l'octroi des semences, des engrais et des produits phytosanitaires s'avèrent indispensables pour la survie des populations tchadiennes.

Discussions des résultats

Les résultats de la présente étude obtenus à travers les données satellitaires (MODIS, SRTM) et celles sur la sécurité alimentaire ont été combinées pour la réalisation des zones à risque d'inondation dans la province du Logone oriental. En effet, les présents résultats sont similaires aux résultats d'autres chercheurs dont ceux obtenus en Côte d'Ivoire suite à la combinaison des données satellitaires et d'un MNA a permis de cartographier les zones à risque d'inondation de la région semi montagneuse de Man. L'analyse du réseau de drainage a contribué fortement au recensement des zones vulnérables à l'inondation. Le relief (MNA et fichiers dérivés) est incontournable dans les études spatiales de milieux

montagneux. En outre, (Raclot, 2003a) et (Saleh et al., 2005, p 59-60), indiquent que les données topographiques issues d'images de télédétection, la taille du support est égale à la résolution spatiale des images (taille du pixel). Ce qui implique une grande importance du choix des images pour la création de données topographiques. Toutefois, il est crucial de noter que ces deux (02) approches sont complémentaires et permettent aussi une optimisation de l'exploitation des informations satellitaires et géomorphologiques. Ainsi, nous confirmons les résultats obtenus par (Raclot et Saleh) à la différence de résultats précédents, nous constatons que les risques sont élevés dans le Nya du fait que ce département est irrigué par le Logone, la Pendé, la Nya et Loul, ce qui justifie les risques d'inondation élevés. Ce qui fait que le passage des eaux pluviales est bloqué déviant ainsi les eaux de ruissellements dans les champs et les habitations. Les deux approches sont complémentaires et permettent une optimisation de l'exploitation des informations satellitaires et géomorphologiques. (Mahaman Bachir SALEY et al., 2005, p59-60). Les risques sont élevés dans le Nya du fait que ce département est irrigué par le Logone, la Pendé, la Nya et Loul, ce qui justifie les risques d'inondation élevés. Conséquence, le passage des eaux pluviales est bloqué déviant ainsi les eaux de ruissellements dans les champs et les habitations. Dans le même ordre d'idée que souligne Olivier Leumbe au Cameroun que les zones à risque fort d'inondation dans la zone de Maga et ses environs représentent environ 32,31% de la superficie totale de la zone d'étude. Les zones à risque moyen constituent 19,75% tandis que les zones à risque faible représentent 47, 94%. En ce sens que le changement d'usage des sols, des milieux agricoles ou forestiers vers des milieux urbains ou périurbains accentue l'imperméabilisation

des sols et par conséquent du processus d'inondation. Cependant, la problématique de la gestion des inondations dans la zone est d'autant plus délicate qu'en l'absence d'inondation, la Région de l'Extrême-Nord est soumise au risque de famine (Olivier LEUMBE LEUMBE et al., 2015, P54-55).

Les risques d'inondation sont élevés dans les départements de la Nya. Comme le bassin hydrographique de la Nya subit de la forte croissance démographique due à l'exploitation pétrolière où il y avait un marais humain venu de partout aussi bien des autres régions que des pays voisins. En effet, comme le constatent Bétard & Fort (2014), les risques dans les Suds se sont récemment accrus face à la forte croissance démographique et à l'absence généralisée de planification urbaine et environnementale, augmentant sans cesse la vulnérabilité des sociétés. Selon les constats de Houessinon et al. (2023) au Bénin, les effets des inondations sont de plus en plus ressentis ces dernières années du fait de la conjugaison de la pression démographique et de changement climatique.

Les petits bassins, les lits majeurs et mineurs de la Nya sont occupés par les habitations et les extensions des cultures. A l'instar des conclusions des travaux de Gogbé et al (2016) et de Traoré & Tamboura (2023) à San-Pedro, de Alla Della André (2013) dans l'agglomération abidjanaise, de Traoré et al (2023) à Arrah, il ressort que le facteur primordial de la vulnérabilité aux risques d'inondation dans la ville d'Issia est le mal-développement urbain qui se traduit par une anthropisation anarchique des espaces dangereux et non aedificandi comme les dépressions et les marais inondables. (TRAORE K. M. & TAMBOURA A. T., 2024, p871-872).

De toute évidence, les déséquilibres planétaires et sociaux actuels entraînent d'ores et déjà une augmentation de la

fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes : sécheresses, canicules, tornades, pluies fortes et abondantes sources d'inondations (Camirand & Gingras, 2011). Ainsi, à la suite de Mcbean & Ajibade (2009), nous constatons qu'aujourd'hui, les effets néfastes et irrémédiables des perturbations climatiques, exacerbent les vulnérabilités territoriales, déclenchent la majorité des situations de crises et de catastrophes et impulsent un caractère non durable aux trajectoires actuelles de développement urbain (TRAORE K. M. & TAMBOURA A. T., 2023, p872). Le mal développement subséquent à cette expansion urbaine incontrôlée est incontestablement facteur de vulnérabilités aux risques hydroclimatiques. (TRAORE K. M. & TAMBOURA A. T., 2023, p872).

Quant à la sécurité alimentaire, certains chercheurs dont Sonwa et al, (2017) indique que les risques liés au changement climatique dans l'agriculture africaine et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire sont influencés par de multiples facteurs, allant de la disponibilité des ressources physiques aux contextes politiques, en passant par le rôle de la culture. Cependant, chaque facteur a un impact direct sur la sécurité alimentaire des populations et sont autant d'éléments pouvant provoquer la malnutrition au sein des ménages vulnérables. Alors que la présente étude révèle que la problématique de la sécurité alimentaire dans la province du Logone Oriental résulte de nombreux facteurs dont les principaux sont entre autres: la pauvreté liée aux chocs économiques et aux inégalités, les inondations et ses multiples conséquences en passant par la destruction des cultures, des habitations, la destruction des pistes et conflits éleveurs-agriculteurs. Par conséquent, l'ensemble de ces facteurs ont entretenus cette insécurité alimentaire. De manière plus ou

moins implicite, l'insécurité alimentaire couvre donc différents champs et possède des liens avec différents termes. Elle ne se limite pas à la « faim », manifestation biologique et psychologique du manque, douloureusement ressentie par un individu au quotidien. Elle diffère également de la notion de « précarité alimentaire », même si celle-ci considère les difficultés d'accès aux denrées en lien avec la pauvreté, l'exclusion et la Marginalité (Janin et Suremain, 2012, P2). Ainsi, la sécurité alimentaire et son corollaire la lutte contre l'insécurité alimentaire est un enjeu majeur pour les sociétés et un défi préoccupant pour les gouvernants concernés. Pendant longtemps, elle a surtout concerné des pays pauvres à déficit céréalier ou vivrier, à faible marge de manœuvre économique et fortement contraints (importations alimentaires, flux financiers extérieurs) avant d'acquérir une nouvelle dimension sociale, politique et géopolitique avec la crise alimentaire mondiale de 2007-2008 (Giblin Béatrice, Janin Pierre, 2008) .Cependant, les réponses apportées jusque-là sont apparues comme l'émanation de dispositifs techno-experts, qui ne sont ni conçus pour durer, ni pour renforcer les capacités des acteurs locaux, ni a fortiori pour espérer infléchir les trajectoires des systèmes et des sociétés en place (Janin et Roy, 2016). Les dispositifs sont mal adaptés et peu efficaces car ils ne répondent pas aux besoins d'adaptation et de résilience des territoires où ils sont mis en œuvre (Tiepolo et al, 2018, cité par Sarrouy, 2010). Par conséquent, le soutien à l'adaptation doit être complété par des recherches susceptibles de générer des informations contextuelles pour éclairer les politiques, les stratégies et les mesures d'adaptation (Sonwa et al, 2016 ; Tiepolo et al, 2018 et Badolo, 2019 cité par Sarrouy, 2010).

Conclusion

À travers cette étude, nous avons analysé la corrélation entre les risques d'inondations et l'insécurité alimentaire dans la province du Logone Oriental, située au sud du Tchad. L'objectif principal était d'évaluer les risques d'insécurité alimentaire à partir de données satellitaires permettant de classer les niveaux de risques d'inondations en trois catégories : faible, moyen et très élevé. Cette démarche a consisté à croiser les données satellites (SRTM, MODIS et précipitations) et alimentaires collectées par PAM-Tchad avec la mobilisation des outils (QGIS, Excel et ArcGIS) avec des informations sur les impacts des inondations, notamment la destruction des moyens de subsistance, afin d'estimer les risques probables d'insécurité alimentaire.

Les résultats montrent que la carte de relief présente différentes formes de relief (Dépressions, Montagnes, Collines, Cours d'eau et les plaines) du Logone Oriental et montrant les grands bassants hydrologiques du fleuve Logone. Ils mettent en évidence la carte des risques d'inondation qui est particulièrement élevé dans le département de la Nya, moyen dans les départements du Mont de Lam et de Kouh-Ouest, et faible dans ceux de Kouh-Est et de la Nya-Pendé. Les risques d'insécurité alimentaire sont également mis en exergue à trois niveaux : faible, moyen et élevé. Cette insécurité alimentaire pourraient fortement toucher les départements de la Nya, Mont de Lam, la Nya Pendé et de la Pendé ; moyennement Kouh-Ouest et faiblement Kouh-Est. Ces variations géographiques soulignent l'importance d'une approche localisée pour atténuer les impacts des inondations,

de vérifier la disponibilité ou non des denrées de première nécessité, de retracer les difficultés économiques des ménages pauvres à se procurer de l'aliment sur le marché compte tenu de l'inflation des prix; de la présence des conflits éleveurs-agriculteurs.

Les dégâts causés par ces phénomènes naturels sur les populations sont souvent considérables, laissant les victimes démunies face à leurs conséquences.

Ces dernières ne peuvent surmonter ces épreuves sans l'intervention concertée du gouvernement et de ses partenaires, parmi lesquels figurent les acteurs du secteur privé, les associations locales, ainsi que les ONG nationales et internationales, y compris celles des Nations Unies. La réussite de cette analyse repose sur l'identification et la maîtrise des outils permettant d'examiner la problématique de l'insécurité alimentaire. Ces outils sont indispensables pour déterminer des paramètres clés tels que : la disponibilité qualitative et quantitative des aliments (s'assurer que les ressources alimentaires répondent aux besoins des populations en termes de quantité et de qualité), la permanence de l'approvisionnement alimentaire (garantir un accès régulier et ininterrompu aux denrées alimentaires essentielles) et l'utilisation physiologique des aliments en veillant à ce que les populations disposent des connaissances et des moyens nécessaires pour utiliser ces aliments de manière nutritive. En outre, ces outils jouent un rôle crucial dans la prise de décisions stratégiques à plusieurs niveaux. Ils permettent, entre autres, de renforcer les capacités de résilience des communautés affectées, de réduire les risques de catastrophes, d'améliorer la protection sociale des populations vulnérables et exposées à l'insécurité alimentaire, et de mettre en œuvre des actions supplémentaires adaptées

à chaque contexte. Toutefois, cette étude contribue à une meilleure compréhension des dynamiques entre inondations et insécurité alimentaire. Elle souligne l'importance d'une réponse intégrée et coordonnée pour atténuer les impacts des inondations, tout en renforçant les capacités d'adaptation des populations face à ces défis récurrents.

Pour compléter cette étude, nous envisageons faire le plan d'aménagement pour lutter et gérer les inondations, ensuite le proposer aux autorités compétentes de la province du Logone Oriental.

3. Bibliographie

ACTED, 2016 : Plan de contingence départemental Batha Est, Rapport d'étude, 22p.

ALLA Della André, 2013. *Les risques naturels dans l'agglomération d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*. Thèse de doctorat d'Etat ès - sciences humaines, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, 385 p.

BANQUE Mondiale. 2009. *Rapport sur le développement dans le monde 2010 (abrégé - version préliminaire)*. Washington .

BANQUE Mondiale, 2016. FP012 : Africa Hydromet Program - Strengthening Climate Resilience in Sub-Saharan Africa : Mali Country Project, s.l.: FVC.

BÉTARD François et FORT Monique, 2014. « Les risques liés à la nature et leur gestion dans les Suds ». *Bulletin de l'association de géographes français. Géographies*, 91(91-3), 231-240.

CABOT Jean, 1965. Le bassin du Moyen Logone. ORSTOM Paris 1965.

CAMIRAND Jeanne et GINGRAS Christine, 2011. Les changements climatiques : quels en sont les causes et les impacts. Nature Québec.

CILSS, 2004. L'histoire des famines au Sahel. In : Vingt ans de prévention des crises alimentaires au Sahel. Bilan & perspectives. Niamey : CILSS, 2004.

COURADE George, 1996. Entre libéralisation et ajustement structurel : la sécurité alimentaire dans un étau. Cah Agric 1996 ; 5 : 221-7.

COURADE George, 1998. Ajustement structurel et ouverture des marchés : moins de pénuries, mais de nouveaux risques alimentaires. Revue Canadienne d'Etudes de Développement 1998 ; 19 : 123-39.

FAO, 2006. *Notes d'orientation: Sécurité alimentaire*. Rome : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 2006.

GIBLIN Béatrice et JANIN Pierre, 2008. « Les enjeux de la crise alimentaire mondiale », *Hérodote*, n° 131, Paris.

GOBGE Téré, KOUASSI N'Guessan Gilbert, TRAORE Kinakpefan Michel, KOUADIO N'Dri Ernest, 2016. « Cartographie des espaces vulnérables aux risques d'inondation dans la ville de San-Pedro », *RGARDSUDS, Revue de Géographie, d'Aménagement Régional et de Développement des Suds*, Institut de Géographie Tropicale, premier numéro 2016, 27p.

HOUESSINON David Roméo B., TCHIBOZO Eric Alain M., VISSIN Expédit Wilfried, 2023. « Modélisation prospective du risque d'inondation à l'horizon 2060 dans la municipalité d'Abomey-Calavi au Sud-Bénin », *Revue Internationale du chercheur* «Volume 4: Numéro 1» pp: 210-230

JANIN Pierre, 2004. La gestion spatio-temporelle de la soudure alimentaire dans le Sahel burkinabe'. *Revue Tiers-Monde* 2004 ; 180 : 909-33.

JANIN Pierre, 2006a. L'ambivalence du marche dans la securisation alimentaire en milieu rural souvano-sahelien. *Afrique Contemporaine*, 217: 91-105.

JANIN Pierre, 2008. L'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest : cadres politiques et options techniques pour l'action. 2008. ird-00329475

JANIN Pierre, SUREMAIN Charles-Édouard, 2012. L'insécurité alimentaire : dimensions, contextes et en jeux. In *Population, mondialisation et développement : la fin des certitudes*. La Documentation française, pp.147-167. Les Etudes. ird-00735028f

JASPERS Susanne, SHOHAM Jeremy., 1999. Targeting the vulnerable: a review of the necessity and feasibility of targeting vulnerable households. *Disasters* 1999 ; 23 : 359-72.

LEUMBE LEUMBE Olivier, Dieudonné BITOM, Lionelle MAMDEM, Denis TIKI et Achille IBRAHIM, 2015. Cartographie des zones à risques d'inondation en zone soudano-sahélienne : cas de Maga et ses environs dans la région de l'extrême-nord Cameroun. *Afrique SCIENCE* 11(3) (2015) 45 - 61 , <http://www.afriquescience.info>

MAZOYER Marcel et ROUDART Laurence, 2007a. *La Fracture Agricole et Alimentaire Mondiale - Nourrir l'humanité aujourd'hui et demain*. France : Universalis, 2007a.

MAZOYER Marcel, 2010. Prix agricole, crise alimentaire, crise agricole. *Séminaire sur la crise alimentaire*. Bruxelles : Campus Plein Sud ULB, 2010.

MCBEAN Gordon et AJIBADE Idowu, 2009. Climate change, related hazards and human settlements. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 1(2), 179-186.

PAM Tchad, 2017 : Analyse Intégrée du Contexte (AIC), Partie I, Rapport technique, N'Djamena, Tchad, 42p.

PIAS Jean, 1972. « Les formations sédimentaires tertiaires et quaternaires de la cuvette tchadienne et les sols qui en dérivent ». ORSTOM, Paris, 398 pages.

RACLOT Damien, 2003. Méthodologie d'exploitation quantitative des photographies aériennes d'inondation de la plaine, Thèse de doctorat, Ecole doctorale sciences de l'eau dans l'environnement continental, Montpellier II : Sciences et techniques du Languedoc, 284 p. + annexes.

RAYNAUT Claude, GRÉGOIRE Emmanuel, JANIN Pierre, KOEHLIN Jean, LAVIGNE-DELVILLE Philippe. 1997. Diversité et dynamiques des relations sociétés-nature. Paris : Karthala, 1997.

RÉPUBLIQUE DU NIGER, 2005. Système national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Synthèse des rapports de mission conjointe de détermination des zones vulnérables. Niamey : Cabinet du Premier Ministère, 2005.

ROUDART Laurence, 2007a. Les politiques agricoles et alimentaires au risque des négociations internationales. [auteur du livre] Marcel MAZOYER et ROUDART Laurence . *La fracture agricole et alimentaire mondiale, nourrir l'humanité aujourd'hui et demain*. Paris : Universalis, 2007a, pp. 37-61.

SALEY Mahaman Bachir, Fernand Koffi KOUAMÉ, Marie Josée PENVEN, Jean BIÉMI et Hélène Boyossoro KOUADIO, 2005. Cartographie des zones à risque d'inondation dans la région semi-montagneuse à l'ouest de la Côte D'Ivoire : Apports des MNA et de l'imagerie satellitaire. Télédétection, 2005, Vol. 5, n°(1-2-3), p 53-67.

SARROUY Carla, 2010. Insécurité Alimentaire au Sénégal : l'agroécologie comme réponse à la sous-alimentation et à la dégradation de l'environnement dans un pays en développement, Mémoire de Master en Sciences et Gestion

de l'Environnement. Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Université Libre de Bruxelles. 96p.

SEBO Vifan Eric, AZONHE Thierry et OREKAN Vincent, 2009. Inondations et santé humaine à Athiémé au sud du Bénin: Revue de Géographie du Bénin (BenGÉO), Université d'Abomey-Calavi (Bénin), N° 6, décembre 2009, pp. 138 - 153.

STAMOULIS Kostas, ZEZZA Alberto, 2003. A Conceptual Framework for National Agricultural, Rural Development, and Food Security Strategies and Policies, Working Paper n° 03-17. Rome : FAO-ESA, 2003.

TRAORE Kinakpefan Michel et TAMBOURA Awa Timité, 2023. Dynamique urbaine et productions de vulnérabilités d'une ville littorale de la Côte d'Ivoire, San-Pedro, *RGARDSUDS, Revue de Géographie, d'Aménagement Régional et de Développement des Suds*, Institut de Géographie Tropicale, premier numéro 2016, pp. 47-61.

TRAORÉ Kinakpefan Michel, 2023. Evaluation à l'aide du SAGA Wetness Index de l'inondabilité dans le District Autonome d'Abidjan, Côte d'Ivoire, *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, vol. 12, no. 4, 2023, pp. 85-96. Journal DOI- 10.35629/7722

TROUBÉ Christian, 2007. *Les nouvelles famines - des catastrophes pas si naturelles*. Paris : Éditions Autrement, 2007.

Urbanisation et défis liés à l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou (Burkina Faso)

Didier ILBOUDO

Yassiya SAWADOGO

*Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés
département de Géographie,*

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

ilboudodidier1982@gmail.com.

(00226) 60347762

*Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés
département de Géographie,*

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

ysawadogobf@gmail.com

(00226) 78336201

Résumé

La ville de Ouagadougou est devenue aujourd'hui une métropole régionale et internationale. Elle est passée de 1 400 ha et 59 126 habitants en 1960, à plus de 52 000 ha et 2 453 496 de citoyens en 2019. Cette croissance rapide de la ville de Ouagadougou impose un flot de défis aux acteurs qui semblent très débordés. Face à cette situation, le défis de l'approvisionnement vivrier se pose avec acuité. Ce présent article vise alors à analyser les caractéristiques urbaines de Ouagadougou et les logiques des acteurs de l'approvisionnement vivrier. Il ressort que la croissance urbaine et spatiale a fait de Ouagadougou une ville ségrégationniste, macrocéphale et informelle et constitue à cet effet les grands traits du développement urbain. Quant à l'approvisionnement vivrier, il repose sur le jeu de plusieurs acteurs qui conditionnent la mise en vente.

Mots clés : *Urbanisation-Approvisionnement-Ouagadougou*

Introduction

Les villes africaines sont sujettes à des bouleversements qui sont la résultante de la croissance extraordinaire des

populations urbaines (Cissao Y., 2011 :7). Selon le rapport de la Banque Mondiale de (2023), 56 % de la population mondiale, soit 4,4 milliards d'habitants, vivent en ville. Cette tendance va se poursuivre d'ici 2050, avec le doublement du nombre actuel de citadins, pratiquement sept personnes sur dix dans le monde vivront en milieu urbain. Et le rythme de cette urbanisation est tel qu'entre 2000 et 2030, la population urbaine de l'Afrique passera de 294 à 742 millions d'habitants (UNFPA, 2007). Les conséquences de cette croissance urbaine se lisent dans la saturation des infrastructures, l'intensification de la circulation, l'étalement du périmètre urbain, l'exacerbation des conflits fonciers et le renchérissement des coûts d'approvisionnement vivrier (Hatcheu E., 2003 :13). La ville de Ouagadougou n'échappe pas à ces différentes problématiques. Le développement territorial n'est que très partiellement maîtrisé par les autorités en raison d'une poussée démographique conjuguée à un faible niveau de ressources et à l'insuffisance d'instruments de planification et de gestion adéquats (Conchita G ; Kedowide M ; Sedogo P et Cissé G., 2010 :2). Quant à la superficie urbanisée, elle a été multipliée par 7, soit 52 000 ha (Nikièma E., Compaoré G., 2015 :434) posant ainsi de nombreux défis, notamment l'approvisionnement vivrier.

Le présent travail de recherche vise à analyser la dynamique urbaine de la ville de Ouagadougou et les défis liés à l'approvisionnement vivrier. De ce fait, les questions de recherche qui ont guidé notre réflexion sont les suivantes : Quelles sont les caractéristiques essentielles de la ville de Ouagadougou ? Comment s'organise l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou ? De manière subsidiaire, il s'agit de caractériser les différents facteurs qui concourent à la croissance urbaine, puis de déterminer les logiques des acteurs de l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou. Deux

hypothèses ont été formulées. La première stipule que la croissance urbaine et spatiale a fait de Ouagadougou une ville ségrégationniste, macrocéphale et informelle et constitue à cet effet les grands traits du développement urbain. La seconde quant à elle stipule que l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou résultent de la rencontre de plusieurs acteurs (des producteurs, commerçants privés, transformateurs professionnels, importateurs et de l'Etat à travers la SONAGESS) qui tous, à un moment ou un autre durant les opérations, font face à des besoins monétaires ou sociaux, qui conditionnent la mise en vente.

Matériels et méthodes

Pour atteindre l'objectif du présent travail, la méthode d'enquête de terrain a été privilégié, basée sur l'utilisation de matériels et d'outils appropriés de collecte et d'analyse des données.

Cadre d'étude

Le choix de Ouagadougou comme site d'étude repose sur le fait que Ouagadougou est le plus grand centre urbain de consommation, du fait de son poids démographique important. En effet, le dernier recensement de la population de 2019, donne pour la ville de Ouagadougou un effectif de 2 453 496 habitants (INSD, 2019). C'est ce qui explique, en partie, son extension spatiale "vertigineuse" et l'ampleur des défis à relever, notamment son approvisionnement en produits divers. Cependant, pour approfondir l'étude, nous avons réalisé des enquêtes de terrain dans six quartiers répartis entre trois arrondissements (carte 1). Ce choix tient compte de l'occupation spatiale différenciée par les citoyens.

Carte 1 : La commune de Ouagadougou : zone d'enquête

Démarche méthodologique

La démarche suivie dans le cadre de cette recherche est à la fois quantitative et qualitative. L'approche quantitative a permis à travers les questionnaires de disposer de données statistiques. L'approche qualitative a consisté à des appréciations et des observations dans le but de mieux expliquer certaines informations et d'affiner les hypothèses. Cette démarche a permis un meilleur cadrage du thème d'étude et ce, en vue d'une meilleure atteinte des objectifs.

Le matériel utilisé dans le cadre de ce travail est constitué de documents bibliographiques, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. Au niveau de la documentation, le présent

article s'appuie sur les ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d'études. Cela nous a conduits successivement à la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), à la bibliothèque du département de géographie, de sociologie, à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), à l'Institut de Recherche et de Développement (IRD), à la Régie Autonome de Gestion des Equipements Marchands (RAGEM) et au Ministère de l'Agriculture des Aménagements Hydrauliques (MAH). Enfin, des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo sur l'approvisionnement céréalier en milieu urbain.

La constitution de l'échantillon a tenu compte de la diversité des acteurs et de la taille de la ville en procédant à la circonscription du champ de collecte des données. La répartition de l'échantillon démographique se présente comme suit : Au total, un échantillon de 440 personnes est enquêté selon la formule statistique suivante : $n = \frac{N}{1+N*e^2}$ (en application, $n=251\ 369/1+251\ 369*0.005^2$) où n=échantillon tiré, N=taille de la population (ici 251369 habitants représentent la taille de population des trois arrondissements enquêtés) et e=niveau de précision. Le niveau de précision en science sociale étant toujours de +/-5% avec un niveau de confiance de 95%. Ce résultat donne environ 400 personnes. Nous ajoutons les 10% absorbant les pertes liées aux enquêtes de terrain (réponses erronées et non-réponse). Toutefois, pour faciliter la répartition spatiale de l'enquête et avoir des perceptions beaucoup plus globales, nous avons opté d'enquêter uniquement les chefs de ménages ou leurs représentants. Le tableau 1 ci-dessous nous présente l'échantillon de la population enquêtée selon les trois arrondissements retenus.

Tableau 1 : Echantillon de la population enquêtée

Arrondissements	Arrondissement 2	Arrondissement 8	Arrondissement 12	Total
Effectif (habitants)	116 682	73 434	61 253	251 369
Echantillon	204	130	106	440

Source : EPOB 2012/Données de l'enquête de terrain, 2024

Dans cet échantillon proposé, 200 acteurs de la chaîne de l'approvisionnement ont été enquêtés dans, choisis par un sondage à probabilité inégales réparti comme suit : 50 producteurs, 40 commerçants, 20 transporteurs, 30 détaillants, 30 clients, 15 ménages, 15 restaurateurs/restauratrices (tableau 2). Ce choix s'explique par l'indisponibilité de données fiables concernant ces acteurs, dû peut être au caractère informel de leurs activités. Cet échantillon, quand bien même infime comparé à la population totale de la ville, nous paraît avoir une représentativité suffisante pour l'objectivité des résultats.

Tableau 2 : Catégorie des acteurs enquêtés

Groupes d'acteurs	Effectifs	Taux (%)
Producteurs	50	25
Commerçants	40	20
Transporteurs	20	10

Détaillants	30	15
Clients	30	15
Ménages	15	7,5
Restaurateurs/restauratrices	15	7,5
Total	200	100

Source : Enquête de terrain,2024

Les données collectées ont fait l'objet d'un dépouillement manuel. Toutefois, l'outil informatique nous a été d'un grand apport. En effet, les données ont été codifiées puis d'une saisie afin d'en faire un meilleur usage. Le logiciel SPSS 18 a été d'une grande utilité pour l'interprétation des données et pour l'extraction des tableaux de ratio, de pourcentage et de relation. En plus, le logiciel usuel EXCEL a été utilisé pour le traitement et l'analyse statistiques des données. Pour ce qui concerne les données Cartographiques, le logiciel Arc Gis 10.1 a été mis en œuvre. Enfin, le logiciel usuel WINDOWS pour la saisie et le traitement de texte. Les données cartographiques sont issues des documents planimétriques de l'Institut Géographique du Burkina

Développement

Plusieurs traits caractérisent la ville de Ouagadougou. Les plus dominants tirent leurs origines des périodes successives que la ville a traversées. Il s'agit notamment d'une urbanisation rapide, ségrégationniste, macrocéphale et informelle. Cela présente plusieurs défis notamment l'approvisionnement vivrier

1. Caractéristiques urbaines de Ouagadougou

1.1. Une urbanisation rapide

Au Burkina Faso, le phénomène d'urbanisation est marqué par l'histoire, la vie politique, économique et sociale du territoire (Iboudo D.,2017, p39). L'actuel réseau de villes prend en compte des centres précoloniaux ou nés de la colonisation. Ces villes sous-tendent une urbanisation dans un contexte marqué par des découpages et redécoupages successifs du territoire sur fond de décentralisation. Le taux d'urbanisation du pays s'élève à 26,1% en 2019 (INSD, 2019 :35). C'est dire qu'environ 26 personnes sur 100 vivent en ville. Selon le graphique 4 la proportion de la population urbaine a augmenté régulièrement au fil du temps. De 6,4% en 1975, elle est passée à 12,7% en 1985, à 15,5% en 1996, à 22,7% en 2006 pour atteindre 26,1% en 2019 (INSD, 2019 :35) (graphique 1). Cette évolution est le fait d'une croissance démographique, soutenue par un croît naturel élevé et de l'exode rural.

Graphique n°1 : Évolution du taux d'urbanisation (%) de 1975 à 2019

Source : RGP 1975 et 1985 ; INSD 1996, 2006 et 2019

De nos jours, la croissance urbaine est exacerbée par le nombre croissant des PDI (Personnes Déplacées Internes), suite à l'insécurité grandissante liée aux menaces des groupes terroristes. On estime à 1 999 000 le nombre de Déplacés Internes (CONASUR, 2023). Cette population venue de différentes régions du pays donne un cachet particulier tant à l'aspect quantitatif que qualitatif de l'alimentation urbaine. Chaque groupe ethnique tente de reconstituer son régime alimentaire tout en essayant de l'adapter aux modifications qu'impose la vie citadine. Il arrive qu'on abandonne partiellement le régime alimentaire d'origine, soit parce qu'on est dans l'impossibilité de le reconstituer, soit parce qu'au contact d'autres civilisations, on a découvert d'autres types d'alimentation plus pratiques. En somme, la ville de Ouagadougou s'étale au gré de la croissance démographique et de l'occupation des espaces ruraux qui l'entourent. Aucun obstacle physique ne limite cet étalement comme le montre la carte n°2. Les verrous qu'ont été les barrages, la forêt classée du barrage, les différentes ceintures vertes aménagées pour contenir les extensions périurbaines, etc., n'ont pas pu résister au rouleau des extensions périurbaines (Ouattara A. et CDS, cité par Soma A., 2015, p. 97). En outre, le mode de construction à l'horizontal (plan en damier) favorisé par le lotissement et le vœu de chaque citoyen d'avoir sa parcelle, ne peuvent concourir qu'à l'extension de l'espace urbain. Enfin les normes de construction, qu'il s'agisse des espaces résidentiels ou des espaces non résidentiels (administrations, commerces, entreprises...), se font souvent sur des parcelles étendues, fréquemment sous-utilisées. Ce qui explique les densités particulièrement faibles dans les espaces centraux et péri-centraux de la ville. Ce « gaspillage » relatif de l'espace urbain contraint les populations et les entreprises à chercher

des solutions de repli en périphérie, de plus en plus loin du centre (Soma A., 2015, p. 109 et Goueset V., 2009, p. 137). En observant la carte ci-dessous, nous remarquons que la ville de Ouagadougou est relativement extensible à tout point cardinal de sa limite géographique. Face à la politique du « laisser-aller », l'espace de la ville s'étale sans cesse.

Carte 2 : L'extensibilité de la ville de Ouagadougou

1.2. Une urbanisation ségrégationniste

Au Burkina Faso au cours de la période coloniale, la ville de Ouagadougou s'organise autour de deux zones qui s'opposent du point de vue aménagement et équipement. On distingue d'un côté le centre ou "ville des Blancs" qui dispose d'un minimum d'équipements socioéconomiques et qui comprend trois quartiers : administratif, commercial et résidentiel. En opposition à cette ville, la périphérie ou "quartier des Africains" constitue l'autre zone et se caractérise par un niveau d'aménagement et d'équipement déficient (Ouedraogo R. U. E.,

2015, p. 41). La politique coloniale introduisant des outils de planification européenne installe alors une réalité bicéphale. La ville « européenne » se juxtapose à la ville « indigène ». D'un côté, l'instauration des zones planifiées avec des délimitations de parcelles précises et, de l'autre côté, la prolifération de concessions traditionnelles (Awal H. M., 2015, p. 27). Ainsi, la ségrégation dans la ville de Ouagadougou s'observe à deux niveaux : le loti et le peuplement cosmopolite. A l'époque coloniale, les quartiers indigènes semblent plus homogènes, aussi bien au niveau de la morphologie non lotie de l'habitat qu'au niveau du peuplement constitué exclusivement de « populations africaines ». C'est cette homogénéisation des « quartiers indigènes » qui les distinguaient alors par rapport au nouveau centre fonctionnel qui n'a pas trop changé spatialement. En effet, dès son origine, le centre du cantonnement colonial de Ouagadougou était cosmopolite. Les quartiers résidentiels européens accueillent quelques fonctionnaires, auxiliaires africains et chauffeurs à proximité de leur lieu de travail dans la partie sud de la zone administrative. A ce propos, le quartier résidentiel de Bilbalogo intégré au plan de lotissement de 1920 et aménagé au centre de la ville au sud du camp militaire ainsi que le quartier de Bilibambili contigu au nord du camp militaire sont illustratifs de logiques socio-spatiales négociées (Guigma L., 2017, pp. 147-148). A la veille de l'indépendance, la ville de Ouagadougou était composée de 9 500 parcelles avec une viabilisation sommaire. Elle était duale. Le centre abritant les colons correspond à la ville planifiée avec des quartiers spécialisés et des boulevards larges de 50 m regroupant l'essentiel des équipements et des infrastructures socioéconomiques. Par contre la périphérie dépourvue d'équipements, abritait les populations « africaines » (Nayaga S. E., 2011). Cette dichotomie persiste toujours de

nos jours. Le développement urbain de Ouagadougou suit toujours cette logique ségrégationniste marquée par une typologie socio-spatiale de l'habitat : des quartiers résidentiels avec des maisons individuelles de très hauts standings dont les habitants ont un niveau de vie nettement meilleur, les quartiers populaires avec des maisons en dur mais vétustes et abritant plusieurs ménages où les conditions de vie sont plus ou moins acceptables ; et les habitats spontanés avec des maisons « précaires »¹, très denses et où les conditions de vie sont incontestablement désagréables. Le groupe de photos suivant illustre la dichotomie entre le centre et la périphérie à Ouagadougou :

Planches photographiques 1: Dichotomie Centre-Périphérie à Ouagadougou

1. Avenue de l'indépendance : la primature dans le quartier de Paspanga

2. Avenue Kwamé N'Krumah avec ses hôtels et cafés chics- ZACA

¹ Ici, il faut un peu nuancer car à part les anciennes constructions, la tendance aujourd'hui est à la construction en dur dans les zones d'habitat spontané selon nos observations à Bissighin et à Bassinko. Toutefois, le problème de densification y demeure.

3. Mosquée centrale du mouvement sunnite à Zangouettin

4. Marché central Rood-Woko

5. Boulevard Charles de Gaulle

6. Maison individuelle à Ouaga 2000, quartier le plus huppé de Ouagadougou

7. Quartier populaire-Larlé

8. Larlé-Maisons simples le long de la rue (en terre battue)

9. Quartier non loti-Bissighin

10. Quartier non loti-Bissighin-Logements

11. Quartier non loti-Bissighin-Ruelles

1.3. Une urbanisation macrocéphale

Le Burkina Faso connaît, à l'instar de certains pays ouest-africains (Togo, Bénin, Niger, Mali), une urbanisation dominée par le poids prépondérant de la ville-capitale. Ouagadougou domine les autres villes par son poids démographique, politique, administratif, économique et socio-culturel, prépondérant (Soma A., 2015, p. 77). Ouagadougou cumule la fonction de commandement politique, économique et de services. Elle concentre environ la moitié (45,4 %) de la population urbaine du pays en 2019. La bicéphalie qui a longtemps marqué le pays a aujourd'hui disparu et Bobo-Dioulasso a cessé de « jouer les rivales », laissant Ouagadougou prendre la première place. En effet, la population de Ouagadougou vaut actuellement environ 2,72 fois celle de Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays (Prat A., 1996, p. 18, MEUNIER-NIKIEMA A. et Salem G., 2008, p. 20 et MEF-INSO, 2009, p. 42 et MEF-INSO, 2020, p. 25). La macrocéphalie de Ouagadougou s'explique en partie par l'évolution démographique de la commune, qui au cours des 20 dernières années, a vu sa population doubler. En 2010, 47,3% de la population avaient moins de 20 ans, contre 56,9% pour

l'ensemble du pays. De même, l'âge moyen est de 23,1 ans pour la capitale, contre 21,7 ans au niveau national (Commune de Ouagadougou-POS, 2012, p. 4).

2. Défis liés à l'approvisionnement vivrier

2.1. Une dynamique urbaine qui met en jeu les habitudes alimentaires

L'explosion démographique apparaît alors comme un facteur de la croissance de la demande alimentaire dans les villes. Plus il y a d'habitants, plus la demande alimentaire est forte (FAO, 1998). L'urbanisation du pays a aussi des conséquences sur le mode d'approvisionnement des populations, lié au fait qu'elle entraîne une modification des habitudes alimentaires. Il faut souligner que Ouagadougou est un carrefour de routes venant du Sud (zone forestière) et du Nord (zone soudanaise et sahélienne). L'arrivée du chemin de fer dans les années 1954, renforça les courants traditionnels qui apportèrent progressivement des modifications dans les habitudes alimentaires des populations (Ouédraogo M.M., 1974 p26).

L'influence alimentaire de chaque groupe ethnique ou étranger s'est plus ou moins imposée aux autres groupes suivant la facilité avec laquelle elle s'adaptait aux nouvelles conditions. Certains groupes ont pu imposer leurs goûts, d'autres se sont vus obligés de changer d'habitudes alimentaires. L'influence la plus forte subie par les habitudes alimentaires à Ouagadougou a été l'influence occidentale. L'influence occidentale se fait fortement sentir dans les classes privilégiées de la population citadine (Ouédraogo M.M., 1974 p26). Cette classe restreinte, souvent mise en contact avec les européens au cours de leurs études ou au cours de l'exercice de leur fonction, adopte partiellement un régime alimentaire européen (pommes de

terre, spaghetti, salade, etc...). Mais les aliments tels que le riz, le saghbo, le haricot et les ignames entrent encore pour une large part dans leur alimentation. Un autre trait caractéristique du régime alimentaire de la ville de Ouagadougou, est la place de plus en plus importante des aliments riches (lait, œufs, poissons, fruits, sucre...) et par les corps gras dont la consommation varie en fonction des revenus des ménages ou des individus.

Figure n°1 : Consommation alimentaire des ménages urbains

Source : AGRAR, 2013

2.3. Jeu des différents acteurs de l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou

L'Etat à travers la SONAGES

La SONAGES est la seule structure moderne étatique de commercialisation de vivres dans la ville de Ouagadougou. Elle met à la disposition des populations des céréales stockées dans

les Boutiques Témoins à partir desquelles se fait la commercialisation. Au total, 47 Boutiques Témoins sont ouvertes dans la ville de Ouagadougou, repartis dans les 12 arrondissements. Le nombre de Boutiques Témoins varie d'un arrondissement à un autre. L'arrondissement n°3 dispose plus de boutiques Témoins à cause de la disponibilité des anciens bâtiments de l'Etat inhabités. Comme le souligne Monsieur KABORE Salif, « *les subventions de l'Etat ne suffisent pas pour prendre en charge les frais de location des locaux pour une disponibilité de grande envergure. Ainsi, on observe souvent un mouvement massif des populations vers l'arrondissement n°3, lorsque les stocks des autres arrondissements sont épuisés. La vente des céréales se déroule au sein des Mairies, des écoles ou dans les centres communautaires. La SONAGESS commercialise plusieurs variétés de céréales dont le sorgho et le riz. Selon le directeur commercial de la SONAGESS, le sorgho en sac de 50 kilogrammes est à 6 000 F CFA, un prix subventionné. Les sacs de 100 kg à 12 000 francs et le riz local de 25 kg à 7 500 F CFA* » (Entretien avec Monsieur KABORE Salif, Directeur commercial de la SONAGESS).

Les bénéficiaires doivent présenter une pièce d'identité et un reçu leur est remis après les achats. L'exigence d'une pièce d'identité pour réaliser ses achats peut exclure un secteur de la population vulnérable qui n'en possède pas. Ceci réduit les possibilités d'accès des plus vulnérables et dilue l'impact potentiel que les ressources destinées au programme pourraient avoir si les bénéficiaires étaient filtrés. De plus, le format de vente, en sacs de 25 kg et 50 kg, conditionne l'accès aux boutiques. Or, les personnes les plus pauvres achètent généralement en petites quantités (au pesé). Selon Monsieur KABORE Salif, « le nom Boutiques témoins va changer pour devenir Points de Vente de Céréales aux Personnes Vulnérables

(PVCPU) » (Entretien avec Monsieur KABORE Salif, Directeur commercial de la SONAGESS). Certains commerçants véreux et certaines personnes qui ne sont pas dans le besoin viennent s'accaparer de ces vivres au détriment des personnes démunies (*www.Burkina.net, mercredi 24 juillet 2019 17 :28 :44*). Face à de tels dérapages, la SONAGESS a mis en place de nouvelles stratégies pour mieux réorienter ses produits vers les cibles réelles. Mais, cela ne s'avère pas efficace à tous les niveaux. L'encadré n°1 ci-dessous montre le témoignage d'une personne victime de la mauvaise gestion des boutiques témoins dans la ville de Ouagadougou.

Encadré n°1 : Témoignage de Amado OUANGA

Amado OUANGA : « Une fois, j'ai voulu payer du riz de la SONAGESS, mais je me suis rendu au lieu de vente trois fois de suite sans obtenir gain de cause. Le rang était tellement long qu'il était difficile d'y accéder. Lorsque j'ai pu accéder à la tête du rang, on m'a fait savoir que le stock était épuisé. Ceux qui ont eu la chance n'ont pas pu repartir à la maison avec plus de deux sacs de céréales. Pourtant, deux sacs ne peuvent pas combler les besoins alimentaires d'une famille dans notre contexte. Le véritable problème, c'est qu'il y a des commerçants qui viennent acheter les céréales pour stocker dans leurs magasins. Ensuite, ils les commercialisent sur le marché quand il y a pénurie. Je reconnais que l'initiative de la SONAGESS est louable, mais il y a des choses à améliorer. »

Source : www.radarsburkina.net/SONAGESS

Stockage des commerçants privés

Le stockage privé est le fait des commerçants pour motif de spéculation. Ils disposent de ce fait de magasins où ils déposent les quantités de grains collectés et attendent que le marché soit favorable (Diallo A., 1990 :13). Dans le passé et précisément pendant la période révolutionnaire, les commerçants étaient qualifiés de véreux et de spéculateurs qui exploitaient les producteurs et les consommateurs (Bassolet B., 2001 :48).

Cet environnement hostile défavorisait le stockage car les commerçants dans la crainte d'une saisie de leurs stocks par les autorités préféraient avoir une rotation rapide de leurs grains. Dans le contexte de l'Etat de droit et de la libéralisation du commerce où les droits de propriété privée sont garantis, on peut supposer que cet environnement incite les commerçants à stocker leurs céréales pendant une période relativement longue (Ilboudo D., 2017, p22). Toutefois, la plupart des commerçants liquident leurs stocks bien avant la récolte pour éviter la vente à perte, mais fait remarquer Saul M., (1987), « les commerçants (...) ne sont pas du tout prêts à baisser le prix dans une telle situation parce que cela ne ferait que précipiter la tendance à la baisse des prix, ce qu'ils veulent retarder » (Saul M., 1987 : 33). Il ressort de nos enquêtes, que la durée moyenne de stockage de la majorité des grossistes (46,47%) et semi-grossistes (69,7%) n'excède pas un mois (tableau 3).

Tableau n°3 : Durée moyenne de stockage des grossistes et des semi-grossistes au marché de Sankaryaré

Durée	Grossistes		Semi-grossistes	
	Nombre	Pourcentage (%)	Nombre	Pourcentage (%)
Moins d'un mois	-		-	
Un mois	33	46,47	23	69,7
Deux mois	1	1,4	3	9,09
Trois mois	1	1,4	1	3,03
Quatre mois	8	11,26	2	6,06
Cinq mois	3	4,2	1	3,03
Six mois	8	11,26	-	
Total des répondants	63	72,41	30	90,91
Sans réponse	24	27,59	3	9,09
Total	87	100	33	100

Source : *Enquêtes de terrain, Juillet –septembre, 2019*

Capacité de stockage et pratiques d'approvisionnement des ménages

Dans la ville de Ouagadougou, la dépense pour chaque acquisition de stock est variable d'un ménage à l'autre. Selon nos enquêtes de terrain, elle est de (obtenue après suppression des valeurs extrêmes) 12 000 FCFA pour le sorgho pour une durée de 30 jours soit l'équivalent de 400 FCFA/j/ménage et de 22 500 FCFA pour le riz pour une durée de 30 jours soit l'équivalent de 750 FCFA/j/ménage. Pour les ménages enquêtés, les achats de céréales sont réalisés en majorité par le chef de ménage lorsqu'il s'agit d'achat en demi-gros (62 % des

ménages enquêtés) et par la ménagère en ce qui concerne les achats au détail (38 %). Mais, l'intervention du chef de ménage dans les achats de céréales en demi-gros ne concerne que les achats de sacs. Quand la constitution du stock de céréales est inférieure au sac de 50 ou 100 kg, c'est la ménagère qui se charge de l'achat du stock, en s'approvisionnant sur le marché en tine, en kilogramme ou en yoruba. Les achats de détail correspondent, en grande partie à des achats de farine et de riz. Les ménages qui privilégient les céréales sèches pour leur stock représentent environ le quart des enquêtés (26 %). Cela peut être dû au fait que la consommation alimentaire est en grande partie centrée sur les céréales sèches. Les ménages qui privilégient le riz pour leur stock, représentent environ le quart de l'échantillon (24 %). Les ménages qui acquièrent des céréales sèches et du riz pour constituer leur stock, représentent 40% des enquêtés (tableau 4). En effet, le maïs et le sorgho, et dans une moindre mesure le mil, apparaissent ainsi les principales céréales de sécurité alimentaire des ménages de Ouagadougou. Le riz joue également un tel rôle majoritaire mais pour seulement un quart des ménages. Les ménages qui ne pratiquent aucun stock et achètent leurs céréales au détail représentent 12% de l'échantillon. La majorité des achats destinés à être stockés a une valeur comprise entre 5 000 et 20 000 FCFA (60 % des achats) selon les données de l'enquête.

Tableau 4 : Répartition des ménages selon le mode de stockage

Céréales sèches ²	Riz	Effectif des ménages	Proportion des Ménages (%)
En stock	Aucun achat	2	4

² Mil, maïs, sorgho

En stock	Achat au détail	8	16
En stock	En stock	20	40
Aucun achat	En stock	6	12
Achat au détail	En stock	6	12
Achat au détail	Achat au détail	6	12
Aucun achat ni stock	Aucun achat ni stock	2	4
Total		50	100

Source : *Enquêtes de terrain, Juillet-septembre 2019*

Préférence du riz par les restaurateurs/restauratrices

La majorité des restaurateurs (93,33%) utilisent le riz importé pour la cuisson (tableau n°5). Selon les restaurateurs, la cuisson du riz local (surtout le riz blanc) est très peu maîtrisée en raison de son caractère collant. Ils avouent que le riz local n'augmente véritablement pas de volume à la cuisson, ce qui limite leur gain. Aussi, le riz local devient peu tendre après la cuisson une fois refroidi.

Tableau n°5 : Type de riz utilisé

Type de riz	Effectif	Pourcentage (%)
Riz importé	14	93,33
Riz local	1	26,67
Total	15	100

Source : *ILBOUDO Didier, enquête de terrain, Juillet-septembre 2019*

3. Discussions

La croissance spatiale de Ouagadougou comme dans la plupart des villes des pays en développement pose des problèmes

d'aménagement et de gestion de la ville. La principale conséquence est le « gonflement » des villes par une population pauvre ne résistant pas face aux exigences de la vie en ville. Cela est en adéquation avec les travaux de Sawadogo Y., (2017) qui stipule qu'en ville, l'insertion pose toute une palette de problèmes (accès au logement, au travail, approvisionnement vivrier, etc.) et la majorité des migrants s'installent en périphérie s'adonnant ainsi aux activités informelles. La croissance urbaine a des conséquences directes sur l'approvisionnement et la consommation des produits. En effet, elle accroît la demande alimentaire et modifie le comportement d'achat de produits alimentaires des citoyens. A ce sujet, Akindes F., (1991) fait remarquer que cela a provoqué le développement de l'alimentation hors domicile qui est à mettre donc en relation avec les changements de conditions de vie en ville (éloignement du lieu de travail, développement des activités professionnelles des femmes)

Conclusion

Ouagadougou se caractérise essentiellement par une urbanisation rapide, ségrégationniste, macrocéphale et informelle. La ville s'étale au gré de la croissance démographique et de l'occupation des espaces ruraux qui l'entourent. Aucun obstacle physique ne limite cet étalement. L'approvisionnement de la ville de Ouagadougou en produits céréaliers trouve son origine dans l'existence d'un surplus qu'il faut écouler pour faire face aux besoins familiaux. Cela est en adéquation avec la théorie de Malthus qui démontre que la population a tendance à croître sous l'effet des naissances, au-delà des ressources naturelles auxquelles cette population a accès. Les bonnes récoltes enregistrées n'ont guère eu d'impact

réel sur les importations commerciales. Elles augmentent continuellement quel que soit le niveau de production à cause de la croissance démographique et des nouvelles habitudes alimentaires.

Références bibliographiques

AKINDES François, 1991. « Restauration populaire et sécurité alimentaire à Abidjan », in La croissance urbaine en Afrique et à Madagascar. Paris, p 455-474.

AWAL H. M., 2015, *La métropole-village(s) de Ouagadougou : explorer les potentiels d'un territoire, supports de processus de projet architectural*. Architecture, aménagement de l'espace. Université Grenoble Alpes, Français. NNT : 2015GREAH005. tel-01370335, 451 pages.

BASSOLET Boubié, 2001. Organisation et efficacité du marché céréalier au Burkina Faso. The Faculty of Economic Sciences and Management (FASEG), University of Ouagadougou, Burkina Faso, 72 pages.

CISSAO Yacouba, 2011. La problématique de l'agriculture urbaine au Burkina Faso : cas de la pratique de l'agriculture en saison pluvieuse dans la zone d'extension du secteur 15 de l'arrondissement de Dafra, commune de Bobo-Dioulasso, Mémoire de Maîtrise, département de sociologie, 109p

Commune de Ouagadougou, 2012, Plan d'Occupation des Sols de la commune de Ouagadougou, Rapport de présentation, Ouagadougou, Burkina Faso, 266 pages.

DIALLO Aminata, 1990 : Filière céréalière au Burkina Faso. Mémoire de maîtrise, département de sciences économiques, université de Ouagadougou, 115 pages.

KEDOWIDE Conchita Mevo Guezo, SEDOGO Michel et CISSE Gueladio, 2010 : Dynamique spatio-temporelle de l'agriculture

urbaine à Ouagadougou : Cas du Maraîchage comme une activité montante de stratégie de survie, 21 p

GUIGMA Léandre., 2017, *Vivre dans le non loti de Ouagadougou , Processus de marchandages fonciers entre citoyens, chefs traditionnels et autorités publiques*, Thèse de Doctorat Unique en Etudes urbaines, Aménagement et Urbanisme, Ecole Doctorale Sciences Sociales - ED 401, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 613 pages.

HATCHEU Emil Tchawe, 2003. L'approvisionnement et la distribution alimentaires à Douala (Cameroun) : Logiques sociales et pratiques spatiales des acteurs », IEDES (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne), Thèse de doctorat en géographie, IRD, 2003, 455p.

ILBOUDO Didier, 2017 : L'apport des marchés ruraux dans l'approvisionnement des villes en Afrique de l'Ouest. Mémoire de maîtrise, département de géographie, Université de Ouagadougou, 117 p.

NIKIEMA Meunier-Aude., 2008, « La place de Ouagadougou dans le réseau urbain », in *Ouagadougou (1850-2004) : une urbanisation différenciée*, IRD, Ouagadougou, pp. 17-23.

NAYAGA S. E., 2011, *Planification et catastrophes naturelles : cas des inondations du 1^{er} septembre 2009 à Ouagadougou*, Mémoire de Master, Planification régionale et aménagement du territoire, IPD/AOS, 142 pages.

OUEDRAOGO Marie Michelle, 1974. « Origine des céréales consommées à Ouagadougou et problèmes de commercialisation ». Notes et Documents Voltaïques, vol. 8, no 1, p. 16-27.

OUEDRAOGO Rawelguy Ulysse Emmanuel., 2015, *Le péril plastique à Ouagadougou, pratique urbaine et préservation environnementale*, Thèse de doctorat unique en géographie, Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines et

Communication, Université Ouaga I Joseph KI-ZERBO, 318 pages.

OUEDRAOGO Rawelguy Ulysse Emmanuel, NIKIEMA Edwige, COMPAORE Georges, 2017 « Floraison des marchés informels à Ouagadougou : cas du marché Talaat- raaga ou marché du mardi ». in cahier du cbrst, n°12, Cotonou, p521-541

PAULAIS Thierry et WILHEM Laurence, 2000 : Production et de consommation des cultures vivrières, Rapport provisoire, Novembre, 51p.

PRAT Alain., 1996, « Ouagadougou, capitale sahélienne : croissance urbaine et enjeu foncier », Mappemonde, Université Paul Valéry, Montpellier, 24 pages.

SAUL Mahir, 1987. « Une analyse anthropologique économique de la commercialisation des céréales au Burkina Faso : Interprétation basée sur des observations sur le terrain ». In La dynamique de la commercialisation des céréales au Burkina Faso. T. 4. Sous la dir. De Jacques R. Sherman, Kenneth H. Shapiro et Elon Gilbert, p. 1-111. Ann Arbor (Michigan, USA): Center for Research on Economic Development, University of Michigan.

SAWADOGO Yassiya, 2017 : la gestion des grandes villes africaines. Mémoire de master, université Joseph KI-ZERBO, département de géographie, 120 pages

SOMA Assonssi., 2015, *Vulnérabilité et résilience urbaines, perception et gestion territoriale des risques dans la ville de Ouagadougou*, Thèse de doctorat unique en géographie, Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication, Université Ouaga I Joseph KI-ZERBO, 418 pages.

Mise en place d'une sociabilité entre les Hellènes riches de l'Égypte Lagide d'après les archives de Zénon

Nahouo Youssouf Coulibaly

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Département d'Histoire)

coulibalynahouo5803@gmail.com

+2250102006095

Résumé

L'Égypte du troisième siècle av. Jésus-Christ., celui des trois premiers souverains ptolémaïque (Ptolémée Ier Sôter, Ptolémée II Philadelphe, Ptolémée III Evergète I^{er}) est marquée par une forte émigration des Grecs de la péninsule des Balkans, des colonies italiennes et siciliennes et avant tout les Grecs et les habitants hellénisés des villes maritimes d'Asie Mineure. C'est donc à cette période que l'on observe la formation de la société hellénophone de l'Égypte Lagide. Cette nouvelle communauté va s'organiser autour de la mise en place d'une solidarité propre à elle et à ses coutumes. Cette sociabilité va rester tout au long de cette époque une sociabilité d'origine civique où l'influence appartient aux riches. Autrement dit, pour bénéficier de l'entraide, il faut appartenir au même monde : celui des riches. Le commerce ainsi que la justice seront désormais une affaire de petits arrangements entre amis, camarades de la même classe sociale. C'étaient donc des services que les uns et les autres se rendaient de façon réciproque.

Mots clés : *Hellènes, Grec, solidarité, sociabilité, entraide.*

Abstract

Egypt in the 3rd century BC Jesus Christ, that of the first three Ptolemaic rulers (Ptolemy I Soter, Ptolemy II Philadelphus, Ptolemy III Evergetes I) is marked by mass migration of Greeks from the Balkan peninsula, from the Italian and Sicilian colonies and above all of Greeks and the Hellenized inhabitants of the maritime cities of Asia Minor. It is therefore

during this period that we observe the formation of the Hellenic-speaking society of Lagide Egypt. This new community will be organized around the establishment of a solidarity specific to it and its customs. This sociability will remain throughout this era a sociability of civic origin where the rich have an impact. In other words, to benefit from mutual aid it is necessary to belong to the same world : that of the rich. Trade, as well as justice, will from now on be a matter of small agreements between friends, confidants (comrades) of the same social class. These were therefore services that both parties provided to each other.

Keywords : *Hellenes, Greek, solidarity, sociality, mutual aid.*

Introduction

Avec la conquête de l'Égypte en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre Le Grand, c'est pour trois siècles que l'Égypte est devenue propriété des Grecs. Mais, nous n'en considérerons ici que, le troisième siècle, pendant lequel la dynastie des Ptolémées se met en place, c'est à dire sous les trois premiers souverains (Ptolémée Ier Sôter, Ptolémée II Philadelphe, Ptolémée III Evergète I^{er}). A cette époque l'on relève une forte émigration des Grecs de la péninsule des Balkans, des colonies italiennes et siciliennes et avant tout, les Grecs et les habitants hellénisés des villes maritimes d'Asie Mineure. Les rois font l'impossible pour attirer et fixer ces émigrés sur leur terre. Et c'est justement à cette période, que l'on observe la formation de la société hellénophone de l'Égypte Lagide. Cette nouvelle communauté va s'organiser autour de la mise en place d'une sociabilité et d'une solidarité propre à elle et à ses coutumes.

À la suite de ce constat, le problème essentiel que soulève notre travail est de savoir : Pourquoi les Hellènes riches ont trouvé nécessaire de s'entraider en Égypte Lagide ? De cette question centrale découle des questions secondaires : la nouvelle société hellénophone des riches a construit ses liens

de solidarité et de sociabilité autour de quoi ? Comment s'est manifestée cette nouvelle sociabilité entre des populations hellénophones venues de différentes contrées ? Pour pouvoir résoudre notre problème, nous avons fait le choix arbitraire de nous limiter aux archives de Zénon. La question est : pourquoi ce choix ?

Zénon est particulièrement représentatif de ces Grecs bien décidés à mettre en valeur à leur profit la terre d'Égypte qu'ils considéraient comme une colonie. Né à Caunos (aujourd'hui Dalian), un petit port de l'Asie Mineure situé face à l'île de Rhodes, il part faire fortune en Égypte. En 261 avant Jésus-Christ, il est au service d'Apollonios, qui vient d'être nommé dicécète, c'est-à-dire ministre des Finances, de Ptolémée II Philadelphie. Il aura successivement trois activités : de 261 à 258 avant Jésus-Christ, il arpente la Syrie et la Phénicie pour renseigner son maître (la « deuxième guerre de Syrie » venait de commencer) ; de 258 à 256 av. J.-C., il accompagne Apollonios à travers les nomes ; de 256 à 248 avant Jésus-Christ, il est enfin chargé de superviser la mise en valeur de la *dôréa*, le domaine de 10 000 aroures (2 756 ha) que Ptolémée II a prêté à son ministre près de la nouvelle ville qu'il a fondée pour le remercier ? Après des enchères ? -, Philadelphie. Majoritairement composé de terres à mettre en culture, ce domaine transformera le modeste village qu'était Philadelphie en une petite ville grecque. Des paysans, des ouvriers et des fonctionnaires y afflueront, tandis que des notables comme Artémidôros, le médecin personnel du ministre Apollônios, s'y feront construire des villas. En 248 av. J.-C., suffisamment enrichi par son poste, Zénon quitte Apollonios et gère sa fortune de concert avec son frère Épharmostos. Ce dernier meurt en 243 avant Jésus-Christ, au moment où on liquide la *dôréa* : le « don » n'avait qu'un temps et n'était lié qu'à la

personne du ministre, qui venait sans doute de disparaître. Le dernier papyrus connu relatif à Zénon date de 229 avant Jésus-Christ (Burnet, 2003 : 93-94).

Les archives de Zénon se présentent donc en un ensemble compact de documents qui nous permettent de pénétrer plus profondément des problèmes qui pourraient échapper à notre attention si nous étudions des textes particuliers non liés entre eux. Il semble alors qu'une analyse approfondie de ce groupe de documents peut jeter une vive lumière sur les problèmes nous intéressant (Swiderek, 1956 : 366). En effet, les Grecs, fidèles à la tradition de l'hospitalité, s'adressent à lui pour que leur soit facilitée l'installation en Egypte. Clérouques qui doivent recevoir une tenure, compatriotes venus tenter fortune dans le sillage d'immigrés illustres, pauvres gens pour qui, l'aventure de l'immigration fut un échec et qui se débattent dans la misère ou sont impliqués dans quelque long procès, tous s'adressent à Zénon ou se font recommander à lui pour obtenir un meilleur sort (Préaux, 1947 : 84).

Alors que peuvent nous dire les archives de Zénon sur la mise en place d'une sociabilité entre les Hellènes riches de l'Egypte Lagide ? Les historiens ayant, jusqu'à présent, étudié ces archives l'on fait en abordant les problèmes concernant l'activité d'Apollonios en tant que diocète, l'administration de la dôréa, la politique sociale et économique du roi passaient au 1er plan¹. Même si certains ont mis l'accent sur l'analyse de l'activité strictement privée de Zénon et autres Grecs de son

¹- C. Préaux, 1947, *Les Grecs en Egypte d'après les archives de Zénon*, Bruxelles, office de Publicité. ; C. Orrieux, 1983, *Les Papyrus de Zénon : l'horizon d'un grec en Egypte au III^e siècle avant Jésus Christ*, Paris, Macula, 1983. ; C. ORRIEUX, 1985, *Zénon de Caunos, parépidèmos, et le destin grec*, Paris, Annales littéraires de l'université de Besançon 320, Paris, Les Belles-Lettres. ; C. ORRIEUX, P. SCHMITT PANTEL, 1996, *Histoire grecque*, Paris, PUF, 1996.

entourage². Tous, certes, reconnaissent que Zénon ainsi que les autres Grecs, diécète inclus, pouvaient s'intéresser à leurs propres affaires et prendre soin, avec beaucoup d'empressement, de leur propre bourse, mais ils se bornaient néanmoins, en général, à constater cet état de choses ou tout au plus à mentionner "les affaires privées de Zénon". C'est pourquoi, le but de cet article est une analyse minutieuse de la sociabilité qui s'est établie entre Zénon et son entourage immédiat hellénophone (les hauts placés hellénophones), les personnalités du palais royal, non seulement dans la dôréa de Philadelphie, mais également dans toute l'Égypte.

Notre objectif c'est d'arriver à montrer que les Hellènes de la classe riche se sont entraînés dans tous les domaines de la vie. Du domaine familial au domaine juridique, en passant par le domaine économique. C'est ainsi que dans les faits, notre approche a mis en relief que la solidarité entre les Hellènes à cette époque était une solidarité de réciprocité entre égaux. Et cette entraide entre amis de la même classe était très perceptible dans les domaines du commerce et de la justice. Dès lors, notre travail va s'articuler autour de trois axes : nous parlerons tout d'abord d'une solidarité de réciprocité entre les Hellènes égaux de la classe riche à travers le phénomène des recommandations et ensuite nous aborderons les relations d'amitié entre les Hellènes riches dans le domaine de la justice. Enfin, nous parlerons de la mise en place d'un commerce entre *Philia* et *Philoï*.

²- A. Swiderek, 1956, « La société grecque en Égypte au III^e siècle avant notre ère d'après les archives de Zénon Sources de revenus privés de Zénon et de son entourage », in *The Journal of juristic Papyrology* 9-10, pp. 365 – 400. ; W. Clarysse, K. Vandorpe, *Zénon, un homme d'affaires grec à l'ombre des Pyramides*, Traduit du néerlandais par Willy CLARYSSE et Suzanne HÉRAL. (Ancorae. 14.) Louvain, 1995, Presses Universitaires de Louvain.

1- Une solidarité de réciprocité entre Hellènes égaux de la classe riche : la recommandation

En lisant les papyrus de Zénon l'on relève un fait important. C'est le foisonnement de nombreux cas de sociabilité et de solidarité entre les Hellènes de la classe aisée. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le papyrus Colombia Zénon, 45 ci-dessous³. Le papyrus en question se situerait dans la période d'intendance de la maison d'Apollonios par Zénon ; Kriton qui a écrit à Zénon était le *stolarque*⁴ ; Ariteus était le caissier et Artémidoros le majordome du palais. La somme détournée semble être énorme : 7 talents, environ 42000 drachmes. Zénon étant lui l'intendant de la dôréa de Philadelphie qu'Apollonios avait reçu du roi (Ptolémée II Philadelphe). Cependant, pour nous ce qui est important à retenir de ce papyrus, c'est la recommandation que fait Kriton à Zénon. En effet, dans celle-ci, Kriton exhorte Zénon de mettre à jour ses propres comptes, pour ne pas subir le courroux, le mécontentement d'Apollonios (le diocète, le ministre des finances sous Ptolémée II Philadelphe). Ainsi, l'on se trouve ici, dans un de ces nombreux cas de recommandations entre Zénon et son entourage immédiat. En effet, les subordonnés d'Apollonios avaient l'habitude de se rendre des services mutuels. Par exemple, Zénon, en tant qu'administrateur de la dôréa, veillait à ce que ses amis d'Alexandrie ne manquent d'aucun produit alimentaire qu'ils lui demandaient dans leurs lettres ; il surveillait également leurs maisons et parcelles de

³- Kriton à Zénon, salut ! Sache qu'ayant ouvert le coffre et constaté qu'il y manquait sept talents, Apollonios a ordonné de mettre à jour les comptes d'Aristeus et d'Artémidoros. Je t'écris donc pour que tu suives cette affaire de près et qu'en prévision tu mettes à jour tes propres comptes. Apollonios était surtout mécontent qu'on ait disposé d'une telle somme sans son ordre (Papyrus Colombia Zénon, 45)

⁴- Kriton était le *stolarque* (chef de la flotte) d'Apollonios, qui lui était le diocète, c'est-à-dire le préposé aux finances de Ptolémée II Philadelphe.

terre se trouvant au Fayoum (Piatkowska, 1975 : 11). Toutefois, nous avons remarqué que les services que les uns et les autres se rendaient ou qu'ils recevaient étaient très souvent de pure réciprocité. Ainsi, en fouillant dans les papyrus voici ce qui ressort : « un inspecteur des finances installé dans le delta est chargé par Zénon de faire confectionner des matelas pour le palais d'Apollonios. En échange de ce service, Zénon le préviendra de la date où le ministre contrôlera sa circonscription, pour que le logement soit prêt à temps. Satisfait de son passage, Apollonios fera embarquer un lot de jeunes poiriers, qu'il offrira lui-même au roi de la part de son subordonné. Dromon est venu consulter Sarapis à Menphis pour les troubles oculaires. L'ordonnance du dieu guérisseur comporte du miel attique, introuvable ailleurs qu'à Alexandrie. De passage dans la capitale, Zénon le lui fera parvenir, tandis que Dromon s'assurera que nul ne tracasse ses gens pendant son absence » (Orrieux, 1985 : 168). On constate alors que la solidarité se faisait entre des personnalités de hauts rangs du royaume.

Un exemple palpable de cette solidarité entre les personnalités de hauts rangs nous est connu par le papyrus Col. Zen., 11⁵ ci-dessous. Il est question ici, de trois compatriotes de Zénon de Caunos, dont l'un porte le même nom que lui, souhaitant qu'il les recommande auprès du *Diocète* Apollonios. Puisque Zénon était devenu très influent en raison

⁵- « Zénon, Prôtogénès et Apollônidès à Zénon, salut ! Comme nous ne manquons pas de faire ton éloge quand nous entendons dire quelle est ta bienveillance envers tous les concitoyens, nous aurions eu plaisir à prendre contact avec plus tôt, désireux que nous sommes de bavarder avec toi des intérêts de la cité comme des nôtres. Nous estimons en effet qu'il te revient d'y veiller, à toi comme à tous ceux qui, parmi nos concitoyens, ont des responsabilités élevées dans les affaires publiques. Mais puisqu'il nous a été impossible de faire en sorte que (tu nous rencontres) tous les trois, nous te prions par la présente d'accompagner Pyrrhias et Apollonidès lorsqu'ils remettront à Apollonios la lettre, utile à nous tous, que nous avons confiée à Apollônidès, et de nous aider autrement, si tu le peux, à obtenir gain de cause. Tu sais bien en effet — compte sur nous pour te le manifester de manière éclatante — qu'une fois revenus dans notre pays nous ne perdrons pas le souvenir de tes actes, mais que devant le peuple nous-mêmes essaierons de te rendre service à notre tour. Bonne chance ! » (P. Col. Zen., 11).

de ses rapports très étroits avec le *Diécète* Apollonios. C'est pourquoi, Il lui est demandé d'accompagner Pyrrhias et Appollônidès, lorsqu'ils iront remettre la lettre au *Diécète* Apollonios. En effet, Zénon, Protogénès et Apollonide sont trois émissaires de Caunos qui s'attendent fermement à ce que Zénon les appuie dans leur requête auprès du diécète. Pour le convaincre, ils présentent le service comme une chose normale pour, quelqu'un d'aussi important et lui font miroiter une récompense qui doit certainement toucher le cœur de Zénon : éventuellement un décret d'éloge gravé sur la pierre, afin de ne pas perdre le souvenir de ses actes (Burnet, 2003 : 98). Il faut dire que, depuis leurs différentes contrées d'origine, depuis l'époque classique comme l'on a écrit récemment : « les Grecs aimaient à penser que la concorde familiale et la concorde civique étaient une seule et même chose ; ils associaient la vie en famille et la vie en communauté, et comparaient l'homme d'Etat à un bon père, bon ou mauvais selon le cas ... L'idéologie de la politique civique était fondée sur la notion de « bonne citoyenneté ». Dans sa version masculine comme féminine, le citoyen « idéal » tel que M. Worrie l'a décrit, était un « *polisfanatiker* » dont tous les efforts, notamment financiers, tendaient vers le seul et unique but de servir ses concitoyens » (Erskine, 2004 : 419-423). C'est là, un aspect fréquent de l'échange, déjà plus d'une fois signalé, des « bienfaits » et de la « reconnaissance », il faut que les riches citoyens consentent des sacrifices financiers, récompensés, comme ceux des souverains, par des décrets honorifiques (Aymard, Auboyer, 1957 : 429). Ainsi, comme le dit Claire PREAUX : « Zénon est l'intermédiaire de ses parents et de ses amis Cariens qui désirent obtenir d'Apollonios, ou même du roi, quelque décision favorable...C'est sur son influence que l'on compte surtout, notamment lorsqu'il s'agit d'atteindre Apollonios le

diocète et de lui présenter une requête au moment favorable » (Préaux, 1947 : 13-84). Tout comme dans la Rome Antique, la recommandation dans ce cas précis est censée renforcer l'amitié entre le responsable de l'envoi (Zénon, Protogénès et Apollonide) et son correspondant (Zénon de Caunos) puisque l'un écrivait à l'autre par bienveillance pour lui faire connaître son nouvel ami. Le destinataire de la lettre s'est vu mentionner tous les avantages qu'il pourrait retirer d'une relation nouvelle avec un futur obligé qui saurait lui manifester de la reconnaissance.

La recommandation était un phénomène caractéristique de la société grecque d'Égypte dans son ensemble. Les papyrus foisonnent de ces recommandations entre Hellènes de même classe. Tel est le cas du papyrus suivant⁶. Cela dénote une volonté réelle d'entraide entre les Hellènes, de telle sorte que même les hauts placés, dans les sillages du roi, quand il s'agit d'un des leurs, usent de leur position privilégiée et interviennent favorablement envers celui-ci. Prenons l'exemple de Zénon, qui une fois installé au Fayoum, en 257 av. J.-C. a reçu neuf lettres de recommandation provenant de personnes hautes placées du palais royal d'Alexandrie. L'une d'elles recommande Mnésitheos, qui se propose d'enseigner Homère (Orrieux, 1985 : 168). Les lettres de recommandation sont échangées en règle générale entre des Grecs ayant des positions sociales analogues. Ainsi, parmi les personnes qui sollicitaient l'aide et l'appui de Zénon pour elles-mêmes ou bien, dans les lettres de recommandation, pour les protéger, nous voyons beaucoup de ses amis et collègues qui, étaient au service d'Apollonios. C'étaient en particulier Amyntas, intendant de la maison du dioecète, Hierokles,

⁶- « À Apollonios, Zoïlos d'Aspendos [de l'entourage de Callicratès ?], celui qui t'a été recommandé par les amis du Roi, souhaite le bonjour ! » (PCZ : 59034)

dirigeant une palestre, probablement attachée à la maison d'Apollonios, peut-être son médecin Artemidoros (P. Col. Zen. 111), Panakestor, le prédécesseur de Zénon dans l'administration de la dôrea (PSI 502), ainsi que Kriton (PMZ 42), commandant de la flotte d'Apollonios (Piatkowska, 1975 : 11-12).

Cette sociabilité entre Hellènes de même classe allait jusqu'à ce qu'ils veillent les uns sur les autres. C'est ce qu'on peut retenir du papyrus suivant⁷. Cette lettre d'amitié d'Apollodote à Zénon informe celui-ci de la philanthropie dont il a fait preuve envers sa famille restée à Caunos. Il en ressort de véritables preuves d'amitiés sincères et de bienveillance qui ont existé entre les Hellènes de l'Egypte ptolémaïque. Même si derrière, il semble qu'Apollodote attendait un retour de l'ascenseur de la part de Zénon. Le geste d'Apollodote n'était donc pas fortuit, mais plutôt un acte intéressé. Comme cela se faisait en Attique classique, on rendait service à une personne haute placée qui devait en retour nous le rendre dans les jours qui suivront. « Soulignons donc que l'idéologie du don/contre-don, telle qu'elle est mise en pratique en Grèce ancienne, bien qu'elle constitue à nos yeux un mode d'expression et de résolution des inégalités sociales, et s'accompagne indissociablement et symétriquement de rapports conflictuels ouverts, procurait d'abord concrètement solidarité et entraide » (Brulé, Descat, 2004 : 331).

Le papyrus ci-dessous est encore plus parlant de cette sociabilité de réciprocité existante entre les Hellènes de la

⁷- « Apollodote à Zénon, salut ! [Lors de mon passage] à Caunos, ton père et tes frères sont venus me voir ; j'ai fait [ce qu'ils me demandaient] et je leur ai conseillé à l'avenir de s'adresser à moi [quand ils auront besoin d'aide]. Tu m'obligeras moi aussi en leur écrivant qu'ils ne doivent pas tarder à me dire ce dont ils ont besoin et en m'envoyant une lettre qui m'indiquerait ce que je puis faire d'autre pour eux, car j'aimerais t'être agréable. Or en ce moment je n'ai rien reçu de toi depuis longtemps et je me demande avec étonnement qu'elle en est la cause. Porte-toi bien ! An 28, Périitos 10 (14 mars 257) » (PCZ 59056).

classe aisée⁸. Comme le dit le papyrus, Archélaos (un hellène) confie sa famille à Kriton (un autre hellène). Celui-ci est censé non seulement de veiller sur eux, de les protéger, mais surtout de leur acheter de l'huile d'olive.

Venus en Égypte dans le but de se refaire une situation et de s'enrichir le plus tôt possible, les Grecs, sinon les Hellènes de la classe riche ont utilisé le système des recommandations pour préserver la richesse qu'ils avaient acquise grâce aux largesses des Ptolémées envers eux. En effet, la recommandation entre les Hellènes aisés du III^e siècle a pu permettre tout au moins à ceux-ci de vivre plus largement que dans leurs patries d'origines. C'est ainsi que, cette sociabilité entre Hellènes riches d'Égypte va s'incruster dans le domaine du juridique.

2-Le domaine de la justice n'échappe pas à l'entraide entre immigrés hellénophones de la classe riche

La solidarité entre les Hellènes dépassait les portes de la justice des Ptolémées. Les papyrus de Zénon relèvent plusieurs cas de solidarité dans le domaine de la justice entre les Hellènes nantis. Telle est la substance du papyrus suivant⁹. On retient de ce texte que, toutes les possibilités ont été mises en œuvre par le congénère de Démétrios pour le sortir d'affaire

⁸- « Archélaos à Kriton, (...) salut ! Voyant que ce voyage était nécessaire, j'ai laissé derrière moi ma petite femme qui est sur le point d'accoucher. Tu m'obligerais donc en prenant soin, si quelque chose manque aux miens, de leur envoyer ou de le faire pour eux. Et même, si cela t'était possible, achète à *Charmide* et donne-leur six congés d'huile d'olive, on dit qu'il en vend. Porte-toi bien ! » (PCZ : 59025)

⁹- « A Apollonios. Démétrios, précédemment nommé par toi antigraphe du nome Prosopite, m'a demandé de lui avancer un peu d'argent lorsqu'il a été arrêté sur ton ordre, pour qu'il puisse s'équiper du nécessaire — quand il avait quitté son domicile, il pensait que ce serait provisoire, et sur ces entrefaites le pirate Lysimaque lui a volé son viatique et son esclave. Comme nous n'avions pas d'argent à lui avancer, nous lui avons prêté les petites coupes que tu avais remises en dépôt hors du palais chez *Tryphera*, un petit rafraîchissoir solide sur pied, ayant une contenance un peu supérieure à un congé, dont le poids est d'après le bordereau figurant dans nos archives (...), un autre rafraîchissoir, (deux paires) d'*Antipatria* (et une tasse) ... » (PCZ : 59044).

même si cela pourrait eux-mêmes leur coûter cher. En effet, en voulant aider Démétrios à rembourser son crédit par tous les moyens, son frère Hellène lui a prêté des biens précieux (petites coupes, un petit rafraîchissoir solide sur pied, deux paires d'*Antipatridia* et une tasse) appartenant à Apollonios le diocète. On voit que le risque était énorme. En fait, pour sortir Démétrios de prison, son congénère lui prête des biens appartenant à Apollonios, celui-là même qui l'avait fait arrêter. Cela dénote des liens patriotiques forts qui existaient entre les Hellènes de l'Égypte ptolémaïque. Ainsi, la sociabilité qui existait entre les Hellènes les poussait à tout faire pour s'entraider. Comme nous le fait savoir le papyrus qui suit¹⁰.

Ici, comme le fait savoir le texte, les congénères de l'Hellène prisonnier font intervenir les autorités pour qu'elles accélèrent le processus de sa libération. Ainsi, dans sa situation épineuse, l'Hellène n'a pas été abandonné par ses autres camarades. Tout a été fait pour que celui qui en a la possibilité, lui vienne en aide afin qu'il puisse sortir de la prison. Ledit Hermocrate ne manque donc pas de protecteurs, qui semble surtout être des puissants. « Le petit dossier de celui-ci (P Mich. Zen., 72 ; PSI 392) montre comment on peut mener rondement une affaire devant le tribunal du Roi quand on dispose de protecteurs aussi prestigieux que Kaphisophon, fils du médecin Philippe. Les médecins de cours jouaient un rôle occulte dans l'entourage royal, il était donc bon de les avoirs pour amis » (Orrieux, 1985 : 168). C'est dans cette veine de protecteur qu'on voit Zénon à l'époque du roi Ptolémée Evergète I^{er},

¹⁰- « Philon à Zénon, salut !... Je t'ai écrit une première fois au sujet d'Hermocrate, ayant appris ton empressement à lui rendre service ; je lui d'ailleurs fait savoir moi-même, et je suis persuadé qu'il sortira de prison dans peu de jours. Plusieurs personnes se sont faites du souci pour lui, mais le plus efficace a été Kaphisophon, le fils du médecin Philippe. Le rapport concluant l'instruction préliminaire, qui le disculpe de toutes les accusations dirigées contre lui, est déjà entre les mains de l'*hypomnematographe* Dosithéos, pour que le Roi en prenne con-naissance avant le prononcer son élargissement, conformément à la procédure ordinaire. Pour le reste, attends-toi à nous recevoir personnellement dans peu de temps » (P. Mich. Zen., 55)

mobiliser à la Cour des personnages influents pour hâter la solution de procès financiers (PCZ 59367 ; 59368). Entre ces Grecs de condition sociale analogue, le tissu des relations est confectionné sur le modèle ancien.

Le papyrus suivant permet de mieux appréhender cette entraide civique de classe¹¹. Le texte fait ressortir des militaires Hellènes qui se portent garant de l'un des leurs. Au fait, celui-ci est mêlé à un litige de 300 drachmes. Ces camarades ont décidé de le faire comparaître au moment opportun devant le stratège dans le cas contraire, ils payeront la somme due et les amendes. On constate ainsi, une solidarité de classe, ici, il s'agit de la classe militaire. Il faut dire que nos Grecs de l'Égypte hellénistique n'ont pas inventé cette manière de faire. Comme le suggère Aristote, « dans l'Athènes classique des groupes informels étaient susceptibles de se développer partout où le hasard et la nécessité faisaient naître des relations de convivialité ou d'intérêt réciproque, que les textes désignent à l'occasion du terme unique de *philia* « amitié » : amitié interpersonnelle, compagnonnage de jeunesse et d'études, compagnonnage militaire, camaraderie de chasse, communauté culturelle. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles s'inscrivaient dans un vide juridique, l'assistance judiciaire ou politique qu'elles pouvaient fournir à leurs membres étaient, en particulier, limitée par la loi commune » (Brulé, Descat, 2004 : 316-317). Toutefois, en Égypte hellénistique, la solidarité de classes entre Hellènes pouvait très souvent mettre à mal l'exercice de la justice. Car, dans un papyrus de Zénon, « l'on

¹¹- « Mnason fils de Simos, Thrace de l'épigonie, et Hégé[mon fils de Théo]timos, Crétois de l'épigonie, se portent garants pour Timoclès fils de Simos, Thrace de l'épigonie, en ce que ils le mèneront à comparaître à Héracléopolis devant le stratège Crisippos jusqu'à décision concernant le litige dans lequel Apollonios, en vertu d'un contrat, l'a rendu responsable pour 300 dr. en capital et 100 dr. d'intérêts. S'ils ne le livrent pas comme il est écrit, ils paieront et les 300 dr. et les dixièmes et les frais, et exécution sera permise à Apollonios ou à tel autre des appariteurs de Crisippos ou de l'huissier conformément au rescrit » (Papyrus Hihbe, no 92).

voit un Alexandrin bien placé demandé à Zénon d'intercepter la plainte adressée contre lui au diocète par un supplétif Égyptien. En effet, dans le (Papyrus Ryl., 563), l'intendant du palais a demandé à Zénon, quand un supplétif égyptien nommé Sokeus, dont la maison avait été vendue pour dettes, a fait appel contre Pataikion auprès du diocète, d'intercepter la lettre pendant qu'un interprète fera au malheureux tout le mal possible. "Très vilaine affaire de trafic d'influences", écrit Claire Préaux, "pour arrêter l'exercice normal de la justice". Ainsi, il paraît plus équitable de parler d'entraide et d'oligarchie » (Orrieux, 1985 : 168).

Outre cette volonté de se porter en garantie pour leurs congénères devant la justice ou de mettre en mal la justice, quand il est question d'avoir un témoin dans une affaire, les allogènes hellénophones ne se fiaient qu'à leurs semblables, en d'autres termes, aux personnes provenant non seulement du même clan des privilégiés (les Hellènes) comme eux, mais aussi du même groupe social qu'eux. Ainsi, dans les affaires qui nécessitaient d'avoir des témoins, ils ne demandaient que le soutien de leurs pairs comme le fait savoir le papyrus suivant¹². Le papyrus nous permet de retenir que tous les garants et les témoins des deux protagonistes (Zénon et Nicanor) sont des Hellènes. A cet effet, le contrat de vente applique la règle de nomenclature en vigueur dans ce genre de documents. Le vendeur, Nicanor, fils de Xénoclès, Cnidien, est "membre du personnel de Toubias". Le garant, dont le nom a

¹²- « L'an vingt-septième du règne de Ptolémée, fils de Ptolémée, et de son fils Ptolémée, étant éponymes le prêtre d'Alexandre et des dieux adelpes et la canéphore d'Arsinoé Philadelphie qui sont en fonctions à Alexandrie, au mois de Xandikos (avril / mai 259), à Birta d'Ammanitide, Nicanor, fils de Xénoclès, Cnidien, de l'entourage de Toubias, a vendu à Zénon, fils d'Agréophon, Caunien, de l'entourage d'Apollonios le diocète, une esclave babylonienne nommée Sphragis, âgée de sept ans, pour cinquante drachmes. [Était garant...], fils d'Ananie, Perse, clérarque du corps de Toubias. Étaient témoins [...], juge, Polémon, fils de Straton, Macédonien, tous deux clérarques du corps des cavaliers de Toubias, Timopolis, fils de Botès, Milésien, Héraclite, fils de Philippe, Athénien, Zénon, fils de Timarchos, Colophonien, Démostros, fils de Dionysios, Aspendien, tous qua-tre de l'entourage d'Apollonios le diocète » (PCZ 59003).

disparu, porte un patronyme hébreu, Ananie, le pseudo-ethnique "Perse" et son titre de fonction, "clérouque du corps de Toubias". Sont témoins, outre des agents du diocèse, deux "clérouques du corps des cavaliers de Toubias", dont l'un est macédonien tandis que l'autre, également "Perse", a été remplacé au dernier moment par un dicaste (C. ORRIEUX, 1985 : 183). On constate que tous les garants et les témoins sont de la haute classe. Ils sont tous dans l'entourage d'Apollonios le diocète de Ptolémée II Philadelphie. Cet état de fait montre qu'il fallait appartenir au même cercle pour recevoir une entraide. Par conséquent, on remarque que les Allogènes hellénophones ont préféré rester entre eux. En effet, même Zénon de Caunos qui était en contact régulier avec les autochtones Egyptiens préféraient avoir des témoins hellénophones. Ainsi, « pour ce qui est des différents conflits dans lesquels Zénon est impliqué, les arbitres de ses différents conflits que nous connaissons sont Dèméas, Harmodios et Nestos. Or Dèméas, Harmodios et Nestos appartenaient au petit cercle d'amis qui entourait Zénon et le fait est que, dans, deux des cas au moins sur quatre, les arbitrages ont favorisé ses intérêts. Rien n'est plus habituel que cette solidarité de classe entre privilégiés » (Orrieux, 1985 : 183). Autrement dit, pour bénéficier de l'entraide, il faut appartenir au même monde. « Toutes ces anecdotes suggèrent que le tissu des relations entre les Grecs de même rang social est confectionné sur le modèle ancien » (De polignac, Jacob, 1999 : 204-205). Ainsi, on voit que : « la sociabilité grecque a donc évolué plus précocement hors cité ; mais c'est toujours une sociabilité d'origine civique, où l'influence appartient aux bons, c'est-à-dire aux riches » (Orrieux, Schmitt Pantel, 1996 : 419).

3-Un commerce entre *Philia* et *Philo*

En parcourant les papyrus de l'Égypte ptolémaïque, l'on a pu observer quelque chose d'important : c'est le fait que les Allogènes hellénophones ont préféré effectuer majoritairement leurs échanges commerciaux entre eux. En effet, au gré du hasard, nous avons constaté que la plupart des échanges commerciaux mentionnés dans les sources de l'époque ne s'effectuent qu'entre les Hellènes. Il faut noter que, le commerce dont il est question ici, est un commerce sans commerçants. Les échanges ont lieu généralement en dehors des marchés. Ce sont des petits arrangements, de l'entraide entre amis, camarades de la même classe sociale. Ainsi, c'étaient donc des services que les uns et les autres se rendaient, mais de pure réciprocité. Les exemples les plus palpables sont le contenu des trois lettres d'Hiéraelès à Zénon¹³.

Ayant appris que Zénon se rend à Memphis, Hiéraelès lui expédie une note dans laquelle il demande son concours pour faire passer assez facilement sa commande commerciale. Sans nul doute, Hiéraelès exagère : il a tout intérêt à ce que Zénon continue de verser de l'argent pour son élève, et il l'y

¹³. « Hiéraelès à Zénon, salut ! ... Tu m'as écrit au sujet de Pyrrhos, de le faire entraîner si je suis sûr de la victoire car, dans le cas contraire, tu crains que la dépense ne soit trop forte et qu'il ne soit distrait de ses études littéraires. Pour ce qui est de ma confiance dans le succès, les dieux en seraient meilleurs garants. En tout cas, Ptolémaïos est persuadé, autant qu'il est permis à l'homme, qu'il dépassera ceux qu'on entraîne actuellement, qui ont pourtant pris quelques longueurs d'avance, et que d'ici très peu de temps, il l'emportera de loin sur eux. Mais cela ne l'empêche pas de mener de front ces progrès physique et ses autres études. Et, soit dit sans offenser les dieux, j'ai l'espoir que tu remporteras la couronne. Envoie-lui au plus vite un caleçon de bain, de préférence en peau de chèvre, sinon en peau de veau légère ; et aussi une tunique, un manteau, et le matelas avec couverture et coussins, ainsi que le miel. Tu m'écris que tu t'étonnes de ce que j'oublie que des droits de péage frappent tous ces articles. Je le sais, mais toi, tu es homme à t'arranger pour que l'envoi se fasse sans encombre » (PCZ 59060).

« Hiéraelès à Zénon, salut ! Appolodore, qui te porte cette lettre, est un de mes amis. Comme il allait remonter le fleuve vers Héracléopolis, je lui ai demandé de m'apporter des manteaux et des tuniques. Tu seras aimable de la présenter à [...] et à Lysimaque, pour qu'il écrive en sa faveur des lettres au poste de péage du Haut-Pays, afin qu'on le traite généreusement (...) » (P. Lond. 1945).

encourage vivement. Car, Hiéroclès semble être un « petit malin » : sous couvert de demander les objets nécessaires à Pyrrhus, il passe commande pour son propre usage : un chiton (une tunique), un himation (un manteau), une literie et du miel, l'aliment favori des gymnastes. En effet, seule la ceinture de bain est destinée au garçon éduqué au frais de Zénon (R. BURNET, 2003 : 99). Les autres marchandises sont des commandes de Hiéroclès. Ce qui préoccupe vraiment le maître ès lettres, c'est le péage de Memphis. Il escompte que l'envoi passera sans encombre, c'est-à-dire en franchise (Orrieux, 1983 : 71). Il espère surtout que Zénon s'arrangera pour qu'il n'ait pas à payer les droits du péage de Memphis, où il réside actuellement. Il s'agit tout bonnement d'un service demandé à l'amiable, que Zénon rendra dès la première occasion. Cela rentre dans le cadre de la *Philia* de la Grèce classique. En vérité, « pratique sociale plus que sentiment, la *philia*, « amitié » désigne précisément des rapports sociaux interpersonnels dans lesquels le service rendu au *philos*, l'« ami », entraîne reconnaissance (*Kharis*) et implique réciprocité. La *philia* constituait à ce titre, un modèle idéalisé de relation harmonieuse, que l'intérêt réciproque des deux parties tendait à pérenniser. De l'aide aux champs aux prêts d'argent sans intérêt, du voisinage aux groupes de sociabilités, la *philia* était mise en œuvre et investie dans plusieurs domaines et à de multiples niveaux » (Brulé, Descat, 2004 : 331).

Ainsi, en Egypte hellénistique, quiconque parmi les Hellènes qui devait effectuer un déplacement acceptait volontiers d'acheter au passage pour ses amis les produits qu'il trouverait meilleur marché, à charge de revanche. On constate, dès lors qu'entre les Hellènes, la solidarité l'emporte sur l'intérêt. En réalité, nous ne sommes pas loin du troc dans ce commerce d'entraide, comme le fait remarquer le papyrus PCZ

: 59003¹⁴. Comme on le constate en lisant le papyrus, la rareté du numéraire oblige à des opérations pas très loin du troc. Ainsi, Sôsos, chargé de vendre à Aphroditopolis une cargaison de blé, a reçu consigne d'en donner le prix à un certain Pyrrhicos, pour qu'il achète des vêtements de peau à Héracléopolis. Tel est le cas également dans le Papyrus Cairo Zénon (PCZ 59170). C'est une lettre d'Apollonios à Zénon, dans laquelle Apollonios dit qu'il a envoyé du nome d'Héliopolite cent jarre de vin que Zénon doit vendre à bon prix, et utiliser le produit de vente pour payer le tissage de tapis.

Le papyrus suivant met plus en évidence cette volonté d'échange (de commerce) entre les Hellènes basés sur le troc¹⁵. On constate ici, une des explications de ces échanges de services para-commerciaux. Il s'agit ici, d'une requête amicale entre deux personnalités de hauts rangs (toutes deux gravitent autour d'Apollonios le diocète de Ptolémée II Philadelphie), où l'on est prié d'acheter tel ou tel autre article contre remboursement.... Kydipos est tombé malade au moment de prendre la mer pour le service de sa Majesté. Il n'a pas pu trouver au port de commerce les remèdes prescrits par les

¹⁴- « Sosos à Zénon, salut ! J'ai reçu la lettre dans laquelle tu me demandais de mettre de côté cent artabes du blé que nous avons à bord et de vendre le reste au plus haut prix que nous pourrions obtenir. Quant à la réserve de blé, sache qu'il n'est plus possible de le faire. N'ayant pas prévu que tu en aurais besoin, nous avons vendu toute la cargaison de blé dans le port d'Aphroditopolis, par l'intermédiaire de Ptolémée, l'épistate au service d'Archibadié, pour un total de deux cents quarante et un artabe, à sept artabes par statère d'or ; et nous avons donné aux acheteurs trois artabes de plus sur chaque cent pour couvrir les frais accessoires. Charmos m'a fait parvenir un message pour que je donne à Pyrrhicos de l'argent pour l'achat de peaux à Héracléopolis. Sache donc que nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir donner à Pyrrhicos assez d'argent pour cela. Ptolémaïos nous doit encore 228 drachmes sur le prix du blé. Je t'apporte une lettre de garantie nous devons les recevoir le 10 Mekeir, et j'ai 400 drachmes en main. Sois donc assez aimable pour m'écrire et me dire où je dois me procurer l'argent à lui remettre, et si nous devons envoyer Styrax avec lui pour surveiller les prix, car nous savons qu'il est fiable en de telles affaires ».

¹⁵- « Mémoire à Zénon de la part de Kydippos. Si j'avais pu, suivant l'ordonnance des médecins, trouver en vente au port de commerce quelque une des marchandises indiquées ci-dessous, je ne t'importunerais pas. Mais, maintenant, je t'écris pour t'indiquer ce qu'il me faut, puisque Apollonios a pensé que je devais le faire. Si donc tu les as en stock, envoie-nous une jarre de vin de Lesbos ou de Chios, le plus doux possible, et de préférence un conge de miel, sinon autant qu'il y'en aura. Ordonne aussi de remplir pour moi de poisson séché la jatte ci-jointe. Et si je guéris, et que je parte pour Byzance, je rapporterai à mon retour de l'excellent poisson séché. » (PSI 413)

médecins. Apollonios lui a conseillé de s'adresser à Zénon, auquel il écrit en conclusion : « *Si je guéris et que je parte pour Byzance, je t'apporterai à mon retour de l'excellent poisson séché* ». Le constat à faire de tous ces papyrus, c'est que nous n'avons pas rencontré un seul marchand. « Les producteurs vendent directement aux consommateurs ou à des tiers qui servent de commissionnaires. Rien n'empêche évidemment que des amis prompts à rendre service prélèvent au passage un menu dédommagement qu'on pourrait considérer comme un bénéfice déguisé : dans ce cas, nous serions tout au plus en présence d'un commerce occasionnel » (Orrieux, 1985 : 264-265).

Il ne s'agit pas vraiment d'un commerce organisé, mais plutôt de services rendus à des amis de la capitale, qui espèrent obtenir un bon prix en s'adressant directement au producteur (Clarysse, Vandorpe, 1995 : 67). Ainsi, on est frappé de constater à quel point les objets usuels voyageaient en dehors des circuits commerciaux. Les gens du grand commerce sont à Alexandrie ; le constat est que, les petits commerçants ne bougent guère de leur village ; entre la province et la capitale, les produits qui échappent aux monopoles royaux circulent au gré du hasard, quand la chance et la présence d'un ami appelé par ses occupations à remonter le fleuve (le Nil) (Orrieux, 1983 : 70).

Conclusion

En conclusion, retenons que, la sociabilité des Hellènes d'Égypte est restée tout au long du III^{ème} siècle avant Jésus Christ une sociabilité d'origine civique, où l'influence appartient aux riches. Plus rien n'est habituel en Égypte que cette solidarité de classes entre privilégiés Hellènes. Autrement

dit, pour bénéficier de l'entraide, il faut appartenir au même monde. Cette sociabilité a pu permettre tout au moins à ceux-ci de vivre plus largement que dans leurs patries d'origines. Ainsi, à travers le phénomène des recommandations les Hellènes aisés du III^e siècle avant Jésus-Christ ont tout fait pour préserver leur richesse et leur nouveau train de vie. En réalité, c'est ce qui explique que cette sociabilité entre Hellènes riches d'Égypte s'est incrustée dans le domaine du juridique et du commerce. Dans les faits, on a vu que, cette volonté d'entraide a très souvent mis à mal l'exercice de la justice. Tel a été le cas d'un Alexandrin bien placé demandant à Zénon d'intercepter la plainte adressée contre lui au diocète par un supplétif Égyptien. C'est dans cette même veine que le commerce était une affaire de petits arrangements, d'entraide entre *philoï* (amis), camarades de la même classe sociale. C'était donc des services que les uns et les autres se rendaient, mais de pure réciprocité. Les produits commerciaux circulaient au gré du hasard, quand la chance et la présence d'un ami appelé par ses occupations à remonter le fleuve (le Nil).

Au total, cet article se présente comme une preuve de la mise en place et de la consolidation des liens de solidarité entre les populations hellénophones étrangères en Égypte sous l'ère ptolémaïque, dans le but de faciliter les échanges et prévenir d'éventuels conflits. A cet effet, cette nouvelle sociabilité a permis un temps soit peu à ces Hellènes de tirer leur épingle du jeu en faisant fortune, en arrivant surtout à conserver cette fortune tout au long du III^e siècle avant Jésus-Christ.

Sources et références bibliographiques

Sources

EDGAR Campbell Cowan, 1924-1940. *Zénon Papyri*, Imprimerie de l'institut français d'Archéologie Orientale, Le Caire

FIRENZE, 1912-1979. *Publicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto*, (PSI)

GRENFELL Bernard Pyne et HUNT Arthur Surridge, 1906. *The Hibeh Papyri*, Egypt Exploration Society, Graeco-Roman Memoirs 7, vol 1, London

KEYNON Frederic George, BELL Harold Idris et Crum Walter Ewing, 1893. *Greek Papyri in the British Museum*, British Museum, 7 vol, London

PESTMAN Pieter Willem, 1978. *Greek and Demotic Texts from the Zenon Archive*, Leyde, Brill.

SANDERS Henry, DUNLAP James et ARBOR Ann, 1931. *Michigan Papyri*, The University of Michigan Press, 18 vol, Londres

TURNER Eric Gardner et LENGER Marie-Thérèse, 1955. *The Hibeh Papyri*, Graeco-Roman, Memoirs 32, vol. 2, London

WESTERMAN William Linn et *al.*, 1934. *Zenon Papyri*, Business Papers of the Third Century B.C. dealing with Palestine and Egypt, vol. 2, New York

WESTERMANN William Linn et *al.*, 1934. 1940, *Columbia Papyri*, vol. 3, New York

Références bibliographiques

AYMARD André et AUBOYER Jeannine, 1957. *L'Orient et la Grèce antique*, Presses Universitaires de France, Paris

- BRULE Pierre et DESCAT Raymond, 2004. *Le Monde Grec aux temps Classiques*, Presses Universitaires de France, Tome 2, Paris
- BURNET Régis, 2003. *L'Égypte Ancienne à travers les papyrus : vie quotidienne*, Edition Flammarion, Paris
- CLARYSSE Willy et VANDORPE Katelijn, 1995. *Zénon, un homme d'affaires grec à l'ombre des Pyramides*, Traduit du néerlandais par Willy CLARYSSE et Suzanne HÉRAL, Presses Universitaires de Louvain, Louvain
- DE POLIGNAC François et JACOB Christian, 1999. *Alexandrie au III^e siècle av. J.-C. Tous les savoirs du monde ou le rêve d'universalité des Ptolémées*, Édition Autrement, Paris
- ERSKINE Andrew, 2004. *Le monde hellénistique, Espaces, Sociétés, Cultures, 323-31 av. JC*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes
- ORRIEUX Claude, 1983. *Les Papyrus de Zénon : l'horizon d'un grec en Égypte au III^e siècle avant Jésus Christ*, Macula, Paris
- ORRIEUX Claude, 1985. *Zénon de Caunos, parépidèmos, et le destin grec*, Annales littéraires de l'université de Besançon 320, Les Belles-Lettres, Paris
- ORRIEUX Claude, SCHMITT Pantel Pauline, 1996. *Histoire grecque*, Presses Universitaire de France, Paris
- PIATKOWSKA Maria, 1975. *La Skepè dans l'Égypte Ptolémaïque*, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, Oddz. W Warszawie, Virginie
- PRÉAUX Claire, 1947. *Les Grecs en Égypte d'après les archives de Zénon*, office de Publicité, Bruxelles
- SWIDEREK Anna, 1956. « La société grecque en Égypte au III^e siècle avant notre ère d'après les archives de Zénon Sources de revenus privés de Zénon et de son entourage », in *The Journal of juristic Papyrology* 9-10, pp 365-400.

Vulnérabilité des femmes dans la mise en valeur agricole des bas-fonds dans la zone maraîchère de la région du Poro (nord Côte d'Ivoire)

Gboko Kouassi Adjoumani

Centre de Recherche pour Développement (CRD)

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

adjoumkouassi4@gmail.com

(225) 07 47 52 21 22

Résumé

Les bas-fonds autrefois marginalisés par les hommes étaient essentiellement exploités par les femmes. Mais aujourd'hui, la pression foncière et les aléas climatiques plus marqués sur les hautes terres font que cette ressource est constamment exploitée par les hommes qui la contrôlent au détriment des femmes. Cette étude analyse les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées dans la mise en valeur agricole des bas-fonds dans la zone maraîchère de la région du Poro. L'approche méthodologique s'est appuyée sur des données secondaires et des enquêtes de terrain. Au total, 93 exploitantes de bas-fonds ont été interrogées dans sept localités de la zone maraîchère du Poro. Les résultats obtenus montrent que 81% des femmes ont un accès temporaire aux bas-fonds par prêt ou par location. Parmi celles qui exploitent de manière temporaire les bas-fonds, 18% ont été une fois exclues des terres au profit d'un nouvel acquéreur. En plus des contraintes liées aux modes d'accès, la pluviométrie a drastiquement baissé sur la période allant de 1950 à 2016, car 57% des années ont des indices pluviométriques négatifs. Face à toutes ces situations, les femmes s'organisent de plus en plus en coopérative pour avoir un accès durable aux bas-fonds. Elles sont soutenues par des organismes à travers des projets de développement agricole tels que PROPACOM¹, COMPACI² et C2D-PARFACI³.

¹ Projet d'appui à la Production Agricole et à la Commercialisation

² Competitive African Cotton Initiative

³ Projet d'Appui aux Filières Agricoles et de la Biodiversité

Mots-clés : *Bas-fonds, femmes, vulnérabilité, zone maraîchère, région du Poro*

Abstract

The lowlands, once marginalized by men, were essentially exploited by women. But today, the increased land pressure and more pronounced climatic hazards in the highlands mean that this resource is constantly exploited by men who control it to the detriment of women. This study analyzes the constraints faced by women in the agricultural development of lowlands in the vegetable-growing area of the Poro region. The methodological approach was based on secondary data and field surveys. A total of 93 lowland farmers were interviewed in seven localities of the Poro vegetable-growing area. The results obtained show that 81% of women have temporary access to the lowlands through loans or rentals. Among those who temporarily exploit the lowlands, 18% have once been excluded from the land in favor of a new buyer. In addition to the constraints related to access methods, rainfall has drastically decreased from 1950 to 2016, as 57% of the years have negative rainfall indices. Faced with all these situations, women are increasingly organizing themselves into cooperatives to gain sustainable access to lowlands. They are supported by organizations through agricultural development projects such as PROPACOM, COMPACI and C2D-PARFACI.

Keywords : *Lowlands, women, vulnerability, vegetable-growing area, Poro region*

Introduction

La zone maraîchère est située au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à l'est de la région du Poro entre les latitudes 5° 17 et 5° 58 Nord et les longitudes 9° 60 et 9° 49 Ouest (carte 1).

Carte 1 : Zone maraîchère de la région du Poro

Source : CNTIG,2016

Gboko Kouassi, Mai 2019

Au niveau démographique, la population de la zone est estimée à 521 806 habitants (INS, 2014) avec une superficie de 4 705 km². C'est une zone densément peuplée. La densité de la population est de 111 hab./km². Cette population est composée d'autochtones Sénoufo avec des poches infimes de Malinkés venus de la sous-région ouest-africaine. Son économie repose sur l'agriculture. Le coton, l'anacarde et la mangue sont les principales cultures de rente. Les terres sont occupées par les cultures et rares sont les espaces vides à l'exception des bois sacrés. La forte densité humaine et le

manque de terres caractérisé par le morcellement des parcelles ont imposé la culture vivrière sur les terres inondables pour assurer l'autosuffisance alimentaire (Le Guen, 2004). Les hommes sont spécialisés dans la pratique des cultures de rente grâce à la facilité d'accès au foncier, contrairement aux femmes (Koné, 2011). Les femmes s'occupent de la mise en valeur agricole des bas-fonds dont elles ont été les pionnières (Delville, 1998). Jadis dépréciées par les hommes avant les années 1970, ces zones humides sont devenues aujourd'hui le réceptacle de toutes les catégories sociales pour la pratique de la riziculture et du maraîchage (Dembélé, 2010). Ces espaces font désormais l'objet de concurrence entre l'homme et la femme à cause de la prépondérance de la gestion coutumière du foncier qui favorise l'homme dans l'accès à la terre au détriment de la femme (Koné, 2011). Dans la mise en valeur agricole des bas-fonds, les femmes sont aujourd'hui confrontées à diverses contraintes dans la zone maraîchère de la région du Poro. Quelles sont les contraintes liées à l'accès et à l'exploitation agricole des bas-fonds que les femmes rencontrent dans la zone maraîchère de la région du Poro ? Quelles sont les stratégies de contournement mises en place pour une exploitation durable ? Cette étude analyse les contraintes culturelles, démographiques et climatiques auxquelles les femmes sont confrontées dans la mise en valeur agricole des bas-fonds dans la zone maraîchère de la région du Poro.

Matériels et méthode

L'étude s'est appuyée sur les travaux de Colin, 1990 ; Delville, 1998 ; Le Guen, 2004 ; Charlier, 2004 ; Tujague-Gibourg, 2004 et Assi-Kaudjhis, 2011. Ces travaux ont permis de comprendre le mode d'accès des femmes aux bas-fonds, les contraintes

qu'elles rencontrent et les stratégies d'adaptation mises en place. Les rapports d'activité du Ministère de l'Agriculture, de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), du Bureau de Formation et Conseil en Développement et du Réseau de Formation et d'Aide au Développement (REFAD) ont permis d'avoir la liste des projets et les localités bénéficiaires. Les données pluviométriques issues de la Société de Développement et d'Exploitation Aéroportuaire et Météorologique (SODEXAM) ont été utiles pour analyser l'impact de la pluviométrie dans l'organisation socio-spatiale de l'exploitation des bas-fonds. L'enquête exploratoire s'est déroulée de décembre 2017 à octobre 2018, puis a été complétée par une autre en juin 2019. Ces périodes d'enquête couvrent tous les cycles de productions agricoles dans les bas-fonds. Ce qui a permis de voir les techniques, les outils de production et les types de cultures pratiquées. Cette enquête a été menée dans sept localités de la zone maraîchère dans la région du Poro (carte 2).

Carte 2 : Les localités d'enquête dans la zone maraîchère de la région du Poro

Source : CNTIG,2016

Gboko Kouassi, Mai 2019

Le choix des localités d'enquête s'est appuyé sur les

caractéristiques sociodémographiques des communautés ethniques Sénoufo. La zone maraîchère est composée de trois principales zones ethniques dont l'aspect culturel joue un rôle important dans l'accès de la femme au bas-fond. En pays *kiembara* et *kouflo*, les bas-fonds sont majoritairement exploités par les femmes, contrairement en pays *nafara* où les hommes sont les principaux acteurs. La méthode d'échantillonnage stratifié proportionnel a été utilisée sur la base des données du REFAD et d'un recensement sur le terrain lors de la pré-enquête. Pour la sélection des exploitantes de bas-fond, l'accent est mis sur le statut d'appartenance à un groupement ou non. Ainsi, 1/10ème des exploitantes de bas-fond dans les localités choisies dans la zone maraîchère du Poro ont été interrogées, soit un total de 93 exploitantes (tableau 1).

Tableau 1-Répartition des exploitantes enquêtées dans les localités

Localité	Total exploitantes	Exploitantes enquêtées
Sékonkaha	146	15
Torgokaha	255	26
Nouplé	128	13
Peguékaha	72	7
Pevrokaha	103	10
M'binguebougou	168	17
Fegueré	56	5
Total	928	93

Source : REFAD, 2017 et enquêtes personnelles, 2018

Pour collecter les données primaires, un questionnaire a été utilisé pour interroger les exploitantes de bas-fonds. Pour le

traitement et l'analyse des données, le logiciel Sphinx v5 a été utilisé pour le dépouillement, Excel pour réaliser les figures, calculer l'indice de Nicholson afin de montrer la variation tendancielle de la pluviométrie annuelle et de déterminer les périodes excédentaires et déficitaires. L'extension X-LSTAT Excel a permis également de déterminer l'existence d'une rupture de la quantité de pluie au cours de la période d'analyse. Les cartes ont été réalisées avec le logiciel Arc Gis 10.2.2.

Résultats et analyses

1. De multiples contraintes dans l'exploitation des bas-fonds dans la zone maraîchère

Les exploitantes de bas-fonds dans la zone maraîchère du Poro sont confrontées à d'énormes difficultés. Il s'agit du surpeuplement de la zone qui diminue considérablement les terres cultivables, la baisse des pluies et la coutume liée au foncier rural en pays Sénoufo.

1.1. Les bas-fonds, un espace agricole longtemps privilégié par les femmes Sénoufo

Les femmes représentent un maillon essentiel dans l'exploitation agricole des bas-fonds dans la zone maraîchère de la région du Poro. Dans cette partie du pays, le travail dans les bas-fonds relève des spécificités entre l'homme et la femme selon les aires ethnoculturelles. En pays *nafara* à l'est de la zone maraîchère, on rencontre une association des deux genres dans l'exploitation des bas-fonds. Il s'agit là d'une division du travail entre l'homme et la femme. Les hommes labourent, font les billons et la récolte du riz à la faucille. Les femmes secondées par leurs enfants s'occupent du repiquage,

du désherbage et de la récolte au couteau. Cette division du travail se justifie par la disponibilité des hommes plus favorables à l'exécution des travaux qui s'avèrent parfois pénibles pour les femmes. Chez les *kiembara* et les *kouflo*, les femmes sont les actrices exclusives de l'exploitation des bas-fonds. Elles interviennent dans toutes les étapes de l'activité agricole, même le labour et le billonnage qui s'avèrent plus ardues avec des outils rudimentaires tels que la *daba* (photo 1).

Photo 1- Une femme en séance de billonnage dans un bas-fond à Torgokaha

Prise de vue : Gboko Kouassi, 2018

La photo 1 montre une femme qui fait des billons rectangulaires pour le maraîchage à l'aide d'une *daba*. C'est un travail pénible pour les femmes. Ce travail est effectué par les femmes ainsi que le labour. Malgré la forte pression sur les hautes terres, l'exploitation des bas-fonds est plus réservée aux femmes. Elles exploitent ces espaces pour la culture du

vivrier (riz, maïs) et pour le maraîchage (aubergine, tomate, piment, oignon, etc.) destinés à l'autoconsommation et à la vente. En pays Sénoufo, le bas-fond était un espace agricole réservé aux femmes, car son exploitation est minutieuse et lente. Un fait qui explique la prédominance des femmes dans la mise en valeur agricole des bas-fonds dans la région du Poro. Mais aujourd'hui, le manque de terre cultivable dû à la pression foncière oblige les hommes à exploiter les bas-fonds pour la production agricole de subsistance. La ruée des hommes dans les bas-fonds va modifier le statut d'appartenance et le mode d'accès des bas-fonds dans la zone dense du Poro.

1.2. Vers une exploitation temporaire des bas-fonds due à la pression foncière

Avant les années 1970, les bas-fonds étaient marginalisés et délaissés par les hommes. À cette époque, les femmes exploitaient essentiellement les bas-fonds pour l'autoconsommation. Le surplus de la production était destiné à la commercialisation. Aujourd'hui, les femmes sont concurrencées dans ces écosystèmes par les hommes à cause de la pression foncière. La densité moyenne dans cet espace géographique est de 111 hab./km² en 2014. La rareté des terres cultivables explique l'intérêt que les hommes accordent aux bas-fonds. Les femmes ne sont plus les seules détentrices de ces espaces. Elles exploitent désormais les bas-fonds par prêt (68%) ou par location (13%), car selon la coutume Sénoufo, le foncier est détenu par les hommes. Ainsi, l'occupation des terres de bas-fond devient donc temporaire pour les femmes sénoufo (tableau 2).

Tableau 2-Répartition des femmes selon le statut d'occupation des bas-fonds

Localité	Statut d'occupation	
	Permanent (%)	Temporaire (%)
Sékonkaha	20	80
Torgokaha	33	77
Nouplé	15	85
Peguékaha	14	86
Pevrokaha	20	80
Mbinguebougou	18	82
Féguéré	20	80
Total	19	81

Source : Enquêtes personnelles, 2017-2018

Le tableau 2 montre que les bas-fonds sont temporairement (81%) occupés par les femmes. La localité de Torgokaha enregistre une baisse légère, avec 77% des femmes qui exploitent de manière temporaire les bas-fonds. Dans cette localité, les hommes s'intéressent aux petits métiers tels que la maçonnerie, la mécanique, le gardiennage et le commerce au détriment de l'agriculture. Une situation qui explique le manque de terres cultivables. Parmi les femmes qui exploitent de manière temporaire les bas-fonds, 18% ont été une fois exclues des terres de bas-fonds au profit d'un nouvel acquéreur. Cela est lié au fait qu'elles exploitent les bas-fonds par prêt, par don et par location. Ces modes d'accès ne constituent pas des formes d'exploitation durable. Ces terres leur sont retirées lorsque de nouveaux besoins s'expriment au sein de la famille donatrice. Par contre, à Féguéré, les femmes n'ont pas encore fait l'objet de la dépossession des terres de

bas-fond. Cette localité est située dans une zone de faible concentration humaine (40 hab. /km²). Des espaces cultivables sur les hautes terres sont encore disponibles pour les cultures vivrières et industrielles. En plus de la pression foncière qui rend les femmes vulnérables dans l'exploitation des bas-fonds, les femmes sont confrontées à la rareté des pluies dans cette partie de la région du Poro.

1.3. La baisse de la pluviométrie, une contrainte majeure à l'exploitation des bas-fonds

Les activités agricoles dans les bas-fonds de la zone maraîchère dans la région du Poro sont en majorité rythmées par la pluviométrie. Pourtant, cette pluviométrie connaît une variation à la baisse ces dernières années (figure 1).

Figure 1 : Évolution interannuelle de la pluviométrie dans la région du Poro de 1950 à 2016, selon l'indice de Nicholson

Source : SODEXAM, 2000 et COIC zone Korhogo, 2016

L'indice de NICHOLSON⁴ a permis d'identifier les périodes pluviométriques excédentaires et déficitaires. On observe une tendance générale à la baisse de la pluviométrie sur la période allant de 1950 à 2016, car 57% des années ont des indices pluviométriques négatifs. La variation des hauteurs de pluie est régulière avec 80% des indices positifs sur la période allant de 1950 à 1970. La pluviométrie est donc excédentaire sur cette période, à l'exception des années 1958, 1959 et 1961 où les indices sont négatifs. De 1970 à 2016, la pluviométrie est déficitaire, car 34, soit 72% des années ont des indices pluviométriques négatifs. Par ailleurs, le test de Pettitt⁵ a permis de montrer l'existence ou l'absence d'une rupture pluviométrique dans la série chronologique (figure 2).

Figure 2 : Évolution interannuelle de la pluviométrie de 1950 à 2016 selon le test de Pettitt

Source : SODEXAM, 2000 et COIC zone Korhogo, 2016

⁴ C'est un indice qui permet d'analyser les variations pluviométriques sur une longue série d'observation.

⁵ Ce test permet de déterminer l'existence d'une rupture dans une série chronologique

Le test de Pettitt montre qu'il y a une hétérogénéité des données. Il est appliqué au seuil de significativité de 5%. Selon ce test, il existe une rupture dans la série pluviométrique sur la période considérée. La moyenne est de 1 218,1 mm avec un minimum de 812 mm et un maximum de 2 045 mm de pluie. Ainsi, 1970 marque l'année de la rupture des pluies. Deux tendances se dégagent. Une première période (1950 à 1970) est marquée par une pluviométrie abondante, tandis que la seconde (1970 à 2016) est caractérisée par une forte baisse. Depuis 1970, cette zone tend à devenir plus sèche, car la moyenne annuelle qui était de 1 400 mm de pluies est actuellement en dessous de 1 200 mm. Le climat est de type soudanien avec deux saisons de pluies. Une saison humide qui s'étend de mai à septembre et une saison sèche qui sévit d'octobre en avril. Les cycles de production dans les bas-fonds sont incertains. Ils sont calés par le rythme de la pluie (figure 3).

Figure 3 : Calendrier agricole dans les bas-fonds non aménagés

Source : Enquêtes personnelles, 2017-2019

Les saisons culturelles rythment avec la pluviométrie et le type d'aménagement du bas-fond. Le riz est pratiqué sur deux cycles dans les bas-fonds irrigués à Sékonkaha et à Nouplé grâce aux aménagements hydroagricoles de Napié et de Nindio. Si le maraîchage peut être pratiqué en permanence dans les bas-fonds aménagés, il en est autrement pour ceux traditionnellement aménagés où cette activité se déroule entre mars et août. En effet, les bas-fonds de Pévrokaha, Mbinguebougou, Torgokaha et Fegueré qui ne sont ni aménagés, ni alimentés naturellement par un cours d'eau, tarissent très rapidement en saison sèche. Ce qui rend difficile l'exploitation des bas-fonds pour les femmes à cause de l'absence d'eau pour arroser les cultures. Lorsque les pluies tardent à venir, le cycle du maraîchage décale celui du riz vers août. Cette situation engendre un problème de maturation du riz lorsque l'arrêt de la pluie est précoce en octobre. La baisse de la pluviométrie entraîne le manque d'eau pour l'exploitation des bas-fonds, surtout en saison sèche. Face à cette situation, les femmes ont développé des stratégies de résilience pour une exploitation durable des milieux humides.

2. Des stratégies pour la mise en valeur durable des bas-fonds dans la zone maraîchère

Pour assurer une exploitation agricole durable des bas-fonds, des stratégies ont été développées par les femmes dans la zone maraîchère du Poro. Elles sont soutenues dans leur élan par des projets de développement agricole dont la région a bénéficié.

2.1. Des associations féminines soutenues par des projets de développement agricole

Pour renforcer leur capacité de production, les femmes ont

créé des organisations agricoles informelles pour exploiter collectivement les bas-fonds. Ces organisations reposent sur des objectifs de développement en milieu rural à partir du travail d'entraide et sont propices à l'appui des projets de développement agricole (tableau 3).

Tableau 3-Répartition des exploitantes selon leur statut d'appartenance à un groupement

Localité	Adhésion à un groupement	Aucune adhésion	Groupement	Projet	
Sékonkaha	5	1	-	Yefounpinin	COMPACI
Torgokaha	6	2	-	Lomanalé	PROPACOM, COMPACI
Peguékaha		7	-	Chinimagnon	PROFIAB-NORD
Nouplé		-	13	-	-
Pevrokaha		-	10	-	-
Mbinguebougou	7	1	-	Yebewognon	PROFIAB-NORD
Féguéré		-	5	-	-
Total	5	6	28	4	5

Source : Enquêtes personnelles, 2018

À l'échelle des localités, 70% des exploitantes de bas-fond sont membres d'un groupement coopératif agricole féminin. Ces groupements sont *Yefounpinin* à Sékonkaha, *Lomanalé* à Torgokaha *Chinimagnon* à Péguékaha et *Yebewognon* à Mbinguebougou. Ces exploitantes ont bénéficié des projets de développement agricole tels que PROPACOM, COMPACI et PROFIB-NORD. Ces projets de développement agricole ont favorisé le renforcement des capacités avec la mise en place des services sociaux de base en vue d'améliorer les conditions

de travail des membres des associations agricoles. Les groupements ont été formés aux techniques de production agricole. Des ouvrages hydrauliques ont été également offerts aux groupements afin de faire face aux dessèchements des bas-fonds en saison sèche (photos 2 et 3).

Photo 2 : Un puits à poulie offert au groupement « Lomanale » à Torgokaha

Photo 3 : Une pompe manuelle installée sur le site du groupement « Yefounpinin » à Sékonkaha

Prises de vue : Gboko Kouassi, 2018

Un puits à poulie (photo 2) et une pompe hydraulique manuelle (photo 3) ont été offerts respectivement aux groupements « Lomanale » à Torgokaha et « Yefounpinin » à Sékonkaha par le projet COMPACI en 2016. Ces ouvrages ont été installés dans les exploitations maraîchères dans ces localités. Ils sont utilisés par les femmes pour arroser les

cultures maraîchères en saison sèche. Cet apport des organismes de développement agricole constitue une alternative pour aider les femmes à exploiter les bas-fonds de façon durable.

2.2. Des projets en faveur de la féminisation des bas-fonds dans la zone dense

Les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans l'accès aux terres pour la pratique des cultures pérennes justifient leur spécialisation dans la production vivrière. Cependant, les perturbations à la fois conjoncturelles et structurelles de la crise ivoirienne (crise militaro-politique entre 2002 et 2011) à travers l'absence de structures de financement et d'encadrement ont eu des effets négatifs sur la production vivrière. Après la crise, la région du Poro a été parmi les régions les plus touchées dans le Nord de la Côte d'Ivoire par l'insécurité alimentaire avec un taux de prévalence de 15,3%. Ce taux est au-dessus de la moyenne nationale qui est de 12,8% (Enquête sur le Niveau de Vie, 2015). Ce phénomène est lié à la pression foncière et au choc pluviométrique. Le risque d'insécurité alimentaire est élevé dans la zone dense (MINAGRI, la FAO et PAM, 2013). Pour assurer la sécurité alimentaire, la région du Poro a bénéficié de divers projets de développement agricole après la crise ivoirienne (carte 4).

La zone dense est donc la plus visée par les projets de développement agricole dans la région du Poro. Ainsi, 71% des localités dans la zone densément peuplée ont été bénéficiaires des projets COMPACI⁶ et C2D-PARFACI⁷. Ces projets ont globalement œuvré dans le domaine des espaces humides pour soutenir et appuyer les femmes dans la production maraîchère. Ces projets ont pour objet d'améliorer les conditions de subsistance des populations rurales. Il s'agit de résoudre le problème d'insécurité alimentaire dans les localités de cette zone. Les actions des projets ont permis aux groupements coopératifs féminins de produire des maraîchers pour l'autoconsommation et pour la vente (tableau 4).

Tableau 4 : Répartition des principales cultures maraîchères selon leur usage

Culture	Quantité consommée (t)	%	Quantité vendue (t)	%	Total (t)	%
Aubergine	123,3	21,7 3	444,12	78,27	567,42	89,1
Piment	7,94	16,3 2	40,72	83,68	48,66	7,64
Tomate	4,22	20,3 3	16,54	79,67	20,76	3,26
Total	135,5	21,3	501,4	78,7	636,8	100

Source : PARFACI/BFCD, 2018-2019

La promotion du maraîchage avec les cultures telles que l'aubergine, le piment et la tomate ont été encouragés et soutenus par les projets. Ces productions sont essentiellement

⁶ Competitive African Cotton Initiative

⁷ Contrat de Désendettement et de Développement-Programme d'Appui à la Relance des Filières Agricoles en Côte d'Ivoire

destinées à la vente (78,7%) et contribuent à l'acquisition de revenus monétaires utiles à la variation alimentaire par l'achat d'aliments importés (huile, sucre, lait, viande et poisson). Pour assurer une sécurité alimentaire durable, ces projets exhortent les femmes à disposer des titres fonciers pour pérenniser les actions du projet. Dans ce cadre, le groupement *Lomanalé* à Torgokaha a bénéficié d'un accord foncier grâce au projet PROPACOM en 2014. Le projet COMPACI a aussi favorisé l'octroi d'un titre foncier au groupement *Yéfounpinin* à Sékonkaha en 2016. Il s'agit des accords formels signés par ces groupements avec les autorités coutumières (le chef de terre, le chef de la localité, le président des jeunes) et les autorités administratives (préfet de région) de la région du poro. Ces accords offrent le titre de propriété des terres de bas-fonds aux femmes dans la zone dense. Ce qui leur permet une exploitation durable des espaces humides.

3. Discussions

Les femmes jouent un rôle important dans l'exploitation agricole des bas-fonds. Elles sont les pionnières dans la mise en valeur agricole de ces zones humides et en constituent encore la principale main-d'œuvre dans la région du Poro. C'est une réalité également observée dans les zones rurales des pays en développement. Au Bénin, les travaux de sarclage, de semis, de repiquage et d'entretien de récoltes sont effectués à 100% par les femmes (Iwikotan et al., 2011). Cependant, les femmes sont de plus en plus vulnérables dans l'exploitation agricole des bas-fonds à cause de la forte pression foncière et de la baisse de la pluviométrie. Ces adversités poussent les hommes à s'intéresser de plus en plus aux terres de bas-fonds avec leur droit plus affirmé au foncier au détriment des femmes. Dans la commune rurale de

Gagnick au Sénégal, les femmes rurales ne possèdent que 2% des terres agricoles (El Hadji, 2005). Cette propriété varie et oscille autour de 12% au centre-ouest de la Côte d'Ivoire (Assi-Kaudjhis, 2008). Elles sont traditionnellement exclues de l'héritage des terres agricoles selon la coutume (Tujague-Gibourg, 2004). Les femmes risquent à long terme d'être exclues des terres (Assi-Kaudjhis, 2011). Dans la zone maraîchère du Poro, 18% des femmes ont été exclues des bas-fonds qu'elles exploitaient pour leur compte. Dans ce contexte, l'exploitation du bas-fond par les femmes se fait par emprunt chez des particuliers et peut entraîner l'apparition d'une rente en travail chez le propriétaire (Colin, 1990). Dans le Poro, 68% des femmes exploitent les bas-fonds par prêt, tandis que 13% occupent ces espaces agricoles par location, car, selon la coutume Sénoufo, le foncier est détenu par les hommes. En plus de la pression foncière et du climat, les projets d'aménagement agricole des bas-fonds prennent en compte le genre et intègrent les hommes dans leur exploitation. En Guinée forestière, l'aménagement des bas-fonds a poussé les hommes à s'y intéresser pour la production de riz de bas-fond, auparavant exclusivement réservée aux femmes (Souaré et Traoré, 1998). Au nord de la Côte d'Ivoire, dans les bas-fonds irrigués, les hommes ont fini par prendre le contrôle de la culture du riz en excluant les femmes qui la pratiquaient pour leur compte (Le Guen, 2004). Face aux contraintes auxquelles les femmes sont confrontées, elles se regroupent de plus en plus en associations féminines pour une exploitation collective et durable des terres de bas-fond dans la zone maraîchère du Poro. Ces groupements ont un but d'entraide et de sécurisation des terres exploitées, surtout avec l'appui des projets de développement agricole. Ce résultat est similaire à celui trouvé au Burkina Faso où l'État a

sécurisé le foncier pour les femmes grâce à leurs associations. Il a réservé 30% des terres qu'il a aménagées aux groupements féminins pour le développement des cultures irriguées (Ouédraogo, 2018). À travers les associations féminines, les femmes bénéficient de plus en plus des projets de développement en milieu rural avec l'acquisition d'ouvrages améliorés.

Conclusion

Les femmes représentent un maillon essentiel dans l'exploitation agricole des bas-fonds dans la zone maraîchère de la région du Poro. Le manque de hautes terres dû à l'augmentation rapide de la population rurale, les lois coutumières et les conditions climatiques de plus en plus rudes constituent les contraintes majeures qui vulnérabilisent les femmes dans l'exploitation agricole des bas-fonds. Elles ne sont plus les seules détentrices de ces espaces, comme par le passé avec la ruée des hommes due aux adversités diverses. Les bas-fonds sont exploités par prêt (68%) ou par location (13%), car selon la coutume Sénoufo, le foncier est détenu par les hommes. En outre, 18% des femmes ont été une fois exclues des terres de bas-fonds au profit d'un nouvel acquéreur. Ces modes d'accès ne constituent pas des formes d'exploitation agricole durable. Depuis plus d'une décennie, elles s'organisent de plus en plus en groupement coopératif à vocation agricole afin d'avoir un accès plus durable aux terres de bas-fonds dans la zone maraîchère du Poro. Elles sont accompagnées depuis 2013 par des projets de développement agricole afin d'améliorer les techniques de production et de pérenniser leur accès aux bas-fonds. Ces stratégies de résilience adoptées par les femmes ont contribué à l'amélioration de leur situation socio-économique. Ces projets

ont appuyé les femmes dans la production maraîchère. Les productions maraîchères enregistrées sont essentiellement vendues à 78,7%. Les revenus générés servent à la variation alimentaire par l'achat de compléments alimentaires (huile, sucre, lait, viande et poisson) au marché. Pour assurer une sécurité alimentaire durable dans la zone densément peuplée du poro, les projets ont favorisé l'octroi d'un titre foncier à deux (2) groupements. Ces groupements ont également bénéficié d'un puits moderne et d'une pompe hydraulique. Ce qui va permettre aux femmes d'exploiter de manière durable ces espaces humides.

Bibliographie

Assi-kaudjhis Joseph Pierre, 2008, « Crise agricole et reconversion des bas-fonds par la riziculture dans le centre - ouest de la Côte d'Ivoire : enjeux de l'implication des femmes », in GEOTROPE, EDUCI, N° 2, 1^{er} semestre 2011, pp 20-36.

Assi-kaudjhis Joseph Pierre, 2011, « Reconversion des bas-fonds et mutations agroéconomiques et sociales en milieu rural forestier ivoirien », in Annale de l'université de Lomé, Tome XXXI-1, Juin 2011, pp 111-125.

Colin Jean-Philippe, 1990, « La dynamique des systèmes productifs agricoles en basse Côte d'Ivoire », In Blanc-Pamard Chantal, Bonnefond Philippe, Couty Philippe, Lassailly-Jacob, Marchal Jean-Yves & Piton Frédéric, Dynamique des systèmes agraires : la dimension économique, pp 165-190, ORSTOM, Paris.

Dembélé Youssouf, 2010, Intérêt du développement des bas-fonds en Afrique de l'ouest : implication des bénéficiaires et

inventaire du potentiel, Atelier de clôture du projet RAP, Phase 1, 18 p.

Enquête sur le Niveau de Vie, 2008, Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire, rapport définitif, Institut National de la Statistique, 88 p.

Enquête sur le Niveau de Vie, 2015, Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire, rapport définitif, Institut National de la Statistique, 91 p.

Fall El Adji Abdoul Aziz, 2005, Accès des femmes aux terres agricoles dans la communauté rurale de Gagnick : état actuel et conditions d'évolution, Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 111 p.

Iwikotan Angèle, Mama Vincent Joseph, Chabi Félix Biaou, Adeyemi Chabi, Joseph Oloukoi et Narcisse Taiwo, 2011, Impact de l'exploitation des bas-fonds dans l'amélioration des conditions de vie des femmes du centre du Bénin, Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N° 1, Avril 2011, 12 p.

Ministère de l'Agriculture, Programme Alimentaire Mondial et Organisation des Nations Unies l'Alimentation et l'Agriculture, 2013, Évaluation de la sécurité alimentaire à l'Ouest et au Nord de la Côte d'Ivoire, PAM/FAO, Abidjan, 26 p.

N'da Paul, 2015, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines, L'harmattan, Paris, 275 p.

Ouédraogo Félix, 2018, Groupements des femmes rurales au Burkina Faso : Enjeux et défis pour un développement durable, rapport d'activité, Fédération Wallonie-Bruxelles culture, Bruxelles, 10 p.

Philippe Lavigne Delville, 1998, « Logiques paysannes d'exploitation des bas-fonds en Afrique soudano-sahélienne », In Aménagement et mise en valeur des bas-fonds au Mali : bilan et perspectives nationales, pp 77- 93, CIRAD, Paris.

Souaré Daouda et Traoré Sékouba, 1998, « Systèmes agraires et dynamiques paysannes de la riziculture en guinée forestière », In *Agriculture et développement*, AGRITROP, N°19, Septembre 1998, PP 62-72.

Tanguy Le Guen, 2004, « Le développement agricole et pastoral du Nord de la Côte-d'Ivoire : problèmes de coexistence », In *Cahiers d'Outre-Mer*, OpenEdition journals, N°226-227, Avril-Septembre 2004, pp 259-288.

Tujague-Gibourg Laurence, 2004, « Le maraîchage en économie de plantation : une alternative à la crise sociale et économique ? Le cas de la tomate dans la région d'Abengourou en Côte d'Ivoire », In *Afrique Contemporaine, Sciences Humaines & sociales*, N°210, pp 171-190.

L'Ethnophilosophie et sa Critique : Portée Théorique d'une Controverse

Ibou Dramé SYLLA

Docteur en Philosophie

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

xadkor@gmail.com

+221 77 306 24 70

Résumé :

*Avec la publication de *La philosophie bantoue* en 1945, la question de l'existence ou la non existence de la philosophie africaine a polarisé une controverse dont de la critique pour éminemment théorique, n'en reste pas moins politique. S'appuyant sur les formes symboliques de l'espace négro-africain, l'orientation de la production philosophique qui cherche à dire l'africanité en tant que réponse au discours dénégateur de la logique impérialiste se voit disqualifiée. Le courant critique tient aux critères de validation du discours philosophique tels qu'élaborés par la tradition occidentale. C'est là que se décline l'enjeu du débat. L'ethnophilosophie et sa critique ont charrié un passionnant débat qui a conduit les animateurs à des prises de positions qui frisent la discourtoisie.*

Mots-clés : *Ethnophilosophie, Négro-africain, culture, critique, époque*

Summary :

*With the publication of *Bantu Philosophy* in 1945, the question of the existence or non-existence of African Philosophy polarized a controversy whose criticism, although eminently theoretical, nonetheless remained political. Relying on the symbolic forms of the black-african space, the orientation of philosophical production which seeks to express Africanness as a response to the denial discourse of imperialist logic is disqualified. The critical movement holds to the criteria for validating philosophical discourse as developed by the Western tradition. This is where the issue of debate arises. Ethnophilosophy and its criticism led to a fascinating debate which led the presenters to take positions which bordered on discourtesy.*

Keywords : Ethnophilosophy, Negro-African, Culture, Criticism, Period

Introduction

Par cette réflexion, nous ambitionnons de poser à nouveaux frais le débat d'analyse de la question de l'existence ou la non existence d'une philosophie africaine en explorant les productions théoriques des protagonistes que sont les ethnophiles et les anti-ethnophiles. La production de la pensée critique en Afrique noire a pris un tournant décisif avec la publication de *La Philosophie bantoue* par le révérend Père Placide Tempels, en 1945. Cet événement intellectuel majeur ouvre la voie à des prises de positions radicalement opposées. Les uns prolongent le travail du missionnaire belge, tandis que les autres s'installent dans une posture critique et rejettent toute idée de teneur philosophique dans la production du camp d'en face. C'est ainsi qu'émerge l'anti-ethnophilosophie. Autrement dit, Tempels et ses continuateurs, d'une part, et leurs critiques, de l'autre. C'est dans cette perspective que Mamoussé Diagne signale que Tempels « fait figure d'ancêtre théorique dont une dispute s'élève sur l'héritage » (Diagne, 2006 : 15). Parlant de *La Philosophie bantoue* et de son auteur, Hubert Mono Ndiana souligne : « Le processus de contestation ou de défense de cet ouvrage dans lequel se sont engouffrés les épigones et leurs contraires, peut se comprendre aujourd'hui comme un processus d'autoconstitution d'une philosophie en train de se faire. La ruse de la raison aura donc placé Tempels à l'origine de l'histoire de la philosophie africaine contemporaine » (Ndiana, 2013 : 33).

En fait, l'étude de la *weltanschauung* des sociétés négro-africaines semble épouser le canal d'un exposé devant susciter de l'exaltation. Dans un tel contexte, tout se passe

comme si l'étude de ces dites sociétés doit conduire à leur glorification en les érigeant en modèles. Dès lors que le réalisme voudrait qu'aucune culture ne soit irréprochable en tout point de vue, un regard critique et objectif devient une posture intellectuelle souhaitable. C'est dans ce sillage que Marcien Towa et Paulin Hountondji s'érigent en pourfendeurs de la démarche tempelsienne. Quel est l'enjeu véritable d'une telle position ? Ainsi, nous verrons comment le débat est orienté vers la tradition et la pratique qui la vivifie pour y voir ce qui peut faire œuvre de philosophie. Autrement dit, qu'est-ce qui, dans le passé des Négro-africains, est à même d'être considéré comme pratique philosophique ? De là, se pose la problématique des enjeux de l'approche de l'Ethnophilosophie et sa critique. Partant des limites théoriques de l'ethnophilosophie, des philosophes de formation n'ont pas tardé à disqualifier cette approche. Nous étudierons, d'abord, la production ethnophilosophique avec un relent idéologico-politique. Ensuite, nous verrons en quoi la critique d'une telle approche répond à des enjeux théoriques.

1. L'ethnophilosophie, une réponse aux dénégateurs

Pour Tempels, le Bantou a bel et bien une philosophie ; celle de la notion dynamique de la force vitale. C'est là une réponse apportée à la production anthropologique dénégatrice du XIX^{ème} siècle. Dans la conception négro-africaine, les morts ont un statut et une place dans l'ontologie. Ils sont au-dessus des vivants. Il y a à signaler que « Les vivants sur terre viennent en effet après les défunts. Ces vivants sont à leur tour hiérarchisés, non simplement suivant un statut juridique, mais d'après leur être même, selon la primogéniture et le degré organique de la vie, c'est-à-dire selon la puissance

vitale. Mais l'homme n'est pas suspendu dans le ciel ; il habite ses terres, il s'y trouve comme force souveraine vitale, régnant sur le sol et sur tout ce qui y vit : homme, animal ou plante. L'aîné d'un groupe ou d'un clan est, pour les Bantous, de par la loi divine, le chaînon de renforcement de vie reliant les ancêtres à leur descendance » (Tempels, 1965 : pp. 42-43). Ainsi, se trouve déclinée l'ontologie bantoue. En partant de l'organisation sociale avec la place conférée à l'homme, il établit hiérarchie qui place celui-ci au centre. La vie humaine est mise au centre de tout. En fait, l'homme se sert des éléments qui sont, dans l'ordre hiérarchique, au-dessous de lui pour renforcer sa force vitale. C'est dans ce sens que pour Tempels : « L'homme est la force suprême, la plus puissante parmi les autres êtres créés. Il domine les animaux, les plantes et les minéraux. Ces êtres inférieurs n'existent, par la prédestination divine, que pour l'assistance de l'être créé supérieur, l'homme » (Tempels, 1965 : 66). Au-delà de la hiérarchisation des êtres-forces, il faut noter que ces êtres-forces entretiennent des interactions.

Le travail de Théophile Obenga (1990) qui revisite la pensée égypto-pharaonique est très capital pour la compréhension d'une certaine revendication faite par des intellectuels africains. Seulement, à travers un critère pertinent d'identification de la pensée philosophique, une telle revendication ne saurait faire œuvre de philosophie. Ce critère est ce que Mamoussé Diagne exprime, dans *De la philosophie et des philosophes en Afrique noire*, de manière péremptoire : « Autant dire qu'il n'y a, selon nous, de cogito véritablement philosophique qu'à la première personne du singulier » (Diagne, 2006 : 71). Cela pour montrer que l'activité philosophique ne se délègue point. On ne saurait philosopher par procuration. En écho à Descartes pour qui le bon sens est

en chaque humain, Aklesso Adji note avec justesse : « La raison analyse, mesure et décide ; elle est autonome. Elle est comme la chose en soi, libre et fixe par sa liberté, la capacité de penser vrai de l'homme » (Aklesso, 2014 : 18).

Dans *La pensée africaine*, Ndaw qui ambitionne d'étudier l'homme africain comme porteur et donateur de sens à travers les dimensions matérielle et immatérielle se propose comme mission la compréhension des actions humaines dans ce qu'elles ont de rationnel, voire de raisonnable. Il la décline ainsi : « Une de nos tâches consistera, en prenant en considération tous les faits sous tous leurs aspects et en essayant d'en donner une interprétation correcte, à détruire le mythe d'une pensée entièrement mystique chez les Africains et à montrer que, quel que soit le degré de développement auquel se trouve la pensée de l'homme, elle a, à sa base, un caractère logique, étant donné qu'elle a plus ou moins fidèlement reflété les liens des objets et des phénomènes du monde objectif et qu'elle a été la prémisse indispensable de l'activité de l'homme cherchant à atteindre un but déterminé » (Ndaw, 1997 : 44-45).

Le missionnaire belge a ainsi déclenché une lignée de continuateurs. Se rangent derrière lui Basile-Juléat Fouda, Assane Sylla et même Alassane Ndaw. Pour Fouda, la philosophie africaine existe puisqu'elle a commencé depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours. Il écrit : « la philosophie nègre doit se transmettre à travers les âges comme un héritage à recevoir, à défendre et à incarner pour atteindre l'existence authentique » (Fouda, 2013 : 41). Pour lui, le mode de pensée du Négro-africain doit se pérenniser et demeurer le même à travers les âges. C'est là une fidélité dans la répétition du même qui exclut l'innovation et l'aléatoire. Signalons que dans

sa logique, les pratiques et valeurs négro-africaines doivent être soustraites à tout regard critique.

Assane Sylla, de son côté, s'est orienté vers l'exposition de ce qu'il appelle « La philosophie morale des Wolof ». Dans son travail, il s'intéresse à l'étude de l'ethnie wolof à travers les représentations et l'organisation sociale de ses membres. C'est ainsi que sur le plan de l'éducation, il note ces sagesses wolof : « Eduquer c'est faire souffrir » ; « Le bonheur futur de l'adulte dépend de la somme de souffrances qu'il a subies durant son enfance » (Sylla, 1994 : 118). Ces deux maximes, prises au pied de la lettre, peuvent s'entendre comme mode de redressement relevant d'une société sadique, où l'on se plairait à faire souffrir les enfants. Autrement dit, cela peut sembler une invite pour tout enfant qui aspirerait à jouer pleinement un rôle une fois devenu adulte de se faire infliger gratuitement et arbitrairement de la violence.

Cependant, il convient de signaler que l'éducation est système de valeurs axées sur la protection à travers les interdits tout en étant un réseau de protection qui n'a pas que des brimades à infliger. Seulement, à travers ces maximes, la société wolof invite à ne pas perdre de vue les impératifs d'une bonne éducation à même d'assurer l'intégration harmonieuse de l'individu dans le circuit social. Ainsi, la transmission des valeurs communautaires est une préoccupation fondamentale dans l'expérience quotidienne du Négro-africain. L'éducation est une étape fondamentale dans la formation socioculturelle voire spirituelle d'un peuple. Elle débouche sur un statut particulier de l'individu, en faisant de lui une personne. Cette éducation vise essentiellement à forger des caractères et à former des personnalités.

Face au réel, le Négro-africain réagit avec son être et se met à l'écoute de ce qui lui est extérieur. Vivant en contact

permanent avec le monde, il n'aperçoit et ne considère l'extérieur comme étranger, c'est-à-dire indépendant, indifférent voire neutre. Celui-ci est ou renferme *l'autre* de ce que, lui, le Négro-africain est. Le Négro-africain sent, au plus profond de lui-même, la nécessité d'être avec les autres pour vivre. Les autres sont tous les éléments de l'univers. L'homme et ces réalités sont des éléments vivants dans un rapport complexe qui les englobe et les dépasse. En effet, « La donation de sens révèle dans la parole africaine permet, selon nous, de dépasser l'opposition traditionnelle du sujet et de l'objet ; elle révèle en les actualisant, les possibilités de l'être humain, non pas dans la domination de la nature par l'action technique, mais par l'affirmation d'une réalité théologique et cosmogonique qui englobe et commande l'existence » (Ndaw, 1997 : 49).

C'est un véritable finalisme humaniste qui installe l'homme dans une sagesse sécurisante le dispensant désormais de philosopher. Les animateurs du débat autour de l'ethnophilosophie ont compris que l'activité philosophique a deux niveaux de compréhension du réel : la vérité et la justice. Boulaga indique que le philosophe « est un révélateur [...] il rend visible ce qui est, il appelle d'un nom nouveau ce qui a toujours été » (Boulaga, 1977 : 30). Pour autant, gardons-nous de confondre le philosophe avec un prophète ou un mage. Révéler s'entend, ici, par l'acte de tirer du monde ambiant ce qui s'y est confortablement installé au point de ne pas attirer l'attention de la pensée. Il s'agit alors de comprendre que la philosophie n'est pas la sagesse mais ce par quoi on y accède, un procès d'acquisition toujours à renouveler plutôt qu'un acquis définitif. La philosophie, c'est la suspicion constante jetée sur toute connaissance acquise et sécurisante qui peut tenir lieu de sagesse ; en cela elle est inquiétude. Et par-là

voit-on un détour pour invalider l'idée d'une philosophie implicite, clairement récusée à propos de Tempels.

La sagesse négro-africaine se décline comme un réservoir de réponses face aux interrogations existentielles et pratiques normatives. Nous pouvons dire avec Ndaw que « Cette pensée ne cherche pas sa justification en dehors de ce qui est consacré par la communauté. Elle n'éprouve pas le besoin d'exhiber des preuves par l'argumentation individuelle. Sa légitimité lui vient de ce que les Ancêtres ont établi en d'autres temps. Toute contestation, toute mutation la perturbe gravement » (Ndaw, 1997 : 248). On y voit qu'il s'agit d'une philosophie fondée depuis la nuit des temps, par des sages, des grands initiés Elle est aussi forgée inconsciemment, à l'insu de ses créateurs et vécue de la même manière par les générations suivantes. Ainsi, voit-on sa dimension collective. C'est une philosophie implicitement formulée, plus vécue que pensée et c'est pourquoi elle peut traverser toute l'histoire des Bantu en demeurant identique à elle-même, sans changement aucun. En cela, elle est immuable.

En tout cas, le véritable point de départ de ce courant est incontestablement la perspective inaugurée par le Révérend Père Placide Tempels (Fall, 2023 : 114). Religieux envoyé dans l'espace baluba pour une mission d'évangélisation, il rencontre une résistance l'inclinant, dans un premier temps, comme tout blanc à l'époque imbibé du préjugé raciste, à penser qu'il avait affaire à des sous-hommes ou tout au moins à des personnes à l'intelligence peu développée, ce qui expliquait leur incompréhension. Par suite, il s'est dit qu'il se pouvait que la réaction des Négro-africains relève plus d'une indifférence, justifiée par le fait qu'ils auraient quelque chose d'identique dans la fonction et qui, par conséquent, empêchait qu'ils accèdent à l'acceptation de

l'Évangile qu'il leur proposait, que de quelque déficience intellectuelle. Et, si tel était le cas, sa seule chance de réussir sa mission était de trouver cet écran et de voir comment l'articuler au dogme biblique.

Tempels reconnaît : « Nous ne prétendons [...] pas que les Bantous soient à même de nous présenter un traité de philosophie, exposé dans un vocabulaire adéquat. Notre formation intellectuelle nous permet d'en faire le développement systématique. C'est nous qui pourrions leur dire, d'une façon précise, quel est le contenu de leur conception des êtres, de telle façon qu'ils se reconnaîtront dans nos paroles, et acquiesceront en disant : « tu nous as compris, tu nous connais à présent complètement, tu « sais » à la manière dont nous « savons » (Tempels, 1965 : 24). En dépit de son appartenance au courant ethnophilosophique, Kagamé ne manque pas de signaler : « Il est vrai que les Bantu ne sont pas avancés jusqu'à se poser explicitement la question de savoir s'ils savent, leur civilisation n'admettant pas encore les travers culturels qui mènent à ce degré. Mais ils recherchent certainement la vérité, pour laquelle ils ont inventé tous ces instruments d'approche » (Kagame, 1976 : 106).

Ayant affaire à une culture de l'oralité, Tempels n'a alors pu que s'arrêter aux lieux où une telle civilisation consigne l'expérience accumulée, en l'occurrence les formes symboliques. L'attention accordée aux mythes, contes, proverbes et légendes le conduit à soupçonner, à leur principe, une conception de l'être comme force. Tempels d'indiquer : « Je crois serrer de plus près la vérité si je définis la notion d'être du primitif comme : l'être est force. [...] pour le Bantou, la force n'est pas un accident, c'est même bien plus qu'un accident nécessaire, c'est l'essence même de l'être en soi. Pour lui, la force vitale, c'est l'être même tel qu'il est, dans

sa totalité réelle, actuellement réalisée et actuellement capable d'une réalisation plus intense » (Tempels, 1965 : 35). C'est ici un écart différentiel par rapport à la conception occidentale, statique de l'être, l'idée de force vitale donnant une connotation dynamique à l'être, surtout si l'on y adjoint les trois principes qui lui sont corrélés. Le premier indique que la force croît et décroît, est donc d'intensité variable. Le second fait état de la possibilité pour une force supérieure de « *déforcer* » ou de « *renforcer* » une force inférieure. Le troisième est une hiérarchisation des êtres : au sommet se trouve « *la force suprême* » (Dieu), après viennent les « *archipatriarches* », créateurs du clan, puis les « *défunts par ordre de primogéniture* ». Ce qui fait que le mort d'il y a un mois a plus de force que celui d'hier, puis encore les « *hommes vivants* », ensuite les « *animaux et végétaux* », enfin les minéraux. La position conférée aux hommes vivants ne les empêche pas d'être le centre de cette hiérarchisation, puisque les forces qui leur sont supérieures ne sont en réalité que des intermédiaires entre la force suprême et eux, et celles qui leur sont subordonnées n'ont été créées que pour servir les hommes vivants. C'est alors une conception humaniste, qui rejoint la tradition classique, en ce sens que toute philosophie est, en dernière analyse, centrée sur la raison.

Mais encore, l'idée de force vitale étant au principe de toutes les conceptions des bantu, le fonds commun qui anime toutes les manifestations de la vie culturelle, Tempels en fait le noyau d'une philosophie partagée par tous les Bantu mais sans qu'ils en aient conscience. Ici s'exprime une particularité : c'est une philosophie collective et inconsciente. « Nous ne prétendons pas que les Bantous soient à même de nous présenter un traité de philosophie exposé dans un vocabulaire adéquat. Notre formation intellectuelle nous permet d'en

faire le développement systématique. C'est nous qui pourrons leur dire, d'une façon précise, quel est le contenu de leur conception des êtres, de telle façon qu'ils se reconnaîtront dans nos paroles, et acquiesceront en disant : « tu nous as compris, tu nous connais à présent complètement, tu « sais » à la manière dont nous « savons » » (Tempels, 1965 : 24). Il ressort de ces propos que la pensée négro-africaine s'inscrit dans une logique de compréhension et d'explication des phénomènes et des institutions en vue de les légitimer pour permettre à l'homme de se mouvoir tranquillement dans le cosmos étant fondamentalement un élément essentiel de ce même cosmos.

A cela s'ajoute un autre trait distinctif de la philosophie bantoue. Celle-ci est essentiellement dynamique dans la mesure où l'existence est déterminée en fonction de son opération, de son mode d'agir comme l'indique Alassane Ndaw : « L'Africain traditionnel reste fidèle à lui-même parce qu'il garde le sens de sa place dans l'Univers et la conscience du principe sacré qu'il porte en lui. Il ne s'agit pas d'un vague concept métaphysique mais d'une réalité, d'une dimension dans laquelle chaque homme se meut. Ce principe est dans l'homme africain plus réel, plus présent que n'importe quelle partie de son corps » (Ndaw, 1997 : 48). Le monde physique, voire matériel cède la place à ce qu'il est convenu d'appeler la sous-réalité. Pour Tempels, l'homme est ontologiquement inscrit dans un principe suprême qui est la vie. Autrement dit, la vigueur, la force vitale. Tous les hommes entrent dans un rapport intime ontologique où on note des influences et des interactions. Les forces ne sont point indépendantes ni juxtaposées, mais elles se trouvent plutôt dans un rapport mutuel suivant la loi de la hiérarchie. Ce qui donne à voir que rien ne se meut sans que le reste ne bouge. Pour Tempels,

l'être du bantou se définit à travers la notion dynamique de force vitale. Le Bantou a donc une philosophie du vitalisme qui fait qu'il croit à la métempsycose, c'est-à-dire en sa capacité d'être multidimensionnel, de se déployer dans le cosmos à travers ses totems qui lui permettent d'accroître sa fonction vitale.

L'être est force plutôt qu'il n'a la force traduit l'idée de non attribution, mais de disposition ontologique intrinsèque. Le *muntu* en tant qu'être humain est vivant et fort de ses liens à la divinité, à son clan, à sa famille, à ses descendants et à ses biens matériels comme lopins de terre, troupeau, verger. Pour Tempels, l'homme est ontologiquement inscrit dans un principe suprême qui est la vie. Autrement dit, la vigueur, la force vitale. Tous les hommes entrent dans un rapport intime ontologique où on note des influences et des interactions. Les forces ne sont point indépendantes ni juxtaposées, mais elles se trouvent plutôt dans un rapport mutuel suivant la loi de la hiérarchie. La description de Tempels fait ainsi croire que le Bantou a une philosophie particulière différente de celles des autres ethnies ou cultures.

Avec Kagame en effet on ne peut plus dire "*l'être est force*", l'être étant rendu par le *ntu* qui est catégorisé dans une classe par les divers déterminatifs. Ainsi la correspondance s'établit comme suit : *umuntu* et *ikintu* renvoient à la substance, *ahantu* désigne à la fois le lieu et le temps et *ukuntu* dit les modalités de l'être : quantité, qualité, relation, position, action, passion, possession.

Il n'en reste pas moins qu'il y a des convergences nombreuses qui concernent leurs présupposés et les conclusions retenues. Aussi, le résultat de l'ethnophilosophie peut se lire au travers des perspectives de Tempels et Kagame, retenues ici comme productions d'une philosophie

inconsciente, parce que collective mais aussi implicite. Dans le sillage de Tempels, Sylla en est venu à définir le rôle de la philosophie qui, selon lui, « cherchera à découvrir les options fondamentales, les postulats formulés ou implicites, [...] à comprendre les conceptions religieuses, les préceptes moraux, pour en définitive mettre le doigt sur ce qui [...] fonde et explique en dernier ressort l'existence et l'essence des œuvres culturelles » (Sylla, 1994 : 32). Selon Ndiana : « On pourrait même dire, par analogie, que toute philosophie est ethnophilosophie. Aucun philosophe sérieux en effet ne néglige les problèmes de son terroir, de son *ethos* moderne ou traditionnel » (Ndiana, 1983 : 66, note 58).

Ainsi, les ethnophilosophes considèrent la philosophie comme étant synonyme de culture c'est-à-dire qu'ils dilatent le concept de philosophie de manière à le rendre coextensif au concept de culture. Chaque peuple ayant donc sa culture, il est désormais évident que chaque peuple a une philosophie. Il est à remarquer qu'au sens technique, voire académique, la philosophie est une et universelle et ne saurait être réductible à la simple pensée d'un peuple.

2. La critique de l'ethnophilosophie ou les limites d'une théorie

Towa et Hountondji dénoncent vigoureusement l'ethnophilosophie qu'ils qualifient de trahison de l'ethnologie et de la philosophie, en ce sens qu'elle n'est ni l'une ni l'autre. C'est pour faire face à une telle orientation et qui du reste est attribuée à la démarche de Tempels que s'insurge Marcien Towa qui souligne : « l'éthno-philosophie trahit à la fois l'ethnologie et la philosophie. L'ethnologue décrit, expose, explique, mais ne s'engage pas (du moins pas ouvertement)

quant au bien-fondé de ce qui est ainsi décrit, expliqué. Elle trahit aussi la philosophie parce que la pierre de touche qui lui permet d'opérer un choix entre les diverses opinions est avant tout l'appartenance ou la non appartenance à la tradition africaine, alors qu'un exposé philosophique est toujours une argumentation, une démonstration ou une réfutation. Ce qu'un philosophe retient et propose est toujours, du moins en droit, la conclusion d'un débat contradictoire, c'est-à-dire, d'un examen critique et absolument libre » (Towa, 1979 : 31). Pour Towa, seule la conquête de la rationalité philosophique occidentale et la pratique de la philosophie selon le mode européen pourront nous permettre de devenir de sérieux philosophes.

L'auteur de *La crise du Muntu* appelle d'un ton moqueur les sagesses propres à une communauté de « philosophies tribales » (Boulaga, 1977 : 30). Là, il rejoint Hountondji et Towa qui récusent à ces sagesses le nom de philosophie. La philosophie ne saurait être implicite, donc ne pas la confondre avec la sagesse populaire qui est « formulée nulle part et par personne, mais qui est vécue partout et par tous » (Boulaga, 1977 : 30). Il pointe du doigt le vœu insensé : vouloir de la philosophie sans l'acte de philosopher. Cela renvoie à l'image de celui qui veut de tout son cœur devenir nageur en ayant peur de la nage et se contente des cours de nage consignés dans un manuel. A en croire Hountondji : « On n'est pas plus spontanément philosophe qu'on n'est spontanément chimiste, physicien ou mathématicien, la philosophie étant, au même titre que les mathématiques, la physique, la chimie, etc., une discipline théorique spécifique ayant ses exigences propres et obéissant à des règles méthodologiques déterminées » (Hountondji, 2013 : 39). L'analyse du philosophe béninois est d'autant plus fondée

qu'elle met à nu une certaine approche idéologique à prétention réductrice. En effet, les critiques de l'ethnophilosophie ont reproché à cette approche de procéder à une exhumation mécanique de ce qui serait impensé dans les traditions négro-africaines ou plus précisément de procéder sans aucune rigueur d'analyse et de réflexion critique. C'est ainsi que le philosophe camerounais dira : « Déterrer une philosophie n'est pas encore philosopher » (Towa, 1971 : 29).

A ces critiques théoriques s'ajoute l'analyse politique d'Aimé Césaire avec une dose d'ironie en faisant voir la fonction idéologique de diversion de l'ouvrage du Père Tempels destiné à « faire pièce » (Césaire, 2004 : 40) à la montée du communisme. Pour lui, Tempels se refuse à considérer la situation matérielle d'oppression des Bantu, il préfère désigner le lieu du besoin comme étant celui d'une revalorisation ontologique. L'auteur du *Discours sur le colonialisme* se préoccupe de la situation historique des peuples d'Afrique dominés à l'instar du sien. Une certaine forme de disqualification basée plus sur des visées de dominations que d'établir la vérité des faits a nourri la littérature coloniale. Une telle orientation arbitraire qui a fait plus de mal que de bien a conduit Césaire à s'insurger contre *La Philosophie bantoue*.

Dans « *Le bantou problématique* », la méthode de Tempels est présentée comme relevant d'une *philosophie ethnologique* et reposant sur une pétition de principe. La thèse centrale de *La Philosophie Bantoue* est disqualifiée du fait de l'impossibilité d'une ontologie de la force vitale. Elargissant le champ de sa critique, Boulaga apprécie l'œuvre de Tempels dans sa fonction ultime qui est de rectifier non pas une faute, mais une simple erreur d'appréciation des

colonisateurs. Cette rectification vise une réorientation de la domination coloniale de manière à la rendre plus performante. La colonisation n'est pas dénoncée en elle-même, parce que mission civilisatrice, généreuse entreprise d'émancipation des Bantous ; elle est légitimée en dernière analyse.

La critique de l'ethnophilosophie a ceci de particulier qu'elle suscite une réaction qui fausse le jeu d'un débat serein et courtois. Le débat était arrivé à un tel niveau d'adversité que la courtoisie avait cédé le pas à l'invective, à l'insulte. En fait, Niamkey-Koffi ira jusqu'à traiter Hountondji et Towa de « chiens de garde » (Koffi, 2018 : 25). Ici, le but ultime est prosaïquement de manifester son désaccord avec les deux critiques, c'est-à-dire de les désarçonner. Mais cela pouvait se faire dans le respect de la bienséance. Débattre c'est d'abord savoir prendre ses responsabilités. Un philosophe se distingue par sa capacité d'apprendre de ses erreurs comme de ses succès. Dans le cas précis de ce débat, tout se passe comme s'il y avait une sorte de règlement de comptes personnels. Dans un tel contexte, critiquer ce n'est pas une démarche loyale. L'acte par lequel on accepte la différence ouvre la voie de la compréhension.

Mamoussé Diagne touche du doigt le souci fondamental lorsqu'il souligne : « le problème est de savoir si ce que nous appelons philosophie n'est pas le nom qu'il convient de donner à ce *fait d'être différent* pour la pensée grecque, tel qu'il a été assumé par une catégorie de penseurs, à un moment donné de son histoire » (Diagne 2006 : 90.). Tout un déplacement théorique s'est opéré depuis le retour d'Égypte de Thalès (Hadot, 1995 : 27). Il y a une posture inspirante qui ne va pas sans danger. Effectivement, vouloir déconstruire tout un univers mental, plusieurs fois millénaires,

c'est courir le risque d'être mal compris, voire mis au ban de la société. Pythagore l'a bien compris, lui qui refusa de se faire étiqueter « Sophos » comme pour déjouer un piège tentant de sonder son égocentrisme, sa suffisance. C'est non sans raison que Nkrumah souligne : « Le milieu culturel affecte le contenu de la philosophie, et le contenu de la philosophie cherche à affecter le milieu social, soit en le confirmant, soit en s'y opposant. Dans l'un et l'autre cas, la philosophie a quelque chose d'une idéologie. Dans le cas où elle confirme le milieu social, elle a quelque chose de l'idéologie de la société en question. Dans l'autre cas, où une philosophie s'oppose au milieu social, elle a quelque chose d'une révolution dirigée contre elle » (Nkrumah, 1976 : 72).

L'auteur de *De la philosophie et des philosophes en Afrique noire* de faire remarquer que « ce n'est pas le fait de réfléchir sur « les réalités du terroir » qui définit l'ethnophilosophie aux yeux de ses contradicteurs » (Diagne, 2006 : 22, note 16). Il indique par là une mauvaise compréhension, voire une compréhension étriquée des critiques adressées à l'ethnophilosophie par certains. En fait, pour lui, le rapport au terroir pour affectif qu'il soit ne peut pas constituer une entrave au déploiement de la pensée critique, par une approche interrogative, voire réflexive. En fait, l'ancrage socio-culturel de l'esprit est une dimension non négligeable pour la compréhension, et partant la justification, d'une posture intellectuelle. C'est tout le sens de ce propos de Bado Ndoye quand il nous fait comprendre que « Hountondji n'a aucune peine à reconnaître cet enracinement de la vie de l'esprit dans le sol de la culture » (Ndoye 2022 : 118).

Sans nous engager dans une reprise globale du compte rendu fait par Mamoussé Diagne. En fait, le philosophe sénégalais a consacré une sous-partie à ce débat sous le titre

« Epoque d'un débat, débat d'une époque » (Diagne, 2006 : 14-20). Il faut signaler de manière claire que le débat a atteint le niveau inquiétant de l'invective et de la discourtoisie. Répondant à Yaï, Hountondji fait remarquer que « Ce que je dénonce dans et à travers l'ethnophilosophie, et que je retrouve curieusement derrière l'apparence révolutionnaire du discours populiste de nos nouveaux critiques, c'est l'idéologie de la domination du groupe [...] l'idéologie de l'écrasement de l'individu » (Cf, Diagne, 2006 : 71). Au-delà du règlement de comptes personnels, ce propos de Hountondji met en évidence la problématique du rapport entre l'individu et la société dans les cultures négro-africaines. En parlant de « l'idéologie de l'écrasement de l'individu », le philosophe béninois expose et dénonce les entraves qui endiguent le déploiement de la pensée individuelle. Cette politique d'arrimage au collectif finit par faire du sujet individuel une caisse de résonance et non un producteur autonome de savoir. La rumeur, les préjugés et la clameur populaire sont ses sources d'information et sa posture le mettrait en position de relayeur.

En pourfendant Hountondji et Towa, Niamkey-Koffi souligne : « contre l'ignorance du possible, il faut placer l'imagination au pouvoir afin que l'actuel ne prenne la figure de l'éternel » (Koffi, 2018 : 43). Pourtant dans sa critique acerbe de Hountondji et Towa, Niamkey-Koffi les rejoint sur un point essentiel qui donne au philosophe en Afrique sa posture critique : « il n'y a pas à hypostasier le passé » (Koffi, 2018 : 83).

Retenons que les critiques de Hountondji et de Towa visent principalement deux points : le caractère collectif de la sagesse et l'absence d'écriture dans les cultures africaines. Le premier a partie liée avec une forme de pensée implicite

procédant de manière acritique comme cela apparaît chez Tempels. Le second point qui prolonge le premier met sur scène la parole vive gommant la notion d'auteur, c'est-à-dire l'absence de figure singulière devant revendiquer la paternité des positions en signant avec son nom, à l'image d'un Thalès. Sous ce rapport, pour l'instauration d'une tradition philosophique en Afrique noire, il faut promouvoir la libre expression des idées fusent-elles contradictoires. Autrement dit, il faut reconnaître à tous et à chacun le droit à la parole dans ce qu'elle a de critique, de rationnel et de personnel.

Conclusion

Il ressort de notre étude que le problème de l'existence ou la non existence de la philosophie africaine réside dans la compréhension des enjeux théoriques et politiques. Il est reproché aux ethnophilosophes d'être dans un exercice descriptif et narratif des vécus et discours des Négro-africains. Autrement dit, ils se seraient limités à une répétition des Anciens. En fait, tout observateur attentif ne manquera pas de remarquer que la visée principale de l'ethnophilosophie est de prouver aux sceptiques et autres dénégateurs qu'il y a de la philosophie dans les éléments de la culture négro-africaine.

L'enjeu véritable du débat nourri de passions et d'invectives est d'ouvrir la voie à une contre critique faisant ainsi de la philosophie africaine une discipline dynamique. L'étude de la problématique de l'ethnophilosophie et sa critique montre que le procès très virulent fait à Tempels et à ses épigones par Towa et Hountondji est au fondement de l'orientation globale des productions philosophiques contemporaine en Afrique noire. Sous ce rapport, il apparaît que le nœud gordien de ce débat est de réformer les mentalités. Toute une construction à déconstruire. La critique

de Towa aboutit à cette perspective pratique pour une libération effective : « le processus d'appropriation du secret de l'autre et la destruction de tout ce qui en nous s'y oppose, nous ne pouvons le mener à bien qu'en prenant appui sur nous, c'est-à-dire, sur nos ressources humaines, tirées du fond le plus précieux de notre être, savoir, de notre provenance historique » (Towa, 1971 : 49).

Ainsi, pouvons-nous dire que la lecture véritablement philosophique des cultures négro-africaines est donatrice de signification et d'orientation nouvelles pour le sujet africain dans son existence historique. Au lieu d'être dans une quête de la spécificité, la production philosophique n'a de sens pratique que dans la mesure où elle est résolument orientée vers une analyse objective des forces et faiblesses des cultures négro-africaines face aux attentes de la modernité.

Bibliographie

AKLESSO Adj, 2014. *Ethique, politique et philosophie. Pour une phénoménologie contemporaine de la présence*, L'Harmattan, Paris.

BOULAGA Fabien Eboussi, 1977. *La crise du Muntu*, Présence Africaine, Paris.

CESAIRE Aimé, 2004. *Discours sur le colonialisme*, Présence Africaine, Paris.

DIAGNE Mamoussé, 2006. *De la philosophie et des philosophes en Afrique noire*, Karthala, Paris.

FALL Papa Abdou, « Tempels et la philosophie africaine : la figure du père, entre acceptations et contestations », *Etudes sahéliennes*, 14/2023, pp. 109-119.

FOUDA Basile-Juléat, 2013, *La philosophie négro-africaine de l'existence*, L'Harmattan, Paris.

- HADOT Pierre, 1995. *Qu'est-ce que la philosophie antique ?*, Gallimard, Paris
- HOUNTONDJI Paulin, 2013, *Sur la philosophie africaine - Critique de l'ethnophilosophie*, Maspero, Paris.
- KAGAME Alexis, 1976. *La philosophie comparée*, Unesco, Paris.
- KOFFI Niamkey, 2018. *Controverses sur la philosophie africaine*, L'Harmattan, Paris.
- NDAW Alassane, 1997. *La pensée africaine*, Présence Africaine, Paris.
- NDIANA Hubert Mono, « Philosophie africaine et formes symboliques », *Revue sénégalaise de philosophie*, 3/1983, pp. 49-68.
- NDIANA Hubert Mono, 2013, *La philosophie africaine. D'hier à aujourd'hui*, in : *La philosophie africaine, Hier et aujourd'hui*, E.-M. MBONDA, pp. 33-74, L'Harmattan, Paris.
- OBENGA Théophile, 1990. *La philosophie africaine de la période pharaonique. 2780-330 avant notre ère*, L'Harmattan, Paris.
- SYLLA Assane, 1994, *La philosophie morale des Wolof*, Ifan, Dakar.
- TEMPELS Révérend P. Placide, 1965, *La philosophie bantoue*, Présence Africaine, Paris.
- TOWA Marcien, 1979, *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, Clé, Yaoundé.
- TOWA Marcien, 1971, *L'idée d'une philosophie négro-africaine*, Clé, Yaoundé.

Caractérisation des techniques culturelles des terres agricoles dans la commune de Kouandé au Nord du Bénin.

Issotina Dieudonné AYETAM¹

M'Bouaré Frédéric KOMBIENI²

Mètohué Sabine DAKO KPACHA³,

Zoukifirou RABIOU ISSIFOU⁴

*Département de Géographie et Aménagement du
Territoire/FLASH/Université de Parakou-
Bénin (FLASH UP)*

dieudonneayatam@gmail.com

(00229) 0196937015

Résumé

La Gestion Durable des Terres (GDT) est au cœur du défi de développement de l'agriculture dans les pays du sud du Sahara. Car la terre représente la base de l'existence des populations. La présente étude est un essai sur la caractérisation des techniques culturelles en cours dans la Commune de Kouandé au Nord du Bénin. L'approche méthodologique adoptée comprend trois phases : la collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats. La collecte des données a été réalisée à travers la recherche documentaire et les enquêtes du terrain. Le modèle SWOT a permis d'analyser les informations collectées. Un échantillon de 115 personnes issues des principaux acteurs des ménages agricoles et des producteurs et retenues par choix raisonné a permis d'obtenir les données sur le terrain. Le questionnaire, le guide d'entretien et la grille d'observation ont été les outils utilisés. Les résultats de cette recherche montrent que dans la Commune de Kouandé les principales pratiques culturelles sont : le défrichage, sarclage, buttage, sacro-buttage, culture attelée et la culture motorisée (20 %). Ces pratiques culturelles sont caractérisées par l'archaïsme des outils de production (65 %), superficies emblavées limitées, prédominance de la culture vivrières (maïs, igname) et de rente (coton et soja). Pour une agriculture durable, ces pratiques doivent être adoptées aux conditions écologiques du milieu.

Mots clés : Kounadé, pratiques culturelles, terres agricole et gestion durable.

Summary

Sustainable Land Management (SLM) is at the heart of the challenge of developing agriculture in sub-Saharan countries. Because the land represents the basis of the existence of populations. The present study is an essay on the characterization of the farming techniques in progress in the Commune of Kouandé in the North of Benin. The methodological approach adopted comprises three phases: data collection, processing and analysis of the results. Data collection was carried out through documentary research and field surveys. The SWOT model was used to analyze the information collected. A sample of 115 people from the main actors of agricultural households and producers and selected by reasoned choice made it possible to obtain the data in the field. The questionnaire, the interview guide and the observation grid were the tools used. The results of this research show that in the Commune of Kouandé the main cultivation practices are: clearing, weeding, hilling, sacro-hilling, animal traction and motorized cultivation (20%). These farming practices are characterized by the archaism of production tools (65%), limited sown areas, predominance of food crops (maize, yam) and cash crops (cotton and soy). For sustainable agriculture, these practices must be adopted to the ecological conditions of the environment.

Keywords: Kounadé, farming practices, agricultural land and sustainable management.

I-Introduction

Aujourd'hui, la plupart des projets et programmes de développement agricole sont orientées vers les techniques modernes telles que l'utilisation massive d'intrants chimiques, la forte mécanisation, les grandes exploitations, la sélection des semences et l'irrigation (R. Aboudou, 2018, p.8). Cette orientation est due aux différents phénomènes environnementaux et sociologiques qui pèsent sur le cycle de

vie de ce secteur. Sachant bien que l'agriculture constitue une ressource territoire historique majeure qui contribue au bien-être humain en produisant entre autres de la nourriture, des matières premières et l'emploi (M. Tondro, 2019 p.52). En effet, L'accroissement de la population mondiale, en contradiction avec la dégradation des ressources du sol, nécessite de faire croître proportionnellement l'offre en produits agricoles, et, dans un contexte de disponibilité limitée de nouvelles terres cultivables, d'augmenter la productivité des superficies actuelles, tout en assurant la durabilité de leur utilisation (O. Balarabé, 2012, p. 5). Les pratiques culturelles des peuples africains étant rudimentaire presque similaire dans l'ensemble des régions de l'Afrique de l'Ouest (M. Djeriwo, 2015, p.79), alors la stratégie d'adaptation par le peuple Baoulé en coté d'ivoire illustre bien celle de l'ensemble des pratiques culturelles selon la variation climatique.

Au Bénin, l'agriculture est un levier majeur du développement de l'économie. Elle contribue à environ 23 % à la formation du Produit Intérieur Brut (INSTaD, 2017, p. 11). Il fournit environ 75 % des recettes d'exportation et 15 % des recettes de l'Etat (MAEP, 2017, p. 1). Mais, cette agriculture qui est caractérisée par de petites exploitations agricoles de type familial, est tributaire de ses ressources en terres agricoles et de leur potentiel de production (MAEP, 2017, p. 2). Ces pratiques culturelles démontrent que l'agriculture repose sur un processus continu d'intervention et de modification de la nature et du paysage ; son fonctionnement dépend de l'environnement et du maintien de sa qualité tout en nécessitant sa transformation et en causant inévitablement une atteinte à cet environnement (E. Wambe, 2006, p.79).

Dans les 2 KP, les terres agricoles connaissent dans le processus de leur mise en valeur, une perte d'éléments nutritifs dont

l'importance s'accroît au fur et à mesure que le processus dure, avec pour conséquence une chute des rendements (A. Abdoulaye, 2020.p.10). Le présent travail vise à une meilleure compréhension sur la caractérisation des techniques culturales dans la Commune de Kouandé. Cette commune est l'une des neuf (09) communes du département de l'Atacora, avec une économie locale dominée par les activités agricoles. Elle est constituée majoritairement de population rurale. Plus de 85 % de la population vit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et toute autre activité liée à l'exploitation de la terre. La préoccupation essentielle de cette recherche est d'étudier en quoi les techniques culturales impactent-elles sur les rendements agricole de ladite Commune ? Elle est située entre 9° 57'et 10° 55' de latitude nord et entre le méridien 1° 22' et 2° 01' de longitude est. Avec une superficie de 4.500km², et est limitée au Nord par la commune de Kérou, au Nord-Ouest par celle de Tanguiéta, au Sud-ouest par la commune de Natitingou, au Sud par les communes de Copargo, Djougou et Boukoubé, à l'Est par celle de Ouassa-Péhunco et à l'Ouest par la commune de Toucountouna. La figure 1 présente la situation géographique de la commune de Kouandé.

Figure 1 : Situation géographique de la Zone d'étude

La méthodologie utilisée repose sur trois piliers : la collecte des données, leur traitement et enfin l'analyse des résultats. La collecte des données s'est basée sur la recherche documentaire et les travaux de terrain. Des matériels, outils et techniques ont été utilisés pour la collecte.

2. Matériels, outils et technique de collecte des données

Les matériels utilisés pour la collecte des données sont constitués d'appareil photographique numérique pour la prise des images ; de moyens de déplacements sur le terrain et des documents cartographiques. Les outils sont constitués de questionnaires, de guide d'entretien et de la grille d'observation. Les techniques utilisées regroupent le focus

group ; l'observation directe sur le terrain et les enquêtes par sondage.

L'échantillonnage à base d'un choix raisonné a permis de déterminer le nombre de ménages à interviewer. Pour assurer le caractère représentatif de l'échantillon, les quotas par village ont été déterminés grâce à la formule : $T = Mt \times f$ avec : T la taille de l'échantillon, Mt l'effectif total des ménages, f le taux de sondage (fixé dans le cas d'espèce à 5/100). Quatre (04) arrondissements (Birni, Guilamaro, Orou-Kayo et Chabicouma) ont été ciblés sur les six (06) que compte la Commune de Kouandé. Le choix de ces arrondissements tient compte des critères tels que : le nombre de migrants durant ces dernières années, la disponibilité des terres agricoles, le nombre de paysans par ménage et l'ampleur de différentes techniques culturelles par arrondissement. Au total, 57 chefs de ménages agricoles ont été interrogés et 11 personnes ressources (Chef d'Arrondissement, 06 chefs de village, 02chefs coutumiers, 2 agents techniciens de ATDA) soit un échantillon de 68 personnes. Le traitement des données a permis de faire le dépouillement des fiches d'enquêtes et des données recueillies. Ces fiches d'enquêtes ont été dépouillées et les données collectées ont été traitées au moyen d'outils appropriés. La réalisation de quelques graphiques et tableaux a été faite. L'analyse des résultats est faite suivant le modèle SWOT.

3. Résultats

L'agriculture de l'arrondissement de Birni se caractérisent par les techniques culturelles, Ces pratiques culturelles sont caractérisées par l'archaïsme des outils de production, pour

une agriculture durable, ces pratiques doivent être adoptées aux conditions écologiques du milieu.

3.1 Techniques agricoles dans la Commune de Kouandé

Les pratiques agricoles mises en œuvre dans l'arrondissement de Birni sont variables au sein des populations agricoles selon les caractéristiques des paysages et selon les moyens de chaque producteur. Les principales pratiques agricoles sont entre autres:

- **La culture sur brulis**

La culture sur brulis est une technique agricole qui consiste à brûler ou éliminer les plantes non souhaitées et les dégager de l'espace. Elle exige moins de travail et d'outils sophistiqués que le défrichage à la main et de plus, la cendre produite par l'incinération de la végétation fournit les sels minéraux indispensables à la fertilisation des sols.

Pour faire la culture sur brulis, la parcelle initialement forestière est défrichée en partie par essartage : les arbres sont coupés et laissés sur place (abattage), les débris végétaux de la parcelle sont ensuite laissés à sécher au soleil avec le temps, puis brûlés juste avant la période des pluies. Les résultats obtenus révèlent que 25 % des paysans enquêtés estiment qu'il faut détruire les arbres pour un meilleur rendement dans les champs.

- **Défrichage et le nettoyage des champs**

Il s'agit d'une étape de toute production agricole. Cette étape consiste à mettre au propre une portion de terrain pour le labour et est à l'origine de la décomposition des herbes. Cette pratique est en voie de disparition au profit des traitements par les herbicides dans les champs qui consiste à détruire les mauvaises herbes.

La planche 1 illustre le nettoyage des champs par herbicides qui détruisent les mauvaises herbes avant le labour dans l'arrondissement de Birni.

Planche 1: Herbicidage des champs à base du glyphosate avant le labour à Birni.

Prise de vues : Ayetam, juillet 2023

Cette planche illustre la technique de nettoyage de champs avant le labour. 75 % de cette technique est pratiquée par les ménages agricoles de l'arrondissement de Birni.

- **Le Labour**

Le Labour est une pratique agricole qui consiste à ouvrir la terre à une certaine profondeur et à la retourner pour faire place nette et enfouir les résidus des récoltes passées avant l'ensemencement. Les sillons dos à dos et les deux sillons ouverts restent sur le champ après le labour. Cette pratique entraîne une minéralisation rapide de la matière organique dans les sols vierges qui libèrent des éléments nutritifs pour la culture suivante. Les champs sont généralement labourés dans l'arrondissement de Birni pendant les mois de mai, juin, juillet et août en préparation d'un nouvel ensemencement du sol. Il

existe deux types de labour tels que: le labour à plat fait à base des tracteurs et d'autres motoculteurs, le labour en billons fait à la main ou à base des bœufs et charrues ou par des motoculteurs. La planche 2 présente un champ labouré par un motoculteur et un tracteur dans l'arrondissement de Guilmaro.

Planche 2 : labour d'un champ par un motoculteur dans l'arrondissement Guilmaro

Prise de vues: Ayetam, juillet 2023

- **Le Semis**

Le Semis est une opération culturale qui consiste à mettre en terre les graines ou semences dans un champ. Cela permet d'obtenir des plantules après la germination de graines semées. Elle permet aussi de réaliser des économies dans la mesure où l'achat des graines est moins onéreux que celui des plantes proposées. Selon les enquêtes du terrain, 27% de la population utilise le semoir pour semer leurs cultures comme le maïs, soja, coton grains. Et 73% de la population sèment leurs cultures de façon manuelle (usage des pieds). La photo 5 présente une

image d'opération de semence dans l'arrondissement de Orou-Kayo.

Photo 5 : Semis de soja à l'aide d'un semoir dans l'arrondissement de Orou-Kayo

Prise de vue : Ayetam, juillet 2023

• **Entretien des champs**

L'entretien des champs est le binage pour l'élimination des mauvaises herbes et l'ameublissement de la surface du sol, il faut se souvenir que le binage est beaucoup plus aisé et efficace lorsque les mauvaises herbes sont naissantes, donc ne pas attendre qu'elles soient développées. D'après les enquêtes du terrain, 10 % de la population enquêtée font le sarclage à main pour entretenir leurs champs en utilisant la houe et 90% de la population utilisent les herbicides pour détruire les mauvaises herbes. La figure 2 présent les différentes techniques culturales.

Figure 2 : Différentes techniques culturales de la Commune de Kouandé

Source : résultats des travaux de terrain, juillet 2023

La figure 2 présente les différentes techniques culturales pratiquées dans la Commune de Kouandé. Le défrichage des champs est la technique la plus pratiquée. Les résultats du terrain ont montré que 45 % paysans pratiquent l'agriculture par défrichage des champs, la destruction des arbres. Ensuite, 25 % des paysans pratiquent la culture sur brulis, 20 % des agriculteurs pratiquent le semis moderne et 10 % des paysans utilisent les herbicides pour détruire les mauvaises herbes.

3.1.1 Typologies des systèmes de culturaux

La restauration des sols agricoles est une technique récente qui consiste à ramener par voie mécanique, le sol qui s'est déposé au bas des pentes des terres cultivées. Plusieurs pratiques et techniques endogènes permettent de restaurer le sol : la mise en jachère ; association des cultures ; la rotation et la monoculture.

- **Champ en Jachère**

La jachère est une technique traditionnelle la plus courante pour restaurer la fertilité physique, chimique et biologique des sols. Elle consiste à abandonner les champs dégradés et devenus trop peu productifs sans les cultiver pendant une période d'autant plus longue que le milieu est dégradé. La jachère est souvent appelée repos de la terre, car elle consiste à ne pas ensemer les terres agricoles pendant une ou plusieurs périodes végétatives pour permettre à la terre de se restaurer. Les enquêtes du terrain ont montré que 47% de la population de Kounadé laisse leurs terres en jachère pour se restaurer.

- **Association des cultures**

Association des cultures consiste à cultiver sur une parcelle deux ou plusieurs plantes pendant la même saison agricole. Les semis peuvent être faits les mêmes jours ou avec une différence de 15 jours entre les deux cultures. La culture principale est semée sur les billons et le second entre les poquets de la première ou sur les flancs. Il faut associer les plantes qui ne s'alimentent pas au même niveau du sol, c'est à dire mettre sur une même parcelle, les plantes à racines superficielles et les plantes à racines un peu profondes. D'après les enquêtes du terrain, 48% de la population enquêtée pratique l'association des cultures. Cela permet de faire une bonne exploitation du sol disponible, réduit le risque de mauvaise récolte et d'améliorer la fertilité des sols. La planche 3 présente une association de culture à Chabicouma

Photo 6 : association sorgho et le haricot

Photo 7 : association tubercules et maïs

Planche 3: Association de cultures dans l'arrondissement de Chabicouma

Prise de vues : Ayetam, juillet 2023

L'association des cultures permettent d'avoir plusieurs cultures sur une même parcelle. L'association met ensemble diverses cultures sur un même champ. La photo 07 montre une coexistence des cultures d'igname et de maïs. La photo 06 montre le champ du haricot et du sorgho. Ces deux cultures sont ensemble mais chacune occupe une portion du champ.

- **Association des arbres à l'agriculture**

Les arbres sont très importants pour le et les cultures. Les racines des arbres maintiennent le sol en place surtout sur les terrains en pente. Elle ralentit le ruissellement de l'eau. Les feuilles des arbres apportent de la matière organique qui enrichit le sol. Les arbres réduisent la vitesse des vents violents qui enlèvent les matières fins du sol et cassent les tiges des

cultures. Selon les enquêtes du terrain, 93% des producteurs agricoles associent les arbres à l'agriculture telle que l'anacarde (*anacardum occidentale*) et le *Gmelina*.

Les photos 8 illustrent les champs dans lesquels les arbres ont été associés à l'agriculture dans l'arrondissement centrale de Kouandé.

Photo 8: association des arbres (*Gmelina* et *anacardium*) à l'agriculture dans l'arrondissement central de Kouandé.

Planche 4 : Agroforesterie dans la commune de Kouandé

Prise de vues: Ayetam, juillet 2023.

L'association et l'assolement est un système productif qui permet d'avoir plusieurs cultures sur un même champ. L'association met ensemble diverses cultures sur un même champ. La planche 4 montre une coexistence des cultures de *Gmelina* et *anacardium*.

- **Rotation des cultures**

La rotation des cultures c'est le fait de cultiver à la campagne une culture dont les racines sont différentes de celle récoltée l'année dernière. Par exemple mettre le maïs sur une parcelle

où on a récolté le coton ou le soja. Car ces plantes ne s'alimentent pas au même niveau du sol. Le fait de mettre sur une parcelle les plantes à racines superficielles et les plantes à racines un peu profonds permettent d'améliorer la fertilité des sols et la bonne gestion du champ. Les enquêtes du terrain révèlent que 38% de la population pratiques cette méthode de restauration.

- **Monoculture**

La monoculture est le système cultural dominant dans la zone d'étude selon les résultats d'enquêtes de terrain. 35% des exploitations de l'échantillon sont concernées par la monoculture. Elle est pratiquée pour les cultures du coton (*Gossypium SP*), du soja (*Glycine max*), du riz (*Oryza glaberrima*) et consiste à ne produire qu'une seule culture sur des parcelles exploitées. Parfois, ce système cultural s'impose de par les exigences de certaines cultures. C'est le cas du cotonnier qui ne doit pas être associé à des cultures vivrières à cause des risques élevés de contamination par les produits phytosanitaires. La monoculture se développe également sur de grandes superficies (au moins 1 ha) et utilise des outils et techniques culturaux modernes (culture attelée, agriculture mécanisée). Les photos 8 et 9 montrent respectivement la monoculture du coton et du riz.

Photo 9 : champ de coton à Guilmaro

Photo 10: champ du riz à Birni

Planche 5: Monoculture dans la commune de Kouandé

Prise de vues : Ayetam, septembre 2023

Les deux photos représentent la monoculture du coton et du riz, deux systèmes très répandus dans le milieu d'étude. Ils sont concernés par de grandes exploitations. La photo 8 est un champ de coton et la photo 9 un champ de riz.

La figure 3 illustre la répartition des systèmes culturaux pratiqués dans la commune de Kouandé.

Figure 3: Répartition des systèmes cultureux dans la commune de Kouandé

Source : résultats des travaux de terrain, juillet 2023

La figure 3 présente la spatialisation des systèmes cultureux dans la Commune de Kouandé. La monoculture est répandue dans tous les arrondissements de la Commune de Kouandé où la production du coton, du soja et du riz sont plus développée. L'association des cultures est adoptée pour les cultures vivrières. Les autres systèmes se rencontrent un peu partout et surtout dans Malgré la diversité des techniques culturelles, des portions de terres sont destinées aux activités pastorales car, dans la Commune de Kouandé, la production agricole partage les mêmes espaces avec l'élevage.

3.2 Difficultés liées à la production agricole

La production agricole de la Commune de Kouandé est confrontée à quelques difficultés techniques et matérielles. Cette agriculture est caractérisée par l'archaïsme des outils de production (65 %), superficies emblavées limitées, prédominance de la culture vivrières (maïs, igname) et de rente (coton et soja). La figure 4 présente la synthèse des difficultés liées à la caractérisation des pratiques agricoles dans la Commune de Kouandé.

3.3 Proposition de stratégies pour une gestion durable

Pour une agriculture durable, ces pratiques doivent être adoptées aux conditions écologiques du milieu ; promouvoir la mécanisation agricole ; mettre à la disposition des producteurs les intrants agricoles ; intégration de l'agriculture et de l'élevage ; former les producteurs agricoles pour le renforcement des capacités et méthodes de restauration des terres agricoles ; promouvoir la culture de rente (anacardiens, soja, riz).

4. Discussion

Les résultats obtenus par la présente recherche exposent les différentes pratiques culturelles pratiquées par les paysans de la Commune de Kouandé. Le défrichage, le labour, le sarclage, le semi, l'entretien et la récolte sont les différentes techniques culturelles observées dans ladite Commune. Ce résultat est similaire est celui trouvé par M. Babah-Daouda et A. Jacob Yabi ,(2021) qui ont recensé : la diversification des cultures, la construction des puits, l'association des cultures, changement

des dates de Semis, la rotation des cultures, l'utilisation de la fumure Organique, le ré semis, technique de la diguette, le labour à plat, sauf que la diversification des cultures, la construction des puits, l'adoption des cultures à cycle court et la technique de diguette sont des plus dans leurs milieux d'étude. Ensuite, la restauration des sols agricoles est une technique récente qui consiste à ramener par voie mécanique, le sol qui s'est déposé au bas des pentes des terres cultivées. Plusieurs pratiques et techniques endogènes permettent de restaurer le sol : la mise en jachère ; association des cultures ; la rotation et la monoculture. Ces résultats sont confirmés par O. M. Assouma Gobouna, (2016, p.25) dans ses recherches sur l'évaluation des méthodes de défrichement des terres agricoles dans la commune de Sinendé. La gestion des résidus de récolte, l'association et la rotation des cultures et le labour perpendiculaire à la pente sont parmi les technologies qui sont perçues comme faciles à mettre en œuvre, mais dont leur faible application serait liée au manque de savoir-faire et, parfois, au manque de moyens.

En effet, les résultats obtenus révèlent que 85 % des paysans enquêtés estiment qu'il faut détruire les arbres pour un meilleur rendement dans les champs dans la commune de Kouandé. Ce résultat est semblable à celui trouvé par (N. D. Bio Biya, 2019, p.19). Dans son étude, il a montré que les paysans font recours au feu de végétation pour augmenter les superficies emblavées au détriment de la forêt ou de la savane.

5. Conclusion

Au terme de cette recherche, il ressort que les agriculteurs de la Commune de Kouandé utilisent différentes techniques culturelles pour accroître le rendement de leur productivité.

Dans cette localité comme toutes les autres du nord Bénin, la culture sur brûlis, le défrichage et le nettoyage des champs, le labour, le semis et l'entretien des champs sont les différentes techniques culturelles pratiquées par les paysans de la commune de Kouandé. Cependant, cette agriculture est caractérisée par l'archaïsme des outils de production (65 %), superficies emblavées limitées, prédominance de la culture vivrières (maïs, igname) et de rente (coton et soja). Pour une agriculture durable, ces pratiques doivent être adoptées aux conditions écologiques du milieu.

Références bibliographiques

ABDOULAYE Awali, 2020. Pratiques agricoles de restauration de la fertilité des sols dans les 2 KP (Kérou, Kouandé et Péhunco) au nord-ouest du Bénin. Thèse de doctorat unique, FLASH/UAC, 264p.

ABOUDOU YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou, 2003. <<Gestion des terres autour de Parakou. In: La gestion des espaces agricoles à la périphérie des centres urbains ouest africains : Cas de Parakou au Bénin>>. Working Papers 42.p

ASSOUMA GOBOUNA Orou Mako, 2016. <<Évaluation des méthodes de défrichement des terres agricoles dans la commune de Sinendé au Bénin. Université Abomey Calavi>>, article en ligne 25p

BABAH-DAOUDA Malick et YABI Afouda Jacob, 2021. <<Déterminants de l'adoption des stratégies d'adaptation par les producteurs maraîchers face aux variabilités climatiques dans les communes de Djougou et de Tanguiéta au Nord-Ouest du Bénin. Université de Parakou>>, article en ligne, 10p.

BALARABE Oumarou, 2012. Capital Sol et arrangements institutionnels dans les agrosystèmes du Nord-Cameroun.

Thèse au centre international d'études supérieures en sciences agronomiques, 213 p.

INSTaD, 2013. Cahier des villages et quartiers de ville du département de l'Atacora (rgph-4, 2013), 36 p.

MAEP, 2017. Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) et Plan National d'Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) 2017-2021. Version finale, Cotonou, Bénin, 131 p.

TONDRO MAMAM Abdou-Madjidou, 2019. Dynamique des espaces agricoles dans la commune de Bassila au nord-Bénin : acteurs, stratégies d'exploitation et manifestations. Thèse de doctorat unique, FLASH/UAC, 275p.

WAMBE NGUEKAM Elie, 2010. <<Effet des pratiques culturelles sur la diversité des plants médicinales à Ebolowa, Université de Yaoundé-DESS>>, Caméroun, 36 p.

Prévention et gestion des risques climatiques : quel rôle pour les langues nationales ?

LANDI Chaibou

Université Abdou Moumouni, Niamey-Niger

landi37chaibou@gmail.com

+227 91 21 21 73

Résumé

Le développement des langues africaines pour l'enseignement des sciences constitue un défi majeur pour le développement du continent. Ce développement passe notamment par l'enrichissement terminologique de ces langues, incluant la création de lexiques et de glossaires thématiques. Cet article s'inscrit dans cette perspective en proposant une collecte, une traduction et une compilation de termes liés aux risques climatiques en langue hausa, l'une des onze langues nationales du Niger. Grâce à une recherche documentaire et à des entretiens avec des experts, des termes français ont été recensés et traduits en hausa. Ces traductions sont rassemblées dans un support destiné aux acteurs de la gestion des risques climatiques et des urgences humanitaires, pour améliorer leur communication en hausa. Par ailleurs, ces résultats contribuent à la recherche scientifique sur la communication en situation d'urgence.

Mots-clés : *prévention, gestion, risques climatiques, lexique bilingue, français, hausa, Niger.*

Abstract

The development of African languages for science education is a major challenge for the continent's development. This development requires, among other things, the terminological enrichment of these languages, including the creation of thematic lexicons and glossaries. This article contributes to this effort by collecting, translating, and compiling terms related to climate risks in Hausa, one of Niger's eleven national languages. Through documentary research and interviews with experts, French terms were identified and translated into Hausa. These translations are compiled

in a resource intended for actors involved in climate risk and humanitarian emergency management to improve their communication in Hausa. Furthermore, these results contribute to scientific research on communication in emergency situations.

Keywords: *prevention, management, climate risks, bilingual lexicon, French, Hausa, Niger.*

Introduction

Généralement, évoquer la prévention et la gestion des risques climatiques renvoie aux politiques environnementales et au développement durable, aux énergies renouvelables, bref aux disciplines telles que la géographie, les études environnementales, la sociologie, etc. Il y a très certainement, pour parler de cette thématique, des domaines de connaissance qui sont négligés : le domaine des langues est de ceux-là. Pourtant, ce domaine peut contribuer efficacement à la prévention et à la gestion des risques climatiques, pour peu qu'on s'y intéresse.

Les risques climatiques sont une réalité dont les impacts sur les humains et leurs activités se confirment par la récurrence de certains phénomènes : sécheresse, inondations, variation pluviométrique, etc. En effet, le Niger pays sahélien par exemple – tout comme nombre des pays sub sahariens - n'est pas épargné ; il fait face à des modifications du climat. Le pays est soumis aux aléas du changement climatique, se traduisant par la modification des régimes hydrologiques et pluviométriques, ainsi que par des températures extrêmes alternant avec des inondations et des sécheresses devenues récurrentes. (Gouvernement du Niger, communiqué de presse, Niamey, septembre 2022). Ces modifications génèrent très souvent des situations d'urgence humanitaires. Ce qui fait naître la nécessité de mettre en œuvre des stratégies et des

actions de résilience et d'adaptation des populations. Toutefois, les stratégies et les actions doivent être fondées sur la connaissance des expériences des populations en matière de changement climatique et ce qu'elles en font pour y faire face. Les connaissances et l'expérience des populations sont intimement liées à leurs cultures par conséquent à leurs langues aussi. Ainsi, comprendre les risques climatiques, et les catastrophes qu'ils engendrent, nécessite une approche holistique. Celle-ci prend en compte même les facteurs linguistiques et culturels. Logiquement, la langue, en tant qu'outil de communication, a une influence certaine sur la prévention et la gestion des risques climatiques. Le présent article en fait la démonstration.

À partir d'une recherche documentaire et d'un test impliquant des communautés locales, l'on a recueilli, traduit, capitalisé et diffusé des termes liés à la pratique de prévention et gestion des risques climatiques en langue hausa. La principale motivation de la recherche est de combler un vide toujours persistant en matière de terminologies spécialisées dans les langues nationales nigériennes. Car, depuis longtemps, on occulte le fait que la prévention des risques climatiques et les langues sont étroitement liées ; les langues sont un moyen crucial de communication dans ce cadre. En cas de crise humanitaire, la communication est vitale pour coordonner les efforts, comprendre les besoins des personnes affectées, apporter une aide efficace et évaluer les résultats. Les organisations humanitaires interviennent pour aider les personnes affectées. Dans un tel contexte de crise humanitaire, la communication n'est utile que lorsqu'elle est efficace ; elle est efficace que si elle est diffusée dans une langue bien comprise des destinataires du message. Néanmoins, très souvent, dans les discours, les messages de

sensibilisation, les alertes, on oublie les langues des communautés locales concernées par les catastrophes ; au meilleur des cas, on les utilise inadéquatement. Les communautés ciblées se retrouvent du coup comme en marge d'une communication qui pourtant leur est dédiée. Par exemple, une situation de crise humanitaire au Niger, peut concerner des communautés plurilingues, locutrices de plusieurs langues (hausa, fulfulde, zarma, kanuri, etc.) et différentes autres langues des humanitaires (français, anglais, arabe, espagnol, etc.). Dans de telles situations, la communication constitue un défi où l'utilisation de traducteurs et/ou d'interprètes est nécessaire pour faciliter la compréhension des messages. Cependant, ce paramètre linguistique est très souvent négligé en supposant (peut-être) que tous les discours peuvent être interprétés, compris ou traduits séance tenante. Pourtant, même la traduction ou l'interprétation des discours, des messages à besoin d'une terminologie appropriée dans les langues locales.

Ces langues sont, sans conteste, un élément clé pour une communication efficace dans le cadre de la prévention et gestion des risques climatiques. Une communication efficace sous-entend que toutes les communautés ont accès à l'information dans une langue qu'elles comprennent le mieux. Lorsqu'elle est rapide et efficace, une communication peut sauver des vies et réduire les dommages causés en cas de survenue d'urgence humanitaire. C'est pourquoi estime-t-on, qu'élaborer des lexiques bilingues, des terminologies, pourrait être d'un précieux apport pour faciliter cette communication. On passe par la traduction des informations cruciales en langues locales, la conception et l'élaboration des lexiques bilingues des termes relatifs à la prévention et la gestion des risques climatiques.

Le présent travail vise à concevoir et élaborer un lexique bilingue français-hausa des termes de prévention et gestion de risques climatiques, à l'usage des acteurs qui y sont impliqués. Les résultats, une fois obtenus peuvent servir, non seulement les programmes de sensibilisation, de formation, d'information et de communication, mais aussi l'école pour l'éducation environnementale pour un développement durable. Les lexiques spécialisés tout comme les terminologies sont avant tout une affaire de communication et concerne quasiment tous les domaines. En plus, la préservation et le développement des terminologies en langues locales sont essentiels pour la sauvegarde du patrimoine culturel, l'inclusion sociale, le développement économique et la participation politique ; les négliger pourrait conduire à une perte de richesse culturelle et à des inégalités sociales. Ballarin attribue d'ailleurs à leur production les dimensions politique, économique, identitaire, culturelle, sociale, éducative et linguistique. (Ballarin, 2009 : 52).

Le travail commence d'abord par (1) une fouille documentaire pour (2) collecter des termes disponibles en français en vue de (3) les traduire ensuite en hausa. Il faut en revanche souligner qu'un article dont le nombre de pages est limité, ne peut contenir une longue liste de termes. L'article se contente juste de montrer la voie pour un travail qui pourrait être développé plus tard ; un travail qui d'ailleurs est extensible à d'autres domaines.

1. Situation du problème

Il existe une littérature assez abondante au sujet de prévention et gestion des risques climatiques. Mais la plupart des productions traitent tantôt de réchauffement de la

planète et la dégradation de l'environnement, de l'augmentation du risque, de son accélération, tantôt des urgences humanitaires et des actions pour amortir les impacts sur les humains. (PNUD). Les catastrophes climatiques et leur corolaire : sécheresse, inondations, cyclones, les grands feux de forêt, la pauvreté, etc. ont fait l'objet de publications scientifiques aussi diverses que variées dans plusieurs domaines : géographie, éducation, économie, environnement, médecine, anthropologie, sociologie, communication, etc.

Plusieurs technologies et pratiques d'adaptation au changement climatique sont localement utilisées en milieu rural de l'Afrique sub-saharienne, dans des secteurs de développement comme l'agriculture, l'élevage, la foresterie, l'agroforesterie et l'énergie. (Savadogo, M. et al. 2011 : 8). La question des risques climatiques est également traitée en contexte scolaire, dans des recherches qui visent à explorer les enjeux et défis socioéducatifs, et à analyser les pratiques et les représentations. (Benoît, 2008 : 97). Ainsi, l'éducation aux risques climatiques implique l'éducation environnementale et au développement durable. Cela permettrait, dans un cadre scolaire, d'entraîner les jeunes générations à la gestion des risques climatiques et de former des citoyens résilients de demain. En effet, en contexte d'apprentissage scolaire, les lexiques et terminologies bilingues en langues locales sont essentiels dans l'apprentissage des notions comme la résilience, l'adaptation, etc.

En Afrique sub-saharienne, la gestion du risque climatique est pratiquée à divers niveaux, et de manière plus ou moins efficace (IRI, 2007). En revanche, il reste évident que, c'est d'une approche intégrée que l'on a besoin ; une approche holistique qui intègre tous les domaines. Mais, presque tous les écrits au sujet des risques climatiques parlent

peu ou pas du tout des langues des communautés qui y sont impliquées. C'est pourtant un truisme de dire que les langues sont au cœur de toutes les activités humaines ; car tout comme les micro-assurances qui offrent des produits d'assurance contre la sécheresse aux petits agriculteurs en Inde par exemple, avec le *National Agricultural Insurance Scheme* (Cyril, 2007 : 203) visant à amortir les impacts des risques, les langues sont également un moyen efficace de prévention et de gestion des urgences humanitaires. Au Niger par exemple, les Nations Unies, en collaboration avec le gouvernement, ont activé un cadre d'action anticipatoire pour la sécheresse afin de prévenir et d'atténuer l'impact immédiat de l'insuffisance des pluies liée aux changements climatiques (Niger, 2022). Ce cadre serait complet, s'il prenait en compte les langues locales dans ses différentes actions. Les actions de résilience et d'adaptation des populations doivent être basées sur une connaissance des perceptions des risques climatiques des populations, sur des pratiques appropriées pour amortir les impacts.

L'implication des populations implique l'utilisation de leurs langues ; car, l'action humanitaire et les langues sont étroitement liées. Les langues sont un moyen incontournable de communication dans le cadre de l'action humanitaire. Seulement, très souvent, les langues locales sont laissées pour compte dans les discours, les campagnes de sensibilisation. On écarte du coup les concernés d'une communication qui leur est destinée. On note également l'indisponibilité des documents en langues locales qui parlent des risques climatiques. Les traductions, lorsqu'elles existent, ne sont faites que pour traduire. Ainsi, traduire l'existant, concevoir et élaborer un lexique bilingue français-hausa des termes liés à la prévention et gestion des risques climatiques pourrait être

d'un précieux apport. Ils serviront d'outil de communication pour mieux gérer les situations d'urgence.

Il est donc évident qu'en créant et rendant disponibles des lexiques et terminologies bilingues en langues locales cela aiderait les communautés de participer plus activement au développement de leur région en prenant des décisions éclairées concernant leurs propres besoins. L'apprentissage dans sa langue maternelle de ces lexiques et terminologies permet une meilleure compréhension et une appropriation plus profonde des concepts et des connaissances endogènes. Leur utilisation dans l'éducation permet aux populations parlant ces langues d'accéder plus facilement à l'information et à l'apprentissage. Cela réduit les inégalités d'accès à l'éducation et favoriserait l'inclusion sociale. C'est cela qui donne à ce travail toute son toute sa pertinence.

2. Objectifs

Au nombre des objectifs définis, il y a un objectif principal duquel découlent des objectifs spécifiques.

2.1. Objectif principal

L'objectif principal est de démontrer que le facteur linguistique peut aider à mieux comprendre les pratiques et les défis associés aux risques climatiques afin de contribuer aux stratégies de gestion des impacts.

2.2. Objectifs spécifiques

- Collecter les termes liés à la prévention et gestion des risques climatiques disponibles en français en vue de les traduire en hausa.

- Concevoir et élaborer un lexique bilingue français-hausa, des termes liés aux risques climatiques.
- Tester les termes recueillis et traduits auprès des locuteurs de la langue hausa.

3. Enjeux et intérêts scientifiques et sociaux de la recherche

En prenant en compte les langues locales dans la prévention et gestion des risques climatiques, on a beaucoup à gagner ; les enjeux sont multiples. En effet, concevoir et élaborer des lexiques bilingues des termes liés aux risques climatiques en langue locale, c'est améliorer la communication dans ce domaine. Cela se justifie par plusieurs raisons. D'abord, les lexiques permettront de faciliter la communication entre les différents intervenants impliqués dans la gestion des risques climatiques. Ensuite, l'utilisation d'un lexique commun et d'une terminologie précise permet de s'assurer que tous les acteurs impliqués parlent la même langue et comprennent les mêmes concepts, ce qui réduit les risques de confusion et de malentendus. Puis, l'élaboration de ces lexiques bilingues est importante pour garantir l'équité linguistique et la reconnaissance de la diversité linguistique, dans des contextes de gestion de catastrophes impliquant des populations multilingues. Il est donc important que toutes les langues soient prises en compte pour assurer que tous les individus puissent accéder à l'information et aux ressources nécessaires en valorisant leurs idiomes.

Un autre aspect non moins important, c'est que l'élaboration de ces lexiques bilingues peut contribuer à la recherche scientifique en matière de communication en situation d'urgence. Ces lexiques peuvent servir de base pour des études sur l'efficacité de la communication dans des

contextes d'urgence, en aidant les chercheurs à mieux comprendre les enjeux de la communication multilingue et à identifier les bonnes pratiques.

Pour le cas spécifique du Niger, désormais engagé dans un processus d'éducation bilingue, les lexiques conçus peuvent être utilisés dans un cadre scolaire (Landi, 2023). Ce faisant, les jeunes écoliers peuvent être sensibilisés dès leur jeune âge, aux défis climatiques et sauront agir en conséquence en tant que citoyens de demain. Cela rendra pérennes les actions et stratégies adaptatives aux risques climatiques et leurs conséquences. Un nouveau type de comportement vis-à-vis des risques climatiques s'inscrira ainsi dans la durée au sein des communautés. Enfin, l'utilisation des langues des communautés touchées par une catastrophe peut aider à renforcer la cohésion sociale la sécurité et la solidarité entre les populations multilingues et multiculturelles et raffermir du coup la solidarité locale en situation d'urgence.

4. Méthodologie

Notre modeste expérience de terrain à diverses occasions (enseignement, distribution de vivres, recensement électoral), nous a permis de découvrir combien les populations sont attachées à leurs langues. Elles ont envie de les utiliser dans tous les domaines. C'est pourquoi il est fréquent d'entendre des demandes de traduction de discours d'un ministre écouté à la radio ou d'un bulletin météo présenté en français. On peut donc, de ce fait, facilement déduire les besoins des locuteurs en terminologies dans leurs propres langues à partir des usages réels qu'ils en font. Notre démarche associe l'exploitation des documents à l'enquête de terrain essentiellement des entretiens avec des personnes ressources

du domaine concerné par la recherche. Elle repose sur les objectifs de la recherche définis en 3.2. En effet, il sera utilisé un certain nombre d'outils et de méthodes pour conduire l'investigation.

4.1. Mise en œuvre de la recherche

La méthode d'investigation utilise l'exploitation des documents existants et l'enquête de terrain. L'enquête de terrain porte pour l'essentiel sur des entretiens et des tests d'acceptabilité des termes. C'est donc une méthode mixte basée sur des approches terminologiques, lexicologique et lexicographique. Une méthode éclectique qui allie la théorie à la pratique.

Du point de vue ancrage théorique, la recherche se penche beaucoup plus sur la théorie des terminologies modernes, beaucoup plus rapprochés de la linguistique de corpus, pour construire une terminologie basée sur l'observation des discours, donc sémasiologique, dans laquelle le terme peut être polysémique, peut avoir des synonymes, avoir un sens influencé par son contexte. (Philippe Thoiron et Henri Béjoint, 2010). Il est donc question d'activités de collecte, de traduction et de compilation des termes de prévention et gestion des risques climatiques et de l'action humanitaire en langue hausa. Cette langue est une langue véhiculaire qui est également utilisée dans l'administration, à l'éducation, dans les médias et les domaines commerciaux. Cette langue est essentielle au Niger et au-delà en Afrique de l'Ouest en raison de son rôle de langue véhiculaire supranationale, transfrontalière et de son importance économique. Elle sert de lingua franca entre les différents groupes ethniques et facilite la communication interculturelle et intertribale.

Ainsi, les activités de collecte, de traduction et de compilation des termes liés aux risques climatiques en cette langue se baseront sur un catalogue d'actions concrètes déjà menées dans la prévention et la gestion des catastrophes. Donc, des discours des gouvernements et responsables d'organisations humanitaires et des bases de données terminologiques sont exploités.

Les outils de collecte de données conçus et élaborés comprennent :

- un corpus de termes français sur la prévention et gestion des risques climatiques pour lesquels des termes équivalents en hausa sont cherchés ;
- un guide d'entretien destiné aux responsables du ministère de l'environnement et celui de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes.
- un guide d'entretien destiné à une catégories des acteurs de la prévention et gestion des risques climatiques ;

Il faut ajouter que le corpus des termes français inclut des éléments de discours des médias, des responsables politiques et des experts qui communiquent sur les risques climatiques. De la quantité des textes qui y seront étudiés, les termes et les expressions associés à la prévention et gestion des risques climatiques fréquemment utilisés sont identifiés. Cette technique a aidé à comprendre comment les messages sont communiqués avant, pendant et après une catastrophe climatique. C'était aussi l'occasion d'identifier les défis linguistiques auxquels sont confrontées les travailleurs humanitaires ainsi que les communautés concernées.

4.2. Description des étapes de la recherche

L'enquête comprend :

- une phase de recherche documentaire en vue de collecter un corpus de termes du domaine des risques climatiques ainsi que ceux de l'action humanitaire en français ;
- une phase d'administration de guide d'entretien pour recueillir les avis des utilisateurs de ces termes ;
- une phase d'élaboration des lexiques bilingues des (sous) domaines ciblés.

La phase de la recherche documentaire s'est faite au niveau des bibliothèques, des services des ministères, des médias, des organisations humanitaires et organisations non gouvernementales. L'administration du guide d'entretien a concerné aussi bien les usagers de la langue que les gens qui travaillent en traduction, en journalisme et en édition.

L'élaboration des lexiques bilingues a englobé le travail de traduction, de compilation et de rédaction du document.

4.3. Délimitation du champ de la recherche

La collecte des données se déroulera dans trois (4) régions du Niger à savoir Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder. Le choix porter sur ces régions se justifie par le fait qu'elles connaissent des catastrophes liées aux risques climatiques, avec la spécificité pour Niamey de concentrer l'administration et les services publics. Ces régions enregistrent aussi le plus de concentration des locuteurs de la langue cible du lexique bilingue et d'antennes d'organisations humanitaires et d'ONG.

5. Traduction des termes recueillis

Dans cette partie, un extrait des termes collectés et traduits du français en hausa, y est présenté et le reste placé en annexes.

Français	Hausa
Adaptation	Sabawa
Aléas climatiques	Canje-canjen yanayi
Afforestation	Kyamar kawar da gandun daji
Aménagement et gestion des forêts naturelles	Haɓaka da sarrafa gandun daji
Demi-lunes	Rabin wata
Alerte rapide	gargadin gaugawa
Aménagement des bas-fonds	Tsarin sarrafa fadamu
Aménagement du territoire	Tsarin sarrafa wurare
Avantages de l'écosystème	Amfanin halittun
Bandes enherbées	Gilashin ciyawa
Brise vent	Kariyar iska
Campagne de sensibilisation	Gangamin waye kai
Capacité	Iyawa /iko
Capacité à réagir	Ikon tunkarar wani (abu)
Capacité d'adaptation	Iya sabawa
Catastrophe	Bala'ai
Catastrophe naturelle	Bala'in da Alla ya aiko
Changement climatique	Sauyin yanayi
Changements climatiques anthropiques	Sauyin yanayi mai nasaba da ɗan Adam
Changements climatiques d'origine naturelle	Sauyin yanayi na Alla
Cohésion sociale	Hadin kan al'umomi

En observant ce tableau on se rend compte que les termes sont contextualisés autant que possible. Un même terme peut avoir souvent des significations différentes selon le contexte. Le langage est clair, concis et facile à comprendre, même pour des personnes non spécialistes. Il n'y a donc pas eu l'utilisation

de termes techniques complexes qui en compliqueraient la compréhension. Le tableau couvre un éventail suffisant de termes pertinents au contexte humanitaire. Il inclut également des termes relatifs à la santé, à la sécurité, à l'aide d'urgence, etc.

Conclusion

La recherche a exploré la création de terminologies liées au changement climatique et à la gestion des catastrophes. Il a été collecté, traduit et compilé des termes destinés à l'usage des acteurs impliqués dans la gestion des urgences humanitaires liées au changement climatique. L'étude est partie du constat que les terminologies de ce domaine ne sont principalement effectuées que dans les langues dites « internationales » comme l'anglais et le français. Les langues africaines sont, quant à elles, peu dotées de ces terminologies spécifiques. Or, sur le terrain, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de la gestion des urgences humanitaires, la communication avec les populations locales s'effectue dans leurs idiomes locaux. Donc, la traduction, voire la création, de termes appropriés dans les langues locales reste cruciale pour une communication efficace. Une meilleure compréhension du message, grâce à l'utilisation des langues locales, favorise une participation et une implication accrues des populations dans des actions du développement. La préservation et le développement de ces terminologies en langues locales permet aussi la sauvegarde du patrimoine culturel, l'inclusion sociale et la participation politique. Les négliger conduit à une perte de richesse linguistique et culturelle, mais également et à des inégalités sociales.

Bibliographie

BALLARIN, Sophie, 2009. Approche sociolinguistique de la production terminologique au Québec. Application du modèle glottopolitique (Thèse de doctorat). Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal.

FOUILLET Cyril, 2007. La gestion des risques climatiques : quel rôle pour la micro-assurance ? *Autrepart*, 44(4), 199-212. Éditions Presses de Sciences Po.

HELLMUTH Molly E. et Al., 2007. Gestion du risque climatique en Afrique : ce que la pratique nous enseigne. Institut international de recherche pour le climat et la société (IRI), Columbia University, New York.

LANDI Chaibou, 2023, « Terminologies en langues locales dans la formation des étudiants en médecine au Niger : améliorer la santé publique autrement », In : Actes du Colloque international de Niamey (Niger) sur « Alternatives Éducatives, Innovations pédagogiques et Qualité de l'Éducation ».

PNUD, 2015, Gestion des risques climatiques, Rapport d'étude, 96p.

République du Niger, 2022, Communiqué de presse, sur le plan de réponse humanitaire, 1p.

SAVADOGO Moumouni et. Al., 2011, Catalogue des bonnes pratiques d'adaptation aux risques climatiques au Burkina Faso. A. J. (Eds.), Ouagadougou.

Philippe Thoiron et Henri Béjoint, 2010, La terminologie, une question de termes ? *Meta*, 55(1), pp. 105–118. <https://doi.org/10.7202/039605a>

URGELLI Bénéôit, 2008, « Éducation aux risques climatiques. Premières analyses d'un dispositif pédagogique interdisciplinaire. », in : *Aster*, n°46, pp. 97-121.

Annexe

Collaboration	Mu'amala
Collaboration intergouvernementale	Mu'amala tsakanin gwamnatoci
Collectivité	karamar hukuma
Collectivité rurale	karamar hukumar karkara
Communauté	Al'umma da ke zaune wuri guda
Communication des risques	Sadarwa a kan hadurra
Communication sur le climat	Sadarwa a kan yanayi
Communication sur les changements climatiques	Sadarwa a kan sauyin yanayi
Concentration de polluants atmosphériques	Tattaruwar gurbataccen iska
Conditions météorologiques moyennes	Matsakaicin hasashen yanayi
Conservation de la biodiversité	Kiyaye bambancin halittu
Contamination des sources d'eau	Gurbata mashayar ruwa
Crise climatique	rudani na yanayi
Crise environnementale	rudani na muhalli
Décarbonation	Magance gurbataccen iska
Déforestation	Saran daji ba digi
Défrichage contrôlé	Sassaben zamani
Dégradation d'écosystèmes	Tabarbarewar dazuzzuka
Dégradation environnementale	Tabarbarewar muhalli
Déplacement climatique	Kaurar yanayi
Désertification	Hamada
Désinformation	Labari mara tushe
Développement de capacités	yafa fasahohi
Développement durable	ci-gaba mai dorewa
Durabilité environnementale	Dorewar yanayi
Ecotechnologie	Fasahar yanayin muhalli
Emission de carbone	Hadassa gurbacewa
Emploi vert	Aikin yi da bai gurbata yanayi
Energie renouvelable	Mamishi mai dorewa
Engagement communautaire	Sadaukarwar al'umma
Engagement international	Sadaukarwar ta kasashen duniya
Engagement politique	Sadaukarwar siyasa
Enjeux	Kalubalai
Espace vert	Koren fili
Évaluation de l'impact sur l'environnement	Kisasin tasiri a kan muhalli
Évaluation des risques	Auna adurra
Évolution du climat	Makomar yanayi

Exclusion sociale	Wariyar al'umma
Facteur de vulnérabilité	Dalilin rauni
Feu de forêt	Wutar gandun daji
Fixation des dunes	
Fondé sur la nature	Da ta'allaka ga yanayi
Fondé sur la science	Da ya ta'allaka ga kimiya
Fondé sur les risques	Da ta'allaka ga haɗurra
Fonte des glaciers	Narkewar kankara
Fortes précipitations	Ruwan sama mai karfi
Gaz à effet de serre – GES	Iska mai dumama yanayi
Gestion des eaux usées	Sarrafa gurbataccen ruwa
Gestion des mesures d'urgence	Gudanar da matakan gaugawa
Gestion des risques	Kula da magance haɗurra
Gestion des risques climatiques	Kula da haɗurran da suka shafi yanayi
Gestion des risques de catastrophe	Kula da haɗurran da kan adasa bala'i
Glissement de terrain	Zabtarewar kasa
Inondation	Ambaliya
Insécurité alimentaire	Rashin abinci
Intervention d'urgence	ɗauki na gaugawa
Leadership	Jagoranci
Leadership communautaire	Jagorancin al'umma
Littérature climatique	Karatu a kan yanayi
Lutte contre les changements climatiques	Kokowa da dimamar yanayi
Maladaptation	Kasa sabawa
Menace	barazana
Menace climatique	Barazanar yanayi
Mesure d'adaptation	Matakan sabo
Mesure d'atténuation	Matakan rage raɗafi
Migration climatique	Kaura saboda yanayi
Migration forcée	Kaura ta tilas
Milieu	muhalli
Mise en défens	Sakin wuri
Mixité d'usages	Yin amfani barkatai
Mobilisation des connaissances	Tattara bayanai ilimi
Mobilisation des savoirs autochtones	Tattara bayanai na tushe
Mobilité durable	Zirga-zirga mai dorewa
Modernisation des bâtiments	Zamanantar da gine-gine
Moyen de subsistance	Kayan abinci
Objectif de développement durable	Gurorin ci-gaba mai dorewa
Onde de tempête	Igiyar guguwa

Pangouvernemental	Da ya gama duk gwamnatoci
Pare-feu	Sassarya
Participation communautaire	Gudumuwar al'umma
Paillage	Kwasar ganima
Pénurie d'eau	Karancin ruwa
Perte d'habitats	Rasa muhallai
Perte du couvert forestier	Rasa dazuzzuka
Perte du couvert végétal	Rasa bishiyoyi
Phénomène climatique extrême	Matsanancin lamarin yanayi
Phénomène météorologique extrême	Matskaicin matsanancin lamarin yanayi
Plaidoyer	Bahasi
Plan d'intervention d'urgence	Tsarin kai dauki na gaugawa
Pluie verglaçante	Daskararren ruwan sama
Pollution atmosphérique	Gubacewar iska
Pollution de l'air	Gurbacewar iska
Pollution de l'eau	Gurbacewar ruwa
Population vulnérable	Al'umma mai rauni
Préparation aux situations d'urgence	Shirin ko-ta-kwana
Prise de décision	Yanke shawara
Processus décisionnel	Gudanar tsarin yanke shawara
Projection climatique	Hasashen yanayi
Qualité de l'air	Ingancin iska
Qualité de l'eau	Ingancin ruwa
Qualité du milieu de vie	Ingancin wurin rayuwa
Rayonnement ultraviolet	Tsananin zafin rana
Raz-de-marée	Tambatsar teku sabilin girgizar kasa
Réchauffement climatique	ɗimamar yanayi
Réchauffement planétaire	ɗimamar duniya
Réduction des déchets	Raguwar shara
Régénération naturelle assistée	Fasahar farfado da dazuzzuka
Répercussion des changements climatiques	Tasirin sauyin yanayi
Résilience	juriya
Résilience aux catastrophes	Jure ma bala'o'i
Résilience aux changements climatiques	Jure ma ɗumamar yanayi
Salubrité alimentaire	Saftar cimaka
Salubrité de l'eau	Tsaftar ruwa
Savoir écologique traditionnel	Ilimin gargajiya a kan muhalli
Savoir intergénérationnel	Sani da aka samot un kakanni
Sécheresse	Rashin ruwa /fari
Secours aux sinistrés en cas de catastrophe	Agaji ga wadanda bala'i ya auka

	ma
Secteur agricole	Bangaren noma
Sécurité alimentaire	Watadar cimaka
Sensibilité	hankali
Stratégie d'adaptation aux changements climatiques	Dubarun sabo da dumamar yanayi
Température moyenne annuelle	Matsakaicin awon zafi na shekara
Tempête de pluie	Ruwan sama da iska mai karfi
Transition climatique	Sauyin yanayi
Transition énergétique	Sauyi zuwa makamishi mai dorewa
Urgence climatique	matakan gaugawa a kan yanayi
Variabilité climatique	Sauyin yanayi
Vision anthropocentrique	Hange da ya dogara ga ɗan adam
Vulnérabilité	Rauni
Vulnérabilité au climat	Rausi game da yanayi
Zaï	Fasahar noma ta zaï
Zoonose	Cutar da akan ɗauka ga dabba

Evaluation participative et développement local en République de Guinée

**Mohamed Cissé,
Seydi Ababacar Dieng**

Résumé

Cette recherche a porté sur les huit (8) régions administratives de la République de Guinée. À l'issue des analyses, il s'est établi que les approches d'évaluation participatives ont un effet significatif et positif sur le développement local représenté par des variables de santé, d'éducation, d'activités et de production agricole.

Pour améliorer ce résultat, des implications de politiques économiques ont été mises en exergue pour renforcer les effets des évaluations participatives, accroître les investissements productifs, créer des incitations pour l'éducation des femmes et promouvoir la consultation prénatale.

Mots clés : *Participation, Développement, Évaluation, Projet, Guinée.*

1. Introduction

Le rôle de l'État dans la promotion du bien-être collectif et de l'épanouissement individuel de chaque membre de la communauté nationale ou locale nécessite une coordination des documents de référence, attribuant à chaque secteur des missions spécifiques. Cela nécessite dans un premier temps la définition d'une vision commune de long terme déterminée à travers des documents de stratégie nationale (Bessaoud, 2006). Cette stratégie fait l'objet d'un plan à moyen terme qui détermine les objectifs stratégiques et les actions prioritaires (PNDES-Guinée, 2016). Les politiques publiques orientant les décisions des acteurs sont mises en œuvre à travers des actions publiques. En termes opérationnels, les actions publiques sont

regroupées par ensemble cohérent autour des programmes (PRI, 2022)¹ qui, à leur tour, sont implémentés sur le terrain par le biais des projets définis dans le temps.

Parallèlement au cadre national de développement, un ensemble d'actions est mis en œuvre dans les collectivités locales au compte de la décentralisation afin de toucher davantage les populations locales. Ces initiatives viennent de diverses sources d'actions, notamment de l'État central à travers les subventions, de la commune à travers les recettes fiscales et non fiscales de la collectivité, des acteurs sociaux à travers les projets d'initiatives citoyennes soutenus ou non par les partenaires techniques et privés.

Le défi qui demeure est de savoir comment concilier toutes ces contributions afin d'éviter des répétitions nocives au progrès et des actions isolées qui puissent annihiler les effets attendus de toutes ces interventions. Les activités de suivis et d'évaluation sont des instruments permettant d'apprendre des processus et des interventions ou même de savoir comment intervenir telles qu'expérimentées par des organisations étatiques et non étatiques guinéennes² afin de qualifier les activités. L'évaluation peut se réaliser à tout temps c'est-à-dire avant, pendant et après l'intervention. Elle peut être menée par les chercheurs à la recherche de solutions aux problèmes (recherche académique ou recherche à travers les articles scientifiques) ou commanditée par des organismes publics ou privés afin d'améliorer un processus, apprendre d'une intervention ou déterminer le niveau d'atteinte des valeurs cibles de manière sommative (*L'évaluation en contexte de développement*, 2022). Si l'utilité des évaluations est

¹ Programme de Référence Intérimaire 2022-2025 de la transition guinéenne.

² Organisation de Secours des Handicapés en Guinée (OSH-Guinée), Natural Resource Governance Institut (NRGI), Leadership Jeune pour la Paix et le Développement (LEJEPAD), Délégation de l'Union Européenne en Guinée (DUE Guinée)

d'améliorer le cadre des interventions, il importe de se demander si celles implémentées en République de Guinée contribuent à qualifier les interventions futures ou le développement local.

Pour ce faire, la question principale qui suit est posée :

Quel est l'effet des évaluations participatives sur le développement local en Guinée ?

L'objectif de cette recherche est d'analyser l'effet des évaluations participatives sur le développement local en République de Guinée.

En termes spécifiques, les objectifs suivants seront déclinés :

- recueillir les appréciations des acteurs principaux sur les approches participatives et le développement local dans la circonscription administrative ;
- analyser la contribution de l'évaluation participative au développement local en Guinée.

En effet, pour atteindre les objectifs ci-haut, les hypothèses suivantes sont émises :

H1 : l'inclusion des parties prenantes dans l'évaluation des projets ne détermine pas leur niveau de satisfaction du projet.

H2 : les évaluations participatives dans les collectivités territoriales ont un impact significatif et positif sur le développement local en Guinée.

Cet article s'illustre à travers la revue de la littérature (II), la méthodologie (III), les résultats et discussion (IV) et les conclusions et implications de la recherche (V).

2. Revue de la littérature

La revue de la littérature relative à l'évaluation participative et au développement local est structurée autour des aspects théoriques et des aspects empiriques.

Jean Bruno (2012), propose un modèle théorique qui sert de modèle de base de cette analyse relative au développement territorial avec comme variable dépendante la « communauté rurale durable³ » et variable intermédiaire « capitaux, usages, mobilisation et développement ». La première composante est considérée comme variable expliquée et les quatre dernières sont des variables explicatives. NUSSBAUM (2000) et El Harizi (2008) mettent l'accent sur des points à réunir pour assurer un développement à l'échelle locale.

En termes d'équité, M.M. CERNEA (2000) condamne, dans son article, les expulsions dues aux programmes de développement sans équité sous fond d'intérêt général. Il fait appel à la justice sociale face aux déplacements involontaires. Pour lui, ces opérations sont une contradiction intrinsèque et perverse et soulèvent des questions d'éthiques majeures compte tenu de la distribution inégale des coûts et des gains du développement. Il soutient que les populations déplacées subissent des pertes que les bénéfices tirés du projet ne sauraient compenser spécifiquement dans la mesure où la redistribution des bénéfices d'un tel projet se fait de manière aléatoire de sorte que ces déplacées en bénéficient rarement (Baré & ed., s. d.). L'exemple indien de 20 millions de déplacés sur 40 ans avec 15 millions de non réhabilités selon

³ Correspond au concept de développement local dans notre thème et représenté plus tard par l'investissement réalisé pour booster le développement au niveau des collectivités.

Fernandes (1991) et Fernandes et Das and Rao (1989). Mahapatra (1999) soutient que ces déplacés n'ont pas retrouvé leur niveau de vie initial et que la majeure partie des personnes déplacées de l'Inde se sont appauvries. Cet écart de bien-être causé par les effets des chocs exogènes à la vie de la communauté que Hervé LADO (2014) appelle « coûts sociaux » semble ne pas être couvert par des démarches de Développement Durable (DD) et de Responsabilité sociale des Entreprises (RSE) dans le contexte nigérian d'exploitation du pétrole.

L'agenda 21 Local (A21L ou Action 21) adopté au Sommet de Rio en 1992 a fait l'objet d'évaluation par l'auteur en France. Quentin Dechezleprêtre (2019) a noté la diversité dans l'appropriation de l'Agenda par les pays concernés et les collectivités de France. L'objectif de cet agenda est d'améliorer le bien-être et la qualité de vie dans les collectivités locales. En France, l'absence d'indicateurs de résultats et d'évaluation financière ex ante et ex post notée par la Cour des comptes a motivé la contribution de cet auteur. Le modèle à double différence est utilisé pour estimer l'impact d'un agenda 21 Local sur le revenu par habitant dans les communes françaises qui ont adopté ce dispositif en 2006 (Dechezleprêtre, 2019).

Le projet d'appui à la décentralisation, à la déconcentration et au développement économique local au Bénin (PA3D) a été évalué en étude de base par Frans Geilfus et al. (2014). Cette évaluation émet des enseignements sous forme de leçon apprise, notamment l'affinement des outils de diagnostic et de formulation de programmes afin de mieux cibler l'intervention des communes dans le développement économique local et la sécurité alimentaire, la prise en compte des chaînes de valeur dans la planification, la priorisation des investissements économiques, l'établissement du système de suivi, entre

autres. Les critères de performance notamment, pertinence, efficacité, impact et durabilité.

3. Méthodologie de recherche

Pour la vérification de ces hypothèses, les littératures relatives aux projets de développement, l'évaluation et la participation citoyenne ont été revues.

Ensuite, les entretiens ont été menés dans six (6) communes par région administrative, soit 42 communes urbaines et rurales sur l'étendue du territoire afin de capter les perceptions des acteurs du processus de développement local sur les approches participatives en phase d'évaluation des projets et sur l'effet de ces projets sur le développement local dans leur localité. Ces entretiens ont été appuyés par des données secondaires pour des fins d'estimation.

3.1. Stratégie d'estimation

Avec les bases des données primaires et secondaires, nous procéderons à une régression économétrique au niveau régional, soit sur les huit (8) régions administratives, dont la région spéciale de Conakry⁴. Le logiciel utilisé est « *Stata* » et la méthode de régression l'analyse multivariée des variances connue sous l'acronyme MANOVA, selon la structure des données mobilisées. Les données primaires seront relatives à l'enquête auprès des acteurs pertinents des collectivités pour déterminer l'existence ou non des approches participatives dans la phase d'évaluation des projets dans leur collectivité et la nature de ces approches.

⁴ Les dix-sept communes annoncées n'étant pas concernées spécifiquement dans la présente recherche même si les réalités des résultats les concerneront à travers les communes d'appartenance actuelle

3.2. Tests de robustesse

Pour s'assurer de la robustesse du modèle, les tests de *l'égalité des moyennes de toutes les réponses*, de Hotelling, de Normalité, d'égalité des corrélations, de covariance des matrices et d'erreur de première espèce⁵ ont été effectués et leurs résultats ont été concluants en faveur de la robustesse du modèle.

3.3. Données et description des variables

Les données qui entrent dans l'estimation proviennent à la fois des données primaires et secondaires.

➤ Variables dépendantes

Les variables dépendantes sont :

○ Production du riz (PRODRIZ)

La production du riz correspond à la quantité de riz produite dans chaque région en tonnes. Elle symbolise la capacité de production de denrées alimentaires d'année en année. Cette variable est une composante économique pour une communauté résiliente. Cette variable représente le secteur agricole qui occupe plus de deux tiers des résidents des collectivités locales (INS, 2021).

○ Consultation Prénatale de niveau 3 (CNP)

La consultation prénatale 3 se situe entre le 7^e et 8^e mois de grossesse et matérialise l'existence d'une structure de santé et l'adhésion des citoyens de la localité aux bonnes pratiques de santé (1.2 Consultations prénatales | Guides médicaux MSF, s. d.). Il aurait été mieux d'avoir d'autres données sur les

⁵ Voir annexe : les résultats des tests économétriques du modèle spécifié

structures de santé, telle que « l'utilisation des structures du niveau primaire ». Si certaines séries existent sur la pauvreté au niveau international, leur répartition par région administrative n'est pas prise en compte et celles prises en compte par les statistiques nationales sont très irrégulières. La préservation de la santé est une condition du bien-être social et un élément important du développement humain.

- ***Taux d'activité (TAC)***

Le taux d'activité est le rapport entre la population active et la population totale. Ce taux montre la proportion de la population productive dans la population totale. Également fourni par l'annuaire statistique de l'Institut National de la Statistique (INS-Guinée, 2021), le taux d'activité alimente à la fois l'utilité sociétale et l'activité économique.

- ***Taux brut d'achèvement du primaire (TAP)***

Le taux brut d'achèvement du primaire correspond à la proportion des élèves du primaire qui réussissent l'examen d'entrée au collège pour tout le monde. Pour les jeunes filles, le taux d'achèvement du primaire est considéré afin d'apprécier la dimension genre du niveau général d'éducation (TAPFILLE). Les statistiques sont fournies par l'INS à travers l'annuaire statistique 2021.

Le taux d'achèvement représente la dimension éducation qui représente un facteur important d'émancipation, d'épanouissement et de progrès social et économique sera également soumise à l'appréciation d'effet des variables indépendantes.

Les variables qui précèdent sont considérées comme éléments du développement local en République de Guinée en référence au modèle de base et au contenu de l'indice de développement humain.

➤ **Variables indépendantes**

○ ***Approche participative (AP)***

L'approche participative est représentée par les données binaires sur l'existence ou non de la budgétisation participative qui en est le proxy. Il s'agit de la mesure de la participation active ou comme l'a mentionné Jean Bruno (2012), « la mobilisation agissante » des citoyens.

Les données ont été mobilisées à travers l'entretien réalisé par l'auteur auprès des acteurs principaux des collectivités concernées.

○ ***Transfert infranational (TRINFRA)***

Le transfert infranational représente les montants transférés aux collectivités par l'ANAFIC et investis en vue d'accompagner leur processus de développement. Ce montant peut impacter plusieurs secteurs selon le PAI de la collectivité. C'est le caractère multi-secteur de l'investissement qui justifie son utilisation comme proxy du développement local.

○ ***Existence de la production minière (EPROMINE)***

Les mines représentent un atout pour l'économie guinéenne et leur exploitation apporte des ressources à l'État tout en affectant l'environnement général des localités environnantes. L'effet de l'existence de l'exploitation minière dans la région sera également testé sur des variables agricoles, d'éducation, de santé et d'activités (INS-Guinée, 2021).

La détermination des valeurs a été faite selon les données du « *Bulletin statistique* » du Ministère des Mines et de la Géologie.

- ***Paiements locaux (PL)***

Les paiements locaux représentent les montants payés directement par les sociétés minières aux collectivités locales au titre des redevances superficielles de 0,5% à 1% selon le minerai exploité.

Les données ont été rassemblées à travers les rapports de l'initiative pour la Transparence dans les industries extractives des années 2017 à 2021 (ITIE-Guinée, 2021). Les données des sociétés minières identifiées ont été regroupées par région de production.

4. Résultats et discussion

4.1. Statistiques descriptives

4.1.1. Évaluation participative sous le prisme du développement local en Guinée

L'existence et la pratique d'évaluation sont une chose, mais l'implication et la satisfaction des bénéficiaires méritent d'être observées.

4.1.1.1. Profil des collectivités et niveau de transparence budgétaire

Source : Auteur, à partir des données de l'enquête entre 2022 et 2023.

Dans les 42 collectivités locales réparties dans les sept (7) régions administratives de la République de Guinée, les populations mènent plusieurs activités à la fois.

Sur les activités principales des communautés, la totalité des Agents de Développement Local (ADL) et Organisation de la Société civile (OSC) affirment que c'est l'agriculture. En plus, plus de 95% des enquêtes indiquent le commerce et l'élevage et un peu plus des deux tiers (2/3) soutiennent l'existence d'autres prestations.

Par ailleurs, il faut souligner l'affirmation de près 19% des enquêtés sur l'existence des exploitations artisanales. Les régions de Faranah, Kankan, Kindia et dans une certaine

mesure de Nzérékoré (Commune Rurale de Kouankan) sont celles concernées à travers l'Or et le Diamant.

4.1.1.2. Évaluation des projets de développement local

Source : Auteur, à partir des données de l'enquête entre 2022 et 2023.

À la question relative à l'évaluation des projets de développement local, 91% des enquêtes soutiennent que les projets de développement de manière générale sont évalués. Seulement, 8% des acteurs affirment le contraire et 1% qui ignore l'existence ou non. Il est donc établi qu'il existe un mécanisme d'évaluation des projets d'investissement public et autres projets de développement au niveau local.

4.1.1.3. Acteurs de l'évaluation et inclusivité du processus

Source : Auteur, à partir des données de l'enquête entre 2022 et 2023.

Les acteurs soutiennent également que les modes d'évaluation sont divers. Les évaluations assurées par la tutelle sont reconnues à 80% suivies de l'auto-évaluation (exécutant) à 84%. En plus, 64% des acteurs de développement local soutiennent l'existence de l'évaluation par les citoyens ou OSC qui est une forme d'évaluation dans le cadre du Contrôle Citoyen de l'Action Publique (CCAP).

4.1.1.4. Systématisation de l'évaluation

La recherche s'est également intéressée à l'appréciation des acteurs sur le nombre de projets évalués parmi les projets mis en œuvre.

Source : Auteur, à partir des données de l'enquête entre 2022 et 2023.

Si l'évaluation des projets est une réalité dans les collectivités locales, la proportion des projets évalués reste faible selon des acteurs incontournables dans une telle approche au niveau local. Moins de la moitié des acteurs (45%) soutiennent que le nombre de projets évalués se situe dans l'intervalle de 26% à 50%. Dans le même sens, 33% reconnaissent que la proportion des projets évalués se situe entre 51% et 75%. C'est seulement 11% des acteurs principaux du développement local qui affirment que le taux de projets évalués est supérieur à 75%.

4.1.1.5. Évaluation selon le moment

Source : Auteur, à partir des données de l'enquête entre 2022 et 2023.

Selon 91% des acteurs sociaux et communaux entretenus, les évaluations les plus courantes sont des évaluations à mi-parcours qui permettent d'apprendre du processus de mise en œuvre afin d'en améliorer les livrables. L'évaluation à mi-parcours est suivie par l'évaluation finale (89%) et l'évaluation de base (81%). La réalisation de l'évaluation d'impacts qui intervient quelques années après l'intervention est témoignée par 60% des acteurs de terrain.

4.1.1.6. Satisfaction des acteurs par rapport aux évaluations

Source : Auteur, à partir des données de l'enquête entre 2022 et 2023.

Sur le niveau de satisfaction des acteurs locaux, dont ceux qui mettent en œuvre les projets d'investissement public et les projets sociaux, 52% ont un niveau de satisfaction inférieur ou égal à 50%. Seulement 7% des acteurs ont un niveau de satisfaction se situant entre 76% et 3% des acteurs sont satisfaits à un niveau se situant entre 1% et 25%. Cet état soulève des interrogations de savoir comment des acteurs clés de l'intervention pour le développement sont aussi insatisfaits de l'évaluation des projets, même si 81% d'entre eux ont un niveau de satisfaction se situant entre 26% et 75%.

4.1.2. Autres données statistiques

Les taux d'activités des régions varient de 30,5% à 65,0% avec une moyenne de 51,82% sur la période de recherche. En 2017, les régions étaient dans la trentaine en termes de taux d'activités avec un minimum de 30,5% à Kankan. En 2021, le minimum était de 53,3% (Conakry) et le maximum 65,0% (Kankan) suivi de Nzérékoré à 63,6%.

Pour le taux d'achèvement du primaire, le minimum est de 10,8% et le maximum étant 119.3% sur la période de recherche. L'excédent pouvant être expliqué par les candidatures libres. Les régions de Kankan et de Faranah enregistrent de plus faibles taux de 2017 à 2021. La moyenne de taux d'achèvement des filles est inférieure (39,43%) au taux général (48,48%).

La moyenne des consultations prénatales de niveau 3 est de 73 409.4 avec un maximum de 319 108 observés à Kankan en 2017. Ce taux n'a fait que baisser dans cette région pour se situer à 120 543 en 2021.

L'existence moyenne des approches participatives est de 0,875 et celle de la production minière se situe à 0,5 c'est-à-dire 50% des régions connaissent une exploitation minière sur la période de recherche et plus de 4/5ème des régions connaissent une approche participative dans la mise en œuvre des projets de développement.

Par ailleurs, l'ensemble des régions, la moyenne des transferts infranationaux est de 13,2 milliards de francs guinéens par région et celle des paiements locaux est à 6,97 milliards de francs guinéens par région.

4.2. Estimation du modèle spécifié empirique et analyse

Cette estimation vise l'analyse de l'effet de l'évaluation participative sur le développement local. Le modèle théorique

de base est, celui de Jean Bruno (2012)⁶, un modèle de développement territorial avec comme variable dépendante la « communauté rurale durable⁷ » et variable intermédiaire « capitaux, usages, mobilisation et développement ».

Le modèle estimé par la méthode MANOVA s'exprime comme suit :

$$(PRODRIZ ; CPN ; TAC ; TAP ; TAPFILLE) = (TRINFRA ; AP ; EPRODMINE ; PAIEMENTSLOCAUX)$$

		Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
PRODRIZ						
	TRINFRA	1.53e-06	1.02e-06	1.49	0.144	-5.46e-07 2.41e-06
	AP	204189.2	28169.48	7.32	0.000	149932.8 263113.9
	EPRODMINE	130978.9	34800.59	3.75	0.000	120400.1 241557.8
	PAIEMENTSLOCAUX	4.43e-08	1.12e-08	0.04	0.968	-2.22e-08 2.31e-08
CPN						
	TRINFRA	-1.08e-06	7.47e-07	-1.45	0.156	-2.60e-06 4.34e-07
	AP	82120.23	20559.36	3.99	0.000	40423.92 123816.5
	EPRODMINE	22244.16	29398.89	0.88	0.387	-29247.18 73755.6
	PAIEMENTSLOCAUX	-9.26e-07	8.15e-07	-0.65	0.513	-1.99e-06 1.39e-06
TAC						
	TRINFRA	3.13e-10	2.33e-10	1.27	0.179	-1.53e-10 7.91e-10
	AP	48.93104	6.404004	7.64	0.000	35.9419 61.92019
	EPRODMINE	-3.490981	7.912206	-0.44	0.661	-19.54868 12.54772
	PAIEMENTSLOCAUX	4.39e-11	2.54e-10	0.17	0.864	-4.71e-10 5.99e-10
TAP						
	TRINFRA	5.09e-10	4.00e-10	1.27	0.211	-3.01e-10 1.32e-09
	AP	34.65697	10.99882	3.15	0.003	12.98033 56.9936
	EPRODMINE	1.752539	13.58786	0.13	0.898	-25.00492 29.31
	PAIEMENTSLOCAUX	-6.44e-12	4.35e-10	-0.02	0.988	-8.91e-10 8.78e-10
TAPFILLE						
	TRINFRA	2.40e-10	3.79e-10	0.67	0.509	-5.10e-10 1.01e-09
	AP	38.57042	10.32185	3.75	0.001	14.63674 56.9041
	EPRODMINE	-11.87324	12.75154	-0.93	0.358	-37.73456 13.98808
	PAIEMENTSLOCAUX	1.09e-10	4.09e-10	0.27	0.792	-7.21e-10 9.39e-10

Source : Auteur, à partir des données de l'INS et de l'ANAFIC.

4.2.1. Production agricole

L'existence des approches participatives a un impact significatif et positif sur la production de riz dans les régions guinéennes. Les paiements locaux et les transferts infranationaux n'impactent pas significativement la production de Riz.

⁶ (Jean, 2012)

⁷ Correspond au concept de développement local dans notre thème et représenté plus tard par l'investissement réalisé pour booster le développement au niveau des collectivités.

La non-significativité de la redistribution des revenus issus de l'exploitation minière s'explique par le fait que les montants n'ont pas été orientés vers les projets de production agricole. Cela voudrait dire qu'un diagnostic s'impose sur l'utilisation d'une part, des paiements aux collectivités, lesquels paiements sont désormais remontés au niveau de l'ANAFIC et d'autre part des transferts infranationaux orientés vers les collectivités locales suivant une fonction de péréquation.

4.2.2. Consultation Prénatale de niveau 3

Seules les approches participatives impactent significativement et positivement les consultations prénatales de niveau 3. Les autres variables exogènes n'ont pas d'impact significatif sur la CPN 3.

L'application des approches participatives constitue un tremplin pour le partage d'informations, à la sensibilisation et au recueil des besoins des citoyens. Son effet sur les consultations prénatales de niveau 3 mérite d'être renforcé afin de couvrir essentiellement les ménages qui finiront par adopter une telle démarche nécessaire pour la santé collective.

L'existence de la production minière et la mise en œuvre des projets issus des transferts infranationaux et des paiements locaux n'ont pu contribuer à l'amélioration des consultations prénatales de niveau 3.

4.2.3. Taux d'activités

Le taux d'activités dans les régions est également impacté par les mécanismes fonctionnels des d'approches participatives au niveau national. Les autres variables n'impactent pas significativement et l'existence de la production minière dans une région affecte négativement, mais non significativement le taux d'activités.

Ce résultat montre que l'existence des productions minières dans les régions ne contribue pas à l'amélioration du taux d'activités. Les activités minières polarisent les activités autour des opérations d'extraction et asphyxient les autres secteurs dont les activités deviennent impossibles à viabiliser par effet de pollution ou d'externalité négative (agriculture, élevage, pêche et commerce des produits agricoles de la localité).

4.2.4. Taux d'achèvement du primaire

Au niveau agrégé, seule la mise en œuvre participative a un effet positif et significatif sur le taux d'achèvement du primaire et celui des filles. L'existence des activités minières et les paiements associés ne contribuent pas, au niveau agrégé, à améliorer le niveau d'éducation de base dont le proxy est le taux d'achèvement du primaire.

4.3. Discussion

L'analyse prouve que l'existence de l'évaluation participative et son effet positif et significatif sur le développement local corrobore les travaux de Jean-François Baré (2012). L'existence des effets mitigés et des insatisfactions des acteurs clés interpellent sur le déroulement efficace du processus participatif comme le montre le travail de CERNEA (2000). Le contexte guinéen nécessite plus d'effort dans la libération effective des ressources d'abondement des fonds de développement local, la coordination stratégique et opérationnel afin de maximiser les effets de la mobilisation populaire par le respect des procédures, des engagements pris avec les citoyens et la rigueur dans l'utilisation efficiente des ressources.

5. Conclusion et implications de politique

5.1. Conclusion

En République de Guinée, les acteurs de développement réalisent différents types d'évaluation. Les évaluations peuvent porter sur la maturation des projets d'investissement public ou sur leur mise en œuvre. Au niveau local, une agence gouvernementale (ANAFIC) coordonne les efforts de développement local et leur évaluation. En plus des analyses documentaires et des entretiens, une régression par l'analyse multivariée des variances a permis d'apprécier l'effet des approches participatives sur des données de développement local, notamment la production agricole (RIZ), l'économie locale (taux d'activités), l'éducation (taux d'achèvement du primaire) et la Santé (Consultation Périnatale de niveau 3). Les résultats montrent que l'évaluation participative impacte positivement le développement local en République de Guinée. Par ailleurs, la production minière a un effet sur celle du Riz uniquement alors que les variables d'investissement et de production minière n'ont pas d'effet significatif sur le développement local.

5.2. Implications de politiques

Pour améliorer le bien-être socioéconomique au niveau local, des implications de politique ont été déclinées :

- Consolider les acquis des approches participatives d'évaluation pour plus d'effet sur le développement local ;
- Rehausser la part des investissements productifs dans les transferts infranationaux et autres formes d'appui au développement local ;

- Instaurer une incitation à la bonne orientation du FODEL dans les projets bancables à forte valeur ajoutée, à sa captation par les femmes et au maintien des jeunes filles à l'école ;
- Systématiser les incitations aux consultations prénatales et le suivi post-accouchement dans les collectivités locales.

Après l'analyse des effets des approches participatives dans la phase d'évaluation des projets, il sera instructif de procéder à des études de cas des projets spécifiques afin d'approfondir les compréhensions et produire des évidences. Pour l'entamer, l'on peut demander de savoir :

Quel est la contribution intrinsèque des projets
d'investissement public sur le bien-être des bénéficiaires en
République de Guinée ?

Bibliographie

BACKINY-YETNA Prosper Romuald, 2013. *Politiques publiques et pauvreté : trois études de cas d'évaluation des performances de ciblage et d'analyse d'impact*. Economies et finances. Université Paris Dauphine - Paris IX, 2013. Français. NNT : 2013PA090002.

BARBIER Jean-Claude et MATYJASIK Nicolas, 2010. *Évaluation des politiques publiques et quantification en France : des relations ambiguës et contradictoires entre disciplines*. Revue Française de Socio-Économie, n° 5(1), 123-140.

BARE Jean-François, 2012. *De nouvelles approches de l'évaluation ? Approches pluridisciplinaires*, Harmattan, Collection Logiques Politiques, Paris

BERION Pascal, JOIGNAUX Guy et LANGUMIER Jean-François, 2007. *L'évaluation socio-économique des infrastructures de*

transport : Enrichir les approches du développement territorial,
Revue d'Économie Régionale & Urbaine, 651-676.

BERRIET-SOLLIEC Marielle, DAUCE Pierre, LEON Yves, SCHMITT Bertrand, 2001. *Vers un indicateur de croissance économique locale pour l'évaluation des politiques de développement rural*,
Revue d'économie régionale et urbaine, Editions Armand Colin, France

BESSAOUD Oumar, 2006. *La stratégie de développement rural en Algérie*, In : Chassany J.P. (ed.), Pellissier J.-P. (ed.). *Politiques de développement rural durable en Méditerranée dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union Européenne*. Montpellier : CIHEAM, 2006. p. 79-89 (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 71)

BRUNO Jean, 2012. *Les territoires ruraux au Québec : vers un modèle de développement territorial durable*,
Revue d'Économie Régionale & Urbaine, 649-671

CCRI-UE, 2022. *Etude d'appui à l'évaluation de l'impact de LEADER pour un Développement Territorial Équilibré*,
Commission Européenne, Bruxelles

CHERQUI Frédéric, 2005. *Méthodologie d'évaluation d'un projet d'aménagement durable d'un quartier méthode ADEQUA*. Sciences de l'ingénieur [physics]. Université de La Rochelle, France

CRAIG Peter et CAMPBELL Mhairi, 2015. *Evaluability Assessment: a systematic approach to deciding whether and how to evaluate programmes and policies: a What Works Scotland Working paper*,
What Works SCOTLAND, Working Paper, UK

DECHEZLEPRETRE Quentin, 2019. *Évaluer économiquement le développement durable : l'Agenda 21 Local dans les communes françaises*,
Economie et Prevision, Editions Direction Générale du Trésor, Paris

DURAN Patrice, 2018. *L'évaluation des politiques publiques : les sciences sociales comme sciences de gouvernement*, L'évaluation des politiques publiques, Paris

FLOC'HLAY Béatrice et PLOTTU Eric, 1998. *PARTICIPATION ET DÉCISION PUBLIQUE: DE L'INCANTATION À LA MISE EN OEUVRE D'UNE ÉVALUATION DÉMOCRATIQUE*, Canadian Evaluation Society, Canadian Journal of Program Evaluation Vol 13 No1, pp 39-60, Canada

FOUGERE Denis, 2010. *Méthodes économétriques d'évaluation*, *Revue Française des affaires sociales*, Editions la documentation française, France

GENTIL Dominique et DUFUMIER Marc, 1985. *Le Suivi-évaluation dans les projets de développement rural - Orientations méthodologiques*, Les chaires de la Recherche-Développement, No5, n.d

HAYNES Laura, Owain SERVICE, GOLDACRE Ben, TORGERSON David, Test, Learn, Adapt : *Developing Public Policy with Randomised Controlled Trials*, CabinetOffice, Behavioural Insights Team, USA

Horst Pamela, NAY Joe N., SCANLON John W. et WHOLEY Joseph S., 1974. *La gestion du programme et l'évaluateur fédéral*, Public Administration Revue, JSTOR, USA

LADO Hervé, 2014. *Le développement comme processus d'élimination des rentes et de la prédation. Le cadre conceptuel de Douglass North, John Wallis et Barry Weingast à l'épreuve du Nigéria*, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thèse de Doctorat, Paris

LAPORTE Camille, 2015. *L'évaluation, un objet politique : le cas d'étude de l'aide au développement*, Science politique. Institut d'études politiques de Paris - Sciences Po, Français. NNT : 2015IEPP0013

LECA Jean et THOENIG Jean-claude, 1997. *Evaluer pour gouverner autrement*, Le monde, France

LOUBET France, DISSART Jean-Christophe, LALLAU Benoît, 2011. *Contribution de l'approche par les capacités à l'évaluation du développement territorial*, Revue d'économie régionale et urbaine, Editions Armand Colin, France

NORA Buleti et al, 2016. *Evaluation des processus participatifs pour la mise en œuvre des projets d'aménagement des cours d'eau Résultats de l'analyse des études de cas par l'identification des valeurs publiques*, Université de Lausanne, UNIFR, Zurich

PATTON Michael Quinn, 2018. *Evaluation Science*, American Journal of Evaluation 39(2) : 183–200.

REY Lynda, QUESNEL Jean Serge, SAUVAIN Vénétia, 2022. *L'évaluation en contexte de développement*, ENAP, QUEBEC

WASMER Étienne, 2014. *Évaluation des politiques publiques : faut-il de l'interdisciplinarité ?*, Economie & prévision (n° 204-205), p. 193-209.

L'écriture de l'amour et de la haine dans la symphonie pastorale d'André Gide

Lakaza BOROZI

*Université de Kara, Togo,
borozialbert@gmail.com*

Yao TCHENDO

*Université de Kara, Togo
yaotchendo@gmail.com*

Mazama-Esso AGNONDOU

*Université de Kara,
mazamaessoagnondou@gmail.com*

Résumé

Sous le voile d'une esthétique scripturale rusée, polysémique et ambivalente, La Symphonie pastorale d'André Gide est un réquisitoire contre les fondements de l'amour et les implications de la religion. Alliant avec succès, ironie et émotion, plaidoyer et acte d'accusation, ce roman présente une sorte de conflit entre la morale religieuse et les sentiments. A travers cet article, nous voulons mettre en relief les répercussions de ce conflit sur les relations interpersonnelles, en l'occurrence, au sein de la cellule familiale. La sémiotique narrative de Philippe Hamon nous permettra d'analyser la responsabilité de certains personnages dans l'instabilité du climat émotionnel dans cette œuvre déjà centenaire mais aussi atemporelle.

Mots-clés : *Ecriture, amour, haine, religion, fiction.*

Abstract :

As a work of fiction, there is no explicit trial in the novel. However, the whole work of fiction remains no less a disguised trial. Under the veil of a cunning, polysemic and ambivalent scriptural aesthetic, André Gide's Pastoral Symphony is an indictment of the foundations of love and the implications of religion. Combining irony and emotion, plea and indictment, realism and imagination, this novel does not give us an easy grasp of its substance. What remains is a chiaroscuro writing where, sometimes, words

seem to take precedence over what is said and vice versa. The purpose of this article is to highlight the social significance of this work without losing sight of its aesthetic dimension, which is not out of the ordinary.

Keywords : Writing, love, hate, religion, fiction.

Introduction

Le XXe siècle, dans l'histoire de l'humanité, reste incontestablement un siècle de turbulences et de chaos social. Cette situation n'a pas manqué d'influencer remarquablement les arts et la littérature. Les artistes comme les écrivains, désormais conscients de la fragilité de la vie de l'homme, font de l'art un exutoire pour une reconversion de masse des mentalités et la fondation d'une société plus juste et viable. Si en littérature principalement, la dénonciation du phénomène de la guerre a constitué la toile de fond de la plupart des productions, il est à remarquer que la part qui a été réservée à la dimension sociale est assez importante. Les problèmes sociaux, en effet, ont souvent préoccupé les écrivains, notamment les problèmes émotionnels ou sentimentaux. En effet, une bonne partie des crises qui gangrènent nos communautés trouve leur origine dans les problèmes de cœur. De l'amour à la religion en passant par le mariage et la haine au sein des familles, les défis sont nombreux à relever, pour que l'on s'attarde seulement sur la problématique de la guerre. *La Symphonie pastorale* d'André Gide aborde ainsi des sujets qui intéressent encore la société actuelle, les générations actuelles. En intitulant notre article « L'écriture de l'amour et de la haine dans *La Symphonie pastorale* d'André Gide », notre objectif est de mettre en relief des actes et attitudes qui génèrent généralement des conflits ou des rapprochements entre des voisins, des collègues ou parents. Il s'agira également d'analyser la technique d'écriture passionnante qui enchevêtre

cette problématique. Dans cette perspective, notre étude consistera à répondre à la question suivante : Dans quelles mesures *La Symphonie pastorale* reste-t-elle une œuvre digne d'intérêt au point de vue esthétique comme thématique ? La réponse à cette question fondamentale devrait découler des réponses aux questions secondaires suivantes : Comment Gide traite-t-il les problématiques de l'amour et de la haine dans son œuvre ? Quels sont les principales caractéristiques de la création artistique dans ce roman ? Structuré en trois parties à savoir : la peinture de l'amour, la peinture de la haine et du conflit, et la création artistique, ce travail de recherche va s'appuyer sur la sémiotique narrative de Philippe Hamon.

1- La peinture de l'amour

Thème omniprésent dans les arts dynamiques comme en littérature, l'amour reste incontestablement, un thème majeur dans *La Symphonie pastorale*. L'amour sous ses trois formes¹, comme le distinguaient les grands penseurs de la Grèce antique, traverse le texte dans son ensemble. En effet, le récit présente un pasteur aux prises avec sa foi religieuse, les valeurs sociales et ses sentiments. La casquette d'homme de Dieu et celle de l'humain sont en conflit. Il est en proie lui aussi aux sentiments érotiques. Amené par le hasard auprès d'une créature qui végète, informe encore et ignorante, en marge de la société, il décide de tuer cet instinct animalier en elle et de l'intégrer à la société des hommes. Ce qu'il réussit fort bien. Mais ce n'était là qu'une partie gagnée, car une autre attendait, et c'est là qu'il trébuche, les choses chamboulent et l'histoire prend une autre direction : le pasteur n'aime plus seulement Gertrude comme une sœur mais comme une épouse potentielle, une compagne pour la vie. Envers elle, il brûle

¹Dans la tradition grecque, on distinguait trois formes d'amour : agapè, éros, philia.

d'amour et n'imagine pas sa vie sans elle. Comme il est parfois difficile de contrôler ses sentiments ! Mettre des limites ou conserver les frontières de ses sentiments de solidarité ou de sympathie, n'est pas aisé. Mais que se passe-t-il quand l'on n'arrive pas à canaliser ses émotions ? Ce qui est arrivé au pasteur n'est-il pas une violation de l'amour fraternel et de ses fondements ?

1-1- L'amour fraternel et ses fondements

L'amour fraternel, encore appelé "agapè", est cet amour inconditionnel, désintéressé, qui se donne gratuitement, qui ne pose pas de critère. Dans *La Symphonie Pastorale*, il se manifeste par la prise en charge de Gertrude par le pasteur. D'après les livres saints, Dieu recommande à tous les hommes de s'aimer « les uns les autres », comme lui-même les a aimés (Jean chapitre 13, verset 34, Bible). En tant qu'enseignant de cette recommandation, le pasteur a aussi le devoir de la traduire dans les faits. C'est ainsi que lors d'une de ses tournées d'évangélisation, il croise sur son chemin et par le concours des circonstances, une certaine Gertrude dans des conditions lamentables. Aveugle et muette à la fois, elle venait de perdre la seule parente qu'elle avait au monde. Alors, sans réfléchir et dans un réflexe digne d'un fils de Dieu, le pasteur décide de porter son aide à cette inconnue : « Quand je me relevai, ma décision était prise d'emporter l'enfant le même soir, encore que je ne me fusse pas nettement demandé ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais » (A. Gide, 1925, pp. 16-17). L'amour fraternel est un acte de spontanéité et ne permet par conséquent ni réflexion, ni jugement. C'est bien l'œuvre du cœur et non celle de la raison. Car le bien qu'on fait à son frère par amour, est considéré comme étant destiné à Dieu d'abord. Rendre service à autrui, est une façon de se faire utiliser par Dieu, pour répondre aux besoins des humains.

L'amour fraternel dont il est question dans *La symphonie pastorale*, repose ainsi sur une dimension religieuse. Le profil socio-professionnel du personnage principal le témoigne si bien. L'acte qu'il a posé à l'endroit de Gertrude s'inscrit alors

Effectivement, à la maison, la femme du pasteur n'a pas digéré le fait qu'une nouvelle charge vienne s'ajouter à celles qu'ils géraient déjà à la maison et non sans peine. En posant un acte de charité et de compassion à l'égard de Gertrude, le pasteur ouvre alors une crise au sein de sa cellule familiale. Mais devant cette adversité, le pasteur reconnaît la miséricorde de Dieu qui sut mettre en sa bouche « les paroles qu'il fallait » (A. Gide, 1925, p. 24) pour apaiser le cœur de sa femme.

Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'amour fraternel n'est pas facile à cultiver, surtout dans nos sociétés modernes matérialistes où parfois le sauvage l'emporte sur l'humain à travers les actions et réactions des uns et des autres. Le désir de pratiquer la charité peut être contrarié par une tierce personne avec raisons pertinentes ou non : « Enfin je crois qu'une sorte de jalousie maternelle l'animait, car je l'entendis plus d'une fois me dire : "tu ne t'es jamais occupé autant de tes propres enfants" » (A. Gide, 1925, p. 40). Le reproche qui est ainsi formulé à l'encontre du pasteur, est crédible et digne d'attention, car demander à régler les problèmes internes à une famille avant de mener des actions externes, relève simplement du bon sens.

Le pasteur qui n'ignore pas son déficit de responsabilité familiale, préfère consoler sa conscience avec la parabole de la brebis égarée : « Les premiers sourires de Gertrude me consolait de tout et payaient mes soins au centuple car " cette brebis si le pasteur la trouve (...), elle lui cause plus de joie

que les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne se sont jamais égarées'' » (A. Gide, 1925, p. 41). En effet, on doit fêter l'enfant qui revient de l'égarément et non les enfants qui sont toujours restés dans la cellule familiale, du moins, selon les dispositions de la Bible. Ainsi pour le pasteur, c'est le soulagement de Gertrude égarée et laissée à elle-même qui importe le plus. Pour lui, c'est l'assistance de Gertrude qui répond à l'appel « aimez-vous les uns, les autres comme je vous ai aimés ». C'est cela l'amour fraternel.

Il se trouve aussi que les efforts du pasteur ont porté leur fruit : la situation de Gertrude a changé de façon remarquable. Elle bénéficie d'une formation musicale et d'une éducation religieuse avec des changements observables : « cette intelligence hier encore engourdie, il semblait que, dès les premiers pas et presque avant de savoir marcher, elle se mettait courir. J'admire le peu de difficulté qu'elle trouvait à formuler ses pensées, et combien promptement elle parvint à s'exprimer d'une manière, non point enfantine, mais correcte déjà » (A. Gide, 1925, p. 49, 50). En peu de temps, Gertrude développa une maturité à la fois intellectuelle, spirituelle que sensorielle, au point où le pasteur était comblé de joie et de bonheur. Avec une opération réussie qui a permis à Gertrude de recouvrer la vue, le succès était à son paroxysme. Il y a du bonheur dans la pratique de la charité, un bonheur qui peut être bidirectionnel ou pluridirectionnel :

Les humains étant tous frères, la solidarité est la traduction concrète de l'amour du prochain. Se décentrer de soi et des richesses et être sensible à la détresse des autres serait le moteur des œuvres de charité. La démarche altruiste implique une réciprocité du don. La relation n'est unidirectionnelle, de celui qui

donne vers celui qui reçoit. Les deux parties de la relation ont besoin l'une de l'autre. (M. Yacoub, 2021, p.24)

La réciprocité des actes de charité qui est souhaitée ne devrait pas être perçue par aucune des parties comme un fardeau mais comme une occasion d'expérimenter toutes les dimensions du bonheur qui en découle. En effet, la joie d'un bénéficiaire de don n'est pas identique au bonheur que récent un donateur bienveillant. Donner, assister, être utile à autrui, devraient alors préoccuper toute personne.

Mais, mis à part l'amour fraternel, il y a une autre forme d'amour qui jalonne les pages de cette œuvre : l'amour érotique. Il constitue également un centre d'intérêt important dans ce travail.

1-2- La survenue de l'amour érotique

Madeleine de Scudéry, femme de Lettres française du XVIIe siècle a écrit : « L'amour est ce je ne sais quoi, qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais quand » ([en ligne]). L'amour érotique est donc une forme d'amour complexe, difficile à définir. Contrairement à l'amour fraternel, il est un amour qui se mérite, une relation élective et sélective, qui est marqué par le désir sexuel. L'amour érotique peut être durable comme éphémère ; il peut conduire au bonheur comme il peut virer au drame. C'est un ensemble de sentiments d'admiration qui pousse une personne vers une autre, généralement de sexe opposé, dans le but d'assouvir leurs pulsions sexuelles. Pour Georges Bataille (1957), « l'érotisme est un processus dynamique et non pas un état qui concerne uniquement les êtres humains, se différenciant en cela de la reproduction tout court, retrouvable aussi chez les animaux » (p.2) Cet amour est ainsi intrinsèquement lié à l'espèce humaine. En clair, tout être

humain ressent le besoin d'aimer et de se faire aimer. A priori, il n'est donc pas étonnant que le pasteur vienne à éprouver des sentiments amoureux à l'égard de Gertrude.

Le philosophe Sponville, dans son ouvrage emblématique *Le sexe ni la mort* déclare : « Etre amoureux est un état (...) On ne décide pas d'aimer, ni de ne plus aimer (l'amour ne se décrète pas) ; mais on peut décider d'entretenir son amour, de le nourrir, de le protéger, de le faire vivre et évoluer. » (A.-C. Sponville, 2012, p. 72). Le couple, ou disons les couples² dans l'œuvre du corpus nous donnent l'occasion, chacun en ce qui le caractérise, de d'apprécier les manifestations de cet amour.

L'histoire d'amour entre le pasteur et sa femme dans cette œuvre nous apprend beaucoup sur l'importance de la communication, de la compréhension et de la tolérance au sein du couple. Que ce soit le pasteur ou Amélie, sa femme, chacun, en ce qui le concerne, a eu à poser des actes qui ont impacté positivement leur relation. Son statut de pasteur ne l'a pas empêché d'assumer ses devoirs matrimoniaux. Il savait qu'il devait aimer sa femme comme il aimait Dieu et les membres de sa communauté religieuse. Malgré la frustration qu'a provoqué l'arrivée surprise de Gertrude dans ce foyer, Amélie a su accompagner son mari dans sa volonté d'aider Gertrude : « Amélie prodiguait ses soins d'autant plus et de bien meilleur cœur, semblait-il, depuis qu'elle sentait que Gertrude me devenait à charge et que sa présence parmi nous me mortifiait » (A. Gide, 1925, p. 33). Les sacrifices d'Amélie ne se mesurent pas par rapport à son amour pour la jeune fille mais

² Puisqu'à côté du couple Pasteur – Amélie, il y'a celui entre le pasteur et Gertrude, même s'ils ne sont pas unis dans les liens du mariage

par rapport à celui qu'elle a pour son mari. C'est ça l'amour, la compréhension de l'autre. Si, elle a parfaitement raison de faire des reproches à son partenaire pour sa conduite, elle aurait tort de ne pas l'assister dans cette tâche. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts ou ne cherche pas à imposer son opinion. Quand on aime en vérité, on n'exige pas que tout soit fait comme on l'entend. Tout ce que fait ou dit en effet, cette femme, c'est toujours dans le souci de la sérénité du foyer et de la sauvegarde de leur amour. Le pasteur témoin des nombreux actes de bienveillance de sa femme en parle avec un sentiment de reconnaissance : « Ma femme est un jardin de vertus ; et même dans les moments difficiles qu'il nous est arrivé parfois de traverser, je n'ai pu douter un instant de la qualité de son cœur » (A. Gide, 1925, p. 19).

De ces propos du pasteur, il ressort une autre valeur cardinale qui fonde le couple, la connaissance de l'autre : « Vivre en couple, c'est cela : prendre le temps de faire connaissance avec l'autre, à un degré d'intimité qu'aucune autre expérience ne permet », disait Sponville (2012, p. 71). La métaphore « jardin de vertus » met en exergue la relation de confiance et d'admiration que le pasteur a avec son épouse. Et c'est ce dont a besoin un couple pour pouvoir fonctionner durablement. Connaître les qualités de son conjoint, les évoquer ou mieux, les apprécier, produit des effets positifs énormes sur l'ensemble du foyer. Beaucoup d'hommes et de femmes ont cette faiblesse de ne parler que des défauts de leur conjoint. L'amour doit être entretenu et les éloges, puis les propos de reconnaissance constituent des moyens efficaces pour raviver la flamme de l'amour dans un foyer. Chacun devrait alors accorder beaucoup plus d'importance aux qualités de l'autre, aussi moindres qu'elles puissent être, et tolérer avec amour ses imperfections, ses faiblesses. Le couple doit rester

un lieu de vérité et non d'illusions ou de mensonges. Il faut que chacun connaisse vraiment l'autre dans ses qualités comme dans ses défauts si l'on veut donner un avenir à son mariage. Pour le philosophe Sponville :

Il n'y a pas d'amour heureux, ni de bonheur sans amour. La formule n'est pas contradictoire, pas plus qu'elle ne nous voue au malheur. C'est qu'il ne s'agit pas du même amour dans les deux cas. Il n'y a pas d'amour (éros) heureux, ni de bonheur sans amour (philia). Cela indique assez le chemin. Il s'agit d'aimer un peu moins ce qui manque, un peu plus ce qui est ; un peu moins ce qu'on rêve, un peu plus ce qu'on connaît. (...) Mieux vaut jouir et se réjouir de ce qui est que manquer de ce qui n'est pas. Mieux vaut aimer ce qu'on connaît que rêver ce qu'on aime. C'est la vérité du couple lorsqu'il est heureux, et de l'amour, lorsqu'il est vrai. (A.-C. Sponville, 2012, p. 73)

La connaissance et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, c'est le secret de l'amour entre le pasteur et sa femme. Faire des compromis, est une pratique courante dans cette famille. Entretenir l'amour, c'est également éviter autant que possible de poser des actes dont on sait qu'ils indisposeront le conjoint. C'est ça aussi l'amour : « Le seul plaisir que je puisse faire à Amélie, c'est de m'abstenir de faire les choses qui lui déplaisent » (A. Gide, 1925, p. 63). A écouter cette confidence du pasteur, il est clair que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfants. C'est beaucoup plus que ça. Pour vivre en couple, cela requiert de la maturité, car ce sont parfois des douleurs à vivre en secret, à gérer sagement, des pleurs à étouffer, mais aussi des joies à ne pas exposer. Pour vivre heureux dans le couple, il faut que chacun des deux partenaires sache sacrifier son bonheur pour celui de l'autre.

En ce qui concerne le « couple » pasteur-Gertrude, il convient de relever d'abord que leur amour érotique est né comme par accident. Cet amour a visiblement échappé à la conscience des deux. D'un amour basé sur les valeurs de fraternité, ils se sont retrouvés de plain-pied dans le giron de l'érotisme. Séduit par l'intelligence incomparable de Gertrude, laquelle intelligence s'est révélée lors des séances de cours de musique, le pasteur finit par préférer sa compagnie au détriment de celle de sa femme et de ses enfants : « c'est aussi que ses progrès furent d'une rapidité déconcertante : j'admiraient -souvent avec quelle promptitude son esprit saisissait l'aliment intellectuel que j'approchais d'elle et tout ce dont il pouvait s'emparer » (A. Gide, 1925, p. 66). La naissance de l'amour entre deux personnes est généralement liée à un fait ou à une situation. Dans le cas du pasteur et Gertrude, ce sont les qualités intellectuelles ont servi de point d'attraction. La leçon que le lecteur devrait en tirer est qu'il n'y a pas que les qualités physiques qui comptent, les compétences morales et cognitives ont tout leur pendant d'or. Incapable de s'exprimer et de voir au début, elle devient finalement un objet de convoitise, une source de fantasme. Mais les sentiments du pasteur flottent au début : « Je me disais : c'est une enfant. Un véritable amour n'irait pas sans confusion, ni rougeurs. Et de mon côté je me persuadais que je l'aimais comme on aime un enfant infirme » (A. Gide, 1925, p. 100).

Mais ce qui va contribuer à le rassurer, c'est les signaux positifs que Gertrude lui envoie : « -Eh bien ! Dites-moi tout de suite : est-ce que je suis jolie ? (...) – Vous savez bien que c'est vous que j'aime, pasteur. (...) - Est-ce les enfants d'une aveugle naissent aveugles nécessairement ? (...) – Est-ce par charité que vous m'aimez ? » (A. Gide, 1925, pp. 58, 94, 126, 127). La jeune fille fait preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Elle

diffère de ce point de vue d'Amélie qui s'est plutôt illustrée comme une femme au regard toujours terne. Ce qui n'est pas du goût de son époux. En attribuant ces qualités à la jeune Gertrude, l'auteur offre aux lecteurs des éléments de compréhension ou arguments justifiant le rapprochement entre un homme marié et une jeune fille célibataire.

Les sorties romantiques ne sont pas à exclure dans cette liaison. Contrairement à Amélie qui passe presque tout son temps à la maison, qui se montre hostile aux changements, Gertrude se révèle être une personne friande de nouveautés, de découvertes. Elle permet au pasteur de faire avec elle, ce qui est impossible avec Amélie. Bras dessous, bras dessus, c'est la belle vie à travers des excursions par les champs et forêts. Se muant pour ces circonstances en poète romantique, le pasteur peint avec ingéniosité la resplendissante beauté de la nature à l'aveugle. Des propos taquins par-ci, des accolades et rires par-là. On se rappelle encore de *La Symphonie pastorale* de Neuchâtel, un concert auquel ils ont, tous les deux, pris part, et qui a profondément ému Gertrude. Dès lors, on peut déduire que c'est à la fois le cœur et la raison qui créent ou entretiennent l'amour.

Mais il revient au cœur d'être attentif aux alertes et recommandations de la raison pour éviter les dérives et leur lot d'émotions négatives. L'amour étant parfois aveugle, la lumière de la raison est indispensable pour éclairer les choix.

2- La peinture de la haine et du conflit

Au nombre des sujets majeurs que développe André Gide dans ce roman, se trouvent ceux de la haine et du conflit. L'amour ou les amours du pasteur ont en effet fini par

provoquer un climat non de paix, mais de tensions et d'hostilités dans le couple.

2-1-La transgression du principe de fidélité et ses effets dramatiques

Le mariage connaît en plusieurs endroits de la planète, ce que Sponville (2012, p. 225) appelle une « crise de couple ». En effet, au lieu de la paix et de la joie dans les familles, on assiste plutôt à des situations conflictuelles qui laissent parfois présager d'une fin imminente de la vie maritale au profit des unions libres où les partenaires vivent en toute liberté. L'amour se trouve ainsi confronté à des interrogations sur ses fondements, ses représentations et les formes sociales qu'il épouse. Dans son article : « La vie de couple et le bonheur », Léandre Bouffard (2017, p. 127) a pu écrire : « Le mariage, la vie de couple, favorise-t-il vraiment le bonheur ? A première vue, il semble que non : le mariage n'a plus de côte. (...) Le mariage connaît une crise de légitimité ». Les difficultés de la vie en couple, effectivement, font partie des causes primordiales qui engendrent des soucis, des désagréments et des crises de natures diverses. Dans *La Symphonie pastorale* le foyer du pasteur est devenu au fil du temps, « un champ de tensions » (P. Lardellier, 2014, p. 104). Que ce soit entre les conjoints ou entre le père et le fils, les liens qui les unissaient fortement jadis se sont vus détériorés avec l'arrivée de Gertrude.

Entre le pasteur et sa femme, le passage de l'amour à la haine s'est opéré de façon subtile. La haine, selon le dictionnaire *Le Petit Larousse* (2020, p. 503), est une « vive hostilité qui porte à souhaiter ou à faire du mal (...), un sentiment très vif de déception et de ressentiment ». Contrairement à l'amour, la haine relève des émotions négatives et constitue un obstacle à l'épanouissement des

conjoints puis des enfants. S'il y a dans ce roman un personnage dont la sincérité des sentiments amoureux ne fait l'objet d'aucun doute, c'est bien Amélie. Les sacrifices, les compromis dont elle a fait montre à l'égard du pasteur et de Gertrude, sont incontestables. Mais un effort, une bonne volonté, peut connaître des essoufflements, des limites. Tel a été le cas d'Amélie : le silence, la lassitude et le manque d'enthousiasme se sont installés au fil du temps.

Parmi les signes révélateurs de cette dérive émotionnelle, on relève en premier, une communication difficile et une méfiance notoire de l'un à l'égard de l'autre : « J'éprouvais aussi, devant que de parler, à quel point deux êtres vivants somme toute de la même vie, et qui s'aiment, peuvent rester (ou devenir) l'un pour l'autre énigmatique et emmuré » (A. Gide, 1925, p. 81). Ce constat douloureux du narrateur fait écho aux travaux de Spinoza, lesquels font la lumière sur la haine dans les couples en superposant l'image de l'objet aimé à celle de l'objet haï :

Celui qui imagine en effet la femme qu'il aime s'offrir à un autre, éprouvera non seulement de la tristesse, parce que son propre appétit sera réprimé, mais encore de l'aversion parce qu'il sera contraint de lier l'image de l'objet aimé aux parties intimes et aux excréments de l'autre. A tout cela s'ajoute le fait que le jaloux n'est pas accueilli par l'objet aimé avec la même expression de visage qu'à l'accoutumée, nouvelle raison d'ailleurs pour laquelle un amant s'attriste. (Spinoza,)

Ces propos de Spinoza s'appliquent ici non dans le contexte de la femme aimée, mais dans celui de l'homme aimé (le pasteur). Toute femme qui tient vraiment à un homme, devient, de facto, jalouse de toutes les autres qui se trouvent,

pour quelque motif que ce soit, rapprochées de celui-ci. La jalousie reste donc un sentiment naturel dans le mariage. L'erreur du pasteur réside dans le fait qu'il s'inquiète des effets sans pour autant chercher à comprendre les causes réelles du changement de comportement de son épouse.

De plus, comme l'a soulevé Spinoza dans la dernière phrase de l'extrait, le rapprochement entre Gertrude et le pasteur a suscité un mouvement contraire dans le couple : l'éloignement. Le narrateur relève en Gertrude des qualités que le pasteur apprécie manifestement mais qui font malheureusement défaut chez la mère de ses enfants : « Tout ce qu'elle voit, l'inquiète et l'afflige (...). Et de même que l'âme heureuse, par l'irradiation de l'amour, propage le bonheur autour d'elle, tout se fait à l'entour d'Amélie sombre et morose » (A. Gide, 1925, pp. 114-115). Ces propos du pasteur à l'allure sentencieuse permettent de comprendre l'état émotionnel de la plupart des hommes et des femmes, confrontés à une situation de diminution ou de disparition d'amour. La femme qu'il a tant aimée et chérie, et qu'il aimait encore, décidément, devient un mystère à ses yeux. Cette situation d'incommunicabilité a engendré un autre problème, celui des reproches et des critiques incessantes. Le pasteur oublie finalement les qualités de son épouse et fait de la fixation sur les défauts de celle-ci.

L'amour, quand il existe vraiment, rend les partenaires aveugles de leurs faiblesses réciproques, ce sont les qualités qui comptent. Le discours de la critique cause généralement des dégâts auxquels l'on n'avait pas pensé. L'Américain Dale Carnegie (2001) écrit à cet effet : « La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur sa défensive et le pousse à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre

et qu'elle provoque la rancune. » (p. 22) Celui cherche à conserver de bonnes relations avec un collègue de service ou son conjoint, devrait préférer un langage de suggestions à un discours de critique. Le pasteur n'a pas réussi cet exercice et il le reconnaît : « J'ai bien du mal à reconnaître en elle aujourd'hui l'ange qui souriait naguère à chaque noble élan de mon cœur, que je rêvais d'associer indistinctement à ma vie, et qui me paraissait me précéder et me guider vers la lumière... » (A. Gide, 1925, p. 116-117). Un foyer ne peut se construire durablement quand il manque, chez les partenaires, un minimum de tolérance. Pour E. Samadja et V. Garcia (2011, p. 28), la construction et la longévité d'un couple supposent la négociation, l'atténuation et la souplesse. Chaque partenaire doit attendre de l'autre les clés de son bien-être.

Entre le pasteur et sa femme, un parallèle se dessine malheureusement en ce qui concerne les goûts, le style de vie, les croyances religieuses et les stratégies éducatives.

Les rapports entre le pasteur et son fils ont également été infectés par l'amertume et la conflictualité, et ce, à cause de la personne de Gertrude. Sans l'avoir demandé, celle-ci devient un personnage "capable" de distiller des émotions antinomiques, contradictoires. Sans attitudes particulières, sans propos particuliers condamnables adressés à un membre de cette famille pastorale, Gertrude suscite désormais une haine dévastatrice après avoir enclenché de l'admiration et des fantasmes. H. Belleau, C. Piazzesi et A. Seery (2020, p. 9) soulignent que : « L'amour ne dépend pas d'une décision consciente ou d'un acte de raison (...). On "tombe en amour" comme il nous arrive un accident ».

C'est cette réalité qui explique, comme souligné un peu plus haut, la crise de haine qui secoue le couple du pasteur, plus

précisément ici, entre lui et Jacques, son fils aîné. En effet, comme avec Amélie, l'amour du pasteur pour Gertrude reste le point de discorde car, il se trouve que l'éclatante beauté de cette dernière, tant vantée par le père, a eu aussi raison du cœur du fils. Le père qui, jusque-là, tergiversait quant à la vraie nature de son amour envers Gertrude, se découvre subitement emballé dans une colère vive et une jalousie étrange quand il surprend son fils aux côtés de la fille, tous les deux seuls à l'intérieur de la chapelle. C'est à partir de cet incident, que la relation entre les deux hommes se détériore progressivement pour finalement provoquer la mort de Gertrude et la conversion de Jacques au catholicisme puis son entrée dans les ordres ecclésiastiques.

André Gide n'est pas en train de faire un conte de fée, mais il expose à travers la relation d'hostilité entre Jacques et son père, un problème de société aussi vieux que le monde. Les rivalités père-fils au sujet des femmes ne datent pas de notre siècle mais remontent bien à la nuit des temps. Aujourd'hui que la société se trouve rongée jusqu'aux valeurs qu'on peut dire intrinsèquement liées à l'être humain, le problème a atteint son point culminant. La haine entre le pasteur et son fils se traduit dans ses manifestations par les réprimandes, les manipulations, les mensonges, les actes de mécontentement et la révolte : « Plutôt que de te voir porter le trouble dans l'âme pure de Gertrude (...), ah ! Je préférerais ne plus te revoir. (...) Ecoute-moi bien : J'ai charge de Gertrude et je ne supporterai pas un jour de plus que tu lui parles, que tu la touches, que tu la voies » (A. Gide, 1925, p. 74).

Quand un responsable religieux marié depuis une vingtaine d'années s'attaque si ouvertement à son propre fils alors que celui-ci a aussi le droit d'aimer, on peut

raisonnablement déduire que celui-ci est sur une pente glissante, sur la voie de la dérive. En effet, selon la Bible un pasteur devrait être « irréprochable, d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite » (Première Epître de Paul à Timothée 1 : 2). Ce pasteur est plutôt reprochable et immodéré dans la gestion de ses pulsions sexuelles. Il se montre infidèle à Dieu et à sa femme. Et le moins que l'on dire, c'est que son amour coupable pour Gertrude le rend fou. Puisqu'il va jusqu'à expulser son fils de la cellule familiale. Ils sont malheureusement nombreux, ces hommes de Dieu qui se croient tout permis avec les membres de leurs églises. Au nom d'un amour frivole pour une femme, ils peuvent semer des troubles au sein de l'église et dans leurs familles. Après le mépris de son épouse légitime, c'est son fils qui se voit humilié et presque renié. Amélie et Jacques sont victimes de l'amour du pasteur à l'égard de Gertrude. Alors que Belleau, Piazzesi et Seery (2020, p. 11) pensent que pour un couple solide et épanoui, les partenaires doivent s'investir quotidiennement avec abnégation, et ne rien faire qui soit contraire au respect de l'autre et ainsi, faire de l'autre sa priorité, le pasteur s'engage plutôt dans un bras de fer des membres clé de sa famille. La famille est sacrifiée au profit de l'amante à qui est consacré le maximum de temps, d'attention et d'énergie. L'amour entre le pasteur et Gertrude devient dramatique puisqu'il conduit à la mort de cette dernière et à la séparation entre un homme et son fils aîné. Mais ce drame n'est pas seulement sentimental et familial, il est aussi religieux. En effet, lors d'une messe, Jacques et sa mère renoncent à accompagner le pasteur autour de la table sainte (A. Gide, 1925, p. 102). La crise est profonde et multidimensionnelle.

2-2- Le conflit des interprétations de textes

Longtemps considéré comme une affaire de l'église et relevant de la sphère privée, le conflit entre sentiments amoureux et lois religieuses s'inscrit désormais dans les débats publics et se nourrit de la subtilité des interprétations. Quelle logique faut-il privilégier quand les sentiments et les principes religieux entre en collision ? La complexité à répondre en toute franchise à cette question expliquerait peut-être en partie les crises qui secouent les congrégations religieuses aujourd'hui. Les hommes de Dieu, comme les prêtres, pasteurs ou autres leaders, et même les fidèles, sont souvent appelés à vivre une vie de dévotion et de d'obéissance, ce qui peut inclure des vœux de célibat ou de fidélité, selon leur confession religieuse et leur rôle au sein de l'église. Cependant, en tant qu'êtres humains, ces personnes ne sont pas exemptes de sentiments et d'attirance. Très souvent, l'amour frappe à leurs portes et elles succombent sous son charme. C'est la mésaventure du narrateur de *La Symphonie pastorale*. Cet homme de Dieu et père de famille, pris au piège de l'amour pour une jeune fille encore adolescente, titube sur le chemin de la foi et de la vérité: « Je tâche à m'élever au-dessus de l'idée de péché ; mais le péché me semble intolérable, et je ne veux point abandonner le Christ. Non, je n'accepte pas de pécher, aimant Gertrude. Je ne puis arracher cet amour de mon cœur qu'en arrachant mon cœur même » (A. Gide, 1925, pp. 132-133). Le pathétique qui se dégage de ce court monologue du narrateur met en relief le trouble intérieur qu'il vit et qui met à l'épreuve tout son être.

Le pasteur doit finalement choisir entre ses sentiments érotiques et les principes de la Bible. Pour se défendre face à son fils et rival Jacques qui lui fait le reproche de « choisir dans la doctrine chrétienne ce qui [lui] plait » (A. Gide, 1925, p. 104),

il traite ce dernier de « traditionaliste » et de « dogmatique ». Il se pose ici, le délicat problème des interprétations des textes dits sacrés, le problème de l'herméneutique. Depuis *La Renaissance* au seizième siècle où la lecture *personnelle* des textes bibliques a été réclamée pour les fidèles, des divergences ont été plusieurs fois observées entre les interprétations des leaders religieux et celles des membres.

Grâce à cette trame romanesque, André Gide pose, non seulement un problème d'éthique religieuse, mais aussi un problème d'éthique tout court. En effet, l'on a tendance à interpréter les textes religieux, juridiques ou politiques en considérant ses intérêts personnels et non les normes ou les valeurs de justice et de d'honnêteté. Des conflits ont plusieurs fois éclaté entre des individus, des nations ou groupes d'intérêts à cause des interprétations tendancieuses ou biaisées des lois, des décisions ou recommandations. : « S'il est une limitation dans l'amour, elle n'est pas de vous, mon Dieu, mais des hommes. Pour coupable que mon amour paraisse aux yeux des hommes, oh ! Dites-moi qu'aux vôtres il est saint » (A. Gide, 1925, p. 132). Les principes de l'équité et de l'altruisme auraient pu préoccuper le pasteur dans sa gestion de la crise. Le bon sens devrait servir de référence dans toute situation d'interprétation de texte. Dans le cas d'espèce, ce bon sens permet de comprendre qu'un homme déjà marié a le devoir d'aider les jeunes célibataires à se marier eux aussi. Il doit jouer le rôle de facilitateur et non d'obstacle. Les actes et les propos de ce personnage reposent sur l'égoïsme et l'hypocrisie.

Selon une publication de l'Eglise Unie du Canada (2022), la compréhension des Ecritures saintes peut raisonnablement varier d'une personne à une autre, à cause de leurs différences culturelles, entre autres : « Notre compréhension des Ecritures

est filtrée par nos hypothèses. Le fait d'avoir des hypothèses n'est ni bien ni mal, c'est humain tout simplement. Ces hypothèses peuvent être généralement classées comme théologiques, sociales ou culturelles. Souvent, nous ne sommes pas conscients de leur existence. » (p.17)

Ce n'est donc pas une erreur d'avoir une compréhension ou une interprétation différente de celles des autres, mais cette liberté de perception ne devrait s'autoriser ni l'égoïsme, ni l'injustice.

Personne ne met en doute le caractère imprévisible de l'amour extraconjugal. C'est un fait naturel qui, le plus souvent, met à l'épreuve tout couple, parallèlement aux bonnes intentions manifestées au début. La fidélité réciproque et la résistance constituent, de notre point de vue, des socles sur lesquels chaque partenaire devrait s'appuyer pour solidifier la relation.

Il nous reste à faire ressortir quelques caractéristiques de la technique scripturale mis en œuvre dans la construction de roman, étant entendu que c'est surtout elle qui fait la littéarité d'une œuvre d'esprit.

3- Une création artistique flottante

La fluctuation émotionnelle qui caractérise les principaux personnages de ce roman transparait également dans son organisation artistique. Ce qui n'a rien de surprenant car, « la forme dans laquelle s'énonce l'objectivation littéraire, est sans doute ce qui permet l'émergence du réel le plus profond, le mieux caché » (P. Bourdieu, 1992, p. 55). Il y a donc un lien intrinsèque entre le fond et la forme. Cela revient à dire que dans une œuvre, l'essentiel ne se limite pas à ce qu'on dit, mais aussi à la manière dont on le dit. Dans *La Symphonie*

pastorale, le lecteur découvre une technique d'écriture qui fluctue entre le narratif, le descriptif et le persuasif. L'état émotionnel de la plupart des personnages ayant évolué de la joie à l'inquiétude, puis à la tristesse ou au pathétique, le récit est un mélange de ton neutre comme « Je croyais que T... comptait sur toi » (p.72) et d'intimidation : « Je n'ai pas besoin de tes aveux » (p.74). Ces énoncés rendent compte de la dégradation des relations entre le pasteur et son fils Jacques.

Les propos de Gertrude subissent la même configuration. Ils vont de la cordialité, « ...aujourd'hui j'ai vraiment fait quelques progrès » (p.71), à l'expression de la colère : « Quittez-moi. Quittons-nous. Je ne supporte plus de vous voir » (p.148). C'est donc un récit protéiforme ou polychrome dont on peut relever plusieurs caractéristiques. Notre vultons ainsi analyser sa dimension polyphonique et le phénomène de la pluridiscursivité.

Le titre « *La Symphonie pastorale* », est un titre déroutant quand on sait que le roman est plutôt dominé par des rapports difficiles. Il n'est pas véritablement question de "chants harmonieux" comme le suggère titre. Le roman de Gide est un mélange de propos fraternels et d'altercations, un assemblage de raisonnements profanes et de propos inspirés de la Bible.

Au niveau de la construction du récit, ce roman est présenté sous forme d'un journal en deux cahiers datés, chacun présentant une étape particulière du récit. Les événements du premier cahier se déroulent en sept (7) journées tandis que ceux du deuxième cahier couvrent quinze (15) journées. Mais une étude approfondie du temps de l'histoire permet de réaliser que celle-ci s'étend sur une durée de trois (3) ans, c'est-à-dire depuis le début de la prise en charge de Gertrude jusqu'à

sa mort. La structuration générale en deux cahiers correspond au récit de l'accueil et de l'éducation de la jeune aveugle par le pasteur d'une part, et à celui du recouvrement de la vue de la vue, d'autre part. C'est ce recouvrement de la vue qui permettra à Gertrude de découvrir la dimension hypocrite du pasteur. Mais le narrateur va délaissé par moments, l'histoire de l'évolution intellectuelle et sociale de la jeune fille pour insérer les commentaires du pasteur sur les textes bibliques. Cela rappelle déjà que tout se nourrit de bien d'autres textes comme l'ont montré plusieurs théoriciens comme Mikhaïl Bakhtine (1970). Le jeu de l'intertextualité fait donc partie de la création artistique de cette œuvre et se matérialise par les nombreuses allusions bibliques dont « Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu a accueilli ce dernier » (Romains chapitre 14, verset 3), (A. Gide, p.111).

Cette structuration ou construction du récit met ainsi en relief un flou dans le traitement du temps. En effet, au début du récit, le lecteur découvre une date : le 10 février d'une année écrite de façon inachevée (189...), une date qui correspond à la prise en charge de Gertrude. Après bien d'autres dates, l'on découvre à la fin de l'œuvre, dans l'épilogue plus précisément, cette indication : 30 mai, correspondant à la mort de Gertrude. Tout se serait donc passé en trois (3) mois, entre février et mai. Ce qui n'est pas vraisemblable au regard de l'ampleur des événements qui meublent l'histoire : la récupération de Gertrude, son éducation et formation musicale, son opération et son suicide. Il y a donc un flottement au niveau du traitement du temps, malgré l'emploi des déictiques explicites comme « trois jours » (p.12), « les premières semaines » (p. 39), « la nuit dernière » [...], hier » (p.99).

La polyphonie est aussi une caractéristique de la création artistique dans ce roman gidien. La polyphonie littéraire, selon *Le dictionnaire d'analyse du discours*, « concerne les rapports multiples qu'entretiennent auteur, personnages, voix anonymes, différents niveaux stylistiques, etc. » (D. Maingueneau, P. Charaudeau, 2002, p. 448). Parler de polyphonie dans un texte, c'est donc évoquer cette présence plus ou moins manifeste des voix qui prennent en charge l'énonciation, ou du moins l'activité discursive, sous des formes bien variées. La polyphonie dans ce texte se justifie par les propos des personnages mis en scène ou rapportés dans le discours direct, la fréquence des dialogues ou encore de micro récits, comme dans le journal en date du 27 février (pp. 34-37) où l'ami du pasteur, le docteur Martins, prend en charge à lui seul l'énonciation. Cette distanciation présumée entre le discours énonciatif et le contenu énoncé ainsi que ces interférences dans le tissu diégétique amènent à des interrogations quant à réalité du discours et la nature même du texte. Ainsi, lorsqu'on interroge le récit, lorsqu'on cherche à déterminer la frontière entre la réalité et la fiction, on est d'emblée confronté à la structure énonciative complexe du texte du fait de la pluralité des instances énonciatives.

Le dernier aspect de notre analyse concerne la pluridiscursivité. En dehors de la pluralité des voix en charge du système énonciatif, il y a la question de la muabilité de l'une de ces voix, celle du narrateur. De son discours, le lecteur peut repérer plusieurs registres. D'un lyrisme alliant ironie et réalisme (pp. 65-67), il finit par se perdre dans le labyrinthe du pathétique (pp. 63, 115) et du tragique (pp. 104-111), et même du polémique (pp. 104-111). Cette esthétique discursive rend tout simplement compte de l'instabilité émotionnelle que vit le pasteur depuis l'irruption de Gertrude dans sa petite famille, ou

mieux dans son esprit. Partagé en effet entre les pulsions d'amour et de haine, tout son être est entré dans une zone de turbulence : « J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon cœur plus aride que le désert » (A. Gide, 1925, p. 150). Le romancier a ainsi réussi à créer une cohérence entre l'état émotionnel et psychologique de ses personnages et la texture de son œuvre.

Conclusion

Quand l'écrivain français Jean-Paul Sartre, dans *Situation II*, affirmait que tout écrivain était en situation dans son époque, et qu'il était responsable de chaque parole comme de chaque silence, il ne se trompait aucunement pas quant au rôle que doit jouer la littérature dans un monde constamment enclin aux crises de tous ordres. En choisissant de travailler sur cette œuvre du début du XXe siècle, nous avons voulu montrer qu'elle reste encore en phase avec plusieurs préoccupations de la société actuelle. Nous avons également montré que l'interprétation égoïste ou tendancieuse des textes religieux a énormément contribué à disloquer le tissu familial et à pousser Gertrude à la mort prématurée. Nous avons alors déduit que le bon sens et la culture de la justice sociale devraient être encouragés dans nos communautés afin de renforcer leur cohésion. La sémiotique narrative de Philippe Hamon qui nous a orienté dans cette étude, a également permis de mettre en exergue certaines caractéristiques du récit, notamment sa fragmentation en deux cahiers, l'incohérence ou le flottement du temps d'accomplissement de l'histoire. En somme, André Gide a réussi la prouesse d'écrire une œuvre dans laquelle les flottements et fragmentations de la forme reflètent parfaitement les troubles émotionnels des personnages. C'est d'ailleurs le succès de ce roman et des autres qui ont suivi, que

la communauté littéraire a voulu saluer en décernant à cet écrivain, le Prix Nobel de la littérature en 1947.

Références bibliographiques

COMTE-SPONVILLE André, 2012, *Le Sexe ni la mort*, Albin Michel, Paris

ARON Paul et al, 2002, *Le dictionnaire du littéraire*. PUF, Paris

BAKHTINE Mikhaïl, 1978, *Esthétique et théorie du roman*, Gallimard, Paris

BATAILLE Georges, 1957, *L'Érotisme*, Minuit, Paris

BLAIS Martine., HEBERT-RATTE Roxanne., HEBERT Martine & LAVOIE Francine, 2014, « Grammaire de l'expérience romantique adolescente au Québec : une analyse sociosémantique des idéaux amoureux », *Sociologie et sociétés*, 46(1), 203–223

BOUFFARD Léandre, 2017, « La vie de couple et le bonheur », *Revue québécoise de psychologie*, 38(2), 127–151.

BOURDIEU Pierre, 1992, *Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Seuil, Paris

CARNEGIE Dale, 2001, *Comment se faire des amis*, Hachette, Paris

LEFTER Diana-Adriana, 2015, « Corps vu, corps senti dans La symphonie pastorale d'André Gide. De quelques formes d'érotisme », in Université de Pitesti, Roumanie, p.38-47.

MAINGUENEAU Dominique, CHAREAUDEAU Pierre, 2002, *Le dictionnaire d'analyse du discours*, Seuil, Paris

ROUSSET Jean, 1963, *Forme et signification*, Paris, Corti.

9. Lardellier, P. (2014). De la monogamie au « polygaming »... Le « papillonnage » numériquement assisté, nouveau paradigme sentimentalo-sexuel. *Sociologie et sociétés*, 46(1), 103–124.